

Rammstein erhält Denkmalpreis

In diesem Jahr geht der Berliner Denkmalpreis (Ferdinand-von-Quast-Medaille) gleich an mehrere Kulturzeugen der Moderne.

In diesem Jahr geht der Berliner Denkmalpreis (Ferdinand-von-Quast-Medaille) gleich an mehrere Kulturzeugen der Moderne. Bereits seit 1987 wird diese Auszeichnung verliehen durch das für Denkmalpflege zuständige Senatsmitglied auf Vorschlag des Landesdenkmalamts. Der undotierte Preis würdigt Menschen und Institutionen, die sich in besonderer Weise um Denkmale der Stadt verdient gemacht haben. Unter den insgesamt drei Preisträgern finden sich zunächst Barbara und Dr. Hans-Dieter Jaeschke für die Sanierung und Umnutzung des Stadtbades Prenzlauer Berg nach langem Leerstand. An zweiter Stelle wird der Bürgerverein Hansaviertel e. V. ausgezeichnet für sein langjähriges Engagement zugunsten des Hansaviertels als Kernstück der **Interbau 1957**.

Nicht zuletzt steht die **Rockband Rammstein** auf der Liste der Prämierten für die Sanierung und Umnutzung einer Industriehalle auf dem ehem. Bergmann-Borsig-Gelände in Pankow (Stefan Mehnert, Rammstein-Manager und Projektleiter, wird die Auszeichnung entgegennehmen). Senator Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa, gratulierte den drei Preisträgern, die "alle drei Einzigartiges für die Berliner Denkmalpflege vollbracht haben." Er **verleiht die Ferdinand-von-Quast-Medaille** am 8. Januar 2018, 18 Uhr, im Berliner Rathaus (Rathausstraße 15, 10178 Berlin, Wappensaal (1. OG)) verliehen. (**kb**, 6.1.17)

The Paper Revolution

Das Jubiläum geht weiter: Bis Ende Januar erinnert eine Ausstellung in Berlin an das Grafikdesign, das die Sowjetunion zur Zeit der Oktoberrevolution prägte.

2017 feierte die Russische Oktoberrevolution ihren 100. Geburtstag, nicht nur in Russland erinnerten zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen daran. Wer das Jubiläum noch ein bisschen länger begehen möchte, hat bis zum 21. Januar in Berlin die Gelegenheit dazu. So lange ist die Ausstellung "**The Paper Revolution. Sowjetisches Grafikdesign der 1920er und 1930er Jahre**" im Bröhan-Museum noch zu sehen. Die im November 2017 eröffnete Schau ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Moscow Design Museum.

Nach der Revolution gewährte die junge UdSSR avantgardistischen Künstlern große Entfaltungsfreiheit, umgekehrt begriffen viele Kulturschaffende den radikalen gesellschaftlichen Wandel als Inspirationsquell. Der Konstruktivismus setzte ästhetische Maßstäbe, die weit über die Grenzen des Staates hinaus große Beachtung fanden. Sogar kommunistische Propagandaplakate avancierten zu anspruchsvollen Kunstwerken. Die Ausstellung versammelt grafische Arbeiten, darunter Plakate, Bücher, Zeitschriften und Postkarten von Künstlern wie **Aleksandr Rodčenko**, **Varvara Stepanova**, **Gustav Klutsis**, **Él' Lisickij** oder **Anton Lavinskij**. (**jr**, 7.1.18)

Erdfunkstelle und Olympiaparkhaus

Die Fotografin Sigrid Neubert (1927) arbeitete rund 30 Jahre für bedeutende Architekturbüros – ihr Werk wird ab Februar in Berlin gezeigt.*

Schulgängern der 1970er Jahre dürfte dieses Bild tief vertraut sein: Die riesige Parabolantenne scheint das bayerische Barockkirchlein schier zu erdrücken. Moderne gegen Tradition, Wissenschaft gegen Religion – so waren gern bediente Deutungsschemata für diese Fotografie von Sigrid Neubert aus dem Jahr 1970. Heute mag sich der einstige Blick zu einem nostalgischen gewandelt haben. Der Modernist wie der Brutalist freut sich an der inzwischen denkmalgeschützten "Erdfunkstelle" und fragt sich, ob sie noch steht (**ja**).

Sigrid Neubert (* 1927) gilt als eine der bekanntesten Architekturfotografinnen Deutschlands. Rund 30 Jahre arbeitete sie für bedeutende Architekturbüros und entwickelte dabei ihren kontrastreichen, die Strukturen der Bauten klar herausarbeitenden Stil. Hier sind z. B. das Olympiaparkhaus von Gerd Wiegand, das BMW-Ensemble von Karl Schwanzer oder die Hauptverwaltung der Hypo-Bank von Bea und Walter

Betz zu nennen. Seit den 1970er Jahren schuf Neubert ebenso Naturbilder, denen sie sich ab 1990 ausschließlich widmete. Das Museum für Fotografie (Jebensstraße 2, 10623 Berlin) zeigt ihr Werk, eine Sonderausstellung der Kunstbibliothek – Staatliche Museen zu Berlin, vom 9. Februar bis zum 3. Juni 2018 unter dem Titel **“Sigrid Neubert – Fotografien. Architektur und Natur”**. Die Eröffnung wird am 8. Februar 2018 um 19 Uhr begangen. (kb, 8.1.18)

Wie (nachkriegs)modern ist ECHY?

Das Europäische Kulturerbejahr wurde gestern prominent begrüßt. Und – Überraschung! – im historischen Gewand steckt mehr Nachkriegsmoderne als erwartet.

Am gestrigen Abend wurde in Hamburg hochoffiziell das Kulturerbejahr 2018 (kurz: ECHY) eröffnet. Im zutiefst histor(ist)isch anmutenden Rathaus der Hansestadt spürte allerlei politische Prominenz der **“Seele Europas”** nach. Schauspieler Daniel Brühl wünschte via Projektion ein schönes Kulturerbejahr. Und dieses wurde mit der Glocke des ersten denkmalgeschützten Schiffes, der Schaarhörn, offiziell eingeläutet. Denkmalpflege präsentiert sich schick, konsensfähig und generationsübergreifend. Dazu taugt die als historisch akzeptierte Baukunst in augenfälliger Weise. Doch im bunten Strauß der ECHY-Aktionen hat sich auch die **Nachkriegsmoderne** einen verdienten Platz erobert.

Zu nennen ist da etwa **“Big Beautiful Buildings”**, eine Aktion der Landesinitiative StadtBauKultur NRW. Oder die Ausstellung **“Das Zeitalter der Kohle”** in Essen, die **“Heimkehrer-Dankes-Kirche”** (1959) in Bochum, die interaktive Plattform **“Murmeln der Erinnerung”**, die Hamburger Nachkriegsmoderne sendet ein deutliches **“SOS”**, es geht um die **“Resonanzen”** deutsch-französischer Moderne im Saarland und die norddeutschen Bauten eines Clemens Holzmeister. Auch moderneREGIONAL ist mit zwei Projekten dabei: mit der virtuellen Karte **“invisibilis – der Kirchenwiederfinder”** und der Wanderausstellung **“märklinMODERNE. Vom Bau zum Bausatz und zurück”**, die am 18. Mai 2018 im Deutschen Architekturmuseum (DAM) Frankfurt eröffnet und von einer Präsentation in der Stuttgarter architektur Galerie am weißenhof begleitet wird. (kb, 9.1.18)

Moscheen im Ländle

*Die Ausstellung **“Schwäbische Moscheen”** und ein gleichnamiges Begleitbuch untersuchen muslimische Gotteshäuser im Schwabenland.*

Dem nachkriegsmodernen Kirchenbau und seinen Protagonisten widmeten sich in den vergangenen Jahren zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen und Ausstellungen und auch die Architektur der Synagoge ist kein Nischenthema mehr. Wie steht es aber mit den islamischen Gotteshäusern, die nach 1945 in Deutschland erbaut wurden? Die Ausstellung **“Schwäbische Moscheen”** widmet sich diesem Themenkomplex und nimmt speziell Stuttgart und die umliegende Region in den Blick. Sie ist bis zum 18. Januar 2018 im Foyer der UB Stadtmitte (Holzgartenstraße 16, 70174 Stuttgart) zu sehen.

Baden-Württemberg und insbesondere Stuttgart wurden in den wirtschaftlichen Hochzeiten der Bundesrepublik zum Ziel zahlreicher türkischer **“Gastarbeiter”**, die sich einen wirtschaftlichen Aufstieg versprachen und oftmals dauerhaft in Deutschland blieben. Moscheebauten versprechen als öffentlich sichtbare religiöse und kulturelle Standorte Aufschluss über Integration und gesellschaftliches Selbstverständnis. In Schwaben reicht das Spektrum von den allbekanntesten **“Hinterhofmoscheen”** über großzügig umgebaute Gewerbeimmobilien bis zu spektakulären Neubauplanungen. Die Ausstellung versammelt Forschungsergebnisse von Architekturstudenten der Universität Stuttgart, begleitend ist ein von Ulrich Knufinke herausgegebener Sammelband erschienen. (jr, 10.1.18)

Knufinke, Ulrich, Schwäbische Moscheen. Mit Beiträgen von Levent Günes, Klaus Jan Philipp und Katharina Philana Rindtorff, Imhof-Verlag, Petersberg 2017, ISBN 978-3-7319-0643-8.

“Buchladen mit sakralem Charakter”

In Stuttgart ist die Kirchenlandschaft gerade in Bewegung – nun auch der brutalistische Bau St. Stefan im Westen der Landeshauptstadt.

Die **“Buchreligion”** Christentum geht in Stuttgart dieser Tage einen fast konsequent erscheinenden Schritt: Aus der 1976 eingeweihten Kirche St. Stefan **soll ein Buchladen werden**. Am 30. Dezember 2017 erfolgte bereits die **Profanierung**, so dass jetzt der Weg frei ist für die neue,

nicht-liturgische Nutzung. Altar, Ambo und Tabernakel verbleiben im brutalistischen Kirchenraum, schon im März diesen Jahres soll hier "Buch und Spiel" eröffnet werden. Die neue Nutzerin strebt eine enge Zusammenarbeit mit dem angrenzenden katholischen Kinderhaus und Familienzentrum St. Stefan an – und versteht ihren künftigen Laden als eine Art Begegnungsviertel im Stadtteil.

Der Umbau von St. Stefan ist Teil einer größeren Umstrukturierung in Stuttgart. Das Spektrum der davon betroffenen modernen Gottesdiensträume reicht von der Notkirche der evangelischen Paulusgemeinde (1949, übergeben 1973 an die griechisch-orthodoxe Gemeinde) über die katholische Kirche St. Johannes Vianney (1962, Abriss geplant für Kirchenneubau mit Gemeindezentrum und Seniorenwohnungen) bis zur katholischen Kirche St. Peter in Bad Cannstatt (1972, abgerissen 2016 für neues Gemeindezentrum). Gegenüber der Stuttgarter Zeitung erklärte der katholische Dekan Christian Hermes: "Wir haben angesichts der demografischen Entwicklung vor sieben Jahren damit begonnen, in großer solidarischer Gemeinschaft alle kirchlichen Standorte zu begutachten und zu bewerten". Mit der Initiative "Aufbrechen" untersuche man 20 kirchliche Standorte. (kb, 11.11.18)

Stuttgart-West, St. Stefan (Bild: Silesia711, CC BY SA 4.0, 2011)

Polish Postmodernism

In den 1970er und 1980er Jahren befreite sich in Polen eine junge Architektengeneration von den Festlegungen des Fertigbaus – sagen Forscher in Warschau.

Wer von postmoderner Architektur spricht, denkt zumeist an eine Zeitspanne kapitalistischen Wirtschaftens, an Villen und Bürogebäude mit überbordenden Fassaden und augenzwinkernden Formenszinten. Dabei war das postmoderne Bauen nicht auf den Westen beschränkt, auch im Osten Europas rangen Architekten in den 1970er und 1980er Jahren um neue Ausdrucksformen. Vor diesem Hintergrund will die Tagung "Polish Postmodernism", die vom 27. bis 28. September 2018 im **Deutschen Historischen Institut Warschau** (Al. Ujazdowskie 39; 00-540 Warszawa) stattfinden wird, den Blick vor allem auf die polnische Architekturszene dieser Jahre lenken.

Zwischen 1968/70 und dem Ende der sozialistischen Ära war Polen nicht allein geprägt durch ökonomisch-politische Umwälzungen, sondern auch durch architektonische Innovationen. In diesen Jahren setzten sich Architekten lokal über die Begrenzungen des vorfabrizierten Bauens hinweg, fanden zu Restaurierungsprojekten oder zu über die Blockgrenzen hinweg vielbeachteten Kirchenneubauten. Gesucht

werden noch Themenvorschläge, die kreisen um einzelne Bauprojekte, um architektonische Diskurse, um politische, soziale oder ökonomische Hintergründe des Baubetriebs. Vorschläge (Abstract von 400 bis 600 Worten, kurze CV, Beiträge sind auf Polnisch und Englisch möglich) sind willkommen bis zum 28. Februar 2018 unter: wienert@dhi.waw.pl and f.urban@gsa.ac.uk. (kb, 12.1.17)

Bewegliche Architekturen

In Leipzig widmet sich die Tagung "Bewegliche Architekturen" der Wechselbeziehung zwischen Baukunst, Bewegung, urbanem Raum und Orten für die Künste.

Wie verhalten sich Baukunst, Bewegung, städtischer Raum und der Raum für die darstellenden Künste zueinander? Dieser Frage stellt sich vom 18. bis 20. Januar in Leipzig die Tagung "**Bewegliche Architekturen – Architektur und Bewegung**". Nachgezeichnet werden Veränderungen, die im alltäglichen Erleben eines Stadtgefüges, in Entwurfsprozessen und Arbeitsmethoden von Planern entstehen – und wie sie sich auch in der (Selbst-)Darstellung von Aufführungsorten wiederfinden. Für solche Spielstätten der Moderne ist Beweglichkeit zu einem zentralen Gradmesser geworden.

Die Tagung präsentiert aktuelle Theater-Neu- und Umbauprojekte und Entwürfe bzw. Planungen im Zusammenhang mit Entwicklungen seit den 1960er Jahren. Damit will man einen Diskurs über Räume für aktuelle Experimente in den Aufführungskünsten anstoßen. Hierfür kommen Experten aus Architektur, Denkmalpflege, Urbanistik, Design, Szenografie, Kuration, Theater, Tanz- und Kulturwissenschaften zusammen. Die Tagung ist eine Veranstaltung des DFG-Forschungsprojekts "**Architektur und Raum für die Aufführungskünste – Entwicklungen seit den 1960er Jahren**" der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig und der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Ebenso wie das Thema ist die Tagung selbst dynamisch angelegt und findet an drei Orten in Leipzig statt. Das Projekt kooperiert hierzu mit der Galerie für Zeitgenössische Kunst und der Residenz Schauspiel Leipzig. Die Teilnahme ist kostenfrei. (kb, 13.1.18)

Berlin, Deutsche Oper (Bild: Uli Borgert)

Ein Kuckuk und viele Bären

Auch in diesem Jahr lädt das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland zur Vortragsreihe "Denkmalpflege im Blick" – mit hohem Moderne-Anteil.

Mit der Vortragsreihe **“Denkmalpflege im Blick”** bietet das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland seit 2014 im Äbtesaal der Abtei Brauweiler (Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim-Brauweiler) regelmäßig Einblicke in seine Arbeit. Die Vorträge beginnen jeweils um 18 Uhr. Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am 25. Januar 2018 eröffneten Dr. Gundula Lang, wissenschaftliche Referentin in der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege, und Dipl.-Ing. Christian Welter, projektplus GmbH/Siegen, den Reigen mit einem Bericht über die Sanierung von **Haus Mayer-Kuckuk** in Bad Honnef. Das Wohnhaus für den Atomphysiker Theo Mayer-Kuckuk wurde 1967 als Prototyp für einen modularen Systembau errichtet.

Am 24. Mai 2018 spricht Nadja Fröhlich M. A., wissenschaftliche Referentin in der Abteilung Inventarisierung, über **“Berliner Bären im Rheinland: Mahnmale der deutschen Teilung und Wiedervereinigung”**. Am 27. September 2018 präsentieren Dr. Elke Janßen-Schnabel, Dr. Kerstin Walter, wissenschaftliche Referentinnen in der Abteilung Inventarisierung, den frisch denkmalgeschützten Rheinauenpark in Bonn als **“Vorgarten der Bundesregierung”**. Und nicht zuletzt erläutert Dipl.-Rest. Sigrun Heinen, Werkstatt für anorganische Materialien, am 22. November 2018 über **“Die Wandmalereien von Peter Hecker aus den 1950er/60er Jahren”**. (kb, 14.1.18)

Hanseviertel unter Denkmalschutz

Die Hamburger Einkaufspassage, 1980 vom Büro Gerkan, Marg und Partner gestaltet, ist vom Abriss bedroht. Ändert der neue Denkmalstatus etwas daran?

Jetzt ist es offiziell: Das Hamburger Hanseviertel, 1981 eine der ersten bundesdeutschen **“Wohlfühl-Einkaufszonen”**, wurde – wie **City-Hof e. V.** meldet – zur Jahreswende **in die Denkmalliste der Stadt aufgenommen**. Das Star-Büro Gerkan, Marg und Partner zeichnet verantwortlich für den postmodernen Klinkerbau. Bauherrin war die Allianz, für die Volkwin Marg eine lichtdurchflutete Komfortzone entwarf, die sich von den massigen Beton-Einkaufszentren der 1960er Jahre absetzen sollte. Das Konzept ging auf, in den ersten Jahren flanierten täglich bis zu 20.000 Konsumwillige durch das Hanseviertel. Noch immer wird es gut frequentiert, doch die goldene Ära ist vorbei. Es heißt, die Allianz wolle an die **ECE-Group** verkaufen, die bereits vor geraumer Zeit die Verwaltung des 45.000-Quadratmeter-Komplexes übernommen hat.

Damit stand das Hanseviertel zum Jahresende in der **Abrissdiskussion** zugunsten einer profitableren Ausnutzung des Flurstücks. Spätestens mit der frischen Unterschutzstellung wird es spannend: Damit wäre ein Abriss strenggenommen nur möglich, wäre der Erhalt wirtschaftlich unzumutbar. Sollte die ECE jedoch kaufen, könnte es pikant für die Denkmal- und Kulturbehörden werden: Die Stiftung des ECE-Vorsitzenden Alexander Otto spendete just 15 Millionen Euro für die **Sanierung der Kunsthalle**. Welcher Stellenwert kommt dem Denkmalstatus zu, wenn einer der bedeutendsten Kulturstifter der Stadt ein Gebäude kaufen und abreißen will? (db, 15.1.18)

Sitzmöbel von Egon bis Eiermann

Der große Architekt einer international inspirierten Moderne war auch im Möbeldesign stilprägend. Zu seinen Schöpfungen läuft aktuell in Köln eine Ausstellung.

Bevor er mit eleganten Konzernzentralen für Neckermann und Co. berühmt wurde, war der Architekt Egon Eiermann (1904–1970) bereits Ende der 1940er Jahre im Industrie- und Wohnungsbau unterwegs. Die Folgestationen sind ikonisch: der Brüsseler Weltausstellungspavillon mit Sep Ruf, der Wiederaufbau der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und der Bonner Lange Eugen. Aber auch im nachkriegsmodernen Möbeldesign hinterließ Eiermann unübersehbare Spuren. Ohne den Klappstuhl SE 18, den Stahlrohrstuhl SE 68 oder den Korbsessel E 10 hätte so manchem Firmenfoyer, Forschungsinstitut und so Gutbetuchtenwohnzimmer der international wirkende Glanzpunkt gefehlt.

Dafür erprobte und bog Eiermann, in enger Kooperation mit Möbelherstellern, Holz- und Stahlrohrgestelle, Formholzsitze, Gurt- oder Korbbespannungen, Korbsessel und -sofas und vereinzelt sogar Kunststoffschalen. Zu den ersten Studenten seiner Karlsruher Lehrtätigkeit zählte der junge Oswald Mathias Ungers, weshalb sich auch das Kölner Ungers-Archiv für Architekturwissenschaft (UAA) des Themas besonders angenommen hat. Die Ausstellung **“Der Stuhl des Architekten. Sitzmöbel von Egon Eiermann”** entstand in Zusammenarbeit mit dem Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) am Karlsruher Institut für Technologie. Die Präsentation ist noch bis zum 9. Februar in Köln (UAA, Belvederestraße 60, 50933 Köln) zu sehen. (kb, 16.1.18)

Glück für den Guten Hirten

Der 1961 geweihte Betonschalenbau musste 1972 schon einmal einen Flugzeugabsturz verkraften. Jetzt nagt die Korrosion an der Konstruktion. Noch.

Fast wäre man geneigt, an dieser Stelle zum exzessiven Glücksspiel aufzurufen (machen wir natürlich nicht), denn immer wieder kommen Lotterie-Einnahmen auch der Denkmalpflege zu Gute. In Friedrichshafen am Bodensee hilft Fortuna nun einem 1961/62 geweihten Bau des Stuttgarter Architekten Wilfried Beck-Erlang. Die katholische Kirche "Christus der Gute Hirte" verfügt über eine beeindruckende, bis zum Boden herabgezogene Betonschale, die dem Ganzen das organische Bild einer Schildkröte verleiht. Gut, man kann auch "Gottes behütende Hände" darin sehen. Wenn man will.

1972 musste das Kirchendach bereits ein abstürzendes Sportflugzeug verkraften, was sich wieder reparieren ließ. 2007 kam der Bau unter Denkmalschutz, 2010 wurde der Innenraum renoviert. Aber langfristig sitzt die bauliche Achillesferse tiefer: Der Rost nagt am Metallskelett der bis zum Erdboden reichenden Konstruktion – und damit auch am Beton, an der Stahl-Glas-Fassade, an der kupfernen Außenverkleidung und den nach innen holzverkleideten Jalousien. Doch dem hilft gerade eine Renovierung ab. Hierfür steuert **die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mit Hilfe der Lotterie GlücksSpirale** 25.000 Euro bei. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. (kb, 17.1.18)

Der große Bauhaus-Call

Docomomo Deutschland sucht noch Themen für das kommende Jubiläumsjahr – mitmachen kann jeder sich betroffen fühlende Wissenschaftler bis zum 31. März 2019.

Für die 16. Docomomo-Deutschland-Tagung "**100 Jahre Bauhaus: Was interessiert uns heute die Moderne?**", die am 22. Februar 2019 (!) in der Berliner Akademie der Künste stattfinden soll, werden noch Themen gesucht. Bis zum 31. März 2018 können sich Akteure aus Wissenschaft, Lehre und Praxis ein, die eingebunden sind in Prozesse der Erhaltung, Konservierung, Renovierung oder Transformierung von Gebäuden, Stätten und Nachbarschaften des Modern Movement melden bei: docomomo@bauhaus-dessau.de. Die Eingänge sollen Bezug auf: Register (Gebäude, Typologien, Architekten/Planer), Urbanism+Landscape (Gebäudeensembles, Außenräume, Policies), Education+Theory (Programme, Konzepte, Ansätze), Technology (Komponenten, Materialien, Techniken) oder Interior Design (Innenräume, Ausbauten, Atmosphären).

Die Unterlagen müssen enthalten: 1. Titel (max. 65 Zeichen) und Abstract (max. 300 Wörter); Keywords (max. 5 Wörter); 2. Themenauswahl (Urbanism+Landscape, Education+Theory, Technology oder Interior Design); 3. Autoreninformation (Name, Universität/Firma/Organisation, Land); 4. Biographie (max. 100 Wörter) – und E-Mailadresse und Telefonnummer. Abstracts sollen ein Themengebiet definieren und die Argumente zusammenfassen, die später in einem längeren Beitrag dargestellt werden. Die Beiträge sollen auf einer gut dokumentierten originären Forschungs-/Projektarbeit beruhen und vorzugsweise analytisch interpretierend sein. Die Inhalte sollen vorher weder veröffentlicht oder öffentlich präsentiert worden sein. Es ist nur eine Einreichung je Autor/Koautor zulässig. Es wird erwartet, dass jede/r Sprecher/in die Konferenz sowie Reise und Unterkunft aus eigenen oder institutionellen Mitteln finanziert. (kb, 18.1.18)

Neuer Bauen

So präsentiert sich die Mainmetropole zum Bauhaus-Jahr.

Sie dürfen in Frankfurt schon "Bauhaus-Jahr" sagen, nur sollten Sie die Anführungszeichen hörbar machen. Denn der wahre Main-Modernist spricht lieber vom "Neuen Bauen", von jener klaren Moderne unter Architekturgrößen wie Ernst May. So heißt die Koordinierungsstelle der Mainmetropole zum Thema folgerichtig auch "**Forum Neues Frankfurt**". Unter dessen niegelnelneuem virtuellen Dach finden sich ab sofort Beiträge und Veranstaltungen rund um "Neues Frankfurt, Bauhaus und Wohnen in der Großstadt des 21. Jahrhunderts". Mit dabei sind das Deutsche Architekturmuseum, die Ernst-May-Gesellschaft, das Historische Museum Frankfurt, die Martin-Elsaesser-Stiftung, das Museum Angewandte Kunst Frankfurt – und moderneREGIONAL als Medienpartner.

Empfehlen können wir besonders drei Frankfurter Ausstellungen im Jahr 2019: Das Museum Angewandte Kunst widmet sich vom 19. Januar

bis 14. April der **“Moderne am Main”**, den Umbrüchen im Städte- und Wohnungsbau, in Produkt-, Raum- und Werbegestaltung, in Mode, Musik, Fotografie und Film zwischen 1919 und 1933. Die Ausstellung **“Neuer Mensch, Neue Wohnung”**, vom 23. März bis 18. August 2019 im Deutschen Architekturmuseum zu sehen, präsentiert die Bauprojekte unter dem Oberbürgermeister Ludwig Landmann und seinem Stadtbaurat Ernst May. Das Historischen Museum Frankfurt legt vom 16. Mai bis 15. September 2019 den Schwerpunkt auf die Frage **“Wie wohnen die Leute?”** – heute – in den 1920er-Jahre-Siedlungen. (kb, 18.1.19)

Rettet die U-Bahn(-Bezüge)!

Nicht nur U-Bahnhöfe brauchen Hilfe: Aus ausrangierten 40-jährigen Sitzbezügen macht eine Münchener Manufaktur jetzt schicke Taschen und Beuteln.

Es dürfte schwer zu leugnen sein: Das hier ist ein Ding für Bart- und Mützenträger. Aber irgendwie auch schön. Über die Bedrohung nachkriegsmoderner U-Bahnstationen müssen wir hier – leider – immer wieder berichten. Nicht immer kann man konkret was tun. Aber hier, hier kann man aktive Erhaltungsarbeit leisten. Die Münchener U-Bahn wurde für die Olympischen Spiele 1972 ins Leben gerufen. Doch viele der über 40-jährigen Wagen werden aktuell samt ihrer Bezüge ausrangiert. Damit wenigstens ein Teil dieser geschichtsdurchzogenen Materialien nicht verloren gehen, haben sich Jörg Schleburg und Wolfgang Bischoff 2013 zu ihrem Projekt **“kurzzug”** zusammengetan, das 2016 mit einem erfolgreichen Crowdfunding in die Umsetzung ging.

Tasche trifft U-Bahn (Bild: [kurzzug.de](#))

Schlechte Nachricht aus Warnemünde

Der denkmalgeschützte “Teepott”, ein Müther-Bau von 1968, soll “marode” sein. Nun ringen Stadt, Gebäudeeigentümer und Mieter um die Zukunft der Betonschale.

Wenn es so etwas wie konsensfähige Ostmoderne gibt, dann wäre es sicher diese hier: malerisch am Strand gelegen, ein historischer Leuchtturm zur Seite, von außen ob seines kühnen Schwungs zu bewundern, von innen bei einem Heißgetränk zu genießen. **Ulrich Müthers Schalenbauweise** fand im Ostseebad Warnemünde 1968 – in Ergänzung eines historischen Leuchtturms – ihren wohl bekanntesten Ausdruck. Nun melden die **Medien** jedoch, der sog. **Teepott** sei “marode”. Ein Gutachten von “Ocean Architects” spricht von gravierenden Schäden: Wasser von oben und von unten, Rost an den Stahlträgern, ein durchtrenntes Tragwerk, ganz abgesehen von Elektrik und Brandschutz. Es stehen geschätzte Sanierungskosten von 20 Millionen Euro im Raum.

Die Lage sieht verwickelt aus: Das Grundstück ist Eigentum der Stadt, der denkmalgeschützte Bau gehört der Friedemann Kunz Familienstiftung (die das Vermögen der Fertighausfirma Scanhaus Marlow umfasst), Mieter ist die Bäckereikette Junge. Und wenn die Sanierung das prophezeite Ausmaß annimmt (Totalentkernung, ein bis zwei Jahre Bauarbeiten), müsste der Cafébetrieb ausgesetzt werden. Und der Gebäudeeigentümer deutet an, erst zu investieren, **wenn ihm auch der Grund und Boden gehört**. Das Denkmalschutzamt prüft die Sachlage, im März sollen die Pläne im Ortsbeirat vorgestellt und diskutiert werden. (kb, 20.1.18)

Köln: Brandschutzkeule überm Haberland-Haus

Aufgrund langen Leerstands ist der Bestandsschutz für die Sicherheitseinrichtungen im Kölner Ulrich-Haberland-Haus erloschen. Droht dem Denkmal nun doch der Abriss?

Seit bald 18 Jahren steht das denkmalgeschützte Ulrich-Haberland-Haus im Schlosspark Köln-Stammheim leer. Es wurde 1952 von der Bayer AG als Alterssitz für ehemalige Mitarbeiter erbaut. Das Gebäude ersetzte das im Krieg zerstörte spätbarocke Schloss der Reichsfreiherrn von Fürstenberg-Stammheim; ein erhaltenes Portal wurde als Reminiszenz im Haberland-Haus verbaut. Bayer gab in den 1980ern die 120 Zimmer fassende Wohnanlage auf und verkaufte sie an die Stadt, die sie bis 2000 als Studentenwohnheim nutzte. Seither wird um ihre Zukunft debattiert. Viele potentielle Investoren wie Architekten sehen die Ursache der Verzögerung eher bei der Stadtverwaltung: Es gab etliche **Entwürfe**, teils schon konkret angekündigt, jedoch wurden sie **nie** realisiert. Zumindest ein Abriss des von Vandalismus gezeichneten Baus scheint vom Tisch. Scheint ...

Nach sechs Jahren ohne Nutzung war der Bestandsschutz der nicht mehr vorschriftsgemäßen Brandschutzeinrichtungen erloschen. Mit einem Investorenwettbewerb will die Stadt nun für neues Leben im ruinösen Bau sorgen. Zunächst sollen Interessenten „Grobkonzepte“ vorlegen – so solle sich zeigen, ob ein „sich selbst tragender Erhalt bei sinnvoller Nutzung“ möglich sei. Im zweiten Schritt müssen dann die Preisangebote auf den Tisch. Spätestens dabei kommt dann wohl zu tragen, dass die Stadtverwaltung selbst auch bei erneuter Prüfung keine Chance sieht für den veralteten Brandschutz. Es wird in jedem Fall eine neue Baugenehmigung benötigt. (db, 21.1.18)

Nach Wien zu Otto Wagner

Eine Ausstellung im Wien Museum widmet sich ab 15. März Leben und Werk des Architekten Otto Wagner.

Zugegeben, eigentlich sind die Bauten von Otto Wagner (1841-1918) ja etwas zu alt für unser Format. Doch der Österreicher gehört nicht nur zu den bedeutendsten Architekten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: Er zählt auch zu den Wegbereitern jener Moderne, mit der wir uns bevorzugt beschäftigen. Als einer der Ersten trat Wagner für eine neue Baukunst ein, die auf Funktion, Konstruktion und Material basierte und sich konsequent das „moderne Leben“ zum Vorbild nahm – was folgerichtig die Abkehr vom Historismus bedeutete. Von den Traditionalisten angefeindet, blieben viele seiner Projekte unausgeführt, so etwa der Entwurf für ein Stadtmuseum am Karlsplatz. Die imposante Wiener Postsparkasse (1904-1912) hingegen zählt heute zu den Ikonen des in Richtung Moderne orientierten Jugendstils.

Anlässlich des 100. Todestags Otto Wagners präsentiert das Wien Museum ab 15. März nun das Gesamtwerk des „Weltstadtarchitekten“ in einer umfassenden Großausstellung, der ersten seit mehr als fünfzig Jahren. Der Schwerpunkt liegt auf Wagners Leben und Werk, in dem sich eine ganze Epoche der Wiener Kultur und Geschichte spiegelt: von der Ringstraße über das fin de siècle bis zum Ersten Weltkrieg. Etliche teils noch nie präsentierte Objekte, darunter Zeichnungen, Möbel, Modelle und persönliche Gegenstände veranschaulichen die internationale Strahlkraft des Architekten. (db, 22.1.18)

Abschied von der Kapelle in Todendorf

Die Zeltkirche entstand 1967 im Rahmen des nordelbischen Kapellenbauprogramms. Mitte Januar wurde sie entwidmet und soll nun abgerissen werden: für eine neue Feuerwache.

Gedacht war eigentlich eine Autobahnkirche, nur wurde das dazugehörige Autobahnkreuz nie gebaut. Doch die protestantische Gemeinde wollte ihr Provisorium in der örtlichen Schule verlassen. So errichtete der Architekt **Hanns Hoffmann** (1930-2014) die evangelische Kirche in Todendorf im Rahmen des Kapellenbauprogramms („viele kleine Kirche“ für Nordelbien) im Kreis Stormarn. Es entstand ein maßstäblicher klinkerverkleideter Stahlbetonbau mit kupfergedecktem Zeltdach.

50 Jahre später erklärte der Kirchenkreis den Bau, gemeinsam mit vielen weiteren, für „nicht förderfähig“. Schon 2016 hatte die Gemeinde den Abriss der Kirche beantragt. Dieser wurde kirchlicherseits genehmigt und 2016 auch der letzte Gottesdienst gefeiert. Der Baugrund (hier war früher einmal ein Teich) hatte sich schon Mitte der 1960er Jahre als schwierig erwiesen, die Kirche musste auf 17 Betonpfeiler gestützt werden. In den 1980er Jahren war die erste (Beton-)Sanierung notwendig. Am 18. Januar diesen Jahres nun wurde die Kirche in einem offiziellen Akt entwidmet. Grund ist der laufende **Verkauf an die weltliche Gemeinde**, in deren Besitz die Kirche mit Grundstück am 1. Februar übergehen wird. Die Kommune will hier nach dem Abriss des Kirchengebäudes eine neue Feuerwache errichten. (kb, 23.1.18)

Neues Frankfurt 2018

Das städtische Planungsdezernat will gemeinsam mit Deutschem Architekturmuseum und der Wohnbaugesellschaft ABG das Neue Frankfurt wiederbeleben. Architekten aus ganz Europa sind zur Teilnahme aufgerufen.

Der soziale Wohnungsbau war eines der Hauptanliegen des Bauprojekts **„Das Neue Frankfurt“**. In den 1920er Jahren entstanden in der Stadt am Main unter der Ägide ihres Stadtbaurats **Ernst May** um die 15 000 Wohneinheiten. Flankiert wurde die Bautätigkeit von einer umfassenden Kampagne zu kultureller und ästhetischer Neugestaltung, die europaweite Resonanz erregte. Diesem Vorbild folgt der jüngst ausgelobte Preis **„Wohnen für alle – Neues Frankfurt 2018“**.

Anders als sein Idol aus den 1920er soll das Neue Frankfurt 2018 weniger Ideengeber, sondern Rezipient und Realisator sein. Die Initiatoren,

d.i. das Dezernat für Planen und Wohnen der Stadt Frankfurt am Main, das Deutsche Architekturmuseum und die Wohnbaugesellschaft ABG, rufen Architekturbüros aus ganz Europa auf, realisierte Beispiele des bezahlbaren Wohnungsbaus aus den letzten vier Jahren einzureichen. Alle Projekte werden in einer Ausstellung und einem Katalog dokumentiert, eine internationale Jury prämiert bis zu 10 Preisträger. Der besondere Reiz: In einer zweiten Phase haben die prämierten Preisträger die Chance, ein bauliches Konzept für bezahlbaren Wohnungsbau im Frankfurter Frankfurter Hilgenfeld-Areal vorzulegen. Aus diesen Beiträgen wählt die Jury bis zu drei Arbeiten aus, die anschließend 1:1 realisiert werden. Projekte können noch bis zum 16.2.2018 eingereicht werden. (jr, 24.1.18)

Fotografie Ruhrmoderne

Jetzt gibt es das Beste aus der Architektur der 1960er und 1970er Jahre im mittleren und östlichen Ruhrgebiet, fotografiert von Studierenden der FH Dortmund, an einem Ausstellungsort versammelt.

Das Jahr fängt ja gut an! Die Ausstellung **“Fotografie Ruhrmoderne”** ist ab sofort bis zum Dezember 2018 im Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen zu sehen. Das heute als Gericht genutzt Gebäude wurde 1910 nach Entwürfen von Karl Buddeberg als Postamt errichtet und liegt anreisefreundlich in Bahnhofsnähe.

Damit bleibt ausreichend Zeit, sich dieser besonderen Dokumentation der Architektur der 1960er und 70er Jahre im östlichen und mittleren Ruhrgebiet zu widmen. Gezeigt werden Fotografien von Studierenden der Fachbereich Design der Fachhochschule Dortmund in Kooperation mit **StadtBauKultur NRW**. Die Ausstellung kann zu folgenden Öffnungszeiten des Verwaltungsgerichts besucht werden: montags und dienstags: 7:30 – 16:00 Uhr, mittwochs bis freitags: 7.30 – 15.30 Uhr (Das Personal in der Eingangskontrolle führt an der Sicherheitsschleuse im Eingangsbereich des Gerichts regelmäßig eine Personen- und Gepäckkontrolle durch). (kb, 25.1.18)

Kramer zum Umhängen

Ein Frankfurter Taschenlabel legt einen Entwurf Ferdinand Kramer aus den 1960er Jahren neu auf. Die Handtasche war seinerzeit ein Geschenk für die Ehefrau des Architekten.

Ferdinand Kramer verbindet man in erster Linie mit den nüchtern-modernen Universitätsbauten, die er beim Wiederaufbau der Frankfurter Goethe-Universität in den 1950er und 1960er Jahren baute. Dabei beschränkte er sich nicht auf die Planung der Gebäude, sondern entwarf in vielen Fällen auch gleich das passende Mobiliar dazu. Nun erfährt eine Arbeit Kramers aus einer ganz anderen Richtung eine Wiederauflage: eine Handtasche, die der Architekt 1963 entworfen hatte.

Das Unikat entstand ursprünglich aus einer privaten Verlegenheit: Als Kramer kein passendes Geschenk für seine Ehefrau finden konnte, entwarf er kurzerhand selbst Handtasche und Abendkleid für die Gattin. Das Frankfurter Label Tsatsas nahm den schlicht-eleganten Entwurf nun zur Vorlage **einer kleinen Handtaschenkollektion**. Die ursprüngliche Handtasche wurde dabei nur leicht verändert, da die zeitlose Form bis heute modern wirkt. Die Handtasche ist nicht die erste Wiederauflage eines Kramermodells. So hat die Firma e15 seit 2013 **verschiedene Möbel nach Entwurf des Architekten** im Sortiment. (jr, 26.1.18)

Bezahlbares Wohnen retten

Die Ausstellung “Alle wollen Wohnen. Gerecht. Sozial. Bezahlbar” des M:AI Museums NRW ist im Februar auf der Zeche Zollverein Essen zu sehen.

Wohnen (nicht nur) in den Städten wird immer mehr zum Luxus. Nach Jahren eines halbwegs ausgeglichenen Marktes fehlen wieder bezahlbare Wohnungen für einen großen Teil unserer Gesellschaft. In Nordrhein-Westfalen wirft das M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW mit der Ausstellung **“Alle wollen wohnen. Gerecht. Sozial. Bezahlbar”** einen Blick auf die Wohnsituation im Land. Präsentiert werden fünf begehbare, aus der Form gedrehte Häuser: “Küche. Diele. Bad”, “Die Akteure”, “Recht auf Wohnen”, “Das Haus” und “Wohngebiete”. In ihnen sind zu sehen: Die Geschichte des sozialen Wohnungsbaus und der gesellschaftliche Wandel des Wohnens, die beteiligten Personen und Institutionen, die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, das Wachstum der Städte und Siedlungen sowie gelungene Beispiele für bezahlbaren Wohnungsbau.

Nach Stationen in Köln und Düsseldorf gastiert die Ausstellung nun vom 1. Februar bis zum 4. März 2018 auf dem Gelände des UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen (Schacht 12, Halle 5). Die Architektenkammer NRW stellt in einem Sondermodul zur Ausstellung Thesen zum Zusammenhang von „Urbanität und Dichte“ vor und skizziert, wohin sich die Quartierplanung in Deutschland entwickelt. (db, 27.1.18)

“Mit der realen Welt auseinandersetzen”

Gropius führte am Bauhaus eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie ein: Hier wurden Einzelstücke und Kleinserien hergestellt und später Prototypen entwickelt. Eine Tagung in Krefeld fragt nun, was beide Seiten davon erhofften und hatten.

“Ich würde es für einen Fehler ansehen, wenn sich das Bauhaus nicht mit der realen Welt auseinandersetzt”, schrieb Walter Gropius 1921. Sein Ziel war es, dass Studium und praktische Ausbildung die Studierenden optimal auf die Anforderungen eines späteren Arbeitslebens vorbereiten. Dazu gehörte nicht zuletzt die Zusammenarbeit der Bauhaus-Werkstätten mit der Industrie. Gropius führte daher am Bauhaus den transdisziplinären Unterricht und die sowohl praktische als auch künstlerische Ausbildung in eigenen Werkstätten ein. Sie wurden zu “Produktivbetrieben” erweitert, in denen auch Aufträge ausgeführt, Einzelstücke und Kleinserien hergestellt und später Prototypen für die Industrie entwickelt wurden.

Dieser Zusammenarbeit folgt die Tagung **“Die Industriekooperationen des Bauhauses – zwischen Innovationswille und Imagewerbung”**, Auftaktveranstaltung des Forschungs-, Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekts “map 2019 Bauhaus Netzwerk Krefeld”, vom 16. bis zum 17. November 2018 in Krefeld. Arbeitsthese ist, dass die Firmen diese Kooperation aus Innovationswille und Imagewerbung betrieben, die entweder den Namen “Bauhaus” instrumentalisieren oder ihn bewusst unkenntlich machen konnte. Gesucht werden noch Beiträge aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Kunst- oder Kommunikationswissenschaften, Rechts- oder Betriebswissenschaften zu Produktionsschwerpunkten wie Weberei/Textil, Keramik, Glas, Möbel oder Metall. Exposés (max. 3.000 Zeichen), Kurzvita und ggf. Publikationsliste sind erbeten per Mail an: info@projektmik.com. (kb, 28.1.18)

Aalto-Kirche in neuem Glanz

Eine der insgesamt sechs kostbaren deutschen Bauten des finnischen Alleskönners zeigt sich nun frisch saniert – und wieder näher an der Idee des Architekten.

Der finnische Alleskönner **Alvar Aalto** (1898-1976) – Städteplaner, Architekt, Möbelgestalter und Designer – hat in Deutschland nur sechs Mal seinen stilsicheren Fußabdruck hinterlassen. Die meisten seiner Bauten finden sich in Wolfsburg, vom Kulturhaus bis zum Stephanus-Gemeindezentrum. Besonders eindrücklich holte Aalto für die 1962 eingeweihte **HL-Geist-Kirche** zum Schwung aus: Nach außen zeigt sich der Bau organisch geformt, im Inneren überfängt eine hölzerne Akustikdecke den Altarbereich.

Das Schmuckstück im wurde über fünf Monate hinweg sorgfältig renoviert und konnte zur Jahreswende wieder in Nutzung genommen werden. Die Sanierungsmaßnahmen waren umfangreich: die Fenster wurden renoviert und die Fassade neu gestrichen. An der Kirchenrückseite konnte man sogar wieder ein Stück der Entwurfsidee zurückgewinnen, indem man den Putz der 1990er Jahre beseitigte und wieder eine Schlämme auftrug. Ein Sponsor machte eine Vitrine möglich, in der man nun HL Geist als Modell im Maßstab 1:50 bewundern kann. Gegenüber der Wolfsburger Allgemeinen äußerte sich Kirchenvorsteher Sven-Ulf Weilharter begeistert vom runderneuten Baukunstwerk: “Die Kirche strahlt wie eine Perle.” Nun wartet die, ebenfalls von Aalto gestaltete, Kindertagesstätte der Gemeinde drängend auf eine Sanierung. (kb, 29.1.18)

Andrea Palladio für Kinder

Ein neuer Band aus dem Frankfurter Antaeus-Verlag widmet sich dem Renaissance-Architekten Andrea Palladio (1508-1580).

Um die Geschichte der Architektur – nicht zuletzt auch ihren Weg zur Moderne – zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit unabdingbar. Und um etwas über Architektur zu lernen, ist es eigentlich nie zu früh: Der Frankfurter Antaeus-Verlag startet seine neue Kinderbuchreihe “Architekten Kennen Lernen” mit einem Band über den italienischen Renaissance-Baumeister Andrea Palladio (1508-1580). “Auf der Suche nach der idealen Villa” erzählt aus Leben und Werk des Architekten; von seinen Anfängen als Steinmetz, den Reisen nach Rom, dem Bau des Stadthauses von Vicenza – der Basilica Palladiana – bis zu ebenjener “idealen Villa”: der Villa Almerico (1569), die heute als **“La Rotonda”**

weltberühmt ist.

Die lebendigen, leicht verständlichen Texte von **Arne Winkelmann** werden kongenial ergänzt durch die Illustrationen von Hauke Kock. Und schließlich gibt es zum Buch noch eine begleitende Hörspiel-CD. Der Palladio-Band hat 36 Seiten (Hardcover) und ist für Kinder ab 10 Jahren gedacht. Erhältlich ist er für 19,80 Euro im Buchhandel oder direkt beim Antaeus-Verlag. moderneREGIONAL hofft, dass diese Reihe so erfolgreich wird, dass sie irgendwann auch in der Spätmoderne ankommt. Wir hätten da ein paar Architekten-Vorschläge ... (db, 30.1.18)

A Concrete Utopia

Unbedingt schon mal vormerken: Das Moma zeigt 2018 die Architekturmoderne Jugoslawiens zwischen Internationalem Stil und Brutalismus, zwischen 1948 und 1980.

Der frühe Vogel kann uns mal – obwohl, bei Überseereisen kann er äußerst nerven- und portemonnaieschonend sein. So lohnte es sich, jetzt schon den nächsten New-York-Trip zu planen, denn hier wartet ab dem 15. Juli diesen Jahres eine sehenswerte Beton-Schau. Mit “Toward a Concrete Utopia” bietet das dortige Museum of Modern Art (Moma) einen Rundumblick auf die moderne Architektur im Jugoslawien der Jahre 1948 bis 1980. Zwischen dem kapitalistischen Westen und dem sozialistischen Osten unterlagen die Architekten Jugoslawiens widersprüchlichen Wünschen und Anforderungen. Es entstanden Bauten vom eleganten Wolkenkratzer im Internationalen Stil bis zum schweren sozialistischen Brutalismus.

Die Ausstellung folgt diesem weiten Bogen von großangelegten stadtplanerischen Entwürfen über Alltagsarchitektur bis zu zeichenhaften Monumenten. Gezeigt werden mehr als 400 Zeichnungen, Modelle, Fotografien und Filme aus öffentlichen Archiven, Familiennachlässen und regionalen Museen. Mit dabei sind Architekten wie Bogdan Bogdanović, Juraj Neidhardt, Svetlana Kana Radević, Edvard Ravnikar, Vjenceslav Richter und Milica Šterić oder Gebäude von der Weißen Moschee im ländlichen Bosnien bis zu den expressiven Häuserblöcken in “Neu Belgrad”. Wer dann doch noch etwas mehr Planungsvorlauf braucht, der kann sich bis zum 13. Januar 2019 Zeit nehmen, dann schließt die Moma-Ausstellung. (kb, 31.1.18)

Bitterfeld: Kulturpalast vor dem Aus

Der Bitterfelder Kulturpalast könnte bald Geschichte sein: Leerstand und hohe Unterhaltskosten lassen Abrisspläne schwelen. Die Stadt verlöre damit ein bedeutendes historisches Zeugnis der DDR-Kulturpolitik.

In Bitterfeld droht einem bedeutenden Zeugnis der DDR-Architektur der Abriss. Der Kulturpalast aus dem Jahr 1954, der seinerzeit einer der größten Bühnen des Landes Platz bot, könnte bald der Vergangenheit angehören. Da sich seit 2015 kein Mieter mehr für den sozialistisch-klassizistischen Prestigebau findet, will der derzeitige Eigentümer nicht weiter für die laufenden Unterhaltskosten des Gebäudes aufkommen. Auch die Stadt ist angesichts leerer Kassen nicht bereit, in die Bresche zu springen. Trotz **Initiativen für den Erhalt** ist der Palast daher akut abrisssbedroht.

Der Bau ist nicht nur architektonisch interessant, sondern auch kulturhistorisch bedeutend. Als die SED-Führung in den 1960er Jahren versuchte, eine eigenständige “Nationalkultur” der DDR zu etablieren, entwickelten Künstler und Funktionäre hier den sogenannten **“Bitterfelder Weg”**. Ziel war eine enge Verknüpfung von Laien- und professionierten Künstlern, die Partei gab dazu die Parole “Greif zur Feder, Kumpel, die sozialistische deutsche Nationalkultur braucht dich!” aus. Da sich der Erfolg der Kampagne in Grenzen hielt, wurde sie wenige Jahre später wieder aufgegeben. (jr, 1.2.18)

Eine Archäologie der Moderne

Nur noch wenige Zeitzeugen können über die Lager der NS-Zeit berichten. Archäologie ist ein weitgehend ungenutztes Werkzeug, um dieser Frage nachzugehen, sagt Reinhard Bernbeck in seinem neuen Buch.

Nur noch wenige Zeitzeugen können über die Zustände in den Lagern der NS-Zeit berichten. Das Archivmaterial ist – gerade bei kleineren Einrichtungen wie den KZ-Außenlagern und Zwangsarbeitslagern – oft unergiebig. Doch ihre Spuren sind überall in Mitteleuropa auffindbar. Was erzählen diese materiellen Überbleibsel? Archäologie ist ein weitgehend ungenutztes Werkzeug, um dieser Frage nachzugehen.

Am Beispiel von Ausgrabungsfunden auf dem Tempelhofer Flugfeld in Berlin zeigt Reinhard Bernbeck detailliert, was eine solche "Archäologie der Moderne" leisten kann, wo ihre Grenzen liegen und wie sie sich in eine umstrittene "Erinnerungskultur" einfügt. Reinhard Bernbeck veröffentlichte sein Buch "**Materielle Spuren des nationalsozialistischen Terrors. Zu einer Archäologie der Zeitgeschichte**" Ende 2017 als Druck- und als Ebook-Ausgabe beim transcript-Verlag. Bernbeck ist Professor für Vorderasiatische Archäologie an der Freien Universität Berlin und Professor Emeritus der Binghamton University, NY, U.S.A. (kb, 2.2.18)

Bernbeck, Reinhard, Materielle Spuren des nationalsozialistischen Terrors. Zu einer Archäologie der Zeitgeschichte, transcript Verlag, Bielefeld 2017, 520 Seiten, ISBN-13: 978-3837639674.

Solingen: Abschied am Hermann-Löns-Weg

Das Solinger Stadion am Hermann-Löns-Weg (1929/1976) weicht einer Wohnanlage.

Einst kickte hier die **Union Solingen** in der 2. Fußball-Bundesliga. Doch die guten Zeiten im **Stadion am Hermann-Löns-Weg** sind lange vorbei. Der Fußballverein, nach einer Insolvenz 1990 als 1. FC Union Solingen neu gegründet, ist seit 2012 endgültig Geschichte. Und im 1929 errichteten Stadion werden bereits seit 2010 keine Ligaspiele mehr ausgetragen. Einst traten die Solinger hier gegen Bayern München, Schalke 04 (die 1983 mit 0:4 untergingen) und Borussia Mönchengladbach an – im DFB-Pokal 1985 wurde gegen das Team vom Niederrhein der Besucherrekord von 16.000 erreicht. Heute wird nur noch ein Nebenplatz samt Umkleidekabinen vom Verein OFC Solingen genutzt, den Rest des 1976 und 1982 sanierten Stadions hat mittlerweile die Natur erobert.

Bald dürfte mit der Idylle Schluss sein: Seit Jahren ist der Abriss der Sportanlage beschlossene Sache, nun dürfte es tatsächlich bald losgehen. Auf dem Areal im Stadtteil Ohligs sollen insgesamt 72 Häuser mit 105 Wohneinheiten entstehen, die von der Kölner BPD Immobilienentwicklung seit dem vergangenen Herbst **vermarktet** werden. Der Investor kündigt zumindest an, die Geschichte des Grundstücks zu berücksichtigen: Sofern möglich, wolle man Bereiche des Union-Stadions in die Bebauung mit einbeziehen. Stadt und Investor sind startbereit, derzeit wartet aber noch der Bebauungsplan auf die endgültige Genehmigung, diesen muss das **Bauministerium** des Landes NRW absegnen. (db, 3.2.18)

Tourismus nach Plan

Wie kontrolliert war das Reisen jenseits des Eisernen Vorhangs? Eine Tagung in Lüneburg sucht Antworten – und noch Themenvorschläge.

Die Konferenz "Tourismus nach Plan" will vom 8. bis 10. November in Lüneburg den Tourismus in das östliche Europa nach 1945 untersuchen. Aufgrund der politischen Situation im Kalten Krieg kam eine besondere Art des kontrollierten Reisens zustande, die seit den 1950er Jahren eine stetig anwachsende Bedeutung für die Kontakte zwischen Ost- und Westeuropa hatte. Die Tagung will Erfahrungen, Adaptionen und Ordnungen als Themen von Tourismus analysieren und zueinander in Beziehung setzen: Wodurch wurde ihre Erfahrung geprägt? Was war für sie konstitutiv? Und wie wurden sie weitertransportiert, sei es in Form von Erzählungen, Fotoalben oder anderen Sammlungen?

Der „touristischen Blick“ (J. Urry) beeinflusst aber auch die Wahrnehmung des Landes durch seine Einwohner. Lokale Verwaltungen, Fremdenverkehrsämter oder Reiseunternehmen passten sich dem in der Regel an. Dabei wurden bestehende Orte, Landschaften oder Gebäude und in neue Bedeutungskontexte adaptiert. Willkommen sind Themenvorschläge (auf Deutsch oder Englisch) mit einem maximal halbseitigen Abstract und einem kurzen CV bis zum 19. März 2018 unter: PD Dr. David Feest, d.feest@ikgn.de. (kb, 4.2.18)

Der Vatikan bei der Architektur-Biennale

Mit dem Projekt einer Waldkapelle nimmt der Vatikan in diesem Jahr erstmals an der Architektur-Biennale in Venedig teil. Zehn internationale Architekten hätten Kapellen aus unterschiedlichen Materialien entworfen, teilte Rom mit.

Es wird das erste Mal sein: Der Vatikan beteiligt sich in diesem Jahr mit dem Projekt einer Waldkapelle an der Architektur-Biennale in Venedig. Rom teilte mit, zehn internationale Architekten hätten Kapellen aus unterschiedlichen Materialien entworfen. Diese werden in Venedig gezeigt im Vatikan-Pavillon, der nicht in den Giardini, sondern in einem Wäldchen auf der Insel San Giorgio Maggiore gegenüber

dem Markusplatz liegt.

Der Beitrag des Vatikans wurde inspiriert von einer Waldkapelle, die der schwedische Architekt Gunnar Asplund 1920 für den Stockholmer Friedhof **Skogskyrkogården** gestaltete. Die gesamte Anlage und mit ihr die programmatisch schlicht und naturverbunden gehaltene Kapelle wurde inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben. Die Biennale-Kapellen sollen nach der Ausstellung weiterverwendet werden. In Venedig dauert die **16. Architektur-Biennale** vom 26. Mai bis zum 25. November 2018. Sie findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der Kunst-Biennale statt, an der sich der Vatikan bereits 2013 und 2015 beteiligt hat. (db, 5.2.18)

Berlin: Vergessener Mauerabschnitt entdeckt

Am S-Bahnhof Schönholz wurde zu Zeiten der deutsch-deutschen Teilung eine alte Ziegelmauer als Teil der "Berliner Mauer" verwendet. Nun wurde er gesichert und soll unter Denkmalschutz gestellt werden.

Die Berliner Mauer wurde "nie" beabsichtigt, gebaut, besprüht, durchlöchert und zuletzt – in Scheiben geschnitten – auf neureiche russische Vorgärten verteilt. Was in Berlin blieb, wurde als Zeitzeugnis umso wertvoller. Das dortige Landesdenkmalamt hat nun **einen vergessenen Mauerabschnitt wiederentdeckt und gesichert**. Am S-Bahnhof Schönholz wurde während der deutsch-deutschen Teilung eine alte Ziegelmauer als Teil der "Berliner Mauer" verwendet. Zuvor trennte sie Parzellen an der Pankower Buddestraße vom benachbarten Bahnhof ab und sollte (ergänzt, erhöht und mit Sperrelementen versehen) Fluchtversuche verhindern. Damit liegt der 80 Meter lange Mauerabschnitt keine 200 Meter vom Fluchttunnel am Pankower Friedhof, durch den (bis zu seiner Entdeckung) rund 100 DDR-Bürger in den Westen gelangten.

Das Mauerstück dokumentiert, wie in der ersten Zeit des Mauerbaus vorhandene Strukturen für die schnelle Absperrung genutzt wurden. Auch an der Bernauer Straße dienten anfangs die Reste von Mietshäusern der Grenzbefestigung. Diese Bauphase ist sonst an keiner Stelle mehr in Berlin derartig authentisch überliefert. Deshalb wurde nun die Unterschutzstellung dieses besonderen Mauerabschnitts eingeleitet. Dr. Klaus Leder, Senator für Kultur und Europa, erklärte, die Regierungskoalition habe "sich vorgenommen, erhaltene Mauerreste verstärkt zu schützen." (kb, 6.2.18)

Die neunte Kunst

In Oldenburg widmen sich gleich drei Ausstellungen den jungen Kunstgattungen Comic und Graphic Novel. Mit von der Partie sind das Stadtmuseum, das Edith-Russ-Haus und das Horst-Janssen-Museum.

Dass Comics große Kunst sein können, ist uns ja schon lange klar. Spätestens mit der **Eröffnung des Erika Fuchs Hauses** sind sie auch in der Welt der Museen angekommen. Da scheint es nur konsequent, dass sich in Oldenburg derzeit gleich drei Museen dem Themenkomplex widmen. Das Stadtmuseum Oldenburg, das Horst-Janssen-Museum und das Edith-Russ-Haus für Medienkunst haben das Jahr mit einer umfassenden Kooperation begonnen und nähern sich unter dem Titel "Die Neunte Kunst" dem Comic aus unterschiedlichen Richtungen.

Das Stadtmuseum zeigt bis zum 2. April die Sonderausstellung "Die Geschichte des Comics". Die Schau beleuchtet die charakteristische Erzählstruktur des Comics anhand exemplarischer Objekte und zeichnet seinen Aufstieg zur eigenen Kunstgattung nach. Im Horst-Janssen-Museum stehen „Aktuelle deutsche Graphic Novels“ im Fokus. Gezeigt werden Originalzeichnungen und die Vorgeschichte ausgewählter Bücher, die Ausstellung ist bis zum 6. Mai zu sehen. **"Unwanted Stories"** im Edith-Russ-Haus schließlich widmet sich den düsteren Graphic Novels und zeigt darüber hinaus großformatige Wandzeichnungen, grafische Reportagen und Computerspiele. Sie ist bis zum 1. April zu sehen. (jr, 7.2.18)

Der Kranich wird 100

Eines der bekanntesten Firmenlogos des Landes feiert Geburtstag: die Lufthansa widmet ihrem Kranich zum 100. eine eigene Ausstellung.

Er ist wohl eines der bekanntesten Firmensymbole Deutschlands: Der Lufthansa-Kranich. Und das stilisierte Wappentier, das auf den Leitwerken sämtlicher Flugzeuge der Airline prangt, kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Entworfen wurde es im Jahr 1918 vom Architekten und Grafiker **Otto Firle**, der auch für die bis heute unveränderten Markenfarben Blau und Orange-Gelb verantwortlich zeichnete.

Zum 100. Geburtstag hat die Lufthansa ihr Archiv geöffnet und ihrem Wahrzeichen eine eigene Ausstellung spendiert.

Ursprünglich waren es drei identische Kraniche, die ihre Hälse auf den Werbeplakaten des Vorgängerunternehmens Deutsche Luft-Reederei majestätisch in die Höhe streckten. Nach der Gründung der Lufthansa 1926 wurde die Belegschaft dann auf den einen Vogel eingedampft, der bis heute im Dienst des Unternehmens steht. Doch nicht nur ihm gilt die Ausstellung, die vielmehr das gesamte Corporate Design der Fluggesellschaft beleuchtet. So kommen auch das historische Bordgeschirr, die Uniformen der Crew und die Flugzeugbemalung zu ihrem Recht. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Februar montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr im Lufthansa Aviation Center (Airportring, 60564 Frankfurt am Main) zu sehen. Wer um diese Zeit arbeiten muss, dem sei der [umfassende virtuelle Rundgang](#) ans Herz gelegt. ([jr](#), 8.2.18)

Moderne am Meer

Gibt es Besonderheiten in der Moderne in Schleswig-Holsteins zwischen Nord- und Ostsee, zwischen Mittel- und Nordeuropa? Eine Tagung sucht Antworten.

Auf der Deutschlandkarte der Moderne steht Darmstadt für den Jugendstil, Berlin für das Neue Bauen, Weimar und Dessau für das Bauhaus. Aber wie sieht es mit Schleswig-Holstein aus? Wo sind die Orte, an denen Initiativen, Arbeitsgemeinschaften oder Ausbildungsstätten ideell am Projekt der Moderne arbeiteten und was war ihr Beitrag zur "Moderne am Meer"? Wie verhielt sich die Moderne Schleswig-Holsteins zu den Entwicklungen im Deutschen Reich, in der Bundesrepublik oder in der DDR? Gibt es Besonderheiten in der Moderne zwischen Nord- und Ostsee, zwischen Mittel- und Nordeuropa?

Nicht weniger als die Beantwortung dieser Fragen steht auf dem Programm der Tagung "[Moderne am Meer. Bau|Kunst und Design 1900-1970 in Schleswig-Holstein. Eine Standortbestimmung](#)" (eine Kooperation zwischen dem Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf und dem Kunsthistorischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), die vom 24. bis 25. Mai 2019 (!) in Schleswig stattfinden soll. Gesucht werden noch Beiträge aus Architektur und Städtebau, Gartengestaltung, Malerei und Grafik, Skulptur und Plastik, Kunsthandwerk und Design, Interieur- und Raumgestaltung. Themenvorschläge (max. 500 Zeichen) für einen 20-minütigen Vortrag können bis zum 1. April 2018 mit einem kurzen Curriculum Vitae per Mail mit der Betreffzeile "Moderne am Meer" an folgende Adresse gesendet werden an: ulrich.schneider@schloss-gottorf.de. ([kb](#), 9.2.18)

Nicht lustig: Der Hoptimist wird 50

Der dänische Designklassiker bringt gute Laune auf jeden Schreitisch. Zum Jubiläum gibt es ihn in neuen Varianten, aber in gelb ist er immer noch unschlagbar.

Er ist gelb, rund und von jener ansteckenden Fröhlichkeit, die ihn rasch unverzichtbar macht(e). Vor 50 Jahren brachte der dänische Designer Hans Gustav Ehrenreich den Hoptimisten auf den Markt. Bereits in den 1950er Jahren machte sich Ehrenreich mit seiner Werkstatt für "Holzkunst" einen Namen. Ende der 1960er erweiterte er seine Produktpalette um Birdie, Bimble, Bumble (den klassischen Hoptimisten) und Frosch Kvak. Ob Mobile oder Standfuigur, sie verbanden schlichte Grundformen mit Federelementen, die das Ganze beweglich machten und auf Wunsch hüpfen ließen.

2009 wurde der Klassiker neu aufgelegt und findet sich nun in einer Reihe mit skandinavischen Designklassikern von der Lampe bis zum Holzaffen. Heute gibt es den Hoptimisten weiter als gelben Traditionalisten, aber auch in diversen Varianten: von hölzern über goldglänzend bis zum Rentier-Weihnachtsmodell. Unser Favorit bleibt die postgelbe Hüpfkugel. ([kb](#), 10.2.18)

Bauhaus Lab 2018: The Universal Connector

Anfang der 1940er Jahre entwarfen Walter Gropius und Konrad Wachsmann ein "universelles Bausystem"; das 2018 im Mittelpunkt des Bauhaus Lab stehen soll.

"Im Winter 1941 haben Walter Gropius und ich in Lincoln Mass. beschlossen, in möglichst umfassender Weise ein System der Baukonstruktion im Sinne industrieller Forderungen zu entwickeln, das später unter dem Namen General Panel System bekannt wurde." Dabei ging es Konrad Wachsmann um ein universelles Bausystem aus Standardverbindungen und Standardprofilen. Es wurde 1944 in den

USA patentiert und wurde zum Teil einer neuen Raumarchitektur großer Spannweite. Wachsmann träumte von einem neuen, die Schwerkraft überwindenden Raum, befreit von der Masse und Monumentalität konventioneller Baukunst. Standardisierung sollte so zu größtmöglicher Flexibilität führen.

Das **diesjährige Bauhaus-Lab** – das inzwischen traditionsreiche, dreimonatige, Internationales Forschungsprogramm – wird sich 2018 dieser hochaktuellen Vision widmen unter dem Titel: “The Universal Connector: Building Systems after the Bauhaus”. Die Teilnehmer untersuchen die hierin gebündelten Elemente und Diskurse. Die gemeinsam erarbeitete Ausstellung im Bauhaus in Dessau bietet dann Anknüpfungspunkte für das Zusammenbauen gegenwärtiger Behausungen. Bewerbungen können sich bis zum 15. März 2018 (das Bauhaus Lab findet vom 7. Mai bis zum 9. August 2018 in den USA und Deutschland statt) internationale Berufseinsteiger und Postgraduierte aus Architektur und Design sowie junge Kuratoren und Designforscher. Abschließend werden die Ergebnisse in einer gemeinsamen Ausstellung am Bauhaus in Dessau präsentiert. (kb, 11.2.18)

Ins rechte Licht gesetzt

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) und die KD Bank Kirche und Diakonie (KD-Bank) haben für 2018 einen Fotowettbewerb ausgelobt, dessen zwölf schönsten Ergebnisse dann in einem Kalender veröffentlicht werden sollen.

Das können Sie mit Ihrer Kamera besser? Das hoffen wir! Denn die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) und die KD Bank Kirche und Diakonie (KD-Bank) haben für 2018 einen Fotowettbewerb ausgelobt, dessen zwölf schönsten Ergebnisse dann in einem Kalender veröffentlicht werden sollen. Das diesjährige Motto lautet “**Kirche(n) ins rechte Licht setzen**”. Im Ankündigungstext klingt es eher nach klassischen Motiven: Kirchen “prägen das Gesicht unseres Landes, unserer Kultur, unserer Geschichte. Wer genau hinschaut, der spürt: Die alten Steine der Kirche sprechen zu uns.” Doch, auch wenn sich unter den KiBa-Förderkirchen auch zumeist Älteres findet, wurden auch schon moderne Schönheiten wie die **Hamburger Paul-Gerhardt-Kirche (1956, Otto Andersen)** unterstützt.

Sollten Sie also eher den Beton sprechen hören, trauen Sie sich und greifen Sie zur Kamera. Eine ausdrückliche Altersgrenze (18 Jahre) wird nämlich nur für die Fotografen, nicht für die Fotomotive genannt. Amateure ebenso wie professionelle Fotografen können bis zu fünf Aufnahmen von evangelischen (!) Kirchengebäuden in Deutschland einreichen. Eine fachkundige Jury wird die eingesandten Fotos sichten und bewerten. Einsendeschluss ist der 31. März 2018. (Die Teilnahmebedingungen stehen **auch als PDF zum Download** bereit). (kb, 12.2.18)

Zweckbau oder Sozialutopie?

Waren die Systembauer der Nachkriegsmoderne eher Träumer oder Pragmatiker? Eine Tagung in Bern sucht Antworten – und noch Themenvorschläge.

Während das industrialisierte Bauen bereits ab den 1920er Jahren vielerorts energisch vorangetrieben wurde, können die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg länderübergreifend als Hochzeit des Systembaus gelten. Nicht mehr nur vorgefertigte Teile fanden jetzt Verwendung im oft staatlich gesteuerten Wiederaufbau – die Idee, gleich ganze Systeme zur Anwendung zu bringen, fand nun zu ihrer Umsetzung. Zugleich ist die Moderne auf das Spannungsmoment zu befragen, das sich aus serieller Ästhetik auf der einen sowie den zu bewahrenden Individualitätsansprüchen der Bewohner wie Architekten auf der anderen Seite ergibt. Für die Tagung “**In Serie. Architekturmoderne zwischen Zweckbau und Sozialutopie**”, die als Teil der **Forschungen von ICOMOS Suisse “System in Serie**” vom 8. bis 9. November 2018 stattfinden soll, werden daher noch Themenvorschläge gesucht.

Möglich sind Fragestellungen wie: Welche Gesellschaftsentwürfe dokumentieren sich in nachkriegsmodernen Bausystemen? Wie verhalten sich die gesteigerten Individualitätsansprüche der Nutzer und die vom modularen Raster gesetzten Grenzen des Systembaus zueinander? Welche Indikatoren können für die denkmalpflegerische Einordnung des Systembaus herangezogen werden? Abstracts von nicht mehr als 350 Wörtern zzgl. Quellenangaben sowie evtl. Nachfragen können bis zum 15. April 2018 eingereicht werden unter: Dr. Sarah M. Schlachetzki, sarah.schlachetzki@ikg.unibe.ch, +41 31 631 52 59; Dr. Tino Schlinzig, tino.schlinzig@tu-dresden.de, +49 351 463 37 37 1. (kb, 13.2.18)

Die Bagger rücken an in Stuttgart

Der Teilabriss der ehemaligen EnBW-Zentrale Stuttgart beginnt: Dieser Tage fällt der 1975 errichtete vordere Gebäudeteil.

Die Wellen schlugen hoch, als 2016 bekannt wurde, dass der neue Eigentümer der EnBW-Zentrale in Stuttgart das Gebäudeensemble abreißen möchte: Erst 1997 wurde der dunkel geklinkerte, hochwertig ausgestattete Bau an der Jägerstraße fertiggestellt – nach Plänen des Büros **Lederer Ragnarsdottir Oei**. Der vordere Bereich an der Kriegsbergstraße stammt aus dem Jahr 1975. Die Architekten **Kammerer und Belz** schufen das großzügig verglaste Spätmoderne-Haus. Zwei hochwertige Gebäude in bestem Nutzungszustand, erstellt von namhaften Architekten: Wie weit kann Ressourcenverschwendung gehen, fragten viele angesichts der Abrisspläne des Investors Reiß und Co. Real Estate.

Mittlerweile ist klar, dass zumindest der jüngere Teil der EnBW-Zentrale erhalten bleibt. Der Glasbau von Kammerer und Belz hingegen wird demnächst abgerissen. An seiner Stelle soll ein 400-Betten-Hotel entstehen, gegebenenfalls auch Büroräume. Als Architekten wurden hier "alte Bekannte" gewonnen: das Büro Lederer Ragnarsdottir Oei, für dessen 1990er-Jahre-Gebäude in der Jägerstraße nun neue Mieter gesucht werden. Ein Bonbon halten die Stuttgarter Nachrichten bereit: einen Rundgang mit dem Architekten **Heiko Stachel** durch die **Abrissgebäude**. Nun mag man nur noch darüber diskutieren, ob die Vernunft gesiegt hat, oder ob nur angesichts eines drohenden Imageschadens vom Abriss der gesamten Anlage Abstand genommen wurde. Auf der Homepage des Nachfolgebüros von Kammerer und Belz heißt es übrigens: "Bauwerke brauchen Dauerhaftigkeit und die Fähigkeit zu altern" ... (**db**, 14.2.18)

Alles Platte?

Druckfrisch im Berliner Christian Link Verlag: Fachbeiträge zur "Architektur im Norden der DDR als Kulturerbe".

Die Bauten der Ostmoderne sind in die Jahre gekommen, und die Frage steht an, ob sie erhaltenswert sind. Damit stellen sie die Denkmalpflege vor Entscheidungen: Was ist charakteristisch für die Zeit der DDR? Gibt es Bauten, die unabhängig von den vorherrschenden zentralistischen Strukturen typisch für den Norden oder aussagekräftig für das Bauen an der Küste sind? Diesen Fragen widmete sich die **Tagung "Alles Platte oder was? Architektur im Norden der DDR als kulturelles Erbe"**, die vom 20. bis 22. Oktober 2016 in Rostock stattfand.

Auf dieser Grundlage erschien nun im Christian Link Verlag "Alles Platte?". Deren Beiträge beschäftigen sich mit "neogotischen" Plattenbauten, den Beton-Schalentragwerken von Ulrich Müther und dem Kulturhaus Mestlin. Aber auch Hafens- und Industrieanlagen, eine Trauerhalle, Feriensiedlungen und Kirchenneubauten sowie die Sperranlagen an der innerdeutschen Grenze werden thematisiert. Beteiligt sind als Autoren Jörg Kirchner, Peter Writschan, Brigitte Raschke, Alexander Schacht, Roman Hillmann, Kirsten Angermann, Jessica Hänsel, Daniela Spiegel, Tanja Seeböck, Jens Amelung, Stefan Stadtherr Wolter, Jana Frank, Knut Wiek, Claudia Stauß, Gottreich Albrecht und Annette Jawi, Uta Jahnke und Maik Buttler. (**kb**, 15.2.18)

Alles Platte? Architektur im Norden der DDR als kulturelles Erbe, hg. vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (Hg.), Christian Link Verlag, Berlin 2018, broschiert, 21 x 29,7 cm, 240 Seiten, 87-Schwarzweiß-Abbildungen, ISBN: 978-3-96289-001-8.

Staatspreis für die Johanneskirche

Alle zwei Jahre würdigt das Land NRW vorbildlich sanierte Denkmale. In diesem Jahr ist eine Schönheit der Kirchbaumoderne dabei, die nun auch ganz weltlichen Zwecken dient.

Am 25. Februar wird im Erbdrostenhof Münster der mit 7.000 Euro dotierte **Rheinisch-Westfälische Staatspreis für Denkmalpflege** vergeben. Im Frühjahr 2017 hatte das Land Nordrhein-Westfalen den Preis ausgelobt, mit dem es den privaten und ehrenamtlichen Einsatz für gefährdete Baudenkmäler in Westfalen-Lippe auszeichnen möchte. Denkmaleigentümer konnten Bauten einreichen, die sie innerhalb der vergangenen zwei Jahre vorbildlich instandgesetzt haben. Nach einer Vorauswahl und einer Bereisung sich die Jury entschieden, neben dem dotierten Preis auch fünf undotierte Anerkennungen zu vergeben.

Ausgezeichnet werden: die 1815 erbaute ehemalige Leibzucht des Gräftenhofs Meier zu Heepen in Bielefeld (von den NaturFreunden

Bielefeld e.V. als Vereins- und Bootshaus mit Kletterhalle genutzt); die ehemalige Kantorschule im direkten Umfeld der gotischen Dorfkirche in Heiden (zu Wohnzwecken umgebaut); der Hof Grube in Lüdinghausen (erforscht und restauriert); ein Vierständerhallenhaus mit Remise in Marienloh (restauriert); ein Fachwerkbau am Innenstadtrand von Werl (instandgesetzt und umgebaut) – und die Pfarrkirche **St. Johannes (1964, L. Tiepelmann) in Telgte**. Die moderne Schönheit wurde nach ihrer Profanierung auf Abriss hin diskutiert. Doch Kirche und Kommune fanden eine gute Alternative: Nach einem behutsamen Umbau wird sie nun als Gemeindezentrum und mit für den nahen Kindergarten genutzt. (kb, 16.2.18)

Maria Schwarz ist gestorben

Die 1921 geborene Architektin und Hochschullehrerin, die Arbeits- und Lebenspartnerin von Rudolf Schwarz, verstarb gestern in Köln.

Sie wurde lange immer in einem Atemzug mit ihrem Mann genannt – doch **Maria Schwarz**, geborene Lang, war viel mehr als die Frau an der Seite des legendären Kirchen- und Städtebauers Rudolf Schwarz. Geboren am 3. Oktober 1921 in Aachen, studierte Maria Lang in ihrer Heimatstadt in den Kriegsjahren Architektur. Nach ihrem Abschluss 1946 war sie u. a. als Mitarbeiterin von Hans Schwippert tätig. Ihr Wechsel zur Kölner Wiederaufbaugesellschaft brachte sie endgültig in den Kreis von Architekturgrößen wie Fritz Schaller, Gottfried Böhm, Karl Wimmenauer und natürlich Rudolf Schwarz, den sie nach zwei Jahren heiraten sollte.

In dieser Arbeits- und Lebensgemeinschaft war Maria Schwarz vom Entwurfsprozess bis zur Ausstattung beteiligt an zahlreichen (nicht nur) Kirchenbauten. Nach dem Tod ihres Manns 1961 führte sie das Büro weiter, vollendete Projekte, widmete sich dem Erhalt, den Um- und Neugestaltungen der Schwarz-Kirchen – spätestens nachdem sie mit dem Abriss der Berliner Raphaelskirche den Verlust eines ihrer “Kinder” erleben musste. Weiterhin war sie auch als eigenständige Entwerferin tätig, u. a. für die Gestaltung von liturgischen Orten und Orgelprospekten. Zudem lehrte sie an der TU München im Fach Sakralbau. Maria Schwarz starb gestern in Köln im Alter von 96 Jahren. (db/kb, 16.2.18)

Die Eiger-Nordwand steht in Darmstadt

In Darmstadt feiert eine zur Bauzeit hoch umstrittene Planung ihren 50. Geburtstag: Die Trabantenstadt Kranichstein, die auf einen Entwurf Ernst Mays zurückgeht.

1968 legte man in Darmstadt den Grundstein für eine der letzten großen Trabantenstädte der Bundesrepublik. Die Siedlung “**Neu-Kranichstein**” nach Plänen **Ernst Mays** sollte mit Wohnhochhäusern vor den Toren der Stadt 18 000 Wohneinheiten schaffen. Nun feiert sie ihren 50. Geburtstag und kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

Wurden die Pläne bei der ersten Präsentation durch Ernst May 1965 noch hochgelobt, machte sich bald Kritik breit. Zwar wurde der erste Bauabschnitt der Wohnsiedlung in Rekordzeit gebaut, die Einrichtung der nötigen Infrastruktur ließ dagegen auf sich warten. Besonders die “Eiger-Nordwand”, ein 12-stöckiges Hochhaus mit einer Länge von 175 Metern, fand außerdem wenig Fürsprecher in der Bevölkerung. Noch während der Bauarbeiten schlug die Stimmung zu Ungunsten der Planung um. Realisiert wurde schließlich nur der erste Bauabschnitt, bevor der Planungsprozess von Neuem begann. Jahrzehntlang haftete dem Stadtteil das Image verfehlter Stadtplanung sowie eines sozialen Brennpunkts an. Zum Jubiläum kann sich Kranichstein jedoch wachsender Beliebtheit erfreuen. Der Stadtteil gilt als multikulturell, ist gut an die Darmstädter Innenstadt angebunden und – dies geht auf die Maysche Planung zurück – in eine Parklandschaft eingebettet. mR gratuliert herzlich! (jr, 17.2.18)

“Eiger-Nordwand”, Darmstadt-Kranichstein (Bild: Julius Reinsberg)

Abgefahren!

Die Kommunale Galerie Berlin präsentiert mit der Ausstellung “Drive Drove Driven” das Auto in der zeitgenössischen Fotografie.

Fetisch oder Fluch? Das Auto bestimmt das Alltagsleben vieler Menschen, und es gibt gleichzeitig wohl kaum einen Gegenstand, der so sehr polarisiert: Designikone und Umweltkiller, Statussymbol und Notwendigkeit, Hassobjekt und Lieblingsstück. Die Ambivalenz wird von Industrie und Werbung noch befeuert – auch, wenn sich die Ära des Verbrennungsmotors womöglich dem Ende zuneigt. Die Fotoausstellung **DRIVE DROVE DRIVEN** präsentiert unterschiedliche Automodelle und künstlerische Ansätze in über 60 Aufnahmen. Abbilder einer Gesellschaft, in dem ein Abgesang auf unsere automobile Gegenwart genauso aufblitzt wie die Faszination für den schlichten Gegenstand.

Die erste Station war in der Automobilnation USA, nun ist DRIVE DROVE DRIVEN vom fernen Omaha in die Kommunale Galerie Berlin gekommen: kuratiert von **Matthias Harder**, mit Werken unter anderem von Clara Bahlsen, Beni Bischof, Larry Ferguson, James Hendrickson, Charles Johnstone, Melina Papageorgiou und Michael Witte. Bis 8. April bietet die Ausstellung Entscheidungshilfe bei der Frage, ob man der Faszination Auto erliegen möchte, oder ob man zur wachsenden Zahl der Anti-Autler gehört. Einen Mittelweg scheint es heute irgendwie nicht mehr zu geben ... Kommunale Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176; Di-Fr 10-17 Uhr, Mi 10-19 Uhr, So 11-17 Uhr (**db**, 18.2.18)

“Verfassungsrechtlich hinzunehmen”

Die Oberste Denkmalschutzbehörde hat entschieden: Der vom Erzbistum geplante Umbau der Berliner Kathedrale St. Hedwig sei für die Denkmalpflege “bedauerlich”, aber “aus verfassungsrechtlichen Gründen hinzunehmen”.

Die Bischofskirche und Basilica minor **St. Hedwig** wurde 1773 als erster katholischer Kirchenneubau Berlins nach der Reformation eingeweiht. Im 20. Jahrhundert bemühten sich gleich mehrere Architektengrößen um die Kathedrale – bis 1932 **Clemens Holzmeister**, bis 1963 **Hans Schwippert**, bis 1978 **Hans Schädel** und Hermann Jünemann. Prägend blieb der Schwippert-Wiederaufbau, der nach außen über der Betonschalenkuppel nur auf die klassizistische Laterne verzichtete. Der Innenraum wurde neu gedacht als Kapellenkranz mit programmatisch offenem Zugang zur Unterkirche. 2013/14 wurde nach einem Wettbewerb zur “Modernisierung” das Büro Sichau & Walter Architekten GmbH und Leo Zogmayer ausgewählt. Nach deren Entwurf ginge Schwipperts “Doppelkirche” verloren. Bundesweit regten sich **Proteste**, viele kämpften mit kultur- wie liturgiegeschichtlichen Argumenten für die eigenständige Nachkriegsgestaltung.

Die Entscheidung zum geplanten Umbau von St. Hedwig ist nun ganz oben gefallen. Da sich Bezirksamt (dafür) und Landesdenkmalamt (dagegen) nicht einig waren, griff die Oberste Denkmalschutzbehörde ein: Gottesdienstliche Belange hätten Vorrang gegenüber dem Denkmalrecht. Der Staat habe, so die Oberste Denkmalschutzbehörde, nicht zu prüfen, ob die vom Erzbistum angeführten theologischen Argumente richtig seien. Er könne nur nachvollziehen, ob der Umbau zu deren Erfüllung beitrage. Die damit genehmigte Neugestaltung sei nicht nur für die Berliner Denkmalpflege "äußerst bedauerlich", aber "aus verfassungsrechtlichen Gründen hinzunehmen". (kb, 22.2.18)

Das neue mR-Heft ist online!

Für das neue mR-Heft erzählen die Autoren von ihrem schönsten Hotel-Besuch. Mit von der Partie sind u. a. Dina Dorothea Falbe, Christina Gräwe, Heiko Haberle, C. Julius Reinsberg und Uta Winterhager.

Endlich darf man ungestraft Unordnung machen (räumt ja das Zimmermädchen auf) und unbeobachtet die Minibar leermachen (was im Hotel passiert, bleibt im Hotel): Im Fremdenzimmer ist vieles anders und das meiste davon aufregend. Gerade die Moderne hat bemerkenswerte Beherbergungsbauten hervorgebracht – von der brutalistischen Bettenburg bis zur Hochglanz-Luxusunterkunft. Das mR-Winterheft 2018 (Redaktion: D. Bartetzko/K. Berkemann) "Im Hotel – zu Gast bei der Moderne" schaut auf die architektonischen Hüllen und die besonderen Erlebnisse darin. Mit von der Partie sind u. a. Dina Dorothea Falbe, Christina Gräwe, Heiko Haberle, C. Julius Reinsberg und Uta Winterhager. (db/kb, 19.2.18)

Und HIER gehts zum Heft – wie gewohnt online oder als blätterbares pdf.

Crowdfunding für Myra Warhaftig-Symposium

Die Gesellschaft zur Erforschung des Lebens und Wirkens deutschsprachiger jüdischer Architekten plant anlässlich des 10. Todestages ihrer Gründerin Myra Warhaftig ein internationales Symposium. Zur Finanzierung hat sie eine Crowdfundingkampagne gestartet.

Am 4. März 2018 jährt sich zum zehnten Mal der Todestag der Architektin und Bauforscherin **Myra Warhaftig** (11. März 1930 – 4. März 2008). Aus diesem Anlass führt die von Warhaftig gegründete **Gesellschaft zur Erforschung des Lebens und Wirkens deutschsprachiger jüdischer Architekten** am 17. und 18. Mai 2018 ein internationales wissenschaftliches Symposium durch. Die Rahmenfinanzierung der Veranstaltung ist zwar gesichert, für einige Punkte, etwa die Erstellung einer Online- und Printdokumentation, fehlt jedoch noch Geld. Die Veranstalter haben daher eine **Crowdfundingkampagne** organisiert, die noch bis Ende des Monats läuft.

Ziel des Symposiums ist es, einen Überblick über die Forschungen zu Bauten und Biographien vergessener jüdischer Architekten in Deutschland und anderen Ländern zu geben, die nach 1933 Berufsverbot erhielten, ins Exil getrieben, verfolgt oder ermordet wurden. Sehr viele dieser Forschungen stützen sich auf die grundlegenden wissenschaftlichen Publikationen von Myra Warhaftig. Ihr Leben und Werk bilden den zweiten Schwerpunkt des Symposiums. Die Veranstaltung findet am 17. und 18. Mai im Architekturgebäude der Technischen Universität Berlin statt. (jr, 20.2.18)

Brutolade

Ja, das ist Schokolade. Wenn wir damit die letzten Brutalismus-Verweigerer nicht eingefangen kriegen, dann wissen wir auch nicht.

Schon länger haben wir uns den Hinweis auf Beton-Lifestyleprodukte verkniffen, es wurde einfach inflationär. Aber für Schokolade müssen wir eine Ausnahme machen. Gleich zweimal hat der Brutalismus-Hype Eingang in die Welt der Süßwaren gefunden. In London bietet Kia Utzon-Frank in Zusammenarbeit mit dem Barbican und der KitchenAid spezielle Schoko-Kurse an. Es werden gemeinsam Kreationen erarbeitet, die zwar nach Beton aussehen, aber wesentlich besser schmecken. Noch sollen Termine für den 3. März frei sein.

Den anderen Weg geht der Designer Jochen Korn. Er vertreibt eine "**Beton-Schokolade**", die ausdrücklich nicht zum Verzehr gedacht ist. Stattdessen lassen sich darauf die Kaffeekanne, der heiße Topf oder andere Küchenutensilien abstellen. Der haltbare Riegel soll sich ebenso als Mitbringsel oder "Deko-Extra" eignen. Alle verschenkenden Männer oder Busenfreundinnen seien aber gewarnt. Es könnte zu schlechtgelaunten Rückfragen kommen ("Du denkst also, ich sollte besser keine Schokolade essen?"). (kb, 21.2.18)

Kassel: Wohnhochhaus in Gefahr

In Kassel steht das älteste Wohnhochhaus der Stadt vor dem Aus. Der Bau von Paul Bode aus dem Jahr 1953 steht zwar unter Denkmalschutz, dennoch wurde kürzlich ein Abrissantrag gestellt.

In den 1950er Jahren schlang sich die im Krieg stark zerstörte Stadt Kassel mit einem ehrgeizigen Bauprogramm auf, zu einer der modernsten Städte der Bundesrepublik zu werden. Mit der 1953 fertig gestellten **Treppenstraße** verfügte sie über die erste Fußgängerzone des Landes, im selben Jahr wurde das erste Wohnhochhaus Kassels bezugsfertig. Eben dieser Bau steht nun vor dem Aus: **Nach Informationen der Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen** beantragte der Inhaber kürzlich den Abriss.

Das Hochhaus in der Sophienstraße wurde nach Plänen **Paul Bodes** errichtet. Es steht exemplarisch für die Kasselaner Nachkriegsmoderne und dementsprechend unter Denkmalschutz. Eine Sanierung sei aber unwirtschaftlich, argumentiert der Eigentümer, die Kommunale Versorgungskassen Kurhessen-Waldeck (KVK). Unter anderem müsste das Haus aktuellen Brandschutzvorschriften angepasst und eine Betonsanierung durchgeführt werden. Noch ist es bewohnt, nach Plänen der KVK sollen die letzten Mieter das Haus aber im August verlassen haben. Wie es dann weitergeht, ist ungewiss: Die Stadt hat sich noch nicht zum Abrissantrag geäußert. (jr, 22.2.18)

Po-mo-stroi-ka

Die Initiative "Transmodern" will sich in Berlin der Architektur der 1980er und 1990er Jahre in Mittel- und Osteuropa annähern. Noch werden Themen gesucht.

Seit 2014 widmet sich die Initiative **Translations of Modernism (Transmodern)** in verschiedenen Veranstaltungsformen der Architektur der Nachkriegsjahrzehnte in Mittel- und Osteuropa. Mit der Veranstaltung "**po·mo·stroika – Postmodern Theories, Practices and Histories in Central and Eastern Europe**" will sie nun in Zusammenarbeit mit dem Collegium Hungaricum Berlin vom 17. bis 19. Mai 2018 in Berlin ein Forum schaffen, damit berufliche Architektur-Forschende und privat Architektur-Begeisterte ihre Arbeiten vor einem internationalen Publikum vorstellen und diskutieren können. Gesucht werden noch Vorschläge für Präsentationen von 20 bis 30 Minuten in englischer Sprache.

An Themenfeldern wären möglich: regionale und nationale Kennzeichen postmoderner Architektur, der Einfluss politische und sozialen Wandels auf Mittel- und Osteuropa in 1980er und 1990er Jahren, Fragen des öffentlichen und privaten Raums in diesen Jahrzehnten, der Einfluss postmodernen Denkens und Bauens auf die heutige Zeit u. v. m. Einsendungen mit einem kurzen Summary (1.000 Zeichen), Angaben zur Dauer und zum Datenformat der Präsentation, ein kurzes CV können bis zum 18. März eingereicht werden unter: Dániel Kovács, daniel.kovacs@kek.org.hu. (kb, 23.2.18)

Moderne Kunsttexte

Die Online-Zeitschrift "Kunstexte" kann in der Sektion "Architektur Stadt Raum" aktuell gleich mit zwei lesenswerten Beiträgen zur Architekturmoderne aufwarten.

Die Online-Zeitschrift "Kunstexte" kann in der Sektion "Architektur Stadt Raum" aktuell gleich mit zwei lesenswerten Beiträgen zur Architekturmoderne aufwarten: **Frank Schmitz** schreibt über "**Die Angst vor dem Nationaltheater**". Am Beispiel des 1965 eröffneten, heute als Opernhaus genutzten Stadttheaters in Bonn wird besonders deutlich, wie widersprüchlich die Anforderungen an diesen Repräsentationsbau der damals provisorischen Hauptstadt waren – und wie die Aufgabe, mit dem Bühnenbau keinen Anlass zur Kritik zu geben, architektonisch erfolgreich gelöst wurde.

In einem zweiten Beitrag widmen sich Ralf Liptau und Verena Pfeiffer-Kloss dem Thema "**Von Stecknadeln und Fäden. U-Bahnhöfe der Nachkriegsmoderne unter Wien und Berlin**". Das unterirdische Verkehrsnetz der beiden Metropolen wurde zwischen den späten 1960er Jahren und den 1980er Jahren umfänglich erweitert. An der direkten Gegenüberstellung dieser so unterschiedlichen Gestaltungen zeigen sich ganz unterschiedliche Auffassungen davon, was ein **U-Bahnhof** zu sein hat. In einem Ausblick werden die Bedeutung dieser Baugattung für die Architekturgeschichte geschrieben und erste typologische Merkmale hierfür vorgeschlagen. (kb, 24.2.18)

Berlin, Pavillon Fehrbelliner Platz, Blick durch die Passage neben dem Hauptabgang ins Freie (Bild: Verena Pfeiffer-Kloss, 2014)

Kiel: Pavillons unter Schutz

In Kiel erhielt der kriegszerstörte Alte Markt 1972 ein neues Gesicht. Die damals entstandenen Pavillons greifen die Form der verlorenen historischen Bauten wieder auf. Nun steht eine Neugestaltung der Platzanlage an.

Noch vor Kurzem wurde über den Abriss diskutiert, jetzt stehen sie **unter Denkmalschutz**: die Pavillons auf dem Alten Markt von Kiel. Das historische Herz der Stadt mit der Nikolaikirche hatte vor allem im 17. Jahrhundert mit den sog. Persianischen Häusern eine prägende Gestaltung erhalten. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wurde die Fläche als Parkplatz genutzt. Erst 1972 erhielt der Alte Markt durch den Architekten **Wilhelm Neveling** (1908-78), der u. a. auch für Neubauten der Kieler Universität verantwortlich zeichnet, ein neues Gesicht: eine gepflasterte Senke mit Granitsteinen und Pavillonbauten für Geschäfte und Gastronomie.

Genau diese Pavillons wurden jetzt unter Denkmalschutz gestellt. "Politik und Kaufmannschaft signalisierten Verständnis für die Entscheidung in Anbetracht der kulturgeschichtlichen Bedeutung des Gebäudeensembles", so melden die Kieler Nachrichten. Zugleich sei man sich einig, dass der Denkmalschutz einer Neugestaltung des Platzes nicht grundsätzlich im Wege stünde. Dabei seien die Pavillons nicht allein wegen ihrer modernen Formensprache, sondern auch wegen ihrer historischen Bezüge erhaltenswert. Sie greifen die Form der verlorene Bebauung, darunter die Persianischen Häuser, wieder auf, in einen Pavillon wurde der Gewölbekeller des Alten Rathauses einbezogen. (kb, 25.2.18)

Bei deinem Namen genannt

Das EKD-Projekt zum Weltkulturerbejahr präsentiert eine Ausstellung in 16 Marien- und 16-Nikolauskirchen – darunter auch die ein oder andere Schönheit der Moderne.

Die Namen von Orten, Gebäuden und Personen sind Teil unseres "kulturellen Erbes". Ausgehend von den Vornamen Maria und Nikolaus knüpft das Projekt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zum Europäischen Kulturerbejahr (ECHY, oder neuerdings EYCH) "Bei Deinem Namen genannt" an der persönlichen Identität an, die mit dem eigenen Namen verbunden ist. Die Wanderausstellung wird im Laufe des Jahres 2018 **bundesweit an 16 Marien- und 16 Nikolaikirchen** gezeigt.

In Kirchen, die Maria und Nikolaus in ihrem Namen tragen, werden die unterschiedlichen Formen dieser Namen in Europa entfaltet und in ihrer ikonografischen Bedeutung entfaltet. Was z. B. steckt hinter den drei Äpfel des Nikolaus oder hinter dem Schutzmantel der Maria? Darüber hinaus präsentiert die Ausstellung den Zusammenhang von "Heimat und Person", "Name und Erbe" sowie von "Kultur und Identität". Begleitend zur Ausstellung finden Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie andere Formate statt. Unter den ausgewählten Kirchen finden sich erwartungsgemäß vorwiegend historische Bauten, aber auch einige sehenswerte Räume des 20. Jahrhunderts: z. B. in **München die Kirche Maria Königin des Friedens**, in Bremen-Oslebshausen die Marienkirche, in Hamburg die moderne **Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern** oder in **Dortmund die Nicolai-Kirche**. (kb, 26.2.18)

Biennale überwindet Mauern

Marianne Birthler und das Berliner Architekturbüro Graft kuratieren den Deutschen Beitrag zur 16. Architektur-Biennale: "Unbuilding Walls".

28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage stand die Berliner Mauer. Seit dem 5. Februar 2018 ist sie länger verschwunden als sie Bestand hatte; der Blick auf sie ist längst historischer Natur. Ein Rest des "Antifaschistischen Schutzwalls", der Anfang 2018 nahe des S-Bahnhofs Schönholz entdeckt wurde, war dem Land Berlin gar eine Pressemeldung wert, er kommt nun auf die **Denkmalliste**. Diese düsteren 28 Mauerjahre sind auch die Inspiration für den deutschen Beitrag zur **16. Architektur-Biennale** in Venedig, die am 26. Mai öffnet. Unter dem Motto "Unbuilding Walls" werden 28 städtebauliche Projekte aus 28 Jahren seit Überwindung der Trennung Deutschlands präsentiert.

Das dreiköpfige Architekturbüro **Graft** hat den Pavillon für die 16. Biennale konzipiert – mit Marianne Birthler, der ehemaligen Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Gemeinsam wählten sie architektonische Beispiele, die sich mit der deutschen Trennung in Ost und West und deren Nachwirkungen auseinandersetzen. Ein Beispiel sind die Überbleibsel grenznaher Dörfer, die mittlerweile von der Natur verschluckt wurden: Mehr als 11 000 Bewohner dieser Orte siedelte die SED zwangsweise um. Die große Mehrheit der vorgestellten Projekte stammt indes aus Berlin: Das Investoren-Wirrwarr rund um den einstigen Checkpoint Charlie (seit 1990 in wechselnden Dramaturgien) ist ebenso präsent wie die Kapelle der Versöhnung (2009) an der Bernauer Straße. Aber erwarten Sie keine Vollständigkeit! (db, 27.2.18)

Stahlschachteln

Die Tagung "Von Stahlschachteln und Bausystemen. Zum Umgang mit Stahlbauten der Nachkriegszeit" will anhand ausgewählter Beiträge zum Erhalt der bedrohten Ingenieursbaukunstwerke beitragen.

Das ehemalige Restaurant "Buschmühle", ein Stahlbau der Architekten Otto-Heinz Groth, Werner Lehmann und Wolfram Schlote, entstand 1959 anlässlich der Bundesgartenschau im Dortmunder Westfalenpark. Dieses Gebäude steht für viele Stahlbauten und -konstruktionssysteme, die den technischen Aufbruch und eine neue Experimentierfreude seit den frühen 1950er Jahre bezeugten. Beteiligte am Stahlbau, darunter auch an Versuchen im Fertighausbau, waren Architekten und Ingenieure bis hin zur Montanindustrie. In Dortmund, im Ruhrgebiet und darüber hinaus nehmen Stahlbauten in der aktuellen Debatte um Erhalt, Schutz und Umnutzung des Nachkriegserbes eine besondere Position ein.

Daher will die Tagung "**Von Stahlschachteln und Bausystemen. Zum Umgang mit Stahlbauten der Nachkriegszeit**" ausgewählte Beiträge aus dem Dortmunder Raum in einen breiteren Kontext zu stellen und die Diskussion um den Umgang mit diesen Bauten eröffnen. Die Tagung findet am 16. März 2018 von 13 bis ca. 21 Uhr statt im „Schürmanns im Park“ an der Buschmühle im Westfalenpark Dortmund. Diese Veranstaltung wurde von der Ingenieurkammer-Bau NRW mit 8 Fortbildungspunkten unter der Seminar-Nr. 44577 als Fortbildung anerkannt. Die Anerkennung als Fortbildung bei der Architektenkammer NRW ist beantragt. Es wird eine Tagungsgebühr (inkl. Verpflegung) von 40 Euro erhoben. Anmeldungen sind bis zum 10. März 2018 möglich bei den Organisatorinnen: silke.haps@tu-dortmund.de oder alexandra.apfelbaum@tu-dortmund.de. (kb, 28.2.18)

Klaus Staeck feiert einen runden Geburtstag

Der politische Plakatkünstler, leidenschaftliche Bahnfahrer und Schöpfer des ikonischen Plakats mit den "Villen im Tessin" wird heute 80 Jahre alt – wir gratulieren!

“Heute noch – ich bin sehr viel mit der Bahn unterwegs – gibt es immer mindestens einen der kommt und sagt: ‘Sind Sie nicht der mit der Villa im Tessin?’” So erzählte Klaus Staeck im Interview für die Ausstellung **“märklinMODERNE”** (Vernissage am 18. Mai im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt). International bekannt wurde der 1938 geborene Grafikdesigner, der Ausbildung nach ernsthafter Jurist, als politischer Plakatkünstler. 1972 gestaltete er ein damals aufsehenerregendes Plakat zur Bundestagswahl: “Deutsche Arbeiter! Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen”. Die darunter abgebildete Villa erscheint vielen Modellbahnern wohlbekannt, erinnert sie doch an den Faller-Bausatz „Villa im Tessin“.

Dabei zeigt das Motiv eigentlich ein Stuttgarter Wohnhaus (Chen Kuen Lee, 1961), dessen Foto auch noch um ein Stockwerk eingekürzt wurde, um Platz für den Text zu schaffen. Staeck ging es weniger um den Plastikbausatz (das sei ihm erst später aufgegangen), als vielmehr um das italiensehnsüchtige Neureichentum der Nachkriegsjahrzehnte. Bis heute mischt er sich kunstvoll und leidenschaftlich in den politischen Diskurs ein. Der langjährige Präsident der Akademie der Künste und bekennende Bahnfahrer feiert heute seine 80. Geburtstag – wir gratulieren! (kb, 28.2.18)

City Everywhere

Mit seiner Berufsbezeichnung dürfte Liam Young so manchen deutschen Finanzbeamten ins Schwitzen bringen: Spekulativer Architekt. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat dazu am 3. März in Berlin Gelegenheit.

Mit seiner Berufsbezeichnung dürfte Liam Young so manchen deutschen Finanzbeamten ins Schwitzen bringen: Spekulativer Architekt. Er schafft zukünftige Räume zwischen Design, Architektur und Science Fiction. Damit ist er Gründer und Mitglied der Gruppe “Tomorrows Thoughts Today”, die sich künstlerisch mit den fantastischen und bedrohlichen Seiten unseres heutigen Urbanismus auseinandersetzt. Liam Young entwickelt in seinen Projekten fiktionale kritische Bilder davon, wohin uns unser Städtebau bringen könnte. Für sein Video “City Forever” taucht er ein in die Hochhausschluchten einer modernen Großstadt, wie sie heute zu erahnen ist und morgen schon aussehen könnte.

Der Betrachter seiner Arbeit schaut durch die Augen einer Maschine, die an ein Computerspiel oder eine Drohne erinnert, auf die autonomen Strukturen menschenleerer Industrieanlagen und Wohnblöcke. Die ACUD Galerie Berlin (Veteranenstr. 21, 10119 Berlin) lädt am 3. März von 19 bis ca. 21 Uhr zur Finissage von “Chapter One: Imagination (Karma Ltd. Extended)” zu einer künstlerischen Auseinandersetzung mit moderner Architektur: zur **Lecture Performance “City Everywhere” von Liam Young**. Um vorherige Reservierung wird gebeten unter: karma@acudmachtneu.de. (kb, 1.3.18)

Ein neues Buch zu Theodor Fischer

Theodor Fischer gilt als Wegbereiter der Moderne, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seinem Werk lässt jedoch noch zu wünschen übrig. Ein jüngst erschienener Band widmet sich seinen Stuttgarter Bauten.

Er gilt als Wegbereiter der Moderne und zeichnete für die Ausbildung diverser bedeutender Architekten des 20. Jahrhunderts verantwortlich: **Theodor Fischer**. Dennoch hat die kunsthistorische Forschung den Baumeister, Theoretiker und Hochschullehrer bislang nur selten berücksichtigt. In diese Lücke stößt eine neue Monografie von Rose Hajdu und Dietrich Heißenbüttel hinein. Sie nimmt Fischers Stuttgarter Bauten in den Blick, die eine zentrale Werksphase des Architekten darstellen.

Fischer folgte 1901 einem Ruf an die Technische Hochschule in Stuttgart, wo er als Professor für Bauentwürfe und Städtebau Maßstäbe setzte. Hier und an seiner zweiten Wirkstätte München war er Mentor von Architekten wie **Ernst May, Bruno Taut, Ferdinand Kramer, Paul Bonatz** oder **Erich Mendelsohn**. Seine Bauten distanzieren sich von den überladenen Formen des Historismus und präferierten einen gemäßigt modernen Stil. Der Band porträtiert dies anhand des Stuttgarter Beispiels und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur überfälligen wissenschaftlichen Revision des Architekten. Es bleibt zu hoffen, dass weitere entsprechende Literatur folgen wird. (jr, 2.3.18)

Hajdu, Rose, Heißenbüttel, Dietrich, Theodor Fischer. **Architektur der Stuttgarter Jahre**, Wasmuth Verlag, Tübingen 2018, ISBN 978 3 8030 0795 7.

Das sozialistische St. Moritz

Walter Ulbricht hatte große Pläne für den Ort Oberhof: das beschauliche Städtchen in Thüringen sollte das wichtigste Wintersport- und Erholungszentrum der DDR werden.

In den Staaten des Realsozialismus waren Städtebau und Architektur hochgradig ideologisch aufgeladen. Ein entscheidender Aspekt bei der Konzeption von Städten war ihr dezidiert "sozialistischer" Charakter. Worin dieser konkret bestand, war oft noch herauszuarbeiten. Dies galt auch für die DDR, jedoch nicht nur für die Großstädte des Landes. Der Vortrag "**Die Umgestaltung der Stadt Oberhof zum 'sozialistischen St. Moritz'**" der Architekturhistorikerin Dr.-Ing. Daniela Spiegel nähert sich der Baugeschichte einer beschaulichen Stadt in Thüringen.

Die kleine Gemeinde sollte sich nach dem Willen der SED-Führung zum wichtigsten Erholungs- und Wintersportzentrum der DDR entwickeln. Bald prägten entsprechende Anlagen den Ort, die Partei richtete ein exklusives Gästehaus ein. Auch die Hotelbauten griffen die verordnete Identität Oberhofs auf, etwa das schanzenförmige Hotel Panorama. Gestern wurde "das sozialistische St. Moritz" vor Ort mit einem Vortrag im Haus des Gastes gewürdigt. Dem Thema widmet sich auch der demnächst erscheinende Sammelband "**Utopie und Realität. Planungen zur sozialistischen Umgestaltung der Thüringer Städte Weimar, Erfurt, Suhl und Oberhof**" der von der Referentin selbst sowie Jens Nehring, Simon Scheithauer, Mark Escherich und Hans-Rudolf Meier herausgegeben wird. (jr, 3.3.18)

Frankfurt: altes Polizeipräsidium verkauft

Das Land Hessen hat das Gelände des alten Polizeipräsidiums Frankfurt verkauft – zum umstrittenen Preis von 212 Millionen Euro. Die benachbarte Matthäuskirche bleibt vorerst unangetastet.

Wenn Sie eine Bruchbude für 212,5 Millionen Euro verkaufen könnten, würden Sie sich ins Fäustchen lachen. Das kann nun auch das Land Hessen: Hierfür hat es das ehemalige Frankfurter Polizeipräsidium gerade an die **Gerch Group** verkauft, die dort Arbeiten, eine Kindertagesstätte sowie eine neue Turnhalle für die benachbarte Falkschule plant. Und es darf ein Hochhaus von bis zu 180 Metern Höhe errichtet werden. Die Kehrseite: Bei der gewaltigen Kaufsumme dürfte hochpreisiger Wohnraum entstehen. Hessens Finanzminister Schäfer (CDU) betonte jedoch, alle Forderungen der Stadt Frankfurt seien erfüllt, 30 Prozent der Wohnungen werden sozial gefördert. Die übrigen würden eher im Luxus-Segment entstehen, sagte Gerch-Chef Düsterdick bei der Projektvorstellung. Dass diese Lage teuer sei, liege in der Natur der Sache.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann und Planungsdezernent Mike Josef (beide SPD) sind über den Megadeal "**not amused**": "Ein solcher Verkaufspreis bedeutet, dass im Wesentlichen nur Luxuswohnungen und teure Büronutzung möglich sind. Das brauchen wir nicht", sagte Feldmann. Das Polizeipräsidium steht seit 2002 leer. Der Ursprungsbau (1914) ist teils denkmalgeschützt; viele Erweiterungen – darunter ein Seitenflügel des späteren Universitätsbaumeisters Ferdinand Kramer – werden hingegen fallen. Die angrenzende Matthäuskirche – zu verkaufen und **Reizobjekt** für Spekulanten – bleibt vorerst unangetastet. Die Gerch-Group hat sie nicht miterworben. (db, 3.3.18)

Geldsegen für vier Bahnwaggons

In Loheland, der wohl ältesten anthroposophischen Siedlung Deutschlands (1919), steht seit den 1920ern "Waggonia". Vier zur Werkstatt umgebaute Reichsbahnwaggons, die dringend renoviert werden müssen.

Im hessischen **Loheland**, der wohl ältesten anthroposophischen Siedlung Deutschlands aus dem Jahr 1919, steht seit den 1920er Jahren ein ungewöhnliches Baudenkmal: die "Waggonia". Vier ausrangierte Reichsbahnwaggons wurden über Eck auf Sandsteinfundamente gesetzt und mit Satteldächern und einer Holzverschalung versehen. Das Ensemble beherbergte die Lederwerkstatt und die Schneiderei der Loheland Werkstätten GmbH, die Wohnstube eine der dortigen Komponistinnen sowie die kunsthistorisch bedeutsame Lichtbildwerkstatt Loheland. Doch leider hat das Ensemble mit den Jahren Schaden genommen und musste zuletzt mit einer Notdachkonstruktion gesichert werden.

Schon 2015 wurde "Waggonia" unter Denkmalschutz gestellt und der Expertenworkshop „**Von der Schiene unters Dach**“ näherte sich diesem Bauwerk aus technik- kulturgeschichtlichem Blickwinkel. Nun **fördert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit 200.000 Euro** die Restaurierung der vier umbauten Reichsbahnwaggons. Spätestens zum 100-jährigen Gründungsjubiläum der Reform-Frauensiedlung soll

auch "Waggonia" fachgerecht hergerichtet sein und wieder in neuem Glanz erstrahlen. (kb, 4.3.18)

Loheland, Waggonia (Bild: K. Berkemann)

Suchbild mit Kirche

Die Skylines der Städte wandeln sich, die Rolle von Kirche ebenso: Die Zeitschrift "Raumplanung" und das Berliner Kirchenbauforum suchen Themen und Antworten rund um die Gottesdiensträume im Wandel.

In der städtischen Skyline haben die Kirchen Konkurrenz bekommen: Hochhäuser, Wasser- und Zehentürme kommen hinzu, Kirchen verschwinden. Immer mehr kirchliche Standorte werden aufgegeben, neue Gemeinschaften ziehen in die Nachbarschaft, es entstehen generationen- und religionsübergreifende Bündnisse. Daher sucht die Zeitschrift Raumplanung Beiträge zum Themenheft "Kirche in der Stadtentwicklung" – rund um die städtebauliche Form, Umnutzung und sozialpolitische Rolle von Kirche. Beiträge zwischen 10.000 und 20.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, Anmerkungen, Literatur) können bis zum 30. März eingereicht werden unter: peer@ifr-ev.de (im Peer-Review-Verfahren), redaktion@ifr-ev.de (ohne Peer-Review-Verfahren).

Auch das **Berliner Kirchenbauforum** sucht Input – in diesem Fall für die Tagung "**Kirchenbau zwischen 1848 und 1938 in den deutschsprachigen Gebieten östlich der Elbe**", die vom 20. bis 22. September 2018 in Berlin (Katholische Akademie, Hannoversche Straße 5, 10115 Berlin) stattfindet. Vor 170 Jahren proklamierte die Frankfurter Nationalversammlung die religiöse Freiheit, doch die Obrigkeit regierte weiter mit. Der aufziehende kirchliche Bauboom wurde vom Ersten Weltkrieg gestoppt. Während die Weimarer Republik Staat und Kirche konsequenter trennte, experimentierte man im Kirchenbau mit modernen Materialien. Diese Entwicklungen endete in der NS-Zeit zumeist spätestens mit dem "Verbot zur Errichtung nicht rüstungsrelevanter Neubauten" (1938). Themenvorschläge (einseitiges Exposé für einen 30-minütigen Vortrag, ein kurzes CV) können bis zum 30. April gesendet werden an: team@berlinerkirchenbauforum.de. (kb, 5.3.18)

Comeback fürs Bundesbüdchen

Von 1957 bis 2006 stand ein nach Plänen des Architekten Ernst Meier errichtete Kiosk in der einstigen Bundeshauptstadt Bonn. Aber nicht irgendwo, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft des Deutschen Bundestags.

Von 1957 bis 2006 stand ein nach Plänen des Architekten Ernst Meier errichtete Kiosk in der einstigen Bundeshauptstadt Bonn. Aber nicht irgendwo, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft des Deutschen Bundestags. Und folgerichtig haben sich dort Politiker vieler Generationen haben sich dort mit Überlebensnotwendigem wie Bonbons, Bockwurst oder Bild-Zeitung und versorgt. Das sogenannte „Bundesbüdchen“ war inoffizieller Politiktreffpunkt und steht aufgrund seiner charakteristischen Form und der „parlamentarischen Vergangenheit“ unter Denkmalschutz. Doch der alte Bundestag ist schon lange abgerissen, und auch das Kioskgebäude wurde vor nunmehr zwölf Jahren samt Fundament abgebaut, um dem “World Conference Center Bonn” Platz zu machen. Seither wartet es auf einem Bauhof auf die Wiederaufstellung.

Die Bezirksregierung hat dem Förderverein Historischer Verkaufspavillon nun eine Förderung über 135.000 Euro für den Wiederaufbau des „Bundesbüdchen“ bewilligt. Wann genau das Büdchen wieder stehen werde, sei noch nicht sicher, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung am Montag. Sein neuer Standort solle sich an der Heussallee, ganz in der Nähe des ursprünglichen Standorts am heutigen **Platz der vereinten Nationen** befinden. (db, 6.3.18)

Ritual und Abstraktion

Die einen hassen sie als Zeugnisse der Selbstverherrlichung, die anderen lieben sie als Meisterwerke der Moderne. Eine Ausstellung in München fragt: Was fasziniert uns an den Bauten der Mussolini-Zeit?

Nüchtern, modern, marmorverkleidet – die Architektur des italienischen Faschismus hat über siebzig Jahre nach dem Ende der Diktatur nicht an Reiz eingebüßt. Die verführerische Faszination dieser Bauten hat seit der Nachkriegszeit viele Architekten, Historiker, Künstler und Intellektuelle auf- und angeregt. Heute stehen die Schönheit und Qualität der meisten Bauwerke der Mussolini-Zeit für die italienische Öffentlichkeit außer Frage, das war allerdings nicht immer so. Mal galten sie als hassenswerte Kulissen für die Selbstverherrlichung der Diktatur, mal als Meisterwerke der Moderne.

Warum werden ihre geometrisch geschnittenen Formen von heutigen Betrachtern immer stärker von den Umständen ihrer Entstehungszeit getrennt? Warum hat sich eine Ästhetisierung der faschistischen Architektur durchgesetzt? Die Ausstellung “Ritual und Abstraktion” untersucht dieses Phänomen anhand dreier Fallbeispiele. Durch historisches Material, Texte und Fotografien wird der Besucher eingeladen, das Thema zu hinterfragen und Schlussfolgerungen zu einem zeitgemäßen und kritischen Umgang mit diesen komplexen Gebäuden zu ziehen. Die Präsentation ist noch bis zum 10. März zu sehen (je 9-13 und 14-18 Uhr) in der Fakultät für Architektur der TU München (Ecke Luisen-/Gabelsbergstr., Raum 2349 (2.Stock), 80333 München). (kb, 7.3.18)

Der Pritzker-Preis geht an Balkrishna Doshi

Als erster indischer Architekt überhaupt erhielt Balkrishna Doshi diese höchste Ehrung für einen Baumeister. Doshi war nach dem Krieg Mitarbeiter im Büro von Le Corbusier, etablierte sich im Anschluss u. a. als Planer ebenso stilsicherer wie kostengünstiger Wohnsiedlung.

Es ist der “Nobelpreis für Architekten”, der **Pritzker-Preis**, der einmal im Jahr alle Aufmerksamkeit auf das Lebenswerk eines der großen – **in der Regel noch lebenden** – Baumeister lenkt. In diesem Jahr fiel die Pritzker-Wahl auf **Balkrishna Doshi** und ging damit zum ersten Mal nach Indien. Der 1927 geborene Architekt war nach dem Krieg Mitarbeiter von Le Corbusier. Für ihn überwachte er z. B. die Arbeiten an der indischen Planstadt Chandigarh. Zeitgleich gründete Doshi sein eigenes Büro. Mit den Jahren avancierte er mit einem Stil, der europäisch geprägte Motive der Moderne mit heimischen Bautraditionen mischt, zu einem der einflussreichsten Baumeister des post-kolonialen Indien.

Bekannt wurde Doshi ab den frühen 1960er Jahren mit preisgünstigen Wohnsiedlungen z. B. für Textilarbeiter in Ahmedabad (1960). Gerne verband er betonsichtige Elemente mit Naturstein und den für ihn charakteristischen Tonnengewölben. Hinzu kam sein Geschick als Städteplaner, wie er es etwa in den 1980er Jahren mit Vidyadhar Nagar, einem Stadtteil von Jaipur, unter Beweis stellte. Nicht zuletzt gründete er in den 1960er Jahren die Ahmedabad School of Architecture (heute: Cept University). Doshi reagierte auf die Nachricht von der prestigeträchtigen Ehrung mit den Worten, er verdanke diesen Preis seinem “Guru Le Corbusier”. (kb, 7.3.18)

Der Kapitalismus frisst seine Kinder

In New York droht einer Ikone des International Style das Aus: Der JPMorgan Chase Tower soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt

werden.

Freilich nur, um sie durch größere zu ersetzen. In New York macht sich eine weltbekannte Bank gerade daran, ihren in Architektenkreisen fast ebenso berühmten Firmensitz abzureißen. Die Rede ist vom **JPMorgan Chase Tower in der Park Avenue**. Das 215 Meter hohe Bauwerk soll bis 2019 verschwinden und durch einen noch größeren Wolkenkratzer ersetzt werden. Möglich macht dies eine neue Bauordnung aus dem Jahr 2017, welche die Höhenbeschränkung für Hochhäuser nach oben korrigierte.

Der JPMorgan Chase Tower entstand 1957 bis 1961 nach der Architektin **Natalie de Blois**. Er steht sinnbildlich für den International Style und das kaltkriegerische Selbstbewusstsein New Yorks als Musterstadt des Finanzkapitals. Der Abriss wurde bereits durch die Stadt bestätigt, unter Architekten und Denkmalschützern regt sich jedoch Widerstand. **Nach Informationen von Wallstreet Online** bemüht sich eine entsprechende Initiative, das Bauwerk noch rechtzeitig unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Die Entscheidung könnte Modellcharakter besitzen. Der JPMorgan Chase Tower dürfte nicht das einzige in die Jahre gekommene Symbol der New Yorker Bankenbranche sein, das mit sorgenvoller Miene auf die einstmals stolzen Eltern blickt. (jr, 8.3.18)

“Bis wir am Hang verharren jetzt”

Im Herbst 2016 weckte ein Online-Inserat die Aufmerksamkeit der Künstlergruppe Situation Room. Rund 80 DDR-Betonplatten wurden in Plauen zum Kauf angeboten.

Im Herbst 2016 weckte ein Online-Inserat die Aufmerksamkeit der Künstlergruppe **Situation Room** (Sven Bergelt, Diego Vivanco, Kai-H. Windeler). **Rund 80 DDR-Betonplatten wurden in Plauen zum Kauf angeboten**. Mit ihrer kulturhistorischen Patina verwiesen sie auf städteplanerische Umbrüche, gesellschaftliche Utopien und kollektive Erinnerungen. Auch die Lagersituation zeugte von einer Wertschätzung des Materials, ließ an neue Versprechungen und Utopien denken. Die Recherche von Situation Room mündete darin, zwei Orte miteinander in einen Austausch zu bringen.

In den Galerieräumen des Weisbachschen Hauses entsteht gerade für das Ausstellungsprojekt “Bis wir am Hang verharren jetzt und lassen die Steine zu Tal” durch den Nachbau von Plattenbauelementen ein neues Raumgefüge. An dem Lagerplatz werden die Betonplatten mit einer großflächigen Lichtinstallation für einen Tag aus ihrem Zwischenzustand entrissen. Die Vernissage wird gefeiert am 17. März 2018 (bitte beachten: krankheitsbedingt NICHT wie ursprünglich angekündigt am 10. März) um 11 Uhr im Weisbachschen Haus in Plauen (Bleichstrasse 3, 08527 Plauen), im Anschluss ist die Präsentation bis zum 11. Mai 2018 zu sehen. Begleitende Veranstaltungen sind: eine Lichtinstallation am 20. April von 18 bis 23 Uhr in Plauen (Chrieschwitzer Straße 47) sowie ein Künstlergespräch am 11. Mai um 18 Uhr Künstlergespräch (Situation Room im Gespräch mit Andrea Meckert) in der Akademiegalerie im Weisbachsches Haus in Plauen.(kb, 9.3.18)

Beethovenhalle erneut in Gefahr?

Am 5. März stimmte die Koalition im Stadtrat für die Fortführung der Sanierung. Ob die unterlegene Opposition nun mit anderen Kräften gemeinsame Sache machen und womöglich einen Bürgerentscheid anstreben wird, ist offen.

In Bonn bereitet man sich seit einigen Jahren auf den 250. Geburtstag des wohl berühmtesten Sohns der Stadt vor: 2020 soll Ludwig van Beethoven ein ganzes Jahr lang gefeiert werden, womit auch die Bedeutung der ehemaligen Hauptstadt als Kulturstandort unterstrichen werden soll. Nachdem die Pläne für ein neues Festspielhaus 2015 endgültig scheiterten, rückte die **Beethovenhalle** als Haupt-Veranstaltungsort in den Fokus. Der von **Siegfried Wolske** entworfene Bau wurde 1959 eingeweiht und wird derzeit denkmalgerecht saniert. Da sich die Arbeiten aber im Fortgang als teurer erweisen und mehr Zeit in Anspruch nehmen werden, wurde ein Baustopp und sogar der Abriss des denkmalgeschützten Baus vorgeschlagen. Diese Position vertreten insbesondere die früheren Festspielhausbefürworter.

Kürzlich hatte die Stadt bekanntgegeben, die Halle nicht mehr in ihre Jubiläumsplanungen einzubeziehen, da sich abzeichne, dass die Sanierungsarbeiten nicht bis 2020 abgeschlossen sein werden. Man werde ein anspruchsvolles Programm an anderen Spielstätten verwirklichen können. Die Opposition im Bonner Stadtrat schlug daraufhin vor, die Arbeiten sofort zu stoppen und einen Abriss zu prüfen. Das wäre fatal: Bonn würde damit nicht nur ein bedeutendes denkmalgeschütztes Wahrzeichen der Nachkriegsmoderne verlieren. Im Stadtrat grassieren darüber hinaus **Überlegungen**, die Beethovenhalle durch einen Neubau zu ersetzen, der auch für die Oper Raum bietet.

Das wäre wohl das Todesurteil für das sanierungsbedürftige **Opernhaus** von 1965, dessen Abriss ebenfalls diskutiert wird. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Versuch, Musik und darstellende Kunst gegen nachkriegsmoderne Baukultur auszuspielen, erfolglos bleibt. Die Zeichen stehen aktuell gut: In der Sondersitzung des Rats am 5. März stimmte die Koalition für die Fortführung der Sanierung. Ob die unterlegene Opposition nun mit anderen Kräften gemeinsame Sache machen und womöglich einen Bürgerentscheid anstreben wird, ist offen. (jr, 10.3.18)

Hans J. Wegner im Vitra Design Museum

Eine Sonderausstellung beleuchtet das Werk des dänischen Designers Hans J. Wegner. Besonders seine Stühle gelten als Klassiker skandinavischen Designs.

Skandinavisches Design ist ein Markenzeichen – Das beschränkt sich nicht auf den multinationalen Möbelkonzern, der seit Jahrzehnten schwedischen Vornamen zu Weltruhm verhilft. Auch abseits davon gelten Objekte und Gestaltung aus Nordeuropa als funktional, langlebig und nüchtern elegant. Einer der Begründer dieses Rufs ist der Däne **Hans J. Wegner**. Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein widmet ihm nun eine **eigene Sonderausstellung**. Sie ist bis zum 3. Juni 2018 im Schaudepot des Hauses zu sehen.

Der gelernte Tischler Wegner studierte in den späten 1930er Jahren an der Kunstgewerbeschule in Kopenhagen und widmete sich in den folgenden Jahrzehnten dem Entwurf moderner Inneneinrichtung. Berühmt wurde Wegner in erster Linie wegen seiner Stühle. Trotz seines rationalen, auf Materialeffizienz bedachten Ansatzes setzte er dabei auf geschwungene und aufwändige Formen, die sich häufig an historische Vorbilder anlehnten. Sein "Pfauenstuhl", der "Ochsensessel" oder der "runde Stuhl" verhalfen dem Designer zu Weltruhm und gelten heute als Klassiker skandinavischen Designs. (jr, 11.3.18)

Fußball-Profi kauft Kirche

Der Profi-Fußballer Julian Schieber hat eine ehemalige methodistische Kirche (1969) in seiner alten Heimat erworben. Er plant Umbauten und eine neue Nutzung.

Der Profi-Kicker **Julian Schieber**, der früher beim VfB Stuttgart engagiert war und aktuell bei Herta BSC in Berlin spielt, hat eine Immobilie in der Nähe seiner Heimatstadt Backnang erworben: Die Methodistische Kirche in Oppenweiler entstand 1969 im Ortszentrum als zeltförmiger Baukörper. 2016 sah sich die Gemeinde gezwungen, sich von diesem Standort zu trennen und bot die markante Kleinkirche in bester Lage 2017 zum Kauf an.

Schieber hatte ein Auge auf das Objekt geworfen, um sich einen festen Stützpunkt für seine Heimatbesuche bei der Familie zu schaffen. Für den Zeltbau stehen nun wohl einige Veränderungen ins Haus. "Vor allem soll in die Räume mehr Licht kommen", erklärte er **gegenüber den Presse**. Er will den Bau als Einfamilienhaus auf zwei Ebenen mit einem größeren Gemeinschaftsraum nutzen. In diesem Veranstaltungsbereich wären etwa **Yoga- und Zumba-Kurse** möglich, erläuterte Schieber. Vielleicht bereitet er hier auch seine Zweit-Karriere vor – im nahen Backnang ist er bereits an einem Café beteiligt. (kb, 12.3.18)

20 Jahre Kunsthistorikerverband

Der "Verband Deutscher Kunsthistoriker" wird 70 Jahre alt und blickt daher auf die ersten 20 – sich langsam aus den Verstrickungen mit der NS-Zeit befreienden – Jahre Verbandsgeschichte.

Aus Anlass seines 70-jährigen Bestehens will der "Verband Deutscher Kunsthistoriker" erstmals die eigene Geschichte genauer in den Blick nehmen. 1938 versuchte Wilhelm Pinder erfolglos, den "Verband deutscher Kunstwissenschaftler" mit für die NS-Zeit typischen Merkmalen zu gründen. Die eigentliche Verbandsgeschichte beginnt mit der formellen Gründung 1948 auf Schloss Augustusburg in Brühl, der Wahl des nationalsozialistisch belasteten Hans Jantzen zum Ersten Vorsitzenden sowie den fortan zweijährig stattfindenden Kunsthistorikertagen. Die Wahl von Herbert von Einem zum Vorsitzenden 1961 läutete die internationale Öffnung ein sowie das Angebot zur Mitgliedschaft an die nach 1933 exilierten Kollegen. Schon früh kämpfte man erfolglos gegen den Abriss der Schlösser und Kirchen in Berlin und Braunschweig, wirkte aber auch an der Bewahrung von Denkmalen in München oder Augsburg mit. Die Verbandsgeschichte ab den späten 1960er Jahren ist einer zweiten Tagung vorbehalten.

Das Symposium "Der Verband Deutscher Kunsthistoriker 1948 bis 1968/70" findet vom 1. bis 2. Oktober 2018 in Nürnberg statt. Unter Berücksichtigung des im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg lagernden Verbandsarchivs will man erste Ergebnisse präsentieren, die dann Grundlage für eine noch zu schreibende Verbandsgeschichte sein können. Die Unterlagen sollen durch die Referenten möglichst bereits vor der Tagung selbständig eingesehen werden. Willkommen sind Exposés von je max. 2000 Zeichen bis zum 31. März 2018 nebst den Kontaktdaten bei der Geschäftsstelle unter: info@kunsthistoriker.org. (kb, 13.3.18)

Neu-Ulm: Donaucenter wird saniert

Die "Trabantenstadt in der Stadt" (1974, H. M. Wein) soll einer Fassadensanierung unterzogen werden – nicht ganz zur Freude aller Bewohner.

Als moderner Gegenpart zur historischen Ulmer Stadtkulisse – direkt gegenüber auf der anderen Donauseite, im anderen Bundesland – wurde es gebaut: Das Donaucenter Neu-Ulm entstand von 1971 bis 1974 nach Plänen des Stuttgarter Architekten H. M. Wein, aus dessen Feder wiederum auch das frühere Ulmer Universum-Center-Hochhaus stammt. Beide eine "Trabantenstadt in der Stadt". Nachdem das Donaucenter schon 1980 wegen Betonschäden an der Fassade saniert werden musste, geriet es auch 2012 bis 2014 wegen eines Legionellenbefalls in die Presse. Über ein Jahr durften die fast 500 Bewohner nicht mehr duschen. Bis heute ist die Warmwasserversorgung problematisch.

Doch nun spricht man von einer generellen Sanierung der Fassade, die sich aktuell noch in ihrem Ursprungszustand zeigt: streng horizontal ausgerichtete, beige-graue Mauerteile und Brüstungen, dunkelbraune Fensterrahmen und Wandelemente. Bewegung kommt in die Außenhaut nicht nur durch die Knicke, sondern auch durch die unterschiedlichen (festgeschriebenen) Rot-, Gelb- und Orangetöne der Verschattungs- und Verdunklungselemente. Die geplante Sanierung sorgt nun aber bei den Bewohnern für Unmut. Die Rücklagen der Hausgemeinschaft reichen für die knapp 8 Millionen Euro Sanierungskosten nicht aus. So kommen auf jede Wohneinheit, je nach Quadratmeterzahl, zwischen 4.500 und 15.000 Euro zu. Wie die Fassade zukünftig aussehen wird, ist aktuell noch unklar. (pl, 14.3.18)

Neu-Ulm, Donaucenter (Bild: Peter Liptau, 2018)

Und Peter Behrens lächelt

Von der gut gelaunten Kanne von Kaiser's Kaffee bis zum AEG-Waben-Logo – viele Entwürfe des Architekten, Künstlers und Designers Peter Behrens haben sich tief ins kulturelle Gedächtnis der deutschen Moderne gegraben. Zu seinem 150. Geburtstag widmet ihm das MAK Köln eine eigene Ausstellung.

Nicht nur die gut gelaunte Kanne von Kaiser's Kaffee, auch das AEG-Waben-Logo, der Schriftzug "Dem Deutschen Volke!" am Berliner Reichstag und viele weitere Entwürfe des Künstlers Peter Behrens haben sich tief ins kulturelle Gedächtnis der deutschen Moderne gegraben. Am 14. April 2018 feiern wir den 150. Geburtstag des großen Gestalters und Architekten. Das Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) zeigt aus diesem Anlass vom 17. März bis zum 1. Juli die Ausstellung "**#alleskönner. Peter Behrens zum 150. Geburtstag**". Zur Eröffnung der Künstlerkolonie auf der Darmstädter Mathildenhöhe war Behrens mit seinem als Gesamtkunstwerk durchgestalteten Atelierhaus international bekannt geworden. In der Folgezeit entwickelte er beispielsweise das – von der Turbinenhalle bis zum Wasserkessel reichende – "Corporate Design" für die Delmenhorster Linoleumfabrik Anker-Marke und ab 1907 für die Berliner AEG.

Einen Höhepunkt seiner Bekanntheit erreichte Behrens wohl 1914 mit der Werkbund-Ausstellung in Köln. So steht diese Schaffensphase, der Wandel vom Jugendstil hin zur frühen modernen Sachlichkeit, auch im Mittelpunkt der aktuellen Kölner Behrens-Ausstellung. In acht Themenräumen gibt es rund 230 Objekte zu sehen, darunter Exponate aus der eigenen Sammlung, hochkarätige Leihgaben aus anderen Instituten sowie Objekte aus Privatsammlungen, die damit teilweise erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. (kb, 15.3.18)

City Point Nürnberg kommt weg

Das Einkaufszentrum City Point in Nürnberg wird abgerissen – nur 19 Jahre nach seiner Eröffnung.

Die **Zeil-Galerie** in Frankfurt ist ein Beispiel für die sagenhaft beschleunigte Obsoleszenz von Kommerzbauten. Nach gerade mal 24 Jahren rückten die Abrissbagger an, um das spät-postmoderne Einkaufszentrum in innerstädtischer Filetlage platt zu machen. In Nürnberg geht es noch schneller: Dort fällt bald das City Point – nach gerade mal 20 Jahren. Der langjährige Betreiber des 1999 eröffneten Gebäudes, die **ECE Projektmanagement** hat es im Mai 2017 an die Düsseldorfer **Development Partner AG** verkauft. Von dort wurde nun nach längerer Unklarheit bestätigt, dass man neu bauen wolle. Ende 2019, nach Auslaufen der gültigen Mietverträge, könne der Abriss des bisherigen Gebäudes erfolgen. Doch zugegeben: Anders als bei der Zeil-Galerie fällt hier kein bemerkenswerter Bau. Freilich aber ein bemerkenswert **rücksichtsloser**, der das historische Zeughaus einrahmt und bedrängt.

Vor 1945 stand an dieser Stelle das **Apollo-Theater**, 1954 wurde ein – damals schon umstrittenes – modernes Kaufhausgebäude der Hertie-Gruppe errichtet. 1997-99 wurde daraus der City Point, der mit seiner Blechfassade wahrhaft keine Zierde der City ist (man verzeihe uns an dieser Stelle die subjektive Einschätzung!). Der Neubau soll die bisherige Größe der Einzelhandelsfläche beibehalten, zusätzlich soll dort ein Hotel von etwa 10.000 Quadratmetern Größe entstehen. (db, 16.3.16)

100 Jahre Bauen in Palästina und Israel

Die Weiße Stadt von Tel Aviv hat schon lange unter die Inkunabeln moderner Baukunst geschafft. Doch in der Kulturlandschaft Palästina findet sich noch mehr an sehenswerten Architekturen der letzten 100 Jahre. Ein Studientag in Innsbruck widmet sich jetzt diesem Thema.

Die Weiße Stadt von Tel Aviv hat es spätestens mit dem Rückenwind des baldigen Bauhaus-Jubiläums längst auf die Liste der Inkunabeln moderner Baukunst geschafft. Doch in der Kulturlandschaft Palästina, die sich heute in den politischen Grenzen von Israel und Palästina präsentiert, findet sich noch mehr an sehens- und erforschenswerten Architekturen der letzten 100 Jahre. Der Studientag "**100 Years of Planning and Building in Palestine and Israel**" wird diesem Kulturerbe vom 11. bis zum 12. April in Innsbruck (Universität Innsbruck, Institut für Architekturtheorie und Baugeschichte, Arbeitsbereich Baugeschichte und Denkmalpflege, Technikerstraße 21, 6020 Innsbruck) auf den Grund gehen.

Vorgestellt werden im Verlauf der Tagung einzelne Objekte, Architekten und Strömungen in den folgenden Themenschwerpunkten: Untersuchungsmethoden, Planen und Bauen im Palästina des späten Osmanischen Reichs und des britischen Mandats, das Erbe der Moderne, der Aufbau eines Neuen Staats sowie die Erinnerungsarchitektur Israels seit 1948. Veranstalter sind Bet Tfila/Institut für die Geschichte der deutschen Juden Hamburg, die Konferenzsprache ist Englisch, koschere Verpflegung ist nicht möglich. (kb, 17.3.18)

Selman Selmanagić: Tagung und Buch

Selman Selmanagić schloss seine Architekturausbildung 1932 am Bauhaus ab, um anschließend in der Türkei, dem Nahen Osten und schließlich der DDR zu bauen. Nun widmen Bauhaus Archiv und Landesdenkmalamt Berlin ihm ein Symposium sowie eine Monographie.

Selman Selmanagić – dieser Name steht beispielhaft für die Internationalität des Bauhaus. Der gebürtige Bosnier, der sich zunächst als Möbeltischler versuchte, schloss 1932 sein Architekturstudium an der berühmten Kunstschule ab. Anschließend folgte er dieser Profession in der Türkei, dem Nahen Osten und dem Deutschen Reich. Nach 1945 avancierte er zu einem bedeutenden Architekten und Bauakademiker in der DDR. So zeichnete er das **Stadion der Weltjugend** verantwortlich und arbeitete von 1950 bis 1970 als Leiter des Fachgebietes Architektur an der **Kunsthochschule Berlin-Weißensee**. Das Berliner Landesdenkmalamt und das Bauhaus-Archiv widmen Selmanagić vom 9. bis zum 10. April ein **Symposium**.

Elementarer Bestandteil der Veranstaltung ist die Vorstellung der neuen Publikation **“Selman Selmanagić und das Bauhaus”** von Aida Abadžić Hodžić. Die Monographie erschien 2014 erstmals in Sarajevo, das Landesdenkmalamt gibt nun die deutschsprachige Übersetzung heraus. Das Symposium findet im Bauhaus Archiv/Museum für Gestaltung (Klingelhöferstr. 14, 10785 Berlin) statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (jr, 18.3.18)

Hodžić, Aida Abadžić, Selman Selmanagić und das Bauhaus, Gebrüder Mann Verlag, Berlin 2018, ISBN 978-3-7861-2794-9 .

Frauenfrieden: (noch) auf wankendem Boden

Die Fundamente der Frankfurter Kirche (1929, H. Herkommer) sind schwach geworden, der Fußboden rissig. Jetzt gab es Geld vom Land für drängende Sanierung, die im April starten soll.

Noch Ende Januar titelte die Frankfurter Neue Presse: **“Sanierung lässt auf sich warten”**. Der Genehmigungsweg für die lange ersehnte und intensiv vorbereitete Renovierung der Frankfurter Frauenfriedenkirche hatte sich, noch einmal, verlängert – man hatte ursprünglich mit dem Mai 2017 gerechnet. Der Kirchenbau mit der imposanten Fassade, darin die farbstarke Marienfigur von Emil Sutor, entstand bis 1929 nach Plänen des Architekten Hans Herkommer. Noch während des Ersten Weltkriegs hatte der Deutsche Katholische Frauenbund das Projekt ausgerufen – als Zeichen des Gedenkens, der Dankbarkeit und des Friedenswillens.

Jetzt steht fest, dass die Arbeiten im April starten. Ende Februar brachte der hessische Minister für Wissenschaft und Kunst, Boris Rhein, dafür einen symbolischen Förderscheck vorbei – für **150.000 Euro**. “Hier ist Euro für Euro gut angelegt. Das ist eine herausragende Kirche”, begründete Rhein die Summe **gegenüber der Frankfurter Rundschau**. Notwendig sind unter anderem neue Bodenplatten für den rissig gewordenen Belag, denn die Fundamente müssen verstärkt werden. Auf dieser Basis soll dann die weitere Renovierung erfolgen, die auch ein neues Lichtkonzept und einen neuen gemeindegewandten Altar umfasst. Insgesamt wird mit Kosten von rund 2,3 Millionen Euro gerechnet, die das Bistum, das Land und die Kirchengemeinde gemeinsam aufbringen wollen. (kb, 18.3.18)

Der Glaube an das Große

Bei Park Books hat Sonja Hnilica druckfrisch ihre Habilschrift vorgelegt: über die Großstrukturen der 1960er und 1970er Jahre.

Großstrukturen gehören zum architektonischen Erbe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – und dieses wird nicht immer geliebt. An Ensembles wie der Ruhruniversität Bochum, dem Klinikum Aachen oder dem Nordwestzentrum Frankfurt scheiden sich bis heute die Geister. Doch der hier gezeigte “Glaube an das Große” gehört unauflöslich zur Architektur moderner Gesellschaften. Großwohnsiedlungen, Einkaufszentren, Hochschulen für Tausende von Studierenden, Konferenzzentren oder Krankenhäuser zeugen auf der ganzen Welt davon.

Solche Bauten wurden wie kleine Städte angelegt und sollten ebenso effizient funktionieren. In ihrer druckfrisch erschienenen Habilschrift “Der Glaube an das Große in der Architektur der Moderne” (Park Books) arbeitet Sonja Hnilica drei Konzepte für die Giganten heraus: Großform, Bausystem und Megastruktur. Sie will damit neue Perspektiven eröffnen, wie wir heute mit den “viel geschmähten ererbten Riesen” konstruktiv umgehen können. (kb, 20.3.18)

Sonja Hnilica, *Der Glaube an das Große in der Architektur der Moderne. Großstrukturen der 1960er und 1970er Jahre. Betonkolosse aus der Nachkriegszeit prägen das Gesicht vieler Städte – Wie geht Stadtplanung heute mit diesem Erbe um?* Park Books, Zürich 2018, gebunden, ca. 304 Seiten, 80 Farb- und 100 Schwarzweiß-Abbildungen, 22 x 28 cm, ISBN 978-3-03860-093-0.

Frankfurt: Städtische Bühnen werden saniert

2016 war von 860 Millionen Euro Sanierungskosten die Rede, der Abriss stand im Raum. Jetzt scheint es doch eine Zukunft zu geben für den modernen Musentempel (Erweiterung 1963, ABB).

Im Juni 2016 platzte die Bombe: Auf imposante 860 Millionen Euro schätzten die von der Stadt Frankfurt beauftragten **Experten** die Sanierungskosten für die Städtischen Bühnen. Ein Neubau würde kaum mehr Geld verschlingen. Der Schock saß tief, doch konnte in der Tat niemand behaupten, die Machbarkeitsstudie habe nötige Investitionen schöngerechnet ... Schnell startete eine erbitterte Debatte um die Zukunft des 1963 eingeweihten Baus. Abriss, Sanierung, Umzug: Alle Möglichkeiten kamen aufs Tableau – bis hin zur ernst gemeinten Forderung, das im Krieg ruinierte alte Schauspielhaus von 1903 zu **rekonstruieren**. Die Grundmauern des historistischen Musentempels stecken nach wie vor in der Doppelbühnen-Anlage (**ABB**: Otto Apel, Hans Georg Beckert, Gilbert Becker).

Nun sind diese wilden Phantasien offenbar ebenso vom Tisch wie ein Abriss des stadtbildprägenden Ensembles: Die Städtischen Bühnen sollen möglichst günstig saniert werden – im Idealfall bei laufendem Betrieb. Darauf hat sich die regierende Koalition aus CDU, SPD und Grünen **verständlich**. Mitte März legten die Parteien ihren gemeinsamen Antrag vor, der vor allem ein Prüfauftrag an den Magistrat ist. Dieser soll die akuten Mängel auflisten und eine Prioritätenliste für die Sanierung des Gebäudes erstellen. Sofern die Sanierungskosten unter den Kosten für einen Neubau liegen, hat der Erhalt des Baubestands Vorrang. (**db**, 21.3.18)

Philipp Meuser erhält Verdienstkreuz am Bande

In Berlin wurde dem Architekten und Verleger Philipp Meuser heute das Verdienstkreuz am Bande ausgehändigt. Im ECHY-Jahr wurde er gewürdigt als „großartiger Vermittler des baukulturellen Erbes“.

Der Berliner Staatssekretär für Europa, Gerry Woop, hat heute dem **Architekten, Verleger und Publizisten Dr. Philipp Meuser** das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgehändigt. Diese Auszeichnung war Meuser am 8. Oktober 2017 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen worden.

Nach seinem Architekturstudium in Berlin und Zürich mit dem Schwerpunkt Architekturgeschichte und -theorie hatte sich Meuser verschiedenen Bau- und Forschungsprojekten in den ehemaligen Sowjetrepubliken gewidmet. Hinzu kommt sein kuratorisches und verlegerisches Engagement rund um das Thema Ostmoderne. In seiner Laudatio würdigte Woop Meuser für seine Verdienste um Austausch und Dialog mit unseren europäischen Nachbarn: „Sie, Herr Dr. Meuser, (...) sind ein großartiger Vermittler des baukulturellen Erbes, das gerade 2018 im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres ECHY im Mittelpunkt steht.“ Wir gratulieren! (**kb**, 21.3.18)

Peichl: Ausstellung zum Neunzigsten

Das Museum für Angewandte Kunst in Wien spendiert dem Architekten Gustav Peichl zum 90. Geburtstag eine eigene Ausstellung.

In Wien macht das Museum für Angewandte Kunst dem Architekten **Gustav Peichl** zum 90. Geburtstag ein besonderes Geschenk: eine **eigene Ausstellung**, die eine Auswahl von 15 Bauten aus seinem reichen Œuvre in den Blick nimmt. Die Materialgrundlage bildet eine umfangreiche Sammlung an Skizzen, Plänen und Zeichnungen, die der Architekt dem Museum seinerseits 2013 zum Geschenk machte. An der Kür der 15 betrachteten Bauprojekte war das Geburtstagskind selbst beteiligt. Mit Arbeiten der Künstlerin **Pola Sieverding** wirft die Ausstellung auch einen aktuellen fotografischen Blick auf die fokussierten Bauten.

Gustav Peichl studierte Anfang der 1950er Jahre an der Wiener Akademie der bildenden Künste bei **Clemens Holzmeister**. In den folgenden Jahrzehnten avancierte er zum erfolgreichen Architekten und zeichnete für diverse öffentliche Bauten in Österreich und Deutschland verantwortlich, darunter mehrere ORF-Landesstudios und die **Bundeskunsthalle** in Bonn. Unter dem Pseudonym „Ironimus“ machte er sich außerdem als politischer Karikaturist einen Namen. Die Ausstellung ist bis zum 19. August 2018 im Kunstblättersaal des MAK zu sehen. (**jr**,

22.3.18)

Haus Schminke wird saniert

Es ist eines der bedeutendsten Musterhäuser der Moderne. Vor dem anstehenden Bauhaus-Jubiläum wird Haus Schminke im sächsischen Löbau noch einmal umfassend saniert.

Im sächsischen Löbau findet sich eines der bedeutendsten Zeugnisse der klassischen Moderne: die Villa des Fabrikanten Fritz Schminke, die 1932/33 nach Plänen **Hans Scharouns** errichtet wurde. Das als **Haus Schminke** bekannte Bauwerk steht exemplarisch für die organische Architektur, die nicht nur Scharoun begeisterte. Im Jahr 2000 wurde der Bau nach denkmalgerechter Restaurierung der Öffentlichkeit als Museumshaus zugänglich gemacht. Heute zählt es mit dem **Haus Le Corbusier** in Stuttgart, der **Villa Tugendhat** in Brünn oder der **Maison Jean Prouvé** in Nancy zu den bekanntesten Musterhäusern der Moderne. Vor dem Bauhausjubiläum im Jahr 2019 soll die Villa noch einmal umfassend saniert werden.

Die Arbeiten konzentrieren sich auf Dach und Fassade des Baudenkmals. Die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Land Sachsen geförderte Maßnahme wird voraussichtlich 230 000 Euro kosten. Der Besuch des Hauses ist während der Sanierung nur eingeschränkt und nach Voranmeldung möglich, es soll jedoch einige Baustellenführungen geben. Der Abschluss der Arbeiten ist für August diesen Jahres geplant, so dass Haus Schminke 2019 dem erwarteten Besucheransturm frisch saniert entgegentreten kann. ([jr](#), 23.3.18)

Wien | Budapest

Zu Zeiten der Donaumonarchie gingen die "Schwesterstädte" auch architektonisch gemeinsame Wege. Aber wie verlief die Entwicklung nach 1918, mit dem Aufkommen der Moderne? Eine Wiener Ausstellung sucht Antworten.

Budapest und Wien gelten als "Schwesterstädte", die zu Zeiten der Donaumonarchie auch architektonisch gemeinsame Wege beschritten. Aber wie verlief die städtebauliche Entwicklung nach 1918, mit dem Aufkommen der Moderne? Eine Antwort unternimmt die Ausstellung "Metropolen: Wien | Budapest" in der Reihe "Architektur im Ringturm", die sich die Zeit zwischen 1918 und 1970 vorgenommen hat. Ausgewählte Stadtbildpaare in direkter Gegenüberstellung geben Auskunft über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Architektur und Kultur. Dabei darf auch ein Exkurs über die Donau, die die beiden Städte miteinander verbindet, und die Urbanisierung ihrer Flusslandschaften nicht fehlen.

Die aktuelle Schau versteht sich als Fortsetzung der im Frühjahr 2015 gezeigten Ausstellung über das architektonische Erbe der beiden Donaumetropolen Wien und Budapest aus der k. u. k. Gründerzeit. Die Ausstellung "Metropolen: Wien | Budapest" ist im Ausstellungszentrum im Ringturm (Schottenring 30, 1010 Wien) noch bis 8. Juni 2018 zum zu sehen. ([kb](#), 24.3.18)

Rathaus Iserlohn soll "kernsaniert" werden

Für das frisch denkmalgeschützte Rathaus Iserlohn (1974, Ernst Dossmann u. a.) steht jetzt eine "Kernsanierung" auf dem Plan.

Bis 1974 war die Welt in Iserlohn noch in Ordnung: Da gab es ein malerisches Rathaus, das der Architekt Wilhelm Raffloer 1875 im verspielten Stil der Neorenaissance gestaltet hatte. Doch seit Mitte der 1970er Jahre dient dieser Bau als Stadtbücherei, denn Iserlohn hatte **nach rund 100 Jahren ein neues Rathaus erhalten**. Ein Architektenteam unter der künstlerischen Oberleitung von Ernst Dossmann brachte die zuvor über die Stadt verteilten Verwaltungsfunktionen von 1972 bis 1974 in einem klaren kantigen Betonbau am Schillerplatz zusammen.

Und diese Betonschönheit steht seit der **Jahreswende** unter Denkmalschutz. Noch 2014, zum 40-jährigen Jubiläum der Einweihung, hatte man – im Zuge der avisierten Neugestaltung des Schillerplatzes – laut über einen Neubau nachgedacht. Nun ist von einer "Kernsanierung" Anfang der 2020er Jahre die Rede. Der neue Schutzstatus wird dabei auch die Denkmalpflege mit an den Verhandlungstisch bringen. Zusätzlich wirft die Stadt mit ihrem neuen Kulturdenkmal ein Auge auf Fördertöpfe wie für die "Regionale 2025". Während der Betonbau heute vor Ort nicht nur geliebt wird, war man 1974 voller Stolz. In einer Broschüre zur Einweihung hieß es: "Das Auffälligste am neuen Rathaus ist seine Schönheit." Dem haben wir nichts hinzuzufügen. ([kb](#), 25.3.18)

"Die Böhms" gehen

Denken Sie jetzt nichts Falsches – die zweite und dritte Generation der großen Kölner Kirchbau-Dynastie sind wohlauf. Nur die gleichnamige Ausstellung in Stuttgart geht zu Ende.

Denken Sie jetzt nichts Falsches – die zweite und dritte Generation der großen Kölner Kirchbau-Dynastie sind wohlauf. Nur mit ihrer virtuellen Anwesenheit in Stuttgart ist bald Schluss. Noch bis zum 15. April 2018 ist die Ausstellung **“Die Böhms”** noch in der dortigen architektur Galerie am weißenhof zu sehen. Die Präsentation widmet sich den Architekten Dominikus Böhm, seinem Sohn Gottfried Böhm und dessen Söhnen Stephan, Peter und Paul Böhm. Ausgewählte Beispiele – Handzeichnungen und Fotografien – veranschaulichen ebenso die Gemeinsamkeit in der Familientradition wie die Eigenständigkeit der einzelnen Persönlichkeiten und ihrer Architektur.

Die Bauten der Böhms wurden zu Beginn häufig in Beton, später in Stahl und Glas ausgeführt – alle wirken sie wie begehbare Skulpturen. In der Fachliteratur werden dafür gerne Begriffe wie Expressionismus oder Brutalismus bemüht. Wolfgang Peht spricht vom **“Böhm-Touch”** geprägt. Stephan Böhm selbst sieht das Typische der drei Generationen darin, **“dass sie alle etwas neben der allgemeinen Architekturrichtung (Mainstream) liefen. Und das war nicht gewollt oder gar erzwungen, es hatte sich einfach so ergeben.”** Die **Finissage zur Ausstellung** findet am 15. April um 16 Uhr in der architektur Galerie am weißenhof (Am Weißenhof 30, 70191 Stuttgart) statt. (**kb**, 26.3.18)

Manfred Prasser ist tot

Die Spannweite des einflussreichen Berliner Architekten reichte von der Beteiligung am Palast der Republik bis hin zur Rekonstruktion des Schauspielhauses als Konzerthaus.

Manfred Prasser gehörte zu den prägenden Architekten der DDR – er war u. a. in Berlin am Friedrichstadtpalast und am Palast der Republik beteiligt, dessen **Demontage** er noch erleben musste. Prasser wurde 1932 in Chemnitz geboren. Zunächst ließ er sich zum Zimmermann ausbilden, bevor ihn sein Bauingenieur-Studium in Chemnitz und Görlitz absolvierte. Sein Berufsweg führte ihn über die Bauverwaltung in Görlitz über die Tätigkeit für das Verteidigungsministerium bis hin zum Architektenkollektiv VEB Berlinprojekt, dem er bis 1990 angehörte. 1976 wurde Prasser mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet.

Deutliche Spuren hinterließ er auch im Bereich und in der Formensprache der Historie, so war er u. a. beteiligt am Interhotel Grand Hotel Berlin (heute: Westin Grand Berlin). Für den Umbau bzw. die Rekonstruktion des Berliner Schauspielhauses als Konzerthaus wurde er 1974 erneut mit dem Nationalpreis geehrt, weitere Auszeichnungen folgten. Nach der Wende führte er ein Architekturbüro in Berlin. Manfred Prasser **verstarb am 20. März diesen Jahres** im Alter von 85 Jahren. (**kb**, 26.3.18)

Rathaus Laupheim auf der Kippe

Kein Geringerer als Roland Ostertag zeichnete 1974/75 verantwortlich für diesen schmucken Rathausbau – und der könnte bald Geschichte sein.

Seit spätestens 2015 ist klar: In Laupheim muss etwas passieren am und im Rathaus. Sanierung oder Abriss? Beide Optionen hält sich die Stadt seither offen. 2015 in einer **Wettbewerbsausschreibung** heißt es erstmals **„Das sanierungsbedürftige Rathaus steht ebenso wie einige Gebäude zwischen Marktplatz und Schlosspark zur Disposition“**. Aus einer **Pressemeldung des Jahres 2016** geht hervor, dass der Siegerentwurf des Büros Mack aus Fellbach aus drei Teilen bestünde, die auch getrennt und separat voneinander durchführbar sind. Einer davon ist das Rathaus.

Seither ist nicht viel passiert, so dass der städtische Baudezernent im Juli 2017 den Abriss forderte, auch weil mit einer Sanierung des Bestandsgebäudes niemals der Neubaustandard erreicht werden könne. Außerdem bietet sich bei einem Neubau die Möglichkeit einer großräumigen Tiefgarage. Zusätzlich bedürften alle Veränderungen des Gebäudes einer Zustimmung des Architekten Roland Ostertag, dessen Entwurf 1969 als Wettbewerbssieger ausgewählt und 1974/75 erbaut wurde. Ostertag gilt heute als einer der wichtigen Hochschullehrer und Architekt für Behördenbauten der Nachkriegszeit. Als sein Schlüsselwerk gilt vor allem das Rathaus in Kaiserslautern. Seine Erkenntnisse beim Bauen für Behörden fasste er in seinem Buch **„Rathäuser und Kommunale Zentren“** zusammen, das in dem Bereich lange Zeit als Standardwerk galt. (**pl**, 27.3.18)

Laupheim, Rathaus (Bild: Peter Liptau)

Carl Fieger im Bauhaus Dessau

Carl Fieger war an den bedeutendsten Bauten des Bauhaus beteiligt und plante den ersten Plattenbau der DDR. Das Bauhaus Dessau widmet ihm nun die überfällige Ausstellung.

Gropius, van der Rohe und, vielleicht, Hannes Meyer – das sind die Namen, die im Allgemeinen auf die Frage nach den berühmten Bauhaus-Architekten fallen. Das Name Carl Fieger dagegen ist auch vielen Freunden moderner Architektur bis heute unbekannt geblieben. Völlig zu Unrecht, war der Architekt doch an der Planung so ikonischer Bauten wie den Meisterhäusern, dem **Kornhaus** und dem Dessauer Bauhausgebäude selbst beteiligt. Letztgenanntes Bauwerk bietet bis Oktober 2018 der Ausstellung **Carl Fieger. Vom Bauhaus zur Bauakademie** eine Bühne.

Der gebürtige Rheinhesse Fieger studierte an der Mainzer Kunstgewerbeschule, bevor er in den 1910er Jahren im Büro Peter Behrens' in Berlin tätig wurde. Anschließend arbeitete er als Entwurfszeichner für Gropius und avancierte zu einem seiner engsten Mitarbeiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte er seine Erfahrungen in den Dienst der Deutschen Bauakademie in Ostberlin. Für die DDR-Architektur verbrachte er hier eine wahre Pionierleistung, indem er 1953 den ersten Plattenbau des Landes plante. Zur Ausstellung erscheint eine von Claudia Perren und Wolfgang Thöner herausgegebenes **Begleitbuch**. (jr, 28.3.18)

Denkmalschutz – auch ohne Turm

St. Ludger in Moers-Kapellen (1967, Josef Lehmbrock) verlor 2015 den Turm – und wurde nun als bedeutender Kirchenbau der Nachkriegsmoderne unter Denkmalschutz gestellt.

Auf dem Modell sieht alles noch so harmonisch aus: ein nierentischiger Kirchenbau mit einem schlanken Campanile. Bis 1967 entstand St. Ludger in Moers-Kapellen nach Plänen von Josef Lehmbrock. Der Baukörper ruht auf einem Grundriss, der ein Dreieck mit abgerundeten Ecken formt. Darüber erhebt sich der gleichermaßen geformte Mittelteil, überfangen von einem schalenförmig geschwungenen Dach. Die umlaufende farbstärke **Betonglasgestaltung** übernahm die Künstlerin Hildegard Bienen.

All dies wurde begleitet von einem schlanken Glockenträger – bis 2015. Damals wurde der 67 Meter hohe Turm wegen Bauschäden

niedergelegt. Doch auch ohne den Campanile wurde das markante Kirchenschiff nun **unter Denkmalschutz gestellt**. Das Baukunstwerk und die Ausstattung seien von "Bedeutung ... für die Geschichte des Menschen sowie der Städte und Siedlungen". Daneben werden wissenschaftliche und ortsgeschichtliche Argumente angeführt. (kb, 29.43.18)

Das Aus für die Zuckersilos

Der Gemeinderat der Stadt Waghäusel hat mit knapper Mehrheit beschlossen, die 1970 errichteten Hochsilos neben dem Schloss Eremitage bis 2020 abreißen zu lassen. Sie sind das letzte Überbleibsel der einst den Ort beherrschenden Zuckerfabrik.

Okay, auf den ersten Blick sind die grauen Silos hinter dem Barockschlösschen "Eremitage" im Badischen Waghäusel ein Schlag ins Gesicht. Doch die 1970 errichteten Hochbauten sind eine Erinnerung an die "**Badische Gesellschaft für Zuckerfabrikation**" (später Südzucker AG), die 1838 auf dem Gelände der Eremitage entstand; das Schloss war der Verwaltungssitz. 1995 schloss die Fabrik, zwei Jahre später kaufte die Gemeinde das Areal zum symbolischen Preis von einer Mark. 2008/2009 räumte man den größten Teil der Gebäude ab, lediglich die Silos – längst zum Wahrzeichen des Orts geworden – blieben stehen. Doch nun endet womöglich auch ihre Geschichte.

In der Gemeinde wurde mit den Stimmen von CDU, Junger Liste und der Freien Wähler mehrheitlich knapp entschieden, den Abbruch der Zuckersilos bis 2020 anzugehen. Die SPD stimmte gegen den Abriss, für den im Haushaltsplan zwei Millionen Euro vorgesehen sind. Dem Beschluss voraus ging ein jahrelanger Streit, ob die Kolosse nun Industriedenkmäler oder Schandfleckle seien. 2015 scheiterte ein Abrissplan schon einmal sowohl an den Kosten als auch der Tatsache, dass einige **Mobilfunkbetreiber** gültige Nutzungsverträge über den Betrieb mehrerer Funkmasten auf den über 50 Meter hohen Betonbauten hatten. Bis Ende kommenden Jahres sollen nun die Masten demontiert sein, und dann werden wohl tatsächlich die Bagger anrücken (db, 30.3.18)

Martin Elsaesser und die Sonneninsel

Ein Dokumentarfilm widmet sich dem Leben Martin Elsaessers. Im Fokus stehen dabei weniger seine Erfolge als Architekt, sondern eine außergewöhnliche Familiengeschichte.

Martin Elsaesser zählte in der Weimarer Republik zu den renommiertesten Architekten des Landes. Als Stadtbaudirektor zeichnete er für diverse Bauten des **Neuen Frankfurt** verantwortlich. Das bekannteste ist sicherlich die **Großmarkthalle**, heute ein wesentlicher Bestandteil des Hauptsitzes der EZB. 2017 produzierte Elsaessers Enkel **Thomas** einen Film, der das Leben des Großvaters in den Blick nimmt. Er wird am 16. April im 22.45 auf 3sat ausgestrahlt. Bereits am 6. April ist er im **Deutschen Filmmuseum** und am 8. Mai im **Kino auf Naxos** zu sehen.

Die großen Erfolge des Architekten spielen dabei jedoch nur am Rande eine Rolle. Die Film konzentriert sich vielmehr auf die 1930er Jahre, die Elsaesser nach der "Machtergreifung" der Nazis weitgehend zur beruflichen Untätigkeit verdammt. In Berlin widmete sich seine Familie indes dem Aufbau einer an Selbstversorgung und Kreislaufwirtschaft orientierten Kleinkolonie, der titelgebenden "Sonneninsel". Pikantes Detail: Initiator des Bauprojekts war der Landschaftsarchitekt **Leberecht Migge**, ein früherer Kollege Elsaessers, der eine offene Liaison mit dessen Frau Liesel führte. Der Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser hat die verworrene Familiengeschichte, die sich in zahlreichen Amateuraufnahmen seines Vaters erhalten hat, zu einer persönlichen und äußerst sehenswerten Dokumentation verarbeitet. Wir empfehlen: einschalten! (jr, 31.3.18)

Aus alt mach neu

Es werden wieder Kirchen gebaut, die zwar nicht in ihrer Zahl, aber in ihrer Form an das 20. Jahrhundert anknüpfen. Dafür muss so manche Kirche der Nachkriegsmoderne weichen.

Es werden wieder Kirchen gebaut, die zwar nicht in ihrer Zahl, aber in ihrer Form an das 20. Jahrhundert anknüpfen. In Holzkirchen bei München etwa wurde St. Josef (1962, Franz Ruf) 2014 wegen Einsturzgefahr niedergelegt. Dem alten Turm stellte der Münchner Architekt Eberhard Wimmer ein neues Schiff zur Seite: eine Verbindung zweier kegelförmiger Holzkonstruktionen, die im Frühjahr 2018 eingeweiht wurde. Ähnliches konnte man vor 50 Jahren z. B. in Fellbach bei Stuttgart (Maria Regina, 1967, Klaus Franz) bewundern.

Andernorts sind Neubauten ein Zeichen des Schrumpfens: Aus zwei oder drei alten wird ein neuer Stützpunkt. In Kleinmachnow bei Berlin

wurde die Auferstehungskirche (1930/55) frisch entwidmet. Stattdessen verstärkt man den kirchlichen Standort in der Ortsmitte baulich. Die Auferstehungskirche soll künftig vom Heimatverein museal bespielt werden. Auf der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig wird der Vatikan erstmals zehn internationale Architekten versammeln, um eine schwedische Waldkapelle (1920, Gunnar Asplund) in zeitgenössischer Formensprache nachzuempfinden. Doch auch solch neue Neubauten sind nicht vor Abriss gefeit: St. Johannes Baptist in Leopoldshöhe, 2002 nach Entwürfen von Dieter Georg Baumewerd errichtet, wurde gerade abgerissen – wegen Bauschäden. (kb, 1.4.18)

Eine “kleine” Hoffnung für das Deutschlandhaus?

Entgeht das 1928/29 von Block und Hochfeld errichtete Deutschlandhaus am Gänsemarkt dem Abriss? Ein Hamburger Publikumsmagnet scheint Interesse zu haben.

Es wäre ein Lichtblick für Hamburgs gebeutelte Baukultur: Seit dem letzten Jahr verdichten sich die Nachrichten, dass das 1928/29 nach Plänen von **Block und Hochfeld** errichtete **Deutschlandhaus** am Gänsemarkt dem Abriss geweiht ist. Die ABG-Holdinggruppe, die das Gebäude 2014 kaufte, kündigte an, “es in wenigen Jahren durch einen attraktiven Neubau zu ersetzen”. Auf dem Filetgrundstück könnte ein Gebäudekomplex mit 39.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche entstehen – für Wohnungen, Büros und den Einzelhandel. Das Deutschlandhaus erfuhr durch **Heinz Schudnagies** Ende der 1970er eine vielfach kritisierte Überformung, die letzte große Sanierung fand 2006 statt.

Dieser Baubestand käme, so ist jüngst in Modellbahnerkreisen zu hören, dem wachsenden Hamburger Miniatur Wunderland zu pass. Bei jährlich über einer Millionen Besucher, davon rund ein Viertel ausländische Gäste, benötigt man drängend neue Fläche für die detailgetreue Modellbahnlandschaft. Es stehen zwei Konzepte für das Deutschlandhaus im Raum. Zum einen scheinen die technikbegeisterten Betreiber von einem Transfer ausgewählter Modellfahrzeuge via Drohne zwischen Gänsemarkt und Hafencity zu träumen. Zum anderen wird eine Translozierung des gesamten Gebäudes in die Nachbarschaft des bestehenden Miniatur Wunderlands erwogen. Ob sich einer dieser futuristischen Pläne umsetzen lässt, steht noch in den Sternen, doch könnte das Deutschlandhaus von beiden **publikumsträchtigen Varianten** mehr als profitieren. (db, 1.4.18)

Big is Beautiful – es geht los!

Das Landesprojekt NRW zum Europäischen Kulturerbejahr “Big Beautiful Buildings – Als die Zukunft gebaut wurde” wird Anfang April feierlich gestartet.

Das Landesprojekt NRW zum Europäischen Kulturerbejahr “Big Beautiful Buildings – Als die Zukunft gebaut wurde” wird Anfang April feierlich gestartet. Die Initiative rückt die Bauwerke der Wirtschaftswunderjahre in ein neues Licht. Große und kleine, bekannte und unbekannt, auffällige und unscheinbare Gebäude können dann wiederentdeckt werden. Ein Jahr lang werden im Ruhrgebiet besondere Gebäude ausgezeichnet, begleitet durch umfangreiche Informationen und ein Programm aus Kunst, Kultur und Unterhaltung.

“Big Beautiful Buildings” ist ein gemeinsames Projekt von StadtBauKultur NRW und der TU Dortmund, Fachgebiet Städtebau, Stadtgestaltung und Bauleitplanung in Zusammenarbeit mit vielen Partnern aus Kultur, Immobilienwirtschaft, Politik und Verwaltung. Der feierliche Auftakt findet am 11. April um 18 Uhr im Musiktheater im Revier (Kennedyplatz, Gelsenkirchen) statt. Anmelden kann man sich online hier. (kb, 2.4.18)

Let´s groove tonight

Das Vitra Design Museum widmet sich in der Ausstellung “Night Fever – Design und Clubkultur 1960-heute” den Interieurs von Diskotheken und Nachtclubs.

Egal, ob Sie bei “Night Fever” eher ans Abtanzen mit den **Bee Gees** denken oder ans Abstürzen mit **Iggy Pop**: Nachtclubs und Diskotheken sind Epizentren der Popkultur. Seit den 1960ern versammelte sich hier die Avantgarde zum Abhotten, teils auch um gesellschaftliche Normen infrage zu stellen und andere Ebenen des Bewusstseins zu erkunden. Viele Clubs gerieten zu Gesamtkunstwerken, bei denen sich Architektur und Design, Mode und Kunst, Licht und Musik verbanden. Das Vitra Design Museum widmet den Tempeln des Hedonismus nun bis 9. September die Ausstellung “**Night Fever**”, eine umfassende Schau zur Design- und Kulturgeschichte des Nachtclubs von 1960 bis

heute.

Die in Weil am Rhein präsentierten Beispiele reichen von italienischen Clubs der 1960er Jahre, die von Vertretern des Radical Design geschaffen wurden, bis zum legendären Studio 54, in dem Andy Warhol Stammgast war; vom Palladium in New York, das von **Arata Isozaki** entworfen wurde, bis hin zu den Konzepten von OMA für ein neues **Ministry of Sound** in London. Neben Filmen und historischen Aufnahmen, Postern und Mode führen Musik, Licht- und Rauminstallationen die Ausstellungsbesucher auf eine bunte Reise durch Subkulturen und Glitzerwelten – auf der Suche nach ewiger Jugend und Glückseligkeit. (db, 3.4.18)

Eine zweite Chance für alte Leuchten

Romina Mangler und Johannes Lämmerhirt fanden erst eine alte Emaillelampe für ihr eigenes Wohnzimmer. Daraus erwuchs eine Geschäftsidee, die altem Industriedesign eine zweite Chance gibt.

Da hängen sie friedlich nebeneinander, die französische Fadenlampe, die Straßenlaterne und der flaschengrüne Emailleschirm. Alle ein wenig angeschlagen, mit liebenswerten Gebrauchsspuren, aber technisch frisch aufgearbeitet und warten auf ein neues Zuhause. Der Anbieter **JØLG** hat sie in Fabriken, Werkstätten und Scheunen aufgestöbert. Hinter dem Label stecken Romina Mangler und Johannes Lämmerhirt und ihre Begeisterung für das Industriedesign der 1920er Jahre. Nachdem sie eine alte Industrielampe für ihr eigenes Esszimmer gefunden hatten, machten sie daraus eine Geschäftsidee: Sie sammeln alte Emaille-Leuchten, restaurieren sie und versehen sie mit einem neuen Kabel.

Inzwischen hat sich das Konzept zur veritablen Online-Fundgrube ausgeweitet. Jeder Kunde kann sich zu seiner Lampe auch sein Lieblingskabel auswählen und damit individualisieren. Heute sucht und sammelt JØLG in ganz Europa alte Lampenschirme aus der Industrie. Meist sind die über 50 Jahre alten Leuchten aus Emaille und mit der ausdrücklich erwünschten Patina versehen. Die teilweise in Vergessenheit geratenen Raritäten stehen auch für ein Stück Industriegeschichte und überzeugen durch Handwerkskunst, Design, hochwertiges Material und langlebige Qualität. Das Angebot reicht heute von alt bis neu, umfasst Hängelampen, Wandlampen, Bunkerlampen, Lampenzubehör, Uhren, Regale und Wohnaccessoires. (kb, 4.4.18)

Nach Bremen – zur Villa Tugendhat

Eine Ausstellung über Mies van der Rohe's Villa Tugendhat (1928) gastiert bis 20. April im Bremer Zentrum für Baukultur.

Eine großzügige Villa mit einem nach oben offenen Budget zu errichten: Dieser Architektentraum wurde 1928 für Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) wahr, als er ebendiesen Auftrag von Unternehmerfamilie Tugendhat im tschechischen Brünn (heute: Brno) erhielt. Das Haus Tugendhat zählt zu den Ikonen der klassischen Moderne, gemeinsam mit weiteren stilbildenden Wohnbauten wie der Villa Savoye von Le Corbusier, dem Haus Robie von Frank Lloyd Wright und dem Haus Schminke von Hans Scharoun. Das Haus Tugendhat hat eine wechselhafte Geschichte. Es wurde nach der Flucht der Bauherren von den Nazis genutzt, danach von der Roten Armee und der Tschechoslowakei. Es wurde privatisiert, restauriert und gehört heute zum Unesco-Weltkulturerbe und wird als **Museum** geführt.

Das Museum hat eine Wanderausstellung über das Haus zusammengestellt und auf eine internationale Tour geschickt. Professor Clemens Bonnen von der Hochschule Bremen hat die Ausstellung im Ausland gesehen und Kontakt zum Museum aufgenommen. Das Museum war dann gerne bereit, die Ausstellung in Bremen zu zeigen. Die Schau ist in insgesamt 14 Themen gegliedert. Sie zeigt auf großformatigen Tafeln die Geschichte der Villa, von der ersten Idee bis zum heutigen Stand. Kern der Präsentation ist ein beleuchtetes Modell des Hauses im Maßstab 1:50. (db, 5.4.18)

Wolfsburg: Aus fürs Stufenhochhaus

Jahrzehntelang war das Stufenhochhaus ein markantes Wahrzeichen, das Besucher der Stadt Wolfsburg am Ortseingang empfing. Nun wird es abgerissen.

In Wolfsburg geht es einem markanten Bau der 1960er Jahre an den Kragen. Dieser Tage beginnen die Abrissarbeiten am **Stufenhochhaus** im Stadtteil Detmerode. Eine Sanierung des Bauwerks hatte sich zuvor als unmöglich erwiesen: Die nötigen Maßnahmen hätten die Statik des

Hauses gefährdet. Die städtische Wohnungsgesellschaft Neuland, die in den 1960er Jahren Bauherrin des Gebäudes war, plant nun an seiner Stelle einen Neubau, der einer größeren Zahl von Mietern Raum bieten soll.

Das Stufenhochhaus entstand in den Jahren 1965 bis 1967 nach Plänen **Paul Baumgartens**. Es versinnbildlichte Wolfsburgs Selbstverständnis als aufstrebende Industriestadt, die sich architektonisch modern zu repräsentieren wusste. Die 135 Meter lange Hochhaus­scheibe steigt von Stirn- zu Stirnseite stufenweise von 5 auf 13 Stockwerke an. In der Horizontale ist die Fassade durch die Brüstungen der charakteristischen Loggien gegliedert. Durch seine Lage am Ortseingang fungierte das Stufenhochhaus jahrzehntlang als modernes Propyläon, das Gäste begrüßte und bleibenden Eindruck hinterließ. (**jr**, 6.4.18)

Eine Perspektive für das Minsk?

*Mit einem Offenen Brief wendet sich **ostmodern.org**, unterstützt von 35 namhaften Erstunterzeichnern, an die Potsdamer Stadtverordneten, um das Terrassenrestaurant am Brauhausberg doch noch zu retten.*

“Der Brauhausberg zu Potsdam wird in vielen Quellen und Reisebeschreibungen als eine der wichtigsten Landmarken im Stadtraum beschrieben (...). Seine stadtseitige Ansicht wurde im Zuge der Neugestaltung nach dem Krieg von zwei prägnanten Sonderbauten der Nachkriegsmoderne – Schwimmhalle (1971) und Terrassenrestaurant Minsk (1977) – bildhaft neu geprägt.” So bringt es der Offene Brief auf den Punkt, den **ostmodern.org** heute mit 35 Erstunterzeichnern veröffentlicht hat. Adressaten sind die Stadtverordneten, die Stadtverwaltung und städtischen Tochtergesellschaften Potsdams. Mit ihrer Aktion wollen die Unterzeichner den vollständigen Verlust der ostmodernen Brauhausberg-Gestaltung verhindern. Denn, nachdem die Schwimmhalle bereits weichen musste, sieht es nun schwarz aus für das verbliebene, inzwischen **leerstehende Minsk**.

“Aus unserer Sicht gehört das Minsk unter den Bauten der Potsdamer Nachkriegsmoderne zur obersten Riege der wenigen Leitbauten – auch wenn der heutige Eindruck die Qualitäten etwas vergessen lassen mag” – so die Argumentation. Alternativen/alternative Bieter für einen Erhalt hätte es seit Jahren gegeben und bestünden grundsätzlich weiterhin. Hintergrund der Aktion ist die bevorstehende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11. April 2018. Hier sollen die Stadtverordneten, so der Appell, Konzepte bevorzugen, “die eine (zumindest teilweise) öffentliche Nutzung des Gebäudes vorsehen!” Unter den Erstunterzeichnern findet sich auch das Herausgeberteam von moderneREGIONAL. (**db/kb/jr**, 6.4.18)

[Offener Brief als pdf-Download](#)

Es braucht ein ganzes Dorf

Die Wüstenrot Stiftung und hat das Thema “Die Kirche in unserem Dorf” zum Schwerpunkt des diesjährigen Wettbewerbs “Land und Leute” gemacht.

Kirchen und Kinder ähneln sich mindestens in einem Punkt: Es braucht das sprichwörtliche ganze Dorf, um ihnen eine gute Gegenwart und eine ebensolche Zukunft zu bereiten. Doch gerade im ländlichen Bereich fehlt es immer häufiger an Bevölkerung, Kirchenmitgliedern und nicht zuletzt Geld, um Kirchenbauten zu bewahren. Dieses immer drängender werdende Problem trifft auch im ländlichen Bereich die angestammten historischen Gottesdiensträume ebenso wie die Erweiterungen und Neubauten wachsender Dörfer und Stadtteile im 20. Jahrhundert. Darum hat die Wüstenrot Stiftung das Thema “Die Kirche in unserem Dorf” zum Schwerpunkt ihres vierten Wettbewerbs in der Reihe “Land und Leute” gemacht.

Gesucht werden noch bis zum 15. Juni 2018 Beispiele dafür, wie Kirchen, Klöster und andere Gebäude im kirchlichen Umfeld mit einer veränderten oder ergänzten Nutzung weiterhin als Begegnungsräume erhalten werden können. Willkommen sind alle Arten der Veränderungen an Kirchen von der Modernisierung, Erweiterung, Verkleinerung bis zur Umnutzung. Die Kirchengebäude sollten in kleinen Gemeinden und Städten oder – beispielsweise in Verbandsgemeinden – in Ortsteilen mit bis zu 5.000 Einwohnern stehen. Ziel ist es, aus den Einsendungen zu diesem Wettbewerb eine aktuelle Übersicht zu erstellen und beispielhafte Angebote zu dokumentieren. (**kb**, 7.4.18)

Bislang schaute die Denkmalwelt vor allem auf Erhaltungs- und Sanierungstechniken für die Bauten der Moderne. Eine Vortragsreihe in Braunschweig nimmt nun die Fertigungstechniken in den Blick.

In den vergangenen Jahren ist die europäische Architektur seit 1950 auf ein wachsendes öffentliches Interesse gestoßen. Rund 60 Prozent dieses Bestands stammen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Bauten wurden oft mit großen Zukunftshoffnungen und nicht selten mit wenig erprobten Fertigungstechniken errichtet. Vor diesem Hintergrund wollten wissenschaftliche Untersuchungen bislang zumeist neue Sanierungs- und Erhaltungsstrategien entwickeln. Die nahezu unübersehbare Masse an Bauten aller Gattungen – vom solitären Sakralbau über Siedlungen mit Doppel-, Reihen-, und Einzelhausbauten bis hin zum voluminösen Großbau – wurde vorwiegend aus architekturhistorischer und denkmalpflegerischer Sicht betrachtet.

Bislang mangelt es jedoch an Wissen nicht nur um damalige Raumkonzepte in Architektur und Städtebau, sondern vor allem ganz konkret zu Konstruktionen, Materialien und Bauweisen: damit sind die methodischen Kernkompetenzen der Bauforschung angesprochen. Diesen Fragen hat sich die Konferenz “Wie forschen? – Chancen und Grenzen der Bauforschung an Gebäuden nach 1950” verschrieben, die als 50. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung vom 9. bis 13. Mai 2018 in Braunschweig stattfinden wird. (kb, 8.4.18)

Hermkes. Schön.

Beginnend mit seiner Zeit im Neuen Frankfurt der 1920er Jahre unter Ernst May entfaltet das Buch das reiche Werk von Bernhard Hermkes, der zu einem prägenden Architekten des nachkriegsmodernen Hamburg avancierte.

Fragt man die wahren Connaissseure nach Bernhard Hermkes, entweicht vielen von ihnen ein schlichtes überzeugtes “schön”. Wer es ausführlicher in Wort und Bild möchte, dem sei der gerade bei Dölling und Galitz erscheinende Band “Bernhard Hermkes. Die Konstruktion der Form” empfohlen. Der Architekt und Wissenschaftler Giacomo Calandra di Roccolino beschreibt in der reich bebilderten Monographie die Entwicklung des Architekten, der in Hamburg zu einem wichtigen Protagonisten der Nachkriegsmoderne wurde.

Beginnend mit Kindheit, Studium und seiner Zeit im “Neuen Frankfurt ” der 1920er Jahre unter Ernst May, entfaltet das Buch das reiche Werk von Hermkes. Auch im Dritten Reich versuchte er, seine architektonischen Überzeugungen im Industriebau zu bewahren. Schließlich vereinigte er in Hamburg die Einflüsse der Moderne der 1920er Jahre, Skandinaviens und des Internationalen Stils zu einer unverwechselbaren Handschrift. Hier prägte er Ikonen wie die Großmarkthalle am Oberhafen, die elegante Kennedybrücke, den geschwungenen Audimax der Universität, die kühnen Grindelhochhäuser und die skandinavisch anmutende Siedlung Klein Flottbek. Das Buch wird am 25. April 2018 um 12.30 Uhr im Foyer des Hamburger Audimax (Von-Melle-Park 4) vorgestellt. (kb, 9.4.18)

Frank, Hartmut/Schwarz, Ullrich (Hg.), Giacomo Calandra di Roccolino, Bernhard Hermkes. Die Konstruktion der Form, Dölling und Galitz, München 2018, 400 Seiten, 500 Abbildungen, Halbleinenband, 23 x 28 cm, ISBN 978-3-86218-095-0.

Saarland und Europa nach 1945

Die Ringvorlesung “Das europäische Kulturerbe im Saarland nach 1945” widmet sich in der Ehemaligen Französischen Botschaft in Saarbrücken dem Zweiklang “Erinnerung und Aufbruch”.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde im Saarland unter der französischen Militärregierung ein Masterplan für den Wiederaufbau von Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen erarbeitet. Die Besatzung setzte auf die Versöhnung beider Nationen und den Aufbruch in ein neues anderes Europa. Gleichwohl erregten die funktionalistischen Stadtbauentwürfe den Unmut der lokalen Behörden und dies nicht zuletzt, weil der einseitig zukunftsgerichteten Modernität keine Erinnerung eingeschrieben war. Diesem Zweiklang “Erinnerung und Aufbruch” widmet sich die Ringvorlesung “Das europäische Kulturerbe im Saarland nach 1945” im Sommersemester in der Ehemaligen Französischen Botschaft in Saarbrücken (sog. Pingusson-Bau, Hohenzollernstraße 60, 66117 Saarbrücken) je um 18 Uhr.

An Themen werden geboten: 18. April, Der gebaute Europagedanke der Universität des Saarlands, Dr. Lil Helle Thomas; 2. Mai, Unterricht in Kunst und Design an der Saar, Prof. Rolf Sachsse; 16. Mai, Das Saarbrücker Ludwigsparkstadion in den 1950ern, Prof. Dietmar Hüser; 23. Mai 2018, 19.30 Uhr, Vorab-Premiere des Dokumentarfilms “Der eiserne Schatz – Eine Geschichte der Völklinger Hütte” (Kino 8 ½. Saarbrücken); 30. Mai 2018, Die Kettlersiedlung, Dr. Ingeborg Besch; 13. Juni 2018, Saarbrücken und Mainz, Stadtutopien der Besatzungszeit, Prof. Volker

Ziegler; 27. Juni 2018, Gründung und Aufbau der Modernen Galerie, Dr. Roland Mönig; 11. Juli 2018, Aufbruch in die Mobilität? Entstehung und Wahrnehmung der Saarbrücker Stadtautobahn, Prof. Barbara Krug-Richter. (kb, 10.4.18)

Ehemalige französische Botschaft in Saarbrücken (Foto: © Marco Kany, marcokany.de)

MIES sitzen

Im Berliner Kunstgewerbemuseum am Kulturforum dreht sich vom 13. April bis zum 30. November 2018 alles um Ludwig Mies van der Rohe und das Sitzen.

Ein Sofa für das Damenzimmer, welches eine altertümliche Beschreibung für dieses moderne Sitzmöbel. Im Kunstgewerbemuseum am Berliner Kulturforum (Matthäikirchplatz, 10785 Berlin) dreht sich vom 13. April bis zum 30. November 2018 alles um Ludwig Mies van der Rohe und das Sitzen. Unter dem Titel **„Von Haus zu Haus – Möbel, Mobilien und Möglichkeiten“** zeigt man hier als Sonderpräsentation die 1932 von Mies van der Rohe entworfenen Sitz- und Liegemöbel des Berliner Landhauses Lemke. Am Entwurfsprozess waren Friedrich Hirz und seiner langjährigen Mitarbeiterin Lilly Reich beteiligt.

Bedingt durch die geschichtlichen Ereignisse in der Nachkriegszeit – das Ehepaar Lemke wohnte nur bis 1945 dort – wurden Haus und Möbel schließlich voneinander getrennt. Nun werden die Möbel aus dem Nachlass Martha Lemkes in der Designsammlung des Kunstgewerbemuseums besonders in Szene gesetzt. Dafür wurden sie mit einer eigens entstandenen Serie des Berliner Fotokünstlers Michael Wesely (*1963) aufgenommen. Für „Doubleday. Mies van der Rohe Haus (1933-2018)“ hat Wesely historische Schwarzweiß-Fotografien der Innenausstattung des Hauses Lemke mit aktuellen Aufnahmen des Gebäudes zu einem Bild verschmolzen. Die Eröffnung wird am 12. April um 18 Uhr gefeiert. (kb, 11.4.18)

Köhlbrandbrücke: Zukunft unklar

Eine Konzeptstudie der Hamburger Hafenbehörde soll klären, ob die 1974 errichtete Köhlbrandbrücke durch einen Tunnel ersetzt werden kann.

Sie gehört zu den weithin sichtbaren Wahrzeichen Hamburgs: Seit 44 Jahren überspannt die Köhlbrandbrücke den gleichnamigen

Elbseitenarm und verbindet den östlichen und den westlichen Hafenteil. Markant sind vor allem ihre beiden Pylonen, die die Fahrbahn an 88 Stahlseilen tragen. Doch auch die vollständig freiliegenden Rampen lassen das Bauwerk so riesig wie vermeintlich schwerelos wirken. Geplant hatten es der Ingenieur **Paul Boué** (1920-2016) und der Architekt und Hebebrand-Schüler **Egon Jux** (1927-2008). Am 20. September 1974 weihte der damalige Bundespräsident Walter Scheel das riesige Bauwerk ein, die dreitägigen Feierlichkeiten lockten 600.000 Besucher an.

Doch die Tage des technisch-ästhetischen Wunderwerks sind seit 2012 gezählt, als OB Olaf Scholz den geplanten Neubau verkündete. Nun kommt eine neue Variante ins Spiel: Die Köhlbrandbrücke könnte durch einen Tunnel mit zwei Röhren ersetzt werden. Dies lässt die Hafenbehörde HPA ebenso wie den Brücken-Neubau prüfen und will die Ergebnisse einer Konzeptstudie im Herbst bekannt geben. Die Lebenszeit der Bauwerks sei 2030 überschritten, teilte der technische Geschäftsführer der HPA, Matthias Grabe, am 10. April der Presse mit. Zudem ist die Durchfahrts Höhe von 53 Metern mittlerweile zu niedrig (!). Eine neue Brücke müsste 20 Meter höher werden, damit größere Schiffe den Weg zum Containerterminal Altenwerder passieren könnten – somit wird die Tunnelidee für die Betreiber umso interessanter (**db**, 12.4.18)

Moderne an der Saale

Eine Fotoausstellung im Stadtarchiv von Halle an der Saale widmet sich der klassisch-modernen Architektur der Stadt.

Der Countdown läuft: In großen Schritten nähert sich das 100-jährige Jubiläum des Bauhaus. Das Land Sachsen-Anhalt steht in der ersten Reihe der Gratulanten und stellte jüngst sein **Kampagnenprogramm** für 2019 vor. Dabei steht nicht nur die Bauhausstadt Dessau im Fokus. Auch der Magdeburger Siedlungsbau oder die Gartenstadt Leuna sind wichtige Stationen der Jubelfeier, ebenso Halle an der Saale. Hier will man allerdings nicht bis zum Jubiläumswort warten: Eine Fotoausstellung im Stadtarchiv feiert jetzt schon einmal die klassisch-moderne Architektur der Stadt.

In der Weimarer Republik erlebte Halle als wirtschaftlich prosperierende Stadt einen enormen Aufschwung, der sich bald auch im Stadtbild ablesen ließ. Wohlhabende Bauherren lockten renommierte Architekten der 1920er in die Stadt. Viele ihrer Projekte haben sich bis heute erhalten. Die Ausstellung präsentiert sie in Fotografien Gert Schützes, die durch zeitgenössische Fotos, Zeichnungen und Baupläne aus dem Bestand des Stadtarchivs ergänzt werden. **“Die Moderne in Bauten”** ist bis zum 31. Mai 2018 im Stadtarchiv Halle (Rathausstraße 1, 06108 Halle (Saale)) zu sehen. (**jr**, 13.4.18)

Coburg: Uneinigkeit übers Kongresshaus

Die “Jungen Coburger” im Stadtrat sprechen sich streng gegen den Abriss des Kongresshauses im Rosengarten (1962/87) aus, der von anderen Vertretern angeregt worden war.

Politische Uneinigkeit in Coburg: Die “Jungen Coburger” im Stadtrat sprechen sich streng gegen den Abriss des Kongresshauses im Rosengarten aus und reagieren damit auf die Ideen, die SPD-Fraktionsvorsitzende Petra Schneider und CSB-Stadtrat Gerhard Amend in einem **Gespräch** mit der Neuen Presse vorgetragen hatten. Beide hatten für einen Neubau einer Stadthalle am Güterbahnhof-Gelände plädiert. Dagegen stellt Politiker Kurt Knoch fest, dass ein Abriss des Kongresshauses für die JC nicht in Frage komme. Das heutige Gebäude sei erst rund 30 Jahre alt, und selbstverständlich gebe es inzwischen Sanierungs- und Anpassungsbedarf – ein Abriss des einst 22 Millionen teuren Baus stelle eine Vermögensvernichtung und ein Hohn gegenüber allen Steuerzahlern dar. Würde man heute mit dem hohen Anspruch bauen, mit dem das Kongresshaus errichtet wurde, wäre dies schlicht unbezahlbar.

Der Coburger Rosengarten ist eine Grünanlage in der Ketschenvorstadt, 1929 fand auf dem im Lauf der Jahre parkähnlich erweiterten Areal die namensprägende “Deutsche Rosenschau” statt. 1962 wurde hier das Kongresshaus errichtet, 1987 nach Plänen von **Hans-Busso von Busse** (1930-2009) postmodern umgebaut und erweitert. Neben polit-Veranstaltungen finden auch Konzerte und – logisch – Kongresse statt. Franz-Josef Strauss, Günter Grass und die Krautrock-Band Birth Contol waren ebenso zu Gast wie Hans-Dietrich Genscher, Herbert Wehner und Costa Cordalis: geballte westdeutsche Geschichte. (**db**, 14.4.18)

Bayern: 100 Jahre Wohnungsbau

Der Freistaat Bayern feiert 2018 seinen 100. Geburtstag. Das Architekturmuseum der TU München nimmt das als Anlass für einen Rückblick auf die Geschichte des bayerischen Wohnungsbaus.

In Bayern beruft man sich gerne auf jahrhundertealte Traditionen. Der Freistaat selbst feiert jedoch erst in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag: 1918 wurde er im Rahmen der Novemberrevolution ausgerufen. Eine Sonderausstellung des **Architekturmuseums der TU München** nimmt das Jubiläum zum Anlass, um einen Blick auf 100 Jahre bayerischen Wohnungsbau zu werfen – vom staatlich geförderten Eigenheim bis zur Großwohnsiedlung.

Mit der Gründung der Weimarer Republik erfuhr der soziale Wohnungsbau nicht nur in Bayern eine enorme Bedeutungsaufwertung. So schrieb die Verfassung von 1919 als Staatsziel fest, jedem Bürger eine angemessene Wohnung zu sichern. Davon ausgehend beleuchtet die Ausstellung mit dem einprägsamen Titel **“Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen!”** 40 ausgewählte Bau- und Siedlungsprojekte des Freistaates bis ins Jahr 2018. Gesetzesänderungen und politische Kurswechsel, Kriegszerstörungen und Wohnungsnot finden dabei ebenso Beachtung wie gesellschaftliche Entwicklungen mit direkten Auswirkungen auf den Wohnungsbau. Die Schau stützt sich dabei neben Fotografien und Plänen auf zahlreiche Modelle und historisches Filmmaterial. Sie ist noch bis zum 13. Mai 2018 in München zu sehen. ([jr](#), 15.4.18)

Gesucht: Heimliche Häuschenbauer

Stehen Sie zu den geheimen Leidenschaften Ihrer Kindheit und Jugend: Schicken Sie mR Ihr Modellbau-Foto.

Wie war das damals an Weihnachten? Stand da auch die Modellbahn neben dem Baum oder haben Sie lieber nach der Bescherung im stillen Kämmerlein an Ihrer Miniaturwelt gebastelt? Vielleicht gehören Sie ja sogar zu den Glücklichen, deren Anlage das ganze Jahr aufgebaut in Keller oder Kinderzimmer stand! Wir sind neugierig – und vielleicht kehren bei Ihnen ja einige schöne Erinnerungen zurück ...

Für unser kommendes Themenheft und für unsere Ausstellung **“märklinMODERNE”** sind wir auf der Suche nach Ihren Kindheits- und Jugendbildern mit der Spielzeug-Eisenbahn und den dazugehörigen Modellbausätzen. Keine Sorge, auch andere Marken wie Fleischmann, Trix oder Rokal (falls die noch jemand kennt!) bzw. Faller, Vollmer, Kibri oder Vero sind willkommen. Die schönsten Einsendungen (digitalisiert oder per Post; bis 3. Mai 2018) werden nicht nur online bei mR gezeigt, sondern auch in der Ausstellung, die am 19. Mai in Frankfurt im Deutschen Architekturmuseum startet. Ihr Bild drei Monate lang direkt neben dem späteren Architekturkritiker Falk Jaeger und seiner Jugend-Modellbahnanlage – das wäre doch was! Einlieferungen per Post bitte an: [moderneREGIONAL](#) c/o Karin Berkemann, Frankenallee 134, 60326 Frankfurt. Digitale und eingescannte Fotos an: k.berkemann@moderne-regional.de ([db](#), 16.4.18)

Die brandneue Villa im Tessin im Bau (Foto: um 1962, privat)

Zeigeordnungen

In gerade einmal fünfzehn Jahren avancierte die Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG) zum wegweisenden Orte für modernes Design. Eine Tagung fragt nun nach der Rolle der HfG im Ausstellungsdesign.

In gerade einmal fünfzehn Jahren avancierte die Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG) zum wegweisenden Orte für modernes Design. Hier entstanden ikonische Entwürfe für die Audiogeräte von **Braun**, für die Lufthansa oder die Hamburger Hochbahn. Doch es ging in Ulm nicht allein um die Gestaltung von Produkten, sondern auch um die öffentliche Inszenierung von Gestaltung – z. B. durch Ausstellungen. So erreichte die HfG die Menschen vor Ort ebenso wie in der näheren Umgebung wie München und Stuttgart und darüber hinaus bis nach Mailand, Amsterdam und zuletzt in Montréal.

Für die Tagung **“Gestaltung ausstellen. Zeigeordnungen 1950-1970”**, die in Ulm vom 29. bis 31. Oktober 2018 stattfinden soll, werden noch Themen gesucht. Es geht den Veranstaltern um den Zusammenhang von Design- und Ausstellungsgeschichte der Nachkriegszeit. Möglich sind Vorschläge zu den folgenden Schwerpunkten: 1. Politik und Ökonomie, 2. Pädagogik, 3. Ästhetik und Medialität. Ulm soll hierbei ein – wenn auch exponiertes – Beispiel von vielen angenommen werden. Erbeten sind Vorschläge für einen 30-minütigen Vortrag als Exposé von max. 2.000 Zeichen mit einer biobibliographischen Notiz und Kontaktdaten bis spätestens zum 15. Mai 2018 an: hfg-archiv@ulm.de. Rückfragen sind möglich bei: Dr. Martin Mäntele, 0731/161-4372, M.Maentele@ulm.de. (**kb**, 17.4.18)

Kinold trifft Döllgast trifft Schwarz

Eine Ausstellung im aut in Innsbruck stellt Bauten Hans Döllgasts und Rudolf Schwarzs in Fotografien Klaus Kinolds gegenüber.

Wiederaufbau im Sinne von Rekonstruktion oder aber Neuplanung nach den Maßgaben der Charta von Athen – das waren die Pole der architektonischen Debatten in der jungen Bundesrepublik. Für einen Mittelweg plädierten die Architekten **Hans Döllgast** und **Rudolf Schwarz**, die in den 1950er Jahren für diverse Bauprojekte im kriegszerstörten Land verantwortlich zeichneten. Eine **Ausstellung** in Innsbruck beleuchtet das Werk der beiden Architekten in Aufnahmen **Klaus Kinolds**. Der Fotograf, der in den 1960er Jahren bei Egon Eiermann Architektur studierte, vereint in seinen Arbeiten die Expertise beider Berufsfelder.

Hans Döllgast plante unter anderem den Wiederaufbau der Alten Pinakothek in München. Seine Fassadenrekonstruktion verzichtete bewusst darauf, die Kriegsschäden zu übertünchen und sorgte dafür, dass sie auch nach Abschluss des Wiederaufbaus sichtbar blieben. Rudolf Schwarz entwickelte sich zu einem gefragten Kirchenbaumeister der Nachkriegszeit, er betreute auch den Wiederaufbau der Paulskirche in Frankfurt. Trotz der durchaus modernen Formensprache seiner Architektur sprach Schwarz sich gegen die von Gropius propagierte Bauhaus-Moderne aus, der er Formalismus und Technizismus vorwarf. 1953 löste er die **Bauhaus-Debatte** aus, die die Fachwelt monatelang beschäftigte. Die Ausstellung ist bis zum 9. Juni 2018 im aut (architektur und tirol, im Adambräu, Lois Welzenbacher Platz 1, 6020 Innsbruck) zu sehen. (jr, 18.4.18)

Bonn: Umzugsjubiläum

Vor 40 Jahren zog die Bonner Stadtverwaltung ins Stadthaus. Der 72 Meter hohe Bau symbolisiert bis heute das Selbstbewusstsein der aufstrebenden Stadt, das auch den Wegzug der Bundesregierung überdauern konnte.

Nein, es geht hier nicht um den Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin, der der Stadt am Rhein bis heute nachhängt. Dieser jährt sich erst 2019 zum 20. Mal. Dieser Tage gilt es dagegen, ein erfreulicheres Jubiläum zu begehen: Vor 40 Jahren zog die Bonner Stadtverwaltung in das brandneue **Stadthaus**. Das Verwaltungshochhaus im Zentrum Bonns stellte seinerzeit ein kommunales Gegengewicht zu den hochmodernen Bauten im Bundesviertel dar.

Das Stadthaus wurde in den 1970er Jahren nach Plänen des Büros Heinle, Wischer und Partner errichtet. Die Stadtverwaltung benötigte auf Grund mehrerer Eingemeindungen dringend mehr Raum, das historische Rathaus platzte aus allen Nähten. 1978 zogen die städtischen Beamten schließlich in das 72 Meter hohe Bauwerk, das mit seiner gläsernen Vorhangfassade, dem integrierten Parkhaus und einer eigenen U-Bahn-Station ganz den Planungsdirektiven der Zeit entsprach. Wenn auch sein architektonischer Wert unter vielen Bonnern bis heute umstritten ist, stellt der Bau zweifellos einen Meilenstein zum städtischen Selbstbewusstsein der Stadt dar. Und das hat auch über den Wegzug der Regierung hinaus Bestand. (jr, 19.4.18)

Die Kirchen und die Kunst und die NS-Zeit

Eine Tagung in Kloster Loccum will den Weg bahnen für eine bundesweite Erfassungs- und Deutungsarbeit zu kirchlicher Kunst in der NS-Zeit.

Als ob es die Protestanten nicht schon schwer genug hätten mit der Kunst an sich (bunt, könnte Spaß machen, geht gar nicht ...). Wenn dann das Thema NS-Zeit dazu kommt, wird es noch einmal komplizierter. Höchste Zeit also, sich der Sache mit einer Tagung kritisch anzunähern, wie es die Evangelische Akademie Loccum vom 15. bis 17. Juni unter dem Titel "Kunst und protestantische Kirche während des Nationalsozialismus" tun wird. Man will damit Suchstrategien, einschlägige Fragestellungen und Deutungshilfen für eine bundesweite Aufarbeitung kirchlicher Kunst während des Nationalsozialismus sammeln.

Wie lässt sich die Aufarbeitung von Kunstgut dieser Jahre in protestantischen Kirchen systematisch angehen? Unter welchen Bedingungen wurde Kunst damals produziert? Was kann man aus der Analyse "schwieriger Fälle" für die Deutungsarbeit gewinnen? Welches sind die nächsten Schritte hin zu einer sachgerechten Aufarbeitung von Kunstgut im Raum der protestantischen Kirche während der NS-Zeit? Angesprochen werden die Verantwortungsträger von den Kunstreferaten über die Kirchenleitungen bis zu den Kirchenvorständen. Eingeladen sind ebenso Experten aus Kunst und Denkmalpflege und interessierte Bürger. Anmeldungen sind möglich bis zum 14. Juni unter: Evangelische Akademie Loccum, Münchehäger Straße 6, 31547 Rehburg-Loccum, 05766 81-0, www.loccum.de oder bei der Tagungsleitung: Stephan.Schaede@evlka.de. (kb, 20.4.18)

Finanzamt Oldenburg kommt weg

Ende des Jahres wird es ernst – dann wird das 1974 vom Büro von Gerkan, Marg und Partner (gmp) geplante ehemalige Finanzamt Oldenburg abgerissen.

Auch wenn so mancher davon träumt, dass die Bagger seinem zuständigen Finanzamt den Garaus machen: In diesem Fall ist es durchaus bedauerlich, und hier hilft auch nicht, dass es sich um das Gebäude namhafter Architekten handelt. Das ehemalige Finanzamt Oldenburg

(1974/75) wird abgerissen. Errichtet wurde es nach Plänen des Büros von Gerkan, Marg und Partner (gmp). Vor einem Jahr hat die Behörde das sanierungsbedürftige Gebäude verlassen. Der Abriss war da bereits beschlossene Sache: Nach ausführlichen Untersuchungen der Fassadenplatten kam man zum Schluss, dass eine Sanierung, wenn überhaupt, nur bei optimalem Verlauf günstiger als ein Neubau wäre.

Im Raum steht, dass der Altbau asbestbelastet sei – der Schadstoff sei mit dem Klebstoff für die Wärmedämmung aufgetragen worden. Aktuell werden der Abriss noch planerisch vorbereitet und die Arbeiten ausgeschrieben, die Umsetzung soll Ende diesen Jahres erfolgen. Die **Abrisskosten** werden vom Finanzministerium mit 15,5 Millionen Euro beziffert, da mit besonderen Schutzmaßnahmen vom Einhausen bis zum Absaugen gearbeitet werden muss. Im Anschluss soll das Grundstück in Innenstadtlage zum Verkauf angeboten werden – es gebe schon Interessenten. Wo genau der Neubau des Finanzamts, das aktuell in einer Container-Zwischenlösung eingerichtet ist, stehen soll, ist noch unklar. (db, 21.4.18)

Bilder von Tomas Riehle

Eine Ausstellung der Stiftung Insel Hombroich zeigt bis 1. Juli eine Werkauswahl des 2017 verstorbenen Architekturfotografen Tomas Riehle.

Im Juli 2017 starb Tomas Riehle, einer der stilbildenden und treffsichersten Architekturfotografen Deutschlands. Nun widmet ihm die Stiftung Insel Hombroich die Ausstellung **Thomas Riehle. Fotografie**. Der Ort der Schau ist mehr als angemessen: Über zwanzig Jahre lang lichtete der Wahl-Rheinländer die begehbaren Skulpturen und die Bauten der **Kulturlandschaft Hombroich** in Neuss ab. Im Laufe der Zeit entstanden ikonische Bilder des von seinem einstigen Professor **Erwin Heerich** initiierten Museumsareals, das 1987 eröffnet wurde.

Im dortigen Siza Pavillon sind 46 Bildern mehrerer Werkreihen aus über vierzig Jahren des fotografischen Wirkens Thomas Riehles zu sehen: künstlerische Auseinandersetzungen mit dem bebauten, inszenierten und umbauten Raum. Darunter auch Aufnahmen der Rheinbrücken, die Riehle in einem lange Jahre dauernden Projekt komplett ablichtete – so auch jene am Schweizer Kraftwerk Birsfelden (1953/54).

Kuratiert wurde die Retrospektive von **Katsuhito Nishikawa**. Am Sonntag, 6. Mai findet im Rahmen der Ausstellung ein Vortrag mit dem Titel „Wenn Architekten träumen...“ von Rolf Sachsse statt. Der Fotograf, Autor und Professor für Designgeschichte und -theorie an der HBK Saar promovierte zum Thema Fotografie als Medium der Architekturinterpretation und war bis 1994 Professor für Fotografie in Krefeld. (db, 22.4.18)

Florian Afflerbach. Der Zeichner

Mit einer Neuerscheinung würdigt der Hamburger Schaff-Verlag seinen verstorbenen Mit-Begründers Florian Afflerbach und sein zeichnerisches Werk.

In den Pressebildern des Hamburger Schaff Verlags läuft das Cover-Foto der jüngsten Neuerscheinung unter dem Dateinamen “Flobuch”. An dieser liebevoll-vertrauten Abkürzung lässt sich ablesen, dass es sich um ein Herzensprojekt handelt. Der Zeichner, Architekt, Architekturvermittler und Mitgründer des Schaff-Verlags Florian Afflerbach verstarb im Mai 2016 bei einem Verkehrsunfall. Mit dem Buch “Florian Afflerbach. Der Zeichner” wird nun die ganze Bandbreite seiner besonderen Begabung sichtbar gemacht.

Präsentiert werden über 300 Afflerbach-Freihandzeichnungen: vom Le Corbusier-Haus bis zum NSU Ro 80, von Bleistift bis Aquarell, von Siegen bis São Paolo. Texte seiner Wegbegleiter vervollständigen den Kunstdruck-Band. Florian Afflerbach hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Zeichenkunst, vor allem im Architekturstudium, wiederzubeleben – weil “gerade die spontane und intuitive Freihandzeichnung es vermag, die Gedanken des Entwerfers authentisch auf ein Blatt Papier zu übertragen.” Er prägte den Satz und das Motto des Buchs: “Man sieht nur mit dem Bleistift gut.” (kb, 23.14.18)

Florian Afflerbach. Der Zeichner, Schaff Verlag, Hamburg 2018, Hardcover, 304 Seiten, ISBN 978-3-944405-36-0.

Die Stadt des Kindes

In Wien suchte man vor 50 Jahren nach modernen Alternativen für Kinder- und Jugendheime. Eine Antwort war die Stadt des Kindes, der nun eine Ausstellung im Wiener Architekturzentrum gewidmet ist.

In Wien feierte man 1968 zum 50. Mal den Jahrestag der Gründung der Republik Österreich. Die Stadt beschenkte sich selbst mit einem

Architekturwettbewerb, der an die große sozialpolitische Tradition der Metropole anknüpfte. Das Ergebnis war die **Stadt des Kindes**, ein großangelegter Wohnkomplex nach Entwurf **Anton Schweighofers**, der sozialpädagogisch und architektonisch eine moderne Alternative zu den konventionellen Kinder- und Jugendheimen der Stadt aufzeigen sollte. Das Konzept konnte sich nicht durchsetzen: 2002 wurde die Stadt des Kindes geschlossen und größtenteils abgerissen. Eine **Ausstellung im Architekturzentrum Wien** beleuchtet bis zum 28. Mai ihre kurze Geschichte.

Statt in einem geschlossenen Heim sollten die Bewohner der Stadt des Kindes in familienähnlichen Wohngruppen leben und in die städtische Gesellschaft integriert werden. Auf den ca. 48.000 Quadratmetern des Komplexes standen Freizeiteinrichtungen wie Hallenbad, Turnsaal, Theater und Keramikwerkstatt zur Verfügung. Sie waren auch für die Bewohner des umgebenden Stadtteils zugänglich, so dass die Stadt des Kindes zum lokalen Zentrum avancierte. Im Jahr 2002 schloss die Stadt Wien sämtliche Heime, um die betreuten Kinder anonym und über die Stadt verteilt unterzubringen. Trotz ihres integrativen Ansatzes war auch die Stadt des Kindes von der Schließung betroffen. ([jr](#), 24.4.18)

Der Architekt, die Macht und die Baukunst

Hermann Henselmann ist der wohl bekannteste Architekt der DDR. Ein neuer Sammelband widmet sich seinem vielseitigen Werk.

Hermann Henselmann gehört zu den prominentesten Architekten der DDR. Bis in die 1970er Jahre war er an bedeutenden Projekten des Landes beteiligt. Seine Bauten standen sinnbildlich für die verschiedenen architektonischen Paradigmen, welche die Baukunst der DDR in dieser Zeit bestimmten. Ein neuer, von Thomas Flierl herausgegebener Sammelband verspricht unter dem eindrücklichen Titel "Der Architekt, die Macht und die Baukunst" tieferen Aufschluss über Leben und Werk Henselmanns.

Während Henselmann zu Beginn der 1950er Jahre u. a. mit dem **Hochhaus an der Weberwiese** einen Beitrag zum Aufbau des Prestigeprojektes Stalinallee leistete, zeichnete er später für so bekannte Vertreter der Ostmoderne wie das **Berliner Haus des Lehrers** und die Hochhäuser der Universitäten in **Leipzig** und **Jena** verantwortlich. Der neue Sammelband wird am 29. Mai ab 19 Uhr in der Architektenkammer Berlin (Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin) vorgestellt. Neben Thomas Flierl spricht mit Paul Siegel einer der Autoren, dessen Vortrag Henselmann im internationalen Architekturdiskurs verorten soll. Mit von der Partie sind die Experten Gabi Dolff-Bonekämper, Jan Kleihues, Peter Meyer und Jörg Haspel. Zur Buchpräsentation anmelden kann man sich [hier](#). ([jr](#), 25.4.18)

Flierl, Thomas (Hg.), Der Architekt, die Macht und die Baukunst. Hermann Henselmann in seiner Berliner Zeit 1949–1995, Theater der Zeit, Berlin 2018, ISBN 978-3-95749-116-9.

Gesessen wird immer

Das Neue Museum Nürnberg zeigt Klassiker der modernen Möbeldesigns – von kühl funktional bis überdreht postmodern.

Auch in stürmischen Zeiten gibt es einige wenige Branchen, die krisensicher scheinen: Friseur (Haar wachsen immer), Chocolatier (muss man nicht begründen) – und Möbel. Das Sitzen, Liegen, Arbeiten, Wohnen zählt zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Da ist es nur konsequent, dass die Baumeister mit dem Haus auch gleich die Einrichtung entwerfen. Denn hier greifen Architektur und Design ineinander und im besten Fall entstehen kleine Kunstwerke. Mit der Präsentation "**Architektenmöbel. Möbelmanifeste**" stellt das Neue Museum Nürnberg (Staatliches Museum für Kunst und Design) nun Möbel-Entwürfe von verschiedenen architektonischen Strömungen und Gruppierungen vor.

So zeigen die Stuhlkonstruktionen von Egon Eiermann (1904-70) auch die funktionale Seite der deutschen Nachkriegsmoderne. Im Material der Möbel von Frank Gehry (* 1929) offenbart sich sein dekonstruktivistischer Ansatz. Oder in den Flächenrastern der Objekte von Superstudio (ab 1966 in Florenz) wird dessen in die Unendlichkeit fortgeführte Utopie abgebildet. Damit machen diese sehenswerten Zeugnisse der Designentwicklung auch ein Stück moderner Architekturgeschichte greifbar. ([kb](#), 26.4.18)

Und keiner spricht über den Rundlokschuppen?

Auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow soll es in zwei Jahren mit den Bauarbeiten losgehen. Nur das Schicksal des denkmalgeschützten Rundlokschuppens ist weiter offen.

Alle sind sich einig, in Berlin kann gebaut werden: Der Bezirk, der Senat und der Investor Krieger haben einen "Letter of Intent" über die Zukunft des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow unterzeichnet. Seit 2009 liegt das Gelände im Eigentum des Investors, der auf dem Areal das Stadtentwicklungsgebiet „Pankower Tor“ mit Einkaufszentrum und Schule plant. Nur: Mit dem Ensemble hatte er einen denkmalgeschützten Rundlokschuppen erworben, wie es nur noch zwei ihrer Art in Deutschland gibt. Noch 2010 hieß es, aus dem rund hundertjährigen Kulturdenkmal solle die Aula der neuen Schule werden.

Im September 2016 schlossen Bezirk, Senat und Investor bereits einen **Rahmenvertrag zum Stadtentwicklungsgebiet**. Die Denkmalschützer forderten Krieger auf, endlich Erhaltungsmaßnahmen für das verfallende Gebäude einzuleiten. Der Anwalt des Investors reichte einen Abrissantrag ein. 2017 keimte Hoffnung auf, als der Bezirk Gelder für die Sicherung des Schuppens beantragt hatte. Noch ist offen, was die jüngste Einigung zwischen Senat, Bezirk und Investor für den Rundlokschuppen bedeuten wird. Denn genau dieses Gebäude wurde aus der Vereinbarung herausgenommen – "um nicht das Kerngelände zu blockieren", wie rbb Pankows Bürgermeister Sören Benn (Linke) zitiert. Nun sollen Bebauungspläne und ein Verkehrskonzept entstehen. Die Arbeiten könnten in zwei Jahren beginnen, die ersten Wohnungen 2022 bezugsfertig sein. (kb, 27.4.18)

60 Jahre Schwangerschaft

In Berlin feiert die Kongresshalle, besser bekannt als "Schwangere Auster", ihren 60. Geburtstag. mR gratuliert dem symbolträchtigen Bau, der im Kalten Krieg als Schaufenster des Westens fungierte.

In Berlin feiert dieser Tage eine der Ikonen der Nachkriegsmoderne ihren 60. Geburtstag: die Kongresshalle im Tiergarten, besser bekannt als **Schwangere Auster**. 1957 von **Hugh Stubbins** zur Interbau errichtet, wurde sie 1958 ihrer Bestimmung übergeben und war Schauplatz zahlreicher Tagungen, eines Kennedy-Besuchs und einer Bundestagssitzung. Nahe der Grenze zur DDR gelegen fungierte der Bau während des Kalten Krieges als Schaufenster Westberlins. Als Geschenk der USA an die Stadt symbolisierte sie auch die Anbindung der Bundesrepublik an die Vereinigten Staaten.

Besonders das außergewöhnliche Dach aus Spannbeton verhalf dem Bau in kurzer Zeit zu internationaler Bekanntheit. Die elegant geschwungene Konstruktion war zur Bauzeit in Europa revolutionär, später machte sie in Ost und West Schule. 1980 stand der Bau jedoch vor dem Aus: nachdem Teile des Außendaches eingestürzt waren, stand der Abriss im Raum, zumal der Kongresshalle mit dem ICC eine übermächtige innerstädtische Konkurrenz erwachsen war. Die Politik entschloss sich letztlich aber für den Wiederaufbau und die Umwidmung zum **Haus der Kulturen der Welt**. mR wünscht alles Gute! (jr, 28.4.18)

Das Marcel-Breuer-Ikea

IKEA hat wohl neue Pläne für den ehemaligen Sitz von Armstrong Rubber/Pirelli Reifen, 1968/69 gestaltet nach Entwürfen von Marcel Breuer & Robert F. Gatje.

Vorbei die Zeiten, als IKEA für eine helle Fichteselbstbauästhetik stand? In New Haven in Connecticut jedenfalls hat der schwedische Möbelriese seit 2003 ein brutalistisches Gebäude par excellence in Besitz: der ehemalige Sitz von Armstrong Rubber/Pirelli Reifen, gestaltet 1968/69 nach Entwürfen von Marcel Breuer & Robert F. Gatje. Zunächst wollte IKEA die Räume für eigene Zwecke als Ladengeschäft nutzen.

Doch nun stehen für diese sperrige Immobilie neue Nutzungspläne im Raum zu stehen. Der "**New Haven Independent**" meldet, dass IKEA über die Einrichtung eines Hotels im Betonbau nachdenke. Man habe zuvor andere Ideen von Büro- bis Wohnkomplex erwogen – und wieder verworfen. IKEA hält sich noch bedeckt: Die Hotel-Pläne werden weder bestätigt noch verneint. Wahrscheinlich sucht man noch nach dem passenden schwedischen Produktnamen für die ersten Betonregale. Wie wäre es mit Brutal Björn? (kb, 29.4.18)

Wohnen mit Turm

In Sachsen steht eine ehemalige katholische Kirche der 1950er Jahre, die für Wohnzwecke umgebaut wurde, zum Verkauf.

Die Presse titelt frech, hier ginge es um "Sachsens größtes Einfamilienhaus". Möglich. In jedem Fall handelt es sich um ein Wohnhaus mit viel Flair und Turm. Gemeint ist die katholische Kirche Maria Frieden in Demitz-Thumitz. Der 1954 geweihte Bau zeigt nach außen ganz

traditionell Turm, Satteldach und Naturstein. 2011 wurde die Kirche geschlossen. In der Folge richtete man einen Teil des Schiffs für die neue Wohnnutzung her: mit einer Trennwand, einer Zwischendecke und einer Versetzung der Orgel.

Vor Ort träumte man einige Zeit von einer kulturellen Teilnutzung der Kirche. Doch als zeitgleich von staatlicher Seite das Erlebnismuseums "Alte Steinsäge" aus der Taufe gehoben wurde, reduzierte sich die künftige Funktion von Maria Frieden auf reines Wohnen. Einige Räume wurden auch als **Ferienwohnung** angeboten. Nun ziehen die jetzigen Bewohner um – und suchen einen neuen Käufer für die ehemalige Kirche. Der Preis soll sich auf 259.000 Euro für das Gebäude und das 2.630 Quadratmeter große Grundstück belaufen. Die neuen Eigentümer könnten auch die Orgel übernehmen. (**kb**, 30.4.18)

Petticoat und Nierentisch in Gera

Das Museum für Angewandte Kunst in Gera widmet dem Alltagsdesign der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte eine eigene Sonderausstellung. Gezeigt werden Produkte aus West und Ost.

Die Stadt Gera ist dem Freund klassisch-moderner Kunst in erster Linie wegen ihres berühmten Sohnes Otto Dix bekannt. Doch auch für Fans der Nachkriegsmoderne lohnt sich derzeit ein Ausflug nach Thüringen: Das **Museum für Angewandte Kunst Gera** widmet dem Alltagsdesign der 50er unter dem Namen "Tütenlampe, Petticoat und Nierentisch" eine eigene Sonderausstellung.

Zu sehen sind Möbel, Kleidung und Alltagsgegenstände der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte. Dabei stoßen Produkte der westdeutschen Wirtschaftswunderjahre auf die Formgestaltung der DDR, die bis zur berühmten **Formalismusdebatte** gerne an die Tradition von Werkbund und Bauhaus anknüpfte. In beiden Staaten avancierte Design bald zum Massenprodukt, die Gestalter blieben hinter der Bekanntheit ihrer Entwürfe zurück. Die Ausstellung versammelt unter anderem Arbeiten von so prominenten Designern wie **Mart Stam**, **Horst Michel**, **Tea Ernst**, **Erna Hitzberger** und **Raymond Loewy**. Sie ist bis zum 3. Juni zu sehen. (**jr**, 1.5.18)

Auf zu M. C. Escher!

Das Fries Museum im niederländischen Leeuwarden zeigt bis 28.10. eine Ausstellung mit Werken M.C. Eschers.

... aber passen Sie auf, wenn Sie sich auf den Weg zu ihm machen – eine Treppe, die zu sich selbst führt, ein Wasserlauf, der sich gleichzeitig auf den Betrachter zu- und von ihm wegbewegt, eine unmöglich kombinierte Lattenkiste: Das Werk des Niederländers (Maurits Cornelis) M. C. Escher (1898-1972) ist weltbekannt, vor allem seine perspektivischen Unmöglichkeiten. Für Laien ist Escher selbstredend ein großer Künstler. Doch für Kunsttheoretiker war er nie so recht einzuordnen. Unter Fachleuten galt er aufgrund seiner Faszination für Perspektive und geometrische Formen zeitweilig eher als mathematischer Grafiker denn als klassischer Künstler. So wurde M. C. Escher oft in Mathematik-Vorlesungen eingeladen, obwohl er laut eigener Aussage nicht die geringste Ahnung davon hatte.

Bis zum 28. Oktober präsentiert das Fries Museum im niederländischen Leeuwarden, seiner Geburtsstadt, nun eine Ausstellung mit Werken M. C. Eschers. Unter dem Titel "Escher auf Reisen" bildet die Schau mit Originaldrucken, Zeichnungen, Fotografien und Objekten einen Querschnitt durch das Schaffen des reiselustigen Künstlers. Einige der Werke, die in der Werkschau zu sehen sind, wurden jahrzehntlang nicht in den Niederlanden ausgestellt. Auch Baukunst entstand nach Entwürfen Eschers, so das Vogel-Fisch-Relief in Scheveningen-Übrigens: 1919 betrieb M. C. Escher tatsächlich ein Architekturstudium – für eine Woche! (**db**, 2.5.18)

Oberhausen: Kein Geld für die Heilige Familie?

Bis 2030 sollen im Bistum Essen die Kosten halbiert werden: Die Pfarrei St. Marien in Oberhausen will fünf ihrer sieben Kirchen aufgeben – darunter auch der Rudolf-Schwarz-Bau Heilige Familie.

Wenn es so etwas wie eine glückliche Weiternutzung eines Kirchenraums gibt, dann wohl eine wie diese: In die von Rudolf Schwarz und Josef Bernard 1958 gestaltete Heiligen Familie in Oberhausen zog 2007 die örtliche Tafel ein. Nur wenige, reversible Änderungen ließen dem Kulturdenkmal seine Wirkung – und (nicht nur) die Theologen liebten die neue karitative Seite des ehemaligen Gottesdienstraums. Doch im Bistum Essen sind die Gemeinden dazu aufgefordert, **ein Konzept für die Jahre bis 2030** zu erstellen. Eines der Ziele ist die Halbierung der Kosten – und damit auch ein kritischer Blick auf den Gebäudebestand.

Die Katholische Pfarrei St. Marien in Oberhausen will von ihren sieben Kirchen mittelfristig zwei behalten: St. Marien und St. Katharina. Die fünf übrigen – Zu unsrer Lieben Frau (1957), St. Johannes Evangelist (1952), Hl. Geist (1958), St. Michael (1929) und die Heilige Familie – sollen in den kommenden Jahren abgegeben oder umgenutzt werden. Die Heilige Familie soll künftig keine Mittel für den Bauunterhalt bekommen. „Wir wollen uns von dem Gebäude trennen, wenn’s geht“, erklärte Pfarrer Thomas Eisenmenger der NRZ. Die Tafel könne beispielsweise in die Kirche St. Michael umziehen. Nun werden die Pläne der Gemeinde beim Bistum eingereicht und geprüft, bevor es dann an die Umsetzung gehen kann. (kb, 3.5.18)

Braucht es einen Rekonstruktions-Watch?

Via Online-Petition wollen zwei ARCH+-Herausgeber über die ihrer Ansicht nach oft rechts getönten Hintergründe von Rekonstruktionsvorhaben informieren.

Vor vier Wochen schrieb Dr. Stephan Trübly in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über die „Urszene“ der „Neuen Frankfurter Altstadt“. Nach seinen Ausführungen waren es der rechtsradikal gesinnte Autor Dr. Claus Wolfschlag und sein politischer Weggefährte Wolfgang Hübner, die 2005 den Antrag der „Freien Wähler BFF (Bürgerbündnis für Frankfurt)“ formulierten, der in heute 15 rekonstruierte Häuser zwischen Dom und Römer mündete. Trüblys Artikel löste einen Shitstorm aus – im Blog „Politically Incorrect“ etwa schrieb Hübner: „Trübly, Luxusantifaschist des Jahrgangs 1970, bekennt sich mit solch wutschnaubender Polemik als überzeugter Anhänger einer aus dem verbreiteten ‘Schuldskult’ resultierenden ‘Sühnearchitektur’, die viele deutsche Städten mit Betonbrutalismus und Traditionsverachtung verschandelt.“

Via Online-Petition fordern die ARCH+-Mitherausgeber Dr. Nikolaus Kuhnert und Anh-Linh Ngo daher einen **Rekonstruktions-Watch**: „Urbane Gesellschaften sollten sich künftig genauer darüber informieren, mit wem sie gemeinsame (Stadtbild-)Politik betreiben.“ Denn hinter einer umfassenden Moderneschelte verberge „sich oft genug die Geschichtspolitik von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen“. Der Aufruf trägt die Signatur von über 50 namhaften Erstunterzeichnern von Prof. Arno Brandlhuber und Prof. em. Dr. Werner Durth über Oliver Elser und Christian Holl bis hin zu Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier und Prof. em. Dr. Karin Wilhelm. (kb, 4.5.18)

Alles nach Plan?

In Leipzig fragt eine Ausstellung nach den künstlerischen Formen und politischen Rahmenbedingungen des DDR-Designs.

Es geht um Klassiker wie das Rührgerät RG 28, die Erika-Schreibmaschine oder die motorgetriebenen Zweiräder von Simson. In seiner aktuellen Wechsausstellung **„Alles nach Plan?“** zeigt das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig noch bis zum 14. Oktober mit Produkten auch das Design aus der DDR. 1971 rief Erich Honecker auf dem VIII. Parteitag zur Maxime aus: „Mehr und bessere Waren, die dem Bürger gefallen und seine Bedürfnisse befriedigen, (...) das betrachten wir als wichtige Staatsangelegenheit“.

Die Formgestalter standen damit im Spannungsfeld zwischen eigenen Vorstellungen, politischen Rahmensetzungen und Herstellungsbedingungen in den ausführenden Betrieben, wo Farben und Werkstoffe auch mal pragmatisch angepasst werden mussten. Vor diesem Hintergrund entfaltet die Ausstellung das Design in der DDR von seinen Anfängen her: von der Aufbruchsstimmung in den 1950er Jahren über die Gründung des Amts für industrielle Formgestaltung in den 1970er Jahren bis hin zur Mangelkrise in den 1980er Jahren. (kb, 5.5.18)

Ende für die Dürkheimer Gondelbahn

Die Reste der Gondelbahn Bad Dürkheim, 1973 eröffnet und 1981 nach Rechtsstreit stillgelegt, wurden dieser Tage abgerissen.

Nur für kurze Zeit war die **Dürkheimer Gondelbahn** (erbaut 1971-73) eine Touristenattraktion. Schon nach acht Jahren kam das Aus für die Kleinkabinenbahn, die zwischen dem Wurstmarktgelände und dem 317 Meter hohen Teufelsstein verkehrte. Bis dahin nutzten jährlich rund 100.000 Fahrgäste die knapp 1,25 Kilometer lange Strecke, ab 1981 lag brach. Die Stilllegung erfolgte auf Geheiß des Bundesverfassungsgerichts – wegen unzulässiger Enteignung der Grundstückseigentümer entlang der Trasse. 2001 hatte Peter Schwab, der Sohn des damaligen Investors, sämtliche Grunddienstbarkeiten für die rund 80 Parzellen unter der Bahn notariell veraktet und strebte Wiederaufbau und Neubetrieb der Bahn an. Ein Jahr zuvor wurden wesentliche Teile der Anlage durch Brandstiftung zerstört, darunter die

Bergstation und ein Großteil der Gondeln.

2006 erhielt Schwab vom Landesbetrieb Mobilität die neuerliche Baugenehmigung, die er jedoch nie umsetzen konnte – teils wegen strengerer Auflagen, teils wohl mangels Geldgeber. Ende 2017 war ein letzter Versuch einer Mannheimer Investorengruppe, die Bahn noch einmal in Betrieb zu nehmen, gescheitert: Das Risiko aus bau-, verfahrens- und privatrechtlichen Vorgaben heutigen Standards schien zu groß. Besitzer Peter Schwab einigte sich mit der Stadt auf den **Abriss** der letzten Überbleibsel der einstigen Attraktion. Jüngst fiel das stählerne Talstations-Gebäude, und nun ist die Dürkheimer Gondelbahn endgültig Vergangenheit – 37 Jahre, nachdem ihr Betrieb endete. (db, 6.5.18).

Kassel: 75 Jahre Wiederaufbau

Eine Tagung sucht – am Beispiel der kriegszerstörten Stadt Kassel – nach den bleibenden Werten der Wiederaufbauzeit und den Chancen des Weiterbauens.

Der 75. Gedenktag der Bombardierung Kassels ist für den dortigen Fachbereich Architektur Stadtplanung Landschaftsplanung der Anlass, um auf die seitdem geführten Diskussionen über den Wiederaufbau zurückzublicken. Gefragt wird nach dem heutigen Stand und der künftigen Entwicklungsfähigkeit wiederaufgebaute Städte wie Kassel. Ziel ist es, auf “das Weiterbauen der Stadt des Wiederaufbaus” zu schauen. In den Blick kommen vor allem Veränderungen, die städtebauliche Strukturen der Nachkriegszeit in den vergangenen Jahren erfahren haben.

Gesucht werden Beiträge zur für den 22. bis 23. Oktober 2018 geplanten Tagung **“75 Jahre Auf- und Weiterbauen in Kassel: Wie entwicklungsfähig ist die wiederaufgebaute Stadt?”**. Die Themen sollen entweder direkt die Stadt Kassel oder Räume bzw. Probleme behandeln, die für Kassel fruchtbar gemacht werden können. Die Einsendungen sind willkommen aus der Stadt- und Freiraumplanung, Architektur, Verkehrsplanung, Denkmalpflege, Stadtkultur und Stadtidentität – solange sie gesellschaftliche, kulturelle oder politische Fragen anhand ihrer Spuren im Stadtraum entfalten. Bis zum 30. Mai können an hennecke@uni-kassel gesendet werden: Abstract (max. 2 Seiten, 12pt, 1,5 Zeilenabstand), kurzer Lebenslauf als Fließtext (ca. 10 Zeilen), vollständige Mail- und Postadresse. (kb, 7.5.18)

Wem gehört die Kölner Bastei?

Der Kölner Rat diskutierte über die Frage, wie das Kölner Ausflugslokal bald wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könne.

Wer in Köln am Rheinufer flanieren möchte, kommt an ihr nicht vorbei: 1924/27 wurde die **Bastei** mit ihrem expressionistisch gezackten Aussichtslokal nach Entwürfen von Wilhelm Riphahn auf eine ältere Befestigungsanlage aufgepfropft. Auch nach Kriegsschäden hielt man am beliebten Konzept fest und ermöglichte bis 1958 den Wiederaufbau in alter Form. Doch ab 1997 konnte die Bastei nur noch zu Veranstaltungen gemietet bzw. betreten werden – die Öffentlichkeit musste draußen bleiben. 2017 kam Bewegung in die Diskussion um die Zukunft der Bastei: Die KölnKongress-Gastronomie GmbH übernahm die Bewirtschaftung des Kulturdenkmals von einem privaten Gastronomen.

Am 3. Mai beriet der Kölner Rat über einen Antrag von CDU, Grünen und der Ratsgruppe GUT: CDU und Grüne plädierten für den Rückkauf der Bastei durch die Kommune, während sich die FDP für einen noch zu suchenden privaten Investor aussprach. Die Linke hingegen sah den Bau bei der Koelnmesse gut aufgehoben. Die SPD wollte verstärkt über die Rolle der Bastei in die geplante Neugestaltung des linken Rheinufer sprechen. Einig war man sich darin, dass der Bau bald wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. Am Ende stand daher der Ratsbeschluss, die Bastei an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung “Veranstaltungszentrum Köln” zu überführen. (kb, 8.5.18)

Die Tanke ist museumsreif

Die klassische Tankstelle der Nachkriegszeit – zwei Zapfsäulen, geschwungenes Dach, Kassenhäuschen – ist heute nahezu ausgestorben. Eine Ausstellung und ein Buch erinnern an den historisch gewordenen Bautyp.

Sie ist ein, wenn nicht *der* Ort der Nachkriegsmoderne: die Tankstelle. Unter elegant geschwungenen, weit auskragenden Dächern versprach

sie mit ein bis zwei Zapfsäulen neue Energie für die meist ebenso eleganten Gefährte der Wirtschaftswunderjahre. Dank deren sprunghafter Vermehrung schossen in den 1950ern auch die Tankstellen wie Pilze aus dem Boden. Heute sind sie jedoch fast ausnahmslos durch Großbauten mit mehreren Reihen von Zapfsäulen und integriertem Supermarkt verdrängt worden, die in der Erinnerung des Kunden schon bei der Ausfahrt keinen Platz mehr beanspruchen.

Doch gerade weil die klassische Tankstelle nahezu ausgestorben ist, hat das Thema derzeit Konjunktur. Bereits 2015 dokumentierte eine **Ausstellung** umgenutzte Autostopps der 1950er Jahre. Nun widmet sich das **Horex-Museum im Bad Homburg** dem Thema. Eine Sonderausstellung zeigt Arbeiten des Fotografen Tim Hölscher, der entsprechende Bauten nicht nur mittels Bildbearbeitung in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Städtischer Kontext, später angebrachte Werbetafeln und moderne Einrichtung müssen weichen, so dass die ursprüngliche Architektur wieder zum Vorschein kommt. Jüngst erschien mit **“Schöner Tanken! Tankstellen und ihre Geschichten”** außerdem ein umfassend bebildeter Band auf dem Büchermarkt, der sich der Großelterngeneration der Autooase widmet. Goldene Zeiten also für Fans der klassischen Tankstelle – sogar für die nicht motorisierten. (jr, 9.5.18)

Aufbruch und Neuanfang

Die TU Dresden präsentiert ihre Kunstsammlung der 1950er Jahre, darunter auch viel sehenswertes “Baugebundenes”.

In Dresden wurde 1945 der größte Teil des Universitätsgeländes zerstört. Mit dem umfassenden Wiederauf- und Neubau in den 1950ern wurde nicht nur ein neues Kapitel der Hochschulgeschichte aufgeschlagen. In diesen Jahren gründete man auch die universitäre Kunstsammlung. 1954 wurde der Künstlerische Beirat ins Leben gerufen, der für die Ausstattung der neu gebauten Institutsgebäude zuständig war. Die in 1950er Jahren erworbenen oder auftragten Kunstwerke machen knapp ein Drittel des heutigen Kunstbesitzes der TU Dresden aus.

Prägende Werke dieser Entwicklung werden in der TU Dresden jetzt als Ausstellung unter dem Titel **“Aufbruch und Neuanfang”** präsentiert. Nicht zu kurz kommen dabei auch die baugebundenen plastischen Werke bzw. architekturbezogene Arbeiten von Studenten und Professoren. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Juli zu sehen in der Altana Galerie im Görges-Bau und anhand von baugebundener Kunst auf dem Campus. Folgeausstellungen und Publikationen zu den 1960er, 1970er, 1980er Jahre sowie zur Nachwendezeit sind in Vorbereitung. (kb, 10.5.18)

Basel: Kirche zu verschenken?

In Basel wird öffentlich um eine Inkunabel an der Schwelle zur Moderne gerungen: Die Pauluskirche in Basel (Curjel und Moser, 1901), die 2021 aufgegeben werden soll.

Vor dem Geld – genauer gesagt, vor dem fehlenden Geld – sind alle Konfessionen gleich. Auch in der Schweiz sehen sich die christlichen Gemeinschaften gezwungen, ihren Baubestand kritisch zu prüfen, teils zu schließen, abzugeben und abzureißen. In Basel kocht dieses Problem gerade rund um eine Inkunabel hoch: um die **reformierte Pauluskirche in Basel**, die keine Geringeren als Karl Moser und Robert Curjel 1901 gestalteten. Was außen als neuromanischer Zentralbau daherkommt, entpuppt sich im Inneren als jener strenge geometrische Jugendstil, der an der Schwelle zur Moderne steht. Da scharen sich die Bänke um die mittige Kanzel, über der “Jesus als Kinderfreund” auf die Gemeinde blickt.

Für Kunstfreunde wie für Theologen ist hier das gemeinschaftsorientierte “Wiesbadener Programms” besonders eindrücklich umgesetzt – in Deutschland vielleicht mit der Wiesbadener Ringkirche vergleichbar. Doch die Gemeinde will die Pauluskirche **bis 2021 schließen**, belaufen sich doch die Unterhaltskosten auf jährlich 200.000 Franken. Und genau hier fordert man das Entgegenkommen der Denkmalpflege ein. Man müsse, so die Kritik von kirchlicher Seite, über Eingriffe im Inneren, z. B. über die Entfernung der Bänke, nachdenken dürfen. Nur dann sei der Raum für neue Nutzer attraktiv. Andernfalls müsse man die Pauluskirche für einen symbolischen Preis **“verschenken”**. (kb, 11.5.18)

Arabellas Galgenfrist

Die Tage des Arabella-Hochhauses sind gezählt. Ihre Summe ist allerdings beachtlich: Erst 2026 soll der Koloss in Bogenhausen fallen.

In München geht es dem **Arabella-Hochhaus** an den Kragen. Freunden der markanten Hochhausscheibe bleibt allerdings noch einige Zeit, sich zu verabschieden: **Nach Informationen der Münchner Abendzeitung** schlägt dem Bau erst im Jahr 2026 das letzte Stündlein. Eine Sanierung des 72 Meter hohen Kolosses, der bei einer Länge von 150 Metern rund 27000 Quadratmeter Nutzfläche bietet, hatte sich in Untersuchungen als sehr teuer bis undurchführbar erwiesen. Doch auch der Abriss verspricht, aufwendig zu werden: Da eine Sprengung nicht möglich ist, muss der 23-stöckige Bau Etage für Etage abgetragen werden.

Tragische Ironie: Das Arabella-Hochhaus wird damit pünktlich zum 60. Jahrestag der Grundsteinlegung abgerissen. Es wurde 1966 bis 1969 nach Plänen des Architekten Toby Schmidbauer errichtet. Als Bauherr fungierte der Unternehmer **Josef Schörghuber**. Anlässlich der Olympischen Spiele 1972 wurde ein Teil des Hauses zum Hotel umgebaut, noch heute vereint es Hotelzimmer, Mietwohnungen, Büros, Arztpraxen und eine Klinik. Die Nachfolge des Baus wird eine neue Hochhausscheibe antreten, die sich auch in der Konzeption an ihrem Vorgänger orientiert. (jr, 12.5.18)

Post Otto Wagner

Mehr als ein Wortspiel: 100 Jahre nach dem Tod Otto Wagners wird in Wien anhand seiner berühmten Postsparkasse sein Einfluss auf die folgenden Architektengenerationen dargelegt.

Vor 100 Jahren verstarb der "Vater der Moderne", der österreichische Architekt Otto Wagner. Zu seinen Hauptwerken zählt – neben den Projekten für die Wiener Stadtbahn oder der Kirche St. Leopold am Steinhof – die Wiener Postsparkasse, die zum Jubiläum ihres Erbauers eine eigene Ausstellung erhält. Vom 30. Mai bis zum 30. September ist in Wien in der MAK-Ausstellungshalle "**Post Otto Wagner. Von der Postsparkasse zur Postmoderne**" zu sehen.

Die Präsentation schlägt einen weiten Bogen, will Wagners Impulse für die Vorreiter der Moderne zu seiner Zeit, aber auch für folgende Generationen von Architekten und Designern aufzeigen. So wird die Abkehr Wagners von der Schmuckfreude des Historismus dargelegt, aber ebenso der Stilpluralismus der Wagner-Schule nach 1900, der eine große Nähe zur Postmoderne aufweist. Ein großes Plus für alle Besucher: Mit ihrer MAK-Eintrittskarte können sie kostenfrei auch die Postsparkasse mit einer eigenen kleinen Präsentation genießen. Begleitend zur Wagner-Ausstellung erscheint eine gleichnamige Publikation im Birkhäuser Verlag. (kb, 13.5.18)

Das neue mR-Heft ist online!

Wie war das damals an Weihnachten? Stand da auch die Modellbahn neben dem Baum oder haben Sie lieber nach der Bescherung im stillen Kämmerlein an Ihrer Miniaturwelt gebastelt? Vielleicht gehören Sie ja sogar zu den Glücklichen, deren Anlage das ganze Jahr aufgebaut in Keller oder Kinderzimmer stand! Wir haben Sie nach Ihren Modellbau-Erinnerungen gefragt: Kindheits-

Wie war das damals an Weihnachten? Stand da auch die Modellbahn neben dem Baum oder haben Sie lieber nach der Bescherung im stillen Kämmerlein an Ihrer Miniaturwelt gebastelt? Vielleicht gehören Sie ja sogar zu den Glücklichen, deren Anlage das ganze Jahr aufgebaut in Keller oder Kinderzimmer stand! Wir haben Sie nach Ihren Modellbau-Erinnerungen gefragt: Kindheits- und Jugendbilder mit der Miniatur-Eisenbahn und den dazugehörigen Bausätzen.

Die schönsten Einsendungen zeigen wir in unserem neuen mR-Heft "Modell Moderne – Wir haben alle mal klein angefangen" (Redaktion: D. Bartetzko/K. Berkemann) online – und noch bis zum 7. September 2018 analog im Rahmen unserer Ausstellung "märklinMODERNE" im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt. Zum vertiefenden Weiterblättern empfehlen wir den dazugehörigen Katalog, erschienen im Jovis Verlag. ([db/kb](#), 14.5.18)

[Zum Heft geht es hier!](#)

Titelmotiv: Bernd Bartetzko mit Modellbahn (Bild: privat, 1958)

Ein Bündnis für die Nachkriegsmoderne

In Braunschweig haben sich Wissenschaftler zum DFG-“Netzwerk Bauforschung jüngerer Baubestände 1945+“ zusammengeschlossen. Ein erster Workshop ist für September geplant.

Abkürzungen sind nicht immer leichte Kost, aber “NBB 1945+“ sollten Sie sich merken. Denn das frisch gegründete DFG-“Netzwerk

Bauforschung jüngerer Baubestände 1945+“ beschäftigt mit der Erhaltung und dem Weiterbauen von Nachkriegsarchitektur. Das Problem ist bekannt: Rund 60 Prozent unseres heutigen Bestands sollen aus den Jahren zwischen 1960 und 1980 stammen. Daher müsste nachhaltiger geplant, das ressourcenschonende Potential dieser Bauten besser erkannt und erhalten werden. So zumindest sieht es das – tief einatmen – “NBBJ 1945+“. Auf der frisch aufgelegten [Homepage](#) sollen alle Forschungsziele des DFG-Netzwerks veröffentlicht und zu Workshops aufgerufen werden.

Anlass der Gründung war die 50. Jahrestagung der Koldewey-Gesellschaft, der Vereinigung für baugeschichtliche Forschung e. V., in Braunschweig. Das Netzwerk versteht sich fächerübergreifend und will über drei Jahre hinweg aktiv werden. In den ersten beiden Jahren sollen Workshops stattfinden, die allen interessierten Wissenschaftlern offen stehen. Der erste Workshop ist für den 28. September 2018 an der TU München geplant, weitere sind für Stuttgart und Weimar vorgesehen. Wie wir das alles finden? GUUSID (“Gute und unterstützenswerte Sache ist das”)! ([kb](#), 15.5.18)

Roland Ostertag verstorben

Der eng mit Stuttgart verwachsene Architekt wurde vor allem durch seine Rathäuser wie in Kaiserslautern, Bad Friedrichshall und Laupheim bekannt.

Am 11. Mai **verstarb** ein Architekt, den Worte wie “engagiert” oder “rührig” nur unzureichend beschreiben würden: **Roland Ostertag**, geboren am 19. Februar 1931 in Ludwigsburg, war eng mit Stuttgart verbunden. Hier hatte er bis 1956 an der TH studiert und bis 1957 bei Curt Siegel und Jürgen Joedicke gearbeitet, hier hatte er sich anschließend als Architekt selbständig gemacht. 1970 wechselte Ostertag an die TU Braunschweig, wo er bis 1998 als Ordinarius für Gebäudelehre und Entwerfen wirkte.

Neben Wohnbauten, machte er sich vor allem mit öffentlichen Projekten einen Namen. Zu seinen Hauptwerken zählen die Rathäuser in Kaiserslautern, Laupheim und Bad Friedrichshall. Von 1993 bis 1996 stand Ostertag als Präsident der Bundesarchitektenkammer vor, des Weiteren lehrte er als Gastprofessor an der TU Wien und wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse geehrt. Bis zuletzt hatte er sich (nicht nur) in Stuttgart in die städtebauliche Diskussion eingebracht, u. a. deutlich gegen Stuttgart 21 votiert. Roland Ostertag starb im Alter von 87 in Stuttgart. ([kb](#), 15.5.18)

Arnsberg: Denkmalschutz contra Sanierung?

Dem Rathaus Arnsberg stehen umfassende Umbau- und Sanierungsarbeiten bevor. Ein in letzter Minute gestellter Antrag auf Denkmalschutz könnte nun zwar den Beginn der Arbeiten verzögern, aber auch den ursprünglichen Charakter des Baus bewahren.

Landein, landaus kommen die Rathäuser der Nachkriegsmoderne in die Jahre. Während man dies mancherorts zum Anlass für Umbau- und Abrissdebatten nimmt, diskutiert man anderswo die denkmalgerechte Sanierung. Im sauerländischen Arnsberg fällt derzeit beides zusammen. Die Stadt schrieb im vergangenen Jahr einen weitreichenden Architektenwettbewerb zur Sanierung des Rathauses aus den 1960er Jahren aus. Neben den Aspekten Energieverbrauch und Barrierefreiheit zielte er auch auf ein neues Grünflächenkonzept ab. Im September 2017 wurde ein Siegerentwurf gekürt, anschließend ein Auftrag vergeben. Bis die Sanierung beginnt, könnte jedoch noch einiges Wasser die Ruhr herunterfließen.

Kürzlich stellte nämlich der Landschaftsverband Westfalen Lippe einen Antrag auf Denkmalschutz. Das Rathaus wird nicht nur als mustergültiger Vertreter der Nachkriegsmoderne eingestuft, sondern besitzt auch wegen seiner historischen Bedeutung Denkmalwert. Der Bau wurde 1968 für die kurzlebige Stadt **Neheim-Hüsten** (1941-74) errichtet, die mittlerweile in Arnsberg aufgegangen ist. Die Anforderungen des Denkmalschutzes könnten die Sanierung natürlich erheblich verteuern. Die Initiative stieß auf Seiten der Stadt, die den Antrag nun prüfen muss, **nach Informationen der Westfalenpost** auf wenig Gegenliebe. Man darf gespannt sein – und erleichtert, dass Abriss in Arnsberg offenbar keine Alternative ist. ([jr](#), 16.5.18)

Berlin und der NS-Wohnungsbau

Berlins Wohnsiedlungen der 1920er Jahre sind mittlerweile weltberühmt. Eine jüngst erschienene Dissertation beleuchtet nun den Siedlungsbau der NS-Zeit.

Seit 2008 sind die **Siedlungen der Berliner Moderne** offiziell als UNESCO-Welterbe anerkannt. Die modernen Wohnhöfe und Zeilenbauten aus den Jahren 1913 bis 1934 sind in der ganzen Stadt verteilt und inzwischen als Symbole des Neuen Bauens weltberühmt – allen voran **Bruno Tauts** Hufeisensiedlung. Weniger bekannt ist der Wohnungsbau der Jahre der nationalsozialistischen Diktatur 1933 bis 1945. Die jüngst publizierte Dissertation von Michael Haben schließt diese Forschungslücke.

Ein eigenständiges, konsistentes Berliner Wohnungsbaukonzept legten die neuen Machthaber nur in Form propagandistischer Phrasen vor. Wenngleich die Nationalsozialisten auch führende Architekten des Neuen Bauens wie Bruno Taut oder Martin Wagner ins Exil trieben, zeigten sich im Berliner Wohnungsbau doch erstaunliche personelle Kontinuitäten. Quantitativ konnte der Wohnungsbau Nazideutschlands den der Weimarer Republik aller Propaganda zum Trotz nicht erreichen. Die Untersuchung belegt dies einer umfangreichen Bestandsaufnahme des NS-Wohnungsbaus in der Hauptstadt, die sie auf Jahre hinaus zum Standardwerk machen wird. (jr, 17.5.18)

Haben, Michael, Berliner Wohnungsbau 1933-1945. Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und Siedlungsvorhaben, Gebr. Mann Verlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-7861-2786-4 .

“Relikte” bald in Hannover

In diesem Sommer wird die Fotoausstellung zu Industriedenkmalen im Kesselhaus der ehemaligen Bettfedern- und Daunenfabrik Werner & Ehlers in Hannover-Linden gezeigt.

Nach Station im Deutschen Erdölmuseum Wietze wird die Fotoausstellung “Relikte” im Rahmen der ArchitekturZeit 2018 rund um den Tag der Architektur für vier Wochen auf dem Areal der ehemaligen Bettfedern- und Daunenfabrik Werner & Ehlers in Hannover zu sehen sein. Das Netzwerk Industriekultur präsentiert 30 Fotografien aus dem Dreieck Hannover–Hamel–Hildesheim. Damit machen Olaf Grohmann, Hartmut Möller und Martin Stöber auf die industrielle Vergangenheit der Region aufmerksam.

Die Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen noch genutzte Industrieanlagen, Verkehrsbauten, Ruinen und architektonische Details – Fragmente einer historisch kurzen aber dennoch wirkungsmächtigen Ära. Das sanierte Kesselhaus Linden bietet der Ausstellung eine fulminante Kulisse und erlaubt zeitgleich Einblicke in diese technische Rarität. Zudem bietet die Kesselhaus-Initiative am 24. Juni, 8. Juli und 22. Juli Führungen durch das eindrucksvolle Denkmal an. Einführende Worte zur Eröffnung am 23. Juni um 16 Uhr spricht der Denkmalpfleger Dr. Stefan Amt. (kb, 18.5.18)

Claiming Common Spaces

Es geht um den städtischen Raum. Klingt trocken? Nicht bei “Claiming Common Spaces”. Hier gibt es In- und Outdoor-Pannels, öffentliche Labore, Musik, Installationen, Performances u. v. m.

Es geht um den öffentlichen, um den städtischen Raum. Klingt trocken? Nicht in diesem Fall. Bei “Claiming Common Spaces” gibt es In- und Outdoor-Pannels, Vorträge, Keynotes, öffentliche Labore, Musik, Installationen, Performances u. v. m. Vom 21. bis zum 23. Juni treffen sich im und um das Berliner “**HAU Hebbel am Ufer**” Künstler, Stadtforscher und Aktivisten, um die Stadt zurück zu erobern.

Da wäre z. B. der Vortrag der New Yorker Stadtsoziologin Sharon Zukin, der in weiteren Gesprächspanels zu konkrete Strategien fortentwickelt werden soll. Zu den künstlerischen Aktionen zählt der aufblasbare “Bubble Palace”, den die Architektengruppe Kniess/Judt /Dietrich/Scheler temporär auf dem ehemaligen Postbankgelände entstehen lassen will. Veranstalter von “Claiming Common Spaces” ist das Bündnis internationaler Produktionshäuser mit seinen sieben Mitgliedern: das FFT Düsseldorf, das HAU Hebbel am Ufer in Berlin, das HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, das Kampnagel in Hamburg), das Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main, das PACT Zollverein in Essen und das tanzhaus nrw in Düsseldorf. Das Programm findet in den jeweiligen Häusern des Bündnisses statt. (kb, 19.5.18)

Moderne auf Stoff und Papier

Eine geplante Publikation und ein Symposium widmen sich der dreidimensionalen Moderne in zweidimensionalen Medien.

Gleich zweimal geht es aktuell um die dreidimensionale Moderne auf zweidimensionalen Medien: auf Stoff und Papier. Bei der geplanten die

Publikation **“Textile Moderne”** (Böhlau Verlag) geht es um Textilien als avantgardistische (Kultur-)Techniken und als künstlerisches Experimentierfeld zwischen den 1850er und den 1950er Jahren: von der Stickerei über Weben, Textildruck und -collage bis hin zu Wohntextilien, Mode und textile Architekturen. Bis zum 15. Juni 2018 können Abstracts (bis max. 3.000 Zeichen) in einem pdf-Dokument gesendet werden an: Prof. Dr. Burcu Dogramaci (Institut für Kunstgeschichte, LMU München), burcu.dogramaci@lmu.de. Die Beiträge sollen später in deutscher oder englischer Sprache 35.000 Zeichen umfassen und bis spätestens 15. Dezember 2018 vorliegen.

Auch das Medium Papier spiegelt die Moderne in besonderer Weise: Das Symposium **“Architekturfotografie der Spätmoderne”** will dieses Thema am 31. Mai 2018 im Berliner Museum für Fotografie (Jebensstraße 2, 10623 Berlin) mit Blick auf (West-)Deutschland, Österreich und die USA ausloten. Denn in der Architekturfotografie der 1960er Jahre verdichten sich die architektonischen Debatten dieser Zeit. Die damals zahlreich erscheinenden Architekturzeitschriften boten ein neues Forum für diesen Bereich der Fotografie. Aus der Reportage- und Magazinfotografie wurden dafür lebensnahe Darstellungsformen in die Architekturfotografie übernommen. Anlass des Symposiums ist die Ausstellung zum Werk **Sigrid Neuberts**. (kb, 20.5.18)

Jubiläum eines Jubiläumsjahres

Das Bauhaus feiert seinen 50. Geburtstag, gleichzeitig steht mit der HfG Ulm der inoffizielle Nachfolger der berühmten Kunstschule vor dem Aus: Der Württembergische Kunstverein wirft einen Blick auf das Jubiläumsjahr 1968.

Noch ein gutes halbes Jahr, bis es endlich los geht, das bereits vorab so viel besprochene Bauhausjubiläum. In Stuttgart nimmt man die Geburtstagsbegeisterung zum Anlass, das 50. Bauhausjubiläum unter die Lupe zu nehmen, das 1968 begangen wurde. Die Ausstellung **“50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus 1968”** im Württembergischen Kunstverein beleuchtet das damals weit weniger auwendig gefeierte Ereignis auch aus der Perspektive der **HfG Ulm**, die versuchte, ihre eigene Schließung unter Verweis auf das symbolträchtige Jahr abzuwenden.

Die Hochschule für Gestaltung in Ulm war 1953 als inoffizieller Nachfolger des Bauhaus angetreten. Unter dem Lehrpersonal fanden sich viele ehemalige Bauhäusler, auch Direktor **Max Bill** hatte an der legendären Kunstschule der Weimarer Republik gelernt. 1968 stand jedoch nach finanziellen Schwierigkeiten die Schließung der Hochschule zur Debatte. Die Studenten riefen, ganz dem Zeitgeist entsprechend, zur Demonstration vor dem Württembergischen Kunstverein auf, wo eine Ausstellung das 50. Bauhausjubiläum feierte. Das Motto der Demo: „Worte fürs Bauhaus sind gut, Taten für die hfg sind besser!“. Sogar der aus den USA angereiste Walter Gropius selbst gesellte sich zu den Studenten, um per Megafon Sympathien für ihre Forderungen zu bekunden. Doch selbst diese symbolträchtige Geste konnte die Hochschule nicht mehr retten: Zum Ende des Jahres 1968 war das Ulmer Bauhaus Geschichte. (jr, 21.5.18)

Wahrheit oder Pflicht?

Als die Moderne noch an die Zukunft glaubte, wollte sie nicht weniger als die Welt neu gestalten: Eine neue Publikation zeichnet diese ehrgeizigen Architektur-Utopien für vier thüringische Städte nach.

Als die Moderne noch an die Zukunft glaubte, wollte sie nicht weniger als die Welt neu gestalten. Entsprechend entstanden in der DDR für Städtebaukonzepte, die einer Utopie, einer sozialistischen Neuordnung sehr nahe kommen sollten. Die breite Spanne – zwischen gewünschten und möglichen, verwirklichten und verfehlten Projekten – zeigt nun eine neue Publikation anhand von vier Beispielen aus Thüringen: Mit Weimar steht Erfurt hier dafür, wie schwierig es war, die ambitionierten Neubaupläne in Städte mit großem kulturhistorischen Erbe einzufügen.

Die Buchvorstellung wird am 14. Juni 2018 um 19.30 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr) in Erfurt (Galerie Waidpeicher, Michaelisstraße 10, Erfurt) ergänzt durch den **Vortrag “Unser Erfurt, einzigartig” – Stadtplanung nach 1945** vom Architekturhistoriker und Denkmalpfleger **Dr.-Ing. Mark Escherich**. Er rekonstruiert die Erfurter Innenstadtplanung von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis 1980. In diesen Jahren wandelten sich, nicht nur in Erfurt, die Stadtvorstellungen rasant. Innenbereiche galten als überaltert und erneuerungsbedürftig. Sie lösten heute utopisch anmutende Pläne aus, die seit den 1970er Jahren kritisiert und abgewandelt wurden. (kb, 22.5.18)

Scheithauer, Simon /Escherich, Mark/Nehring, Jens/Spiegel, Daniela/Meier, Hans-Rudolf (Hg.), Utopie und Realität. Planungen zur sozialistischen Umgestaltung der Thüringer Städte Weimar, Erfurt, Suhl und Oberhof (Forschungen zum baukulturellen Erbe der DDR 6),

Bauhaus Universitätsverlag Weimar, Weimar 2018, 244 Seiten, 20,3 x 1,5 x 24,9 cm, ISBN 978-3957732446.

Wasch-Beton

Mehr als nur schick: Die Tetrasoap entlehnt ihre Form den Tetrapoden, den Beton-Formsteinen, die seit den 1940er Jahren als Wellenbrecher, Hafengebiefestigung oder Panzersperren eingesetzt werden.

Diese Neuheit verspricht nicht weniger als eine Revolution, "a soap revolution". Tetrasoap kommt in kantiger Betonoptik daher. Sie erinnert, und soll das auch, an die **Tetrapoden**, eine französische Erfindung der 1940er Jahre. Mit diesen Betonformsteinen, die in der Folge in zahlreichen Ländern dem Küstenschutz, dem Dammbau und der Hafengebiefestigung dienen, waren Wellenbrecher rasch und kostenfrei herstellbar. Teils wurden die seriell gefertigten Tetrapoden auch als Panzersperren eingesetzt.

Für die Tetrasoap setzen die Hersteller auf natürliche Materialien, die von Hand verarbeitet werden. Doch die Form soll nicht nur schick aussehen, sondern auch das "Wegglitschen" verhindern. Denn auch stark heruntergewaschen, bleiben dem Nutzer immer noch die griffigen vier "Füße". Die Idee entstand 2003, wurde kontinuierlich weiterentwickelt und vor einigen Monaten mit einer Crowdfunding-Aktion bei **"kickstarter"** in die serielle Produktion gehoben – und kann jetzt in schicker Verpackung **online bestellt** werden: einzeln oder als "Jahres-Abo". (kb, 23.5.18)

Fritz Schumacher und der Dulsberg

Vor 100 Jahre prägte der Architekt und Stadtplaner einen ganzen Hamburger Stadtteil. Grund genug für Jubiläumswochen mit Stadtteilrundgängen – und drei neuen Büchern zum Thema.

Vor 100 Jahren prägte der Architekt und Stadtplaner Fritz Schumacher mit den Hamburger Stadtteil Dulsberg – bis heute. Grund genug für die Bewohner, kräftig zu feiern. In Mittelpunkt der **Jubiläumswochen** steht die "Ausstellung im öffentlichen Raum" mit 20 großformatigen Installationen an fünf Standorten im Stadtteil. Sie sollen den Schumacherschen Bebauungsplanung für den Dulsberg veranschaulichen. Zudem gibt es Stadtteilrundgänge zur Bauhistorie des Stadtteils und zu heutigen Veränderungsprozessen im denkmalgeschützten Ensemble.

Pünktlich zum Jubiläum gibt es gleich drei Publikationen: Für das Bezirksamt Hamburg-Nord schreibt der Gartenhistoriker Joachim Schnitter über "Grünzug Hamburg Dulsberg 1918-2018". Im Schaff Verlag informieren Daniela Schmitt, Joachim Schnitter, Christoph Schwarzkopf mit einem neuen Bändchen in der Reihe "Hamburger Bauhefte" über **"100 Jahre Siedlung Dulsberg"**. Und nicht zuletzt erscheint bei Dölling und Galitz **"Fritz Schumacher und der Dulsberg"** von Roger Popp. Das Buch wird am Sonntag, den 3. Juni 2018 im Rahmen der Auftaktveranstaltung zu den Jubiläumswochen öffentlich vorgestellt – ab 14 Uhr in der Frohbotenschaftskirche am Straßburger Platz in Dulsberg. (kb, 24.5.18)

Popp, Roger, Fritz Schumacher und der Dulsberg, Dölling und Galitz, Hamburg 2018, ISBN 978-3-86218-110-0.

Schmitt, Daniela/Schnitter, Joachim/Schwarzkopf, Christoph, 100 Jahre Siedlung Dulsberg (Hamburger Bauhefte 24), Schaff Verlag, Hamburg 2018, ISBN 978-3-944405-38-4.

Der letzte Vorhang am Kudamm

Am 27. Mai 2018 findet die letzte Vorstellung statt, dann werden die traditionsreichen Berliner Ku'damm Bühnen abgerissen.

Im April nannte der Dramatiker Rolf Hochhuth den bevorstehenden Abriss der Berliner Kudamm Bühnen einen Skandal. Sein Stück **"Der Stellvertreter"** wurde hier 1963 unter der Regie von Erwin Piscator uraufgeführt. Bereits 1921 eröffnete man die plüschig-goldenen Säle des Doppel-Hauses, entworfen vom Architekten **Oskar Kaufmann**. Max Reinhardt etablierte hier in den 1920ern ein Boulevardtheater, das es vorher nur in London und New York gab. 1942 werden die Häuser vom NS-Propagandaministerium verstaatlicht, 1947 wiedereröffnet, zunächst als Kino, dann zieht dann die Freie Volksbühne ein. Der einst enteignete Betreiber Hans Wölffer übernimmt die Komödie 1950 wieder. "Wolln'se was verdienen, dann komm'n'se zu uns!" – so lockt er bekannte Schauspieler wie Inge Meysel, Katharina Thalbach und Harald Juhnke in sein Theater.

In den 1990ern gerät das Grundstück in Filetlage mit mehreren Eigentümerwechseln zum Spekulationsobjekt. Der nun erarbeitete Kompromiss zwischen Investor Cells Bauwelt, Senat und Intendant Martin Wölffer sieht vor, dass die Bühnen nach der Spielzeit abgerissen werden. Zunächst soll das frühere Schiller-Theater in Charlottenburg als Ersatzspielstätte dienen. Dann soll in dem an alter Stelle neu errichteten Gebäude ein Kellergeschoss als Bühne dienen. Am 26. Mai gibt es ein Abschiedsfest mit vielen Künstlern, Wegbegleitern und Theaterfreunden, tags darauf fällt der letzte Vorhang. (db, 25.5.18)

Eine Verjüngungskur fürs Universum

Einst gab es im Universumcenter Ulm (1971, H. M Wein) sogar eine Kegelbahn, ein Panoramarestaurant und eine Tankstelle mit Autohaus. Jetzt soll saniert und wieder alles gut werden.

Ein Vorzeigeprojekt der modernen Stadt: Das Universumcenter am Ehinger Tor in Ulm. 1971 fertiggestellt, geplant vom Architekten H. M. Wein, der wenig später auch das Neu-Ulmer Pendant, das **Donaucenter** planen durfte, galt es zur Bauzeit als Musterbeispiel der Stadt-in-der-Stadt-Lösung. Im 22 Stockwerke zählenden, knapp 60 Meter hohen Gebäude finden sich 121 Wohnungen und 41 Ladengeschäfte. Hinzu kommen ein Atrium mit Brunnen und eine Terrasse oberhalb.

Vieles ist verschwunden oder zumindest nicht mehr zugänglich: eine Kegelbahn, ein Panoramarestaurant, eine Tankstelle mit Autohaus. Heute ist das Gebäude, wie viele seiner Artgenossen, in Verruf geraten. "Wohnung zu vermieten. Auch für erotisch-gewerbliche Nutzung", hieß es jüngst in einer Annonce. Nicht der einzige, aber einer der Startschüsse, die das Augenmerk der Eigentümer der Einzelparteien, aber auch die Ulmer Sanierungstreuhand auf den Plan ruft. Ein Bewohner-Arbeitskreis ist bereits gegründet, und die städtische Treuhand will das Universumcenter ebenfalls wieder zu einem attraktiven Ort zu machen – vor allem als Eingang zum dahinter in Sanierung befindlichen und weiter auszubauenden "Dichterviertel". Welche gestalterischen Maßnahmen genau getroffen werden, das ist noch unklar. Aktuell wurden, unter Anwendung des Landesglücksspielgesetzes, bereits vier der fünf Spielotheken zur Schließung aufgefordert. Wer sich einen Eindruck machen möchte, kann hier eine 2016 entstandene Multimedia-Story zum Gebäude ansehen. (pl, 26.5.18)

Was wird aus Checkpoint Charlie?

Die Umgebung des ehemaligen Grenzübergangs Checkpoint Charlie in Berlin ist nach wie vor von Brachflächen geprägt. Dies könnte sich bald ändern.

Er ist Sinnbild des Kalten Krieges und eine der meistfrequentierten Touristenattraktionen der Bundeshauptstadt: Der Grenzübergang **Checkpoint Charlie** in der Berliner Friedrichstraße. Die raumgreifenden Grenzanlagen wurden nach der Wiedervereinigung zwar entfernt, eine originalgetreue Replik der amerikanischen Kontrollbaracke hält die Erinnerung aber im Straßenbild ebenso präsent wie die großen umliegenden Freiflächen, die seit Kriegsende unbebaut sind. Dies könnte sich jedoch bald ändern.

Die weitere Entwicklung der brach liegenden Grundstücke steht in Berlin derzeit auf der politischen Agenda. Eine Investorengruppe strebt die Bebauung der Freiflächen an, das Land Berlin setzt sich für ein Museum, Wohnungen und Gewerbeflächen in den neuen Gebäuden ein. Ob diese Pläne in die Tat umgesetzt werden, ist aber noch offen: Der angestrebte Bebauungsplan soll auf einer umfassenden **Bürgerbeteiligung** fußen. Den Auftakt bilden eine Ortsbegehung am 28. Mai 2018 um 16.30 Uhr (Treffpunkt: Ecke Friedrichstraße/Zimmerstraße) und eine Informationsveranstaltung am Abend desselben Tages (18:00 Uhr, asisi Panorama Berlin am Checkpoint Charlie, Friedrichstraße 205). Bereits im Vorfeld gibt es Stimmen, die der Bebauung skeptisch gegenüber stehen. So empfiehlt das Berliner Landesdenkmalamt, die Umgebung des Checkpoints in der heutigen Form so weit wie möglich zu erhalten, da nur so die stadträumliche Wirklichkeit des Kalten Krieges sichtbar bleibe. (jr, 27.5.18)

Was bleibt ... in Arnstadt

Wenn Sie es nicht schaffen, zu Martin Maleschka zu kommen, kein Problem: Martin Maleschka kommt mit seinen wundervollen Aufnahmen zu Ihnen.

Sie kennen das Problem: Zu viele tolle Ausstellungen und zu wenig Zeit, an all die spannenden Orte zu fahren. Da haben wir eine gute Nachricht: Martin Maleschka reist mit seinen wundervollen Fotografien der Ostmoderne quer durch die Republik, und damit sehr sehr

wahrscheinlich irgendwann auch in ihre Heimatstadt. Dieses Mal macht er in Arnstadt Station unter dem Titel "Was bleibt ist die Kunst. Kunst am Bau der DDR".

Der Cottbuser Fotograf dokumentiert schon seit Jahren unermüdlich Kunst am Bau der DDR. Denn es ist nicht neu, hat aber leider noch nicht ganz den Weg gefunden aus den Herzen der Ostmodernisten in die Köpfe der Entscheider: Kunstobjekte der DDR-Zeit verschwinden im großen Stil aus dem öffentlichen Raum und landen im besten Fall im städtischen Depot. Grund genug, jetzt 40 ausgewählte Fotografien in Arnstadt (Terrassenwohnanlage Lohmühlenweg 31, 99310 Arnstadt) zu zeigen. Die Eröffnung wird am 5. Juni 2018 um 18 Uhr gefeiert, die Schau ist im Anschluss bis zum Herbst zu sehen und soll dann weiter wandern. Wenn Sie aber nicht mehr länger warten können oder wollen: Auf nach Arnstadt! (kb, 28.5.18)

Willi Neubert, Wandgestaltung in Halle-Neustadt (Bild: Martin Maleschka)

Moderne Stabkirche gerettet

Nein, wir haben uns nicht im Jahrhundert geirrt. Dieses moderne Bauwerk wurde im Europapark Rust gerade knapp vor den Flammen gerettet.

Nein, wir haben uns nicht in der Epoche geirrt, wurden Stabkirchen im skandinavischen Raum doch bereits im 11./12. Jahrhundert errichtet. Hier geht es um ein junges Werk der Holzbaukunst, das seit 1992 im Themenbereich "Norwegen" im Europapark steht. Und, hier scheint viel Glück im Spiel gewesen zu sein, die Stabkirche steht immer noch unbeschadet. Trotz eines Brandes im Europapark am Samstagabend. Der ganze Bereich "Norwegen" sei zerstört, nur die "Stabkirche scheint unter einem ganz besonderen Stern zu liegen. Sie wurde verschont und hat sprichwörtlich keinen Kratzer abbekommen" – **so der Geschäftsführer** via Twitter.

Die kirchliche Sehenswürdigkeit im Europapark Rust ist nicht alleine. Zwei weitere Stabkirchen sind beispielsweise in Freizeitparks zu finden in, richtig, den USA: im Scandinavien Heritage Park in Minot/North Dakota und als norwegischer Pavillon im World Showcase in Epcot/Florida. Doch im deutschen Europapark wird seit 2005, noch dazu ökumenisch, **echte Seelsorge betrieben**. In der Stabkirche wird z. B. gerne geheiratet. Auf dem Parkgelände finden sich zwei weitere moderne Kirchenräume: die pseudobarocke St. Jakobus-Kapelle im "Erlebnishotel Santa Isabel" aus dem Jahr 2007 und die 1955, schon vor Gründung des Parks, geweihte Marienkapelle als Grabstätte der

Böcklins von Böcklinsau. (kb, 28.5.18)

Lederfabrik Freital: keine Lösung in Sicht

Kann die ehemalige Lederfabrik in der Mitte Freitals abgerissen werden? Die Beantwortung dieser Frage hält gerade diverse Behörden in Atem.

Kann die 1991 stillgelegte Lederfabrik in der Mitte Freitals abgerissen werden? Die Beantwortung dieser Frage, die für Ende April/Anfang Mai angekündigt war, wird noch längere Zeit brauchen. Wie das zuständige Landratsamt in Pirna mitteilte, habe sich die Denkmalschutzbehörde nicht mit dem Landesamt für Denkmalpflege auf ein Vorgehen einigen können. Deswegen wird die Entscheidung nun an die nächsthöhere Behörde, die Landesdirektion, weitergereicht. Die Stadt hatte im November 2017 einen Antrag auf Abriss gestellt und im Februar Unterlagen nachgereicht. Die Entscheidung sollte die Denkmalbehörde des Landkreises mit dem Landesamt treffen, da der um 1909 errichtete Bau unter Schutz steht.

Vorgeschrieben ist, dass sich beide Behörden auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen. **Das ist bei der Lederfabrik nun nicht gelungen.**

Im Kern geht es um die Frage, ob ein Erhalt des Gebäudes für die Stadt als Eigentümer zumutbar wäre. Wie das Landratsamt mitteilt:

“Landratsamt und Landesamt sind sich einig über die besondere ortsentwicklungsgeschichtliche Bedeutung sowie den städtebaulichen Wert der Lederfabrik für Freital”, so der zuständige Beigeordnete Heiko Weigel. “Sie vertreten auch übereinstimmend die Auffassung, dass aufgrund schwerwiegender Schäden das Gebäude (...) nur in seinen Außenwänden erhalten werden kann.” Wären die Planungen zur Neunutzung ernsthaft betrieben worden, wäre soweit wohl nie gekommen... (db, 29.5.18)

Bunker als Baudenkmäler

“Was tun mit all den Bunkern?” Eine Tagung in Zürich fragt nach dem Wert und Erhalt denkmalgeschützter Wehranlagen des 20. Jahrhunderts.

Die moderne Legende besagt, dass jeder, wirklich jeder Schweizer sein eigenes Gewehr im Schrank hat. Und einen Bunker im Keller. Sicher ist, dass die Eidgenossen über eine beachtliche Kulturlandschaft militärischer Bauwerke verfügen, vom Mittelalter an aufwärts. Viele dieser Wehranlagen stammen aus dem 20. Jahrhundert und viele von ihnen stehen heute unter Denkmalschutz. Manche wurden und werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, denn immer mehr davon werden nicht mehr zu militärischen Zwecken benötigt.

Vor diesem Hintergrund stellt man in der Schweiz – und nicht nur dort – immer lauter die Frage: “Was tun mit all den Bunkern?” Das zweite Freitagskolloquium 2018 des Instituts für Denkmalpflege und Bauforschung an der ETH Zürich beschäftigt sich daher mit der Frage, wie mit solchen Denkmälern umgegangen werden muss und wie solche Bunker- und Festungsanlagen um- und weitergenutzt werden können. Das “Freitagskolloquium: Bunker als Baudenkmäler” findet am 8. Juni 2018 von 14 bis 18 Uhr in Zürich (ETH Hönggerberg, Siemens Auditorium (HIT E 51)) statt, Anmeldeschluss ist der 1. Juni. (kb, 30.5.18)

Das Märchen vom guten Nazi

Albert Speer reklamierte nach dem Krieg den Status des politisch naiven, von der Diktatur verführten Künstlers. Eine Ausstellung in Prora kontrastiert den Mythos mit den Erkenntnissen moderner Historiographie.

“Wenn Hitler Freunde gehabt hätte, dann wäre ich bestimmt einer seiner engen Freunde gewesen”, behauptete der frühere Rüstungsminister und erklärte Lieblingsarchitekt des Diktators nach dem Krieg. Die Mittäterschaft an den nationalsozialistischen Verbrechen wies **Albert Speer** jedoch weit von sich. Ein Verführter sei er gewesen, unwissend über die Gräueltaten des Regimes und beseelt von der Größe der architektonischen Aufträge. Diese Deutung eigneten sich nach 1945 viele Deutsche an, nicht zuletzt, um die eigene NS-Vergangenheit zu relativieren. Eine **Ausstellung in Prora** räumt mit dem Mythos auf und beleuchtet die Vita Albert Speers nach den aktuellen Erkenntnissen der Forschung.

Die Ausstellung, die im letzten Jahr bereits im Nürnberger Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände zu sehen war, legt ihren Schwerpunkt auf die zweite Karriere Albert Speers. So machte der ehemalige Stararchitekt seine Erinnerungen mit Büchern und Vorträgen

zu Geld – natürlich in einer von allen belastenden Details bereinigten Form. Die Ausstellung kontrastiert sie mit den jüngsten Ergebnissen zeithistorischer Forschung, die Speers Selbstinszenierung als politisch naiver Künstler klar ins Reich der Legende verweisen. “Albert Speer in der Bundesrepublik. Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit” ist bis zum 30. August 2018 im alten Tanzsaal von Prora zu sehen. (jr, 31.5.18)

Die langen Wellen der Utopie

Für eine kurze Zeit verfügte das Saarland nach dem Krieg über eine Art von Selbständigkeit. Damals entstanden bemerkenswerte Bauwerke, die das Beste aus beiden Traditionen zu verbinden wussten. Sie stehen im Mittelpunkt des ECHY-Beitrags im Saarland.

Für eine kurze Zeit verfügte das Saarland nach dem Krieg – im Weichgebiet zwischen Frankreich und der sich formierenden BRD – über eine Art von Selbständigkeit. Damals entstanden bemerkenswerte Bauwerke, die das Beste aus beiden Traditionen zu verbinden wussten: der **Langwellensender “EUROPE 1”** bei Saarlouis, der **Pingusson-Bau** (ehemalige Französische Botschaft) in Saarbrücken, Fertigteil-Wohnungsbauten der Forbacher Werk der Firma Dietsch wie Behren bei Forbach und die Folsterhöhe in Saarbrücken oder jüngere Siedlungsprojekte wie Le Wiesberg von Émile Aillaud in Forbach – und nicht zuletzt Kirchenbauten wie St. Albert in Saarbrücken von Gottfried Böhm oder Maria Königin von Rudolf Schwarz, beide in Saarbrücken.

Dieses grenzüberschreitende Kulturerbe nehmen der Werkbund, das Ministerium für Bildung und Kultur Saarland sowie K8 Institut für strategische Ästhetik forschend, inszenierend und vermittelnd zum Thema ihres Echy-Beitrags **“Resonanzen – Die langen Wellen der Utopie”**. Sie werden mit einer **Veranstaltungsreihe** gewürdigt, wie z. B.: eine Performance im Pingusson-Bau am 9. August und im Sender Europe am 11. August, eine Ausstellung im Pingusson-Bau vom 29. September bis zum 30. November, die Ringvorlesung “Erinnerung und Aufbruch” im Pingusson-Bau in diesem Sommersemester (jeweils mittwochs 18 Uhr, freier Eintritt). (kb, 1.6.18)

Von Mosaikpflaster und Schmuckbeeten

Dass Wolfsburg mehr zu bieten hat als eine große deutsche Automarke, dürfte sich bei Modernefans schon herumgesprachen haben. Allen anderen hilft ein neues Buch gekonnt auf die Sprünge.

Dass Wolfsburg mehr zu bieten hat als eine große deutsche Automarke, dürfte sich bei Modernefans schon herumgesprachen haben. Da sind die Inkunabeln von Aalto und Co., aber auch die grünen Stadtteile und Plätze der 1950er und 1960er Jahre. Dieser besondere Wert, Stadt und Natur auf engem Raum verbunden zu wissen, ist für die Wolfsburger vielleicht schon zur Selbstverständlichkeit geworden. Doch viele dieser modernen Ruhepunkte sind vom Wandel betroffen und vom Verlust bedroht. Zu groß wird der Druck auf den öffentlichen Raum.

Vor diesem Hintergrund versteht sich eine neue Veröffentlichung im Berliner Jovis Verlag als Plädoyer für den Wert der nachkriegsmodernen Plätze und Grünanlagen. Unter dem schönen Titel “Von Mosaikpflaster und Schmuckbeeten” werden diese Kulturdenkmäler anhand von Entwürfen sowie Gestaltungsplänen detailreich vorgestellt und Anregungen zu ihrer zeitgemäßen Aneignung dargelegt. Ein besonderes Plus: Teils noch unveröffentlichte Aufnahmen von Heinrich Heidersberger aus den frühen 1960er Jahren sowie eine aktuelle Fotoserie von Ali Altschaffel lassen das Wolfsburg der ersten Nachkriegsjahrzehnte wieder lebendig werden. (kb, 2.6.18)

Von Mosaikpflaster und Schmuckbeeten. Plätze und Grünanlagen in Wolfsburg 1950 bis 1970 (Stadt – Raum – Geschichte 3), hg vom Forum Architektur der Stadt Wolfsburg, Hardcover, 29,7 x 20 cm, 128 Seiten, 130 Farb- und Schwarzweiß-Abbildungen, ISBN 978-3-86859-528-4.

Hermkes (fast) zum Anfassen

An der TU Berlin haben Studierende eine Ausstellung zum Großkünstler Bernhard Hermkes erarbeitet. Lohnt sich!

Wir haben hier schon ausführlich und zu Recht von den Bauten des Architekten **Bernhard Hermkes** geschwärmt. Er würzte die Großform mit guten Details, verband das Herzeigen der Konstruktion mit einem hohen Wiedererkennungswert. Längst können und wollen wir nicht mehr verzichten auf Bauten wie die Hamburger Großmarkthalle oder das Architekturgebäude der TU Berlin am Ernst-Reuter-Platz. In Berlin prägte Hermkes als Lehrer von 1955 bis 1969 eine ganze Architektengeneration, darunter Inken und Hinrich Baller, Ursulina Schüler-Witte und Johannes Uhl, die dem West-Berlin der 1970er und 1980er Jahre ein Gesicht gaben.

Wer unsere Euphorie überprüfen will, hat dazu jetzt ausführlich Gelegenheit: Die Ausstellung "Bernhard Hermkes Leben, Lehren, Wirken" wurde von Studierenden am Institut für Architektur der TU Berlin erstellt – im Rahmen der Geschichtswerkstatt, einem Projekt von Architekturtheorie (Prof. Dr. Gleiter), Baugeschichte (Prof. Dr. Schlimme) und Historischer Bauforschung (Prof. Dr. Schulz-Brize). Die Teilnehmenden näherten sich dem Thema historisch-kritisch, warfen einen Blick auf – zuweilen auch problematische – Episoden der Fakultätsgeschichte. Eröffnet wird die Ausstellung am 9. Juni 2018 um 17 Uhr im Foyer des Architekturgebäudes (Straße des 17. Juni 152, 10623 Berlin) zur Langen Nacht der Wissenschaft. Die Schau wird für ein Jahr als Dauerausstellung im sog. Scharoun-Foyer frei zugänglich sein. (pl, 3.6.18)

Hannover würdigt die Spengelins

Die Architektenkammer Niedersachsen widmet den Architekten und Stadtplanern Ingeborg (1923-2015) und Friedrich Spengelin (1925-2016) eine Ausstellung.

Ingeborg (1923-2015) und Friedrich Spengelin (1925-2016) schufen die alte Bundesrepublik prägende Bauten wie das Rathaus Helgoland (1957-60), die Dreifaltigkeitskirche in Hamburg (1965), die Hochhäuser des NDR (1964-67) und der Hamburger Landeskirche (1971-74, **Abriss** 2017) sowie die Kunsthalle Emden (1983-86/1997-2000). Das Architektenpaar eröffnete 1951 ein gemeinsames Büro in Hamburg, ab 1975 wirkten sie in Hannover. Nachfolger des Hamburger Büros war von 1972 bis 2010 die Planungsgemeinschaft Spengelin, Gerlach und Partner (**sgp**). Nicht alle Spengelin-Bauten wurden – und werden – wirklich geliebt. Die vordergründige Strenge und die schiere Größe vieler Entwürfe sind es, die insbesondere den Stadtplanungen Friedrich Spengelins vorgeworfen werden: Auch das 1979 fertiggestellte, derzeit im Umbau befindliche "Bonner Loch" zählt zu jenen Projekten, die einst gelobt und bald verachtet wurden.

Die Architektenkammer Niedersachsen in Hannover widmet den Spengelins bis zum 27. Juli eine Ausstellung. Zu sehen sind unter anderem Entwürfe für Hannover und Hamburg, für Buxtehude und Eckernförde. Die Kuratorin Ute Maasberg hat das Material mit Unterstützung von Barbara Spengelin, der Tochter des Paares, zusammengestellt. So finden sich auch Exponate aus dem Nachlass wie Fotos, Aquarelle und Schmuckstücke, die teils von Ingeborg Spengelin, teils von Eske Nannen angefertigt wurden – der Witwe des einstigen "Stern"-Herausgebers Henri Nannen, der seiner Geburtsstadt Emden eben auch die Kunsthalle gestiftet hat. (db, 4.6.18)

50 Jahre Mariendom Neviges

Das Böhmsche Betongebirge feiert ein halbes Jahrhundert – und die Brutalismusfans feiern mit.

Im Sommer 1968 wurde das Böhmsche Betongebirge in Neviges geweiht, kurz darauf eröffnete Erzbischof Joseph Kardinal Frings die Wallfahrt zur Kirche "Maria, Königin des Friedens". Den Anfang nahm der brutalistische Bau mit einem Modell, das den halb erblindeten Frings beim Ertasten überzeugt haben soll. Er ließ den eigentlich schon entschiedenen Wettbewerb zu Gottfried Böhms Gunsten neu auflegen. Daraufhin schuf der Kölner Baumeister einen Raum für bis zu 6.000 Pilger. Manche erinnert die Großform an ein Kristall, andere an ein Gebirge oder Zelt.

Von Böhms stammen auch weite Teile der Ausstattung wie die farbstarken Fenster, die u. a. das Mariensymbol der Rose aufgreifen. Zurückgeführt wird die Wallfahrt auf eine Marienerscheinung im 17. Jahrhundert. Bis heute kommen Menschen aus vielfältigen Gründen, zunehmend auch wegen der architektonischen Reize der begehbaren Plastik – vor allem zum 50. Jahrestag, der mit der aktuellen Wiederentdeckung des Brutalismus als Kunstform zusammenfällt. Wer den **Jubiläumsgottesdienst** verpasst hat, kann ihn online nachholen. Am 8. Juli begeht der Domchor sein 50. Jubiläum um 10 Uhr mit einem musikalischen Festgottesdienst, am 26. August wird die "Äußere Feier des Patronatsfests" ausgerichtet. Das Feierjahr wird beschlossen durch eine **Licht- und Toninstallation** am 8., 10. und 11. November jeweils um 20 Uhr. (kb, 5.6.18)

Chemnitzer Bogen bleibt erhalten

In Chemnitz stand ein über 100 Jahre altes Eisenbahn-Viadukt vor dem Abriss. Nun wurde die Entscheidung revidiert.

Die Deutsche Bahn versucht sich derzeit als Brückenbauer zwischen Bayern und Sachsen. Die **Sachsen-Franken-Magistrale**, die die Städte Leipzig, Dresden, Werdau und Hof verbindet, wird in den nächsten Jahren grundlegend modernisiert und ausgebaut. Dies beinhaltet auch

eine Erneuerung des **Chemnitztalviadukts**. Sein prominentestes Teilstück, der sogenannte **Chemnitzer Bogen**, drohte dabei allerdings auf der Strecke zu bleiben: der Abriss war bereits beschlossen. Nun wurde diese Entscheidung revidiert.

Das auch als Beckerbrücke bekannte Bauwerk wurde in den Jahren 1901 bis 1909 errichtet und führt die Eisenbahntrasse durch das Stadtgebiet und über den Fluss Chemnitz. Die monumentale, durch Niete zusammengehaltene Stahlbrücke trug ursprünglich vier Schienenstränge und steht als bedeutendes Zeugnis der Industriekultur unter Denkmalschutz. Nicht nur engagierte Chemnitzer Bürger, auch die Bundestagsabgeordneten der Stadt versuchten mit allen Mitteln, den geplanten Abriss zu verhindern. Das Eisenbahn-Bundesamt lehnte ihn nun mit Verweis auf den Denkmalschutz endgültig ab. Dies bringt den Zeitplan der Bahn zwar durcheinander, der Konzern hat aber bereits angekündigt, die Entscheidung zu akzeptieren und den Chemnitzer Bogen in die Modernisierung einzubeziehen. Mit Blick auf unsere Ausstellung **märklinMODERNE** bleibt nur noch zu fragen, wann der Chemnitzer Bogen als Modellbausatz erscheint ... (jr, 6.6.18)

Fritz Eller gestorben

Der deutsch-österreichische Architekt und Lehrmeister Fritz Eller ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

“Gehen Sie nach Düsseldorf, da beginnt der Wiederaufbau” – ein wohlmeinender Rat ihres Professors führte Fritz Eller und seine Kommilitonen Robert Walter und Erich Moser nach dem Diplom an der TH Graz 1953 ins Rheinland. Im Büro Hentrich & Heuser (später Hentrich & Petschnigg) begann die Karriere von Eller und Walter mit dem Entwurf des Ludwigshafener BASF-Hochhauses. Bald darauf – Erich Moser war wieder dabei – entstand 1960 im Auftrag der **Phoenix-Rheinrohr AG** das Dreischeibenhaus in Düsseldorf. Der US-Architekturhistoriker **Henry-Russell Hitchcock** nannte es “eines der schönsten Hochhäuser der Welt” und stellte es auf eine Stufe mit dem zeitgleichen New Yorker **Seagram Building**.

In wechselnden Konstellationen – immer wieder mit Walter und Moser – gewann Eller Ende der 1950er etliche Wettbewerbe für große Unternehmen, die auf der Suche nach einer neuen Identität waren: Nach **BASF** und Thyssen kamen Boehringer, Mannesmann und **Bayer**. Es folgten Hochschulprojekte wie die Ruhr-Universität Bochum und die Hochschule Duisburg. Zu den wichtigen Entwürfen späterer Jahre zählen das Aachener Ludwig Forum, das Kölner Schokoladenmuseum und der **Düsseldorfer Landtag**. Fritz Eller, der zudem von 1962 bis 1992 am Institut für Bauwesen der RWTH Aachen lehrte, ist am 31. Mai im Alter von 91 Jahren in seiner Wahlheimat Aachen gestorben. (db, 7.6.18)

ehrichmonument

Franz Ehrlich war vieles: Bauhäusler, Mitglied im “Baubüro” im KZ Buchenwald, Modernist und Nonkonformist. Grund genug, ihm im DAZ Berlin eine eigene Installation zu widmen.

Er schuf er den Schriftzug “Jedem das Seine” am Tor vom KZ Buchenwald. Doch der Architekt und Designer **Franz Ehrlich** (1907-84) war mehr als das: Bauhaus-Schüler und zeitweise Mitarbeiter im Büro von Walter Gropius, wegen seiner Nähe zum Kommunismus Häftling und Teil des “Baubüros” des KZs Buchenwald, später Modernist im Stalinismus und Nonkonformist in der DDR. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen – neben jedem Schriftzug im KZ Buchenwald – das Rundfunkhaus in der Nalepastraße in Berlin und der Möbeltypensatz 602 der Deutschen Werkstätten Hellerau.

Das DAZ (Deutsches Architektur Zentrum, Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, 10179 Berlin) zeigt nun **“ehrichmonument”**, eine Installation von Friedrich von Borries, Jens-Uwe Fischer und Frieder Bohaumilitzky. Diese besondere Auseinandersetzung mit Ehrlichs Leben und Werk entstand im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft **DFG** geförderten und an der **HFBK Hamburg** durchgeführten Forschungsprojektes “Franz Ehrlich. Biographie und Werkverzeichnis”. Die Eröffnung von “ehrichmonument” wird am 7. Juni um 19 Uhr gefeiert, im Anschluss ist die Installation bis zum 29. Juli zu sehen. Im Rahmenprogramm sind ein Festival und eine Exkursion vorgesehen. (kb, 7.6.18)

Betonkanufahrn

Die perfekte Mischung aus Wissenschaft und Wettkampf, aus grauem Kunststein und Glamourfaktor: Die Leipziger Betonkanuten der HTWK waren siegreich.

Synchronschwimmen, Paradedanz und Hundeschauen sind in der Regel heimliche Leidenschaften. Aber diese Sportart ist rundum moderneREGIONAL-tauglich: Betonkanu. Hier geht es um eine ausgewogene Mischung aus Wissenschaft und Wettkampf, aus grauem Kunststein und Glamourfaktor. "Das perfekte Zusammenspiel zwischen **Bootsherstellung** und Paddeltechnik entscheidet letztlich über den Erfolg", resümiert Jan Teuchert, Kapitän des **Betonkanu-Teams** der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig.

Am letzten Maiwochenende siegte das Leipziger Team – mit dem streng akademisch orientierten Namen "Bieraten" – bei der Regatta in Eindhoven: dreimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze. Ihr Kanu "Eilenburg" wiegt 42 Kilo bei einer Länge von fünf Metern und einer Wandstärke von fünf Millimetern. Zum Vergleich: Ein herkömmliches Plastikboot kommt auf 25 bis 30 Kilogramm. Prof. Dr.-Ing. Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau der Fakultät Bauwesen, fachlicher Leiter des Projekts, würdigte, "auf welchem hohem Niveau die Studierenden der HTWK Leipzig wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich des Textilbetonbaus umsetzen können." Die "Bieraten" wollen 2019 wieder antreten, diesmal in der offenen Klasse schwimmfähiger Fantasie-Gebilde. Die beiden aktuellen Betonkanus des Teams können zur Langen Nacht der Wissenschaften an der HTWK Leipzig am 22. Juni (Campus Connewitz) besichtigt werden – Teammitglieder stehen dann Rede und Antwort. (kb, 8.6.18)

"Bei mir kann geparkt werden"

In Altona porträtiert eine Fotoausstellung die vielfältigen Wandlungen der Weimarer Republik.

Im Rahmen der 7. Triennale der Photographie "Breaking Point. Searching for Change" zeigt das Altonaer Museum die Ausstellung "**Fotografie in der Weimarer Republik**". Die Schau gehört zugleich zu den Veranstaltungen der Stadt Hamburg zum "Gedenkjahr 1918/19: Aufbruch in die Demokratie". Denn gerade die Fotografie begleitet die junge Republik in allen ihren Wandlungen und erfand sich zugleich selbst neu.

Im Altonaer Museum markiert die Ausstellung vier Themenkreise: "Revolution und Republik", "Vom Slowfox zum Grotesktanz", "Die Mode der Goldenen Zwanziger" und "Von der Neuen Sachlichkeit zum Neuen Sehen". Dabei versteht sich die Bildauswahl als Vorschau auf die Ausstellung "Fotografie in der Weimarer Republik 1918-1933", die 2019 im LVR-LandesMuseum Bonn zu sehen sein wird. In Altona werden daher ortsgeschichtliche Schwerpunkte gesetzt, indem man mit Fotografien aus dem eigenen Archiv arbeitet. Ausgewählt wurden z. B. Aufnahmen zum "Altonaer Blutsonntag" am 17. Juli 1932. Dieser diente als Vorwand für die Absetzung der preußischen Regierung und die Einschränkung der Grundrechte – und bahnte damit auch dem NS-Staat den Weg. (kb, 9.6.18)

Unruhe und Architektur

Rund 150 Patienten-Kunstwerke aus der einstigen "Universitäts-Irrenklinik" werden bis 26. August in der Heidelberger Sammlung Prinzhorn gezeigt.

Um 1915 fing der Heidelberger Arzt und Kunsthistoriker **Hans Prinzhorn** (1886-1933) an, besonders faszinierende Werke seiner Patienten zu sammeln. Die meisten waren Insassen der Heidelberger "Universitäts-Irrenklinik", wie sie hieß: Menschen mit Wahnvorstellungen oder Demenz, Traumatisierte, Autisten oder Schizophrene, die ihren Blick auf die Welt illustrierten. Die Sammlung Prinzhorn ist gewachsen, inzwischen zählt sie gut 26.000 Werke der sogenannten **Outsider-Art** – für die es in Heidelberg ein eigenes Museum gibt. Dort ist nun bis 26. August die Ausstellung "Unruhe und Architektur" zu sehen, anlässlich der Zwischenpräsentation der **Internationalen Bauausstellung Heidelberg (IBA)**, entstanden in Zusammenarbeit der Sammlung Prinzhorn mit **Stephen Craig** und **Carl Zillich**.

Wie Architektur Leben und Erleben bestimmt, wird besonders Menschen bewusst, die den Großteil ihres Lebens hinter den Mauern der Psychiatrie verbringen. So finden sich in Heidelberg neben Anstalts- und Zellendarstellungen etliche Baumotive – von abstrakten Entwürfen bis zu großformatigen, fantastischen Architekturzeichnungen. Rund 150 Papierarbeiten und Gemälde sind zu sehen. Darunter ist auch ein Entwurf für das "Junkerhaus" in Lemgo (1889-91). Sein Schöpfer war **Karl Junker**, Künstler und Architekt. Es gebe keine Belege dafür, dass dieser tatsächlich psychisch krank war, meint Prinzhorn-Leiter **Thomas Röske**. Doch weil es Gerüchte gab, seien die Entwürfe einst in die Sammlung eingegangen. (db, 10.6.18)

Der Sound der Autobahn

Eine Ausstellung widmet sich der Berliner Stadtautobahn A100. Herzstück der Schau ist eine Klanginstallation von Sam Auinger und Hannes Strobl, die der auditiven Dimension der Autobahn gilt.

Sie wohnen auf dem Land und können die ständige Ruhe, das Vogelgezwitscher und das Rauschen des Windes nicht mehr ertragen? Dann haben wir was für Sie: In Berlin widmet sich eine Ausstellung dem Klang der Stadtautobahn A100! Kein Witz: Die Klangkünstler **Sam Auinger** und **Hannes Strobl** haben die Geräuschkulisse der Schnellstraße in den letzten Jahren intensiv erforscht und in einer Klanginstallation künstlerisch verarbeitet. Sie ist das Herzstück der Ausstellung **“A100. Der Klang der Berliner Stadtautobahn”**, die sich der Asphalttrasse aus kulturhistorischer, urbanistischer und politischer Perspektive nähert.

Die A100 verbindet in einem Südwestbogen die Bezirke Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte. In den 1950er Jahren auf westberliner Seite begonnen, war sie ursprünglich als Ringautobahn geplant, die die deutsche Wiedervereinigung antizipierte. Als letztere tatsächlich anstand, war das Planungsideal der autogerechten Stadt jedoch bereits verworfen, so dass die Autobahn bis heute kaum mehr als einen Halbkreis beschreibt. Die Ausstellung begreift die Schnellstraße ebenso als Pulsader des städtischen Lebens und Repräsentant eines Fortschrittsversprechens wie als Hassobjekt und Störfaktor im Stadtraum. Sie ist bis zum 1. Juli im CLB Berlin im Aufbau Haus (Prinzenstraße 84.2, Berlin-Kreuzberg) zu sehen. (jr, 11.6.18)

Paulskirche bleibt modern

Die Paulskirche in Frankfurt steht vor der Sanierung. Die Römer-Koalition sprach sich nun für den Erhalt ihrer nachkriegsmodernen Erscheinung aus.

Sie ist symbolisch aufgeladen wie wenige Gebäude in der Republik: die **Frankfurter Paulskirche**. Als Tagungsort des ersten deutschen Parlaments steht sie für die demokratischen Traditionen des Landes, **Rudolf Schwarz**' Wiederaufbau von 1948 versinnbildlicht Kriegszerstörung und das Selbstverständnis der jungen Bundesrepublik gleichermaßen. Derzeit präsentiert sich der Bau sanierungsbedürftig, die letzten Monate tobte eine heftige Debatte um die Form der Restaurierung: Anknüpfen an Schwarz oder an die ursprüngliche Form des 19. Jahrhunderts? Nun einigte sich die Römer-Koalition aus SPD, CDU und Grünen darauf, das Erscheinungsbild der Nachkriegsmoderne beizubehalten.

Der ursprüngliche Bau von **Johann Friedrich Christian Hess** unterschied sich in vielen Details davon. So krönte die klassizistische Paulskirche ein steiles Mansarddach, der Innenraum wurde durch eine Empore untergliedert. 1944 wurde das Bauwerk bei einem Luftangriff schwer getroffen. **Rudolf Schwarz** entschied sich nach dem Krieg für einen nüchternen Wiederaufbau. Die Kirche erhielt ein flaches Dach, begrüßte ihre Besucher mit einem kargen Kellergeschoss und verzichtete im Saal weitgehend auf Dekor. Da sich Frankfurt zu dieser Zeit noch Hoffnungen machte, Hauptstadt zu werden, war der Entwurf auf die Bedürfnisse eines Parlamentsgebäudes zugeschnitten. Die Entscheidung der Koalition sichert ein Stück Nachkriegsmoderne, dessen Bedeutung weit über Frankfurt hinaus reicht. (jr, 12.6.18)

Bitterfeld: Hoffnung für den Kulturpalast

Seit Jahren steht der Kulturpalast in Bitterfeld leer, der Abriss stand bereits im Raum. Nun interessieren sich wieder Investoren für den Bau.

Im Januar dieses Jahres **meldeten wir den drohenden Abriss** des Bitterfelder Kulturpalastes. Der Vorzeigebau der “Nationalen Tradition”, die den Architekten der DDR der frühen 1950er Jahre als Leitlinie galt, steht seit Jahren leer. Da weder der Eigentümer noch die Stadt bereit waren, die Kosten für den Erhalt des Kulturpalastes zu tragen, galt er als angezählt. Umso mehr erfreute uns die Nachricht, dass inzwischen mehrere Nutzungskonzepte vorliegen.

Der Kulturpalast könnte nach Informationen des Focus künftig Messen oder größeren Veranstaltungen von Unternehmen eine Bühne bieten – oder aber Arbeitsräume für Künstler schaffen. Die Lokalpolitik steht den Vorschlägen offen gegenüber, ein Erhalt des Bauwerks scheint damit wieder wahrscheinlicher. Der Kulturpalast ist von großer kulturhistorischer Bedeutung für die Geschichte der DDR. 1954 eröffnet, wurde hier Ende der 1950er Jahre der sogenannte **„Bitterfelder Weg“** ausgerufen, der Laien- und Berufskünstler für die “sozialistische deutsche Nationalkultur” gewinnen sollte. Die Kampagne wurde zwar nach wenigen Jahren wieder aufgegeben, gilt jedoch als eines der prägendsten kulturpolitischen Ereignisse der DDR. (jr, 13.6.18)

Helge Bofinger gestorben

Der Architekt wurde u. a. bekannt für das Willy-Brandt-Haus in Berlin oder das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt am Main.

Wer an seinen Bauwerken herumbasteln wollte, konnte sich schon mal Ärger einhandeln: Helge Bofinger, Jahrgang 1940, nahm seine Aufgabe als Architekt sehr ernst. Und beharrte im Zweifel auf seinem Urheberrecht, wenn er allzu leichtfertiges Handeln erkannte: Das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt/Main (1984) und der Brunnen vorm Bahnhof Osnabrück (2001), beides Bofinger-Planungen, konnten erst nach vehementen Diskussionen verändert werden. Für den in Stettin geborenen und in Berlin aufgewachsenen Bau- und Lehrmeister waren fertiggestellte Gebäude immer auch Gesamtkunstwerke. Das berühmteste Bofinger-Kunstwerk ist das 1996 eingeweihte Willy-Brandt-Haus, die Berliner SPD-Parteizentrale. Der siegreiche Entwurf (gemeinsam mit Max Bächer) für den Frankfurter Messturm (1984) wurde hingegen nicht realisiert.

Nach Ende des Studiums an der TU Braunschweig gründete Helge Bofinger dort 1969 sein erstes eigenes Büro. 1974 kam Bofinger & Partner in Berlin dazu, 1978 erfolgte der Umzug des Braunschweiger Büros nach Wiesbaden. Ab 1986 wirkte er als Professor für Entwerfen und Gebäudelehre an der Universität Dortmund, es folgten weitere Lehraufträge unter anderem in Darmstadt, Hannover, Venedig und Buenos Aires. Lange Jahre war er zudem Vorstandsmitglied der Freunde des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt. Bereits am 7. Juni ist Helge Bofinger im Alter von 78 Jahren verstorben. (db, 14.6.18)

Trotz Verkauf: Die Theresienkapelle soll weg

Die 1929 geweihte Kapelle soll einer Krankenhauserweiterung weichen. Die Mannheimer Bürger würden sie stattdessen gerne in den Unteren Luisenpark versetzen.

Der Streit schwelt schon einige Jahre: In Mannheim soll das Theresienkrankenhaus erweitert werden. Dem müssten einige Gebäudeteile weichen, darunter auch die 1929 geweihte Theresienkapelle. 2014 hatte **die Stadt Mannheim erklärt**, dass die bereits 1998 erteilte Abrissgenehmigung weiter gelte, die Kapelle also nicht an ihrem angestammten Ort bleiben könne. Dabei kämpften zu diesem Zeitpunkt gleich zwei Bürgerinitiativen um eine Zukunft für den Gottesdienstraum. Einer der Lösungsvorschläge sieht vor, die Kapelle in den Unteren Luisenpark zu verschieben, wo man sie als Kolumbarium nutzen könne.

Doch einer Versetzung der Kapelle steht die Stadt als Eigentümerin des betreffenden Parkgrundstücks skeptisch gegenüber. Man fürchtet Umweltschäden (einige Bäume müssten fallen) ebenso wie Konkurrenz für die bestehenden kommunalen Friedhöfe (bei einer Urnenwand in der translozierten Kapelle). In diesen Tagen nun wurde bekannt, dass das lange von den Vinzenterinnen betriebene Theresienkrankenhaus zusammen mit der St.-Hedwig-Klinik an die Trier Brüder verkauft werden soll. Damit will man das Haus in christlicher, in diesem Fall katholischer, Führung halten. Dieser Verkauf soll aber, so die ausdrückliche Aussage, nichts ändern an den Erweiterungs- bzw. Neubauplänen – und damit am Abriss der Theresienkapelle. (kb, 15.6.18)

Es ist nicht alles gesagt

2019 feiern wir nicht nur das Bauhaus, sondern auch 30 Jahre Friedliche Revolution. Ein Workshop fragt, wo DDR-Forschung heute ansetzen kann und muss.

2019 steht nicht nur das vielbeschworene Bauhaus-Jubiläum ins Haus, ebenso jährt sich die Friedliche Revolution zum 30. Mal. Und während in der zeitgeschichtlichen Forschung die Angst vorzuherrschen scheint, es sei über die DDR eigentlich schon alles erforscht und gesagt, boomt die "Public History", die öffentliche Auseinandersetzung mit der Ost-Vergangenheit. Vor diesem Hintergrund findet unter dem Titel **"Es ist nicht alles gesagt"** vom 30. November bis 1. Dezember 2018 in Berlin (Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität in Berlin) ein "Workshop zur DDR-Forschung" statt.

Die Veranstaltung soll gerade nicht Bilanz ziehen, sondern als "work in progress" kooperatives, moderiertes Arbeiten mit praktischen Impulsen anregen. Daher werden noch Themenvorschläge gesucht z. B. zu diesen Fragestellungen: Wie können heute in der DDR-Forschung Begriffe wie "Widerstand", "Täter" und "Opfer" verwendet werden? Wer sind Zeitzeugen und wie wertet man ihre Berichte aus? Welche Spielräume gab es überhaupt innerhalb eines autoritären Staats? Wo sind die zeitlichen und räumlichen Schnittmengen zwischen der

damaligen Geschichtsschreibung und einer "Geschichte von unten"? Ein Abstract (ca. 300 Wörter) und eine Kurzbiographie können bis zum 1. August 2018 gesendet werden an: Steffi Brüning, Universität Rostock, steffi.bruening@gmx.de, und Maria Neumann, Humboldt Universität zu Berlin, maria.neumann.hu@googlemail.com. (kb, 16.6.18)

"Blitzabriss" in Nürnberg

Die Umladehallen (1935) am ehemaligen Bahnhof Süd wurden niedergelegt.

Lange hatte man in Nürnberg diskutiert, dann ging alles auf einmal ganz schnell: Von den Umladehallen am ehemaligen **Bahnhof Süd** sind nur noch Trümmer übrig. Die Hallen standen als letzter Rest des Areals nahe Rangierbahnhof und Südring seit Jahren leer. Ihre Entstehung reicht bis in die Zwischenkriegszeit zurück. Nachdem erste Planungen durch die Wirtschaftskrise verzögert worden waren, konnten die Umladehallen von 1933 bis 1935 errichtet werden. Vor dem Beginn des Güterumschlags bildeten die Hallen den Rahmen für die Ausstellung "Die Jahrhundertfeier der Deutsche Eisenbahnen". Und während der NS-Reichsparteitage wurde das Areal zum "Mitropadorf" umfunktioniert: Wegen knapper Hotelzimmer nächtigten hier Ehrengäste in abgestellten Schlafwagen.

Im Zweiten Weltkrieg blieben die Hallen von schwereren Schäden verschont. Nach der Einstellung des Güterumschlags im Jahr 1998 wurden nur noch einzelne Teile als Lager genutzt. Und seit der neue Stadtteil Lichtenreuth aus der Taufe gehoben wird, scheinen vielen die historischen Hallen im Weg. Noch im Frühjahr hatte das Museum Industriekultur mit einer eigenen **Ausstellung** auf ihren Wert hingewiesen. Man plädierte für eine kreative Umnutzung, etwa für kulturelle Zwecke oder als Zentrum im neu entstehenden Stadtteil. Nun haben die **Abrissbagger** Fakten geschaffen. (kb, 17.6.18)

Der Bauakademie-Code

Wie viel Schinkel verträgt die Moderne – und umgekehrt?

Die seit Monaten schwelende **Diskussion** über die Wiederauferstehung der Bauakademie geht weiter: In Berlin boten ARCH+ und die Sektion Baukunst der Akademie der Künste am 12. Juni den Rahmen, um darüber zu sprechen, wie viel Moderne Schinkel verträgt (und umgekehrt). Im Mai war der offizielle Programmfindungswettbewerb entschieden worden, an dem auch die Veranstalter teilgenommen hatten. Nun sollten alle Teilnehmer ihre Ideen öffentlich vorstellen und eine Forderung an die künftige Bauakademie aufstellen. Zwanzig Wettbewerbsteilnehmer kamen, darunter drei der fünf Preisträger.

Über die Einzelstatements wurde abgestimmt und was eine Mehrheit fand, zum "Bauakademie-Code" zusammengefügt. Dieser gliedert sich nach den Schwerpunkten "Zukünftiger Wettbewerb" und "Anforderungen an die Institution" und kommt zu überraschend modernen Aussagen, wie z. B.: "Die Bauakademie sollte weder zu 100% Schinkel sein, aber auch nicht 100% neu, sondern beides: ein Dialog, ein Widerspruch – vielleicht sogar ein Streitgespräch. // Die neue Bauakademie soll nicht zur gegenwärtigen ideologischen Säuberung der Stadt beitragen. // Eine Neue Bauakademie sollte sich gleichermaßen mit ALTER, wie auch mit WERDENDER ARCHITEKTUR beschäftigen." Alle Beiträge des offiziellen Programmfindungswettbewerbs werden vom 21. Juni bis 6. Juli 2018 im Foyer des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin) ausgestellt. (kb, 18.6.19)

Fesseln für den Dnepr

Ein Vortrag von Thomas Flierl beleuchtet die Geschichte des Dnepr-Staudamms nahe der ukrainischen Industriestadt Zaporoz'je.

Die Natur galt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielen Architekten, Bauingenieuren und Städtebauern als fortschrittsfreie Zone, die es zu unterwerfen galt. Das reichte bis hin zu so wahnwitzigen Plänen wie dem **Atlantropa-Projekt**, das eine teilweise Trockenlegung des Mittelmeeres vorsah. Auch für die forcierte Industrialisierung der UdSSR in den 1930er Jahren war die Zähmung der widerspenstigen natürlichen Umwelt ein Leitmotiv. Sie hinterließ im gesamten Land ein vielfältiges bauliches Erbe. Ein Vortrag von Thomas Flierl macht dies am Beispiel des **Dnepr-Staudamms** der ukrainischen Industriestadt Zaporoz'je deutlich.

Der Staudamm und das zugehörigen Wasserkraftwerk wurde in den Jahren 1927 bis 1932 erbaut und stellten die energetische Basis für die Industrialisierung der Ost-Ukraine dar. Das Wasserkraftwerk und die zeitgleich errichtete Wohnstadt für Zaporoz'je gehörten zu den

Großprojekten des ersten Fünfjahrplans und entstanden unter der Federführung des sowjetischen Konstruktivisten **Viktor Vesnin** (1882–1950). Der Vortrag “>Der gefesselte Dnepr< oder >Der sozialistische Angriff auf die Natur<” findet am 20. Juli 2018 um 19 Uhr im Berliner Max-Lingner-Haus (Beatrice-Zweig-Straße 2, 13156 Berlin) statt. ([jr](#), 19.6.18)

Fertig!

Die Sanierung der Berliner Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche (1957, Ludwig Lemmer) ist abgeschlossen.

Am Montag hatte die **Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche** allen Anlass zum Feiern: Die **Sanierung** der 1957 eingeweihten Kirche ist abgeschlossen. Zwei Jahre und 1,6 Millionen Euro hat die Renovierung der modernen Inkunabel gekostet. Im Hansaviertel, im Umfeld der Interbau 57 entstanden, ersetzte der Neubau einen älteren Vorgängerbau. Die erste Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche aus dem Jahr 1895 vom Architekten Johannes Vollmer war dem deutschen Kaiser Friedrich III., dem Vater Wilhelms II., gewidmet. Sie wurde 1943 bei Luftangriffen stark beschädigt. Nach Kriegsende diente zunächst eine Notkapelle als Provisorium.

Mit dem Beschluss der Neugestaltung des Hansaviertels wurden auch die Überreste der ersten Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche gesprengt und der Neubau in Angriff genommen. Der Auftrag für dieses Objekt Nr. 26 ging an Ludwig Lemmer, der als Senatsbaudirektor auch an der Rahmenplanung des gesamten neuen Hansaviertels beteiligt war. An der Innenausstattung war u. a. der Glasmaler Georg Meistermann beteiligt. Der markante, 68 Meter hohe Glockenträger brachte der Kirche den obligatorischen Berliner Spitznamen “Seelenbohrer” ein. Und gerade dessen luftige Stahlbetonkonstruktionen hatte unter den Schwingungen des Glockenläutens gelitten. 14 Jahre musste er stillgelegt auf seine Wiederbelebung warten. ([kb](#), 20.6.18)

Bauten der Ostmoderne unter Denkmalschutz

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz widmet der DDR-Architektur ein Tagesseminar.

Wenn eine Veranstaltungsankündigung schon im Titel mit Anführungszeichen hantiert, dann geht es um Probleme oder Ironie oder Unsicherheit. In diesem Fall hat sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) die Bauten der (hier wären sie) “Ostmoderne” vorgenommen. Gemeint sind die “zwischen 1945 und 1965 in der sowjetischen Besatzungszone” errichteten Architekturen. Schon die Begriffsfindung für diese Epoche bereitet den Fachleuten Kopfzerbrechen, man will weder vereinnahmen noch verharmlosen. Seit einigen Jahren scheint sich für diese Zeit der Stilbegriff der “Ostmoderne” durchzusetzen.

Die Stilformen der Ostmoderne, so die Veranstaltungsankündigung, würden sich von denen im Westen zu dieser Zeit unterscheiden – und würden eben dort bislang kaum Anerkennung finden. Dem will die DSD nun abhelfen: mit der Veranstaltung “**Bauten der ‘Ostmoderne’ unter Denkmalschutz**”, einem Tagesseminar zur Baustilkunde, das am 16. August 2018 von 9 bis 17 Uhr statt im Nicolaihaus der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (Brüderstraße 13, 10178 Berlin) stattfindet. Denn viele Bauten der DDR-Zeit stehen – ob aus geschichtlichen, städtebaulichen, künstlerischen oder weiteren Gründen – bereits unter Denkmalschutz. Vor diesem Hintergrund werden im Tagesseminar die Aufgaben bei Sanierungen von Bauten der Ostmoderne und gelungene Praxisbeispiele vorgestellt. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben, weitere Informationen unter: 0228 9091-426, denkmalakademie@denkmalschutz.de. ([kb](#), 21.6.18)

12 points

Der ESC (formerly known as Grand Prix Eurovision de la Chanson) als Spiegel europäischer Nachkriegsgeschichte? Ein neues Buch sagt: Ja!

Manche Monumente kommen recht starkfarbig daher. Und laut – wie beim **Eurovision Song Contest** (ESC), formerly known as Grand Prix Eurovision de la Chanson. Beim 1956 begründeten Kultwettbewerb geht es eigentlich um die Liedermacher, nicht um die Interpreten. Aber am Ende waren und sind es dann doch die Sänger, die über Bekanntheit und Erfolg entscheiden. Dass hinter dem Spektakel, das heute bis zu 200 Millionen Menschen verfolgen, mehr steckt als glitzernde Kunstfaserkostüme, hat das neue Buch von Dean Vuletic zum Thema, aktuell als ebook erschienen bei Bloomsbury.

Unter dem Titel “Postwar Europe and the Eurovision Song Contest” untersucht er, wie sich Politik und Geschichte der Nachkriegsjahrzehnte im Sängerstreit widerspiegeln. Für Vuletic verbindet kein kulturelles Medium die Europäer so unmittelbarer wie Musik. Daher nutzt er

Songtexte, Musikstücke und die damit verbundenen öffentlichen Debatten, um zentrale Punkte der europäischen Zeitgeschichte zu entfalten: Kalter Krieg, Kapitalismus, Kommunismus, Nationalismus, wirtschaftliche Entwicklungen und Menschenrechte. Hierfür wertete er Originalquellen und bislang unveröffentlichtes Archivmaterial internationaler TV-Sender aus. Zuletzt will Vuletic nicht weniger, als entlang der Geschichte des ESC auch Entwicklungen hin zu einer europäischen Identität nachzuzeichnen. (kb, 22.6.18)

Vuletic, Dean, *Postwar Europe and the Eurovision Song Contest*, Bloomsbury, ISBN 978-1-4742-7626-9.

Prag: Architektur der Ersten Republik

Eine Ausstellung in Prag widmet sich der staatstragenden Architektur der ersten tschechoslowakischen Republik, die vor 100 Jahren gegründet wurde.

Ein Tipp für alle Architekturfreude, die gerade ihren Sommerurlaub in Prag verbringen: Noch bis Mitte nächster Woche nimmt die Ausstellung **“Architektura ve službách první republiky”** herausragende Bauten der tschechoslowakischen Moderne in den Blick! Die Schau gilt repräsentativer Architektur aus der Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik, die von 1918 bis zur Okkupation des Sudetenlandes durch Nazideutschland im Jahr 1938 Bestand hatte. Die Ausstellung ist bis zum 28. Juni 2018 in der Prager Stadtbibliothek (Mariánské náměstí 1/98, 110 00 Praha 1) zu sehen, die selbst das größte Exponat darstellt.

Die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei von Österreich-Ungarn sowie die Staatsgründung feiern dieser Tage ihr 100. Jubiläum. Wie viele nach dem Ersten Weltkrieg neu formierte Nationalstaaten versuchte auch die politische Führung der jungen tschechoslowakischen Republik, durch repräsentative öffentliche Bauten Legitimität zu erlangen. Architekten wie **Josef Gočár**, **Pavel Janák** und **Jan Kotěra** verhalfen der tschechoslowakischen Architektur bald zu überregionaler Beachtung. Stilistisch reichten die staatstragenden Gebäude vom Neuen Bauen über konstruktivistische Experimente bis hin zum Neoklassizismus. Mit dem **“Rondokubismus”** bildete sich in den 1920er Jahren sogar eine eigene, spezifisch tschechoslowakische Spielart klassisch-moderner Architektur heraus. (jr, 23.6.18)

Made in Denmark

Der Holzaffe von Kay Bojesen, die Spiegel-Kantine von Verner Panton, die Sitze von Arne Jacobsen – dänische Formgestalter prägten die Moderne der 1950er und 1960er Jahre.

Der Holzaffe von Kay Bojesen, die futuristischen Spiegel-Kantine von Verner Panton, die körpernahen Sitze von Arne Jacobsen – dänische Formgestalter prägten das Gesicht der Moderne der 1950er und 1960er Jahre. Von der Lampe über die Vase bis zum Freischwinger – für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Land im Norden zum Leitbild für stilvollendetes Wohnen.

Die Ausstellung **“Made in Denmark”** setzt noch früher an und entfaltet eine kleine Design-Stilgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ohne den Skånvirke, den dänischen Jugendstil, sei der spätere Design-Boom nicht vorstellbar. Ebenso verdienen die Formgestaltungen des Art Déco und des Funktionalismus die Aufmerksamkeit des Ausstellungsbesuchers. Ergänzt wird die gezeigte Spannweite um die Schmucksammlung Schwandt aus den eigenen Museumsbeständen. Die Schau ist noch bis zum 7. Oktober 2018 im Leipziger Grassi Museum für Angewandte Kunst zu bewundern. (kb, 24.6.18)

Eiermann-Magnani-Haus

Ein soziales Vorzeigeprojekt aus dem Jahr 1947, errichtet nach einem Entwurf des Architekten Egon Eiermann, steht nun als Museum für Besucher offen.

Am 17. Juni wurde mit dem **Eiermann-Magnani-Haus** in Buchen-Hettingen im Neckar-Odenwald-Kreis ein neues Museum eröffnet: Gemeinsam hatten der Architekt **Egon Eiermann** und der Ortspfarrer Heinrich Magnani nach dem Zweiten Weltkrieg hier ein soziales Vorzeigeprojekt geschaffen – eine der ersten Genossenschaftssiedlungen für Heimatvertriebene und Einheimische. Ein Gebäude aus dem Jahr 1947 blieb fast unverändert erhalten. Die Wüstenrot Stiftung hat es denkmalgerecht saniert und die vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg konzipierte Ausstellung maßgeblich finanziert. Das Museum erzählt nicht nur vom frühen Hauptwerk eines außergewöhnlichen Architekten, sondern auch von der Aufnahme von Fremden und großem Engagement im Dorf.

Hettingen zählte damals 1.500 Einwohner und hatte rund 500 Vertriebene aufzunehmen. Mit der Gründung der Baugenossenschaft "Neue Heimat" versuchte Magnani, "Ostflüchtlinge" und Alteingesessene ebenso preisgünstig wie würdig unterzubringen. Die Siedlung entstand größtenteils in Eigenleistung der zukünftigen Bewohner und mithilfe ehrenamtlicher Freiwilliger. Eiermann schuf auf engem Raum großzügige, offene Wohnbereiche und plante die Ausstattung bis ins Detail. Das Vorzeigeprojekt zog weite Kreise, sogar der Papst würdigte es. Während fast alle Bauten der "Neuen Heimat" Hettingens später verändert wurden, blieb das Häuschen in der Adolf-Kolping-Straße 29 ohne große Umbauten erhalten und wurde 2011 vom Verein Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte erworben, die Wüstenrot Stiftung übernahm es 2012 in ihr Denkmalprogramm. (db, 25.6.18)

Wir fahren zweigleisig

Ab dem 12. Juli ist die Ausstellung märklinMODERNE auch in Stuttgart in der architektur Galerie am weißenhof zu Gast.

Noch bis zum 9. September dürfen wir mit der mR-Ausstellung "märklinMODERNE" die Gastfreundschaft des Deutschen Architekturmuseums (DAM) in Frankfurt genießen. Ab dem 12. Juli wird es dann doppelt schön: Ergänzend ist die Schau "Die Villa im Tessin. märklinMODERNE im Ländle" in der [architektur Galerie am weißenhof in Stuttgart](#) zu sehen. Hier ist das Thema bestens aufgehoben, denn die meisten westdeutschen Modellbausätze haben ihren Ursprung im Süden der Republik. In Gütenbach im Schwarzwald z. B. entwickelten die Brüder Edwin und Hermann Faller nach dem Krieg ein Produkt "Häuschen"-Bausätze für die Modelleisenbahn. Darunter auch der legendäre Klassiker "Villa im Tessin". So stellt die Ausstellung in Stuttgart nicht nur Modelle und eine Eisenbahnanlage vor, sondern porträtiert mit Film- und Audiosequenzen auch die Menschen hinter den Bausätzen.

Die Stuttgarter Ausstellung bietet ein umfangreiches Begleitprogramm: 22. Juli 2018, 14.30-17.30 Uhr, "Basteln mit Bartetzko" in der architektur Galerie am weißenhof im Rahmen des Killesberg-Sommerfests; August 2018, 16-17 Uhr im Deutschen Filmmuseum (Schaumainkai 41, 60596 Frankfurt) Premiere von "märklinMODERNE", dem Film zur Ausstellung; September 2018, Tagesfahrt zur Wiege des Modellbaus, nach Gütenbach im Schwarzwald, Voranmeldung (bis 10. August) an k.berkemann@moderne-regional.de (Unkostenbeitrag 60 € (ab Frankfurt)/50 € (ab Stuttgart)). 22. September 2018, 20-21 Uhr im "Buch & Spiel" in St. Stefan (Rotenwaldstraße 98, 70197 Stuttgart) die Lesung „Der Superbastler“ — Lebenshilfe aus Modellbau-Magazinen der Wirtschaftswunderzeit. (db/kb, 25.6.18)

Jenseits der Frankfurter Küche

Eine Tagung in Wien widmet sich Leben und Werk der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. ihr berühmtester Entwurf wird nicht die Hauptrolle spielen.

Die Architektin [Margarete Schütte-Lihotzky](#) (1897-2000) lieferte in den 1920er Jahren mit der [Frankfurter Küche](#) den Entwurf für die weltweit erste Einbauküche. Für ihre Vita war das Segen und Fluch zugleich: Zwar ist ihr Name auch fast 100 Jahre nach dieser Pionierarbeit in Fachkreisen jedem ein Begriff, andererseits reduzieren eben jene Kreise Schütte-Lihotzky fast ausnahmslos auf die berühmte Küche. Eine Tagung in Wien will das ändern und plant einen umfassenden Blick auf Werk und Vita der Architektin.

Unter dem Titel "[Architektur. Politik. Geschlecht](#)" beleuchtet das interdisziplinäre Symposium die Biografie der Architektin, die in diversen Ländern tätig war und die eigene Arbeit stets eng mit ihren politischen Überzeugungen verknüpfte. Schütte-Lihotzky war nicht nur eine bedeutende Architektin, sondern als Widerstandskämpferin, Frauenrechtlerin, Publizistin und bekennende Kommunistin eine der facettenreichsten Persönlichkeiten der europäischen Architektenschaft. Das Symposium findet am 9. und 10. Oktober 2018 an der Universität für angewandte Kunst Wien statt, anmelden kann man sich [hier](#). Und ja, die Frankfurter Küche ist natürlich auch ein Thema. (jr, 26.6.18)

Die inneren Werte der Schweiz

Ein neues Buch widmet sich den Innenausbauten der Eidgenossen in den 1950er und 1960er Jahren.

Wer in der Schweiz der Nachkriegszeit nur Holzvertäfelung und Spitzengardinen vermutet, verkennt die moderne Seite der Eidgenossen. Da gab es hochglänzende Küchen, kandinskifarbene Wohnzimmer und die große Sehnsucht, ein wenig Hollywood in die Bergtäler zu bringen. Doch nur noch in seltenen Fällen lässt sich das private Raum der 1950er und 1960er Jahre heute nachvollziehen, gehören die

Innenausbauten mit der Haustechnik doch zu den wandlungsanfälligen Teilen der Architektur. Mit jedem neuen Nutzer, mit jedem neuen Einrichtungsstil droht der Rauswurf.

Mit ihrem neuen Buch "Vom Baustoff zum Bauprodukt" will die Architekturtheoretikerin **Uta Hassler**, lange Jahre Professorin an der ETH Zürich, über die Ausbaumaterialien in der Schweiz der 1950er und 1960er Jahre informieren. Der Wandel zu global verfügbaren Halb- oder Fertigprodukten habe, so Hassler, zu einer Entfremdung von den Stoffen und zu den kurzen Haltbarkeitszeiten der Bauten beigetragen. Dabei ist sie nicht allein an konservatorischen Antworten interessiert, sondern will auch mehr Wissen über Produktentwicklungen vermitteln. Hasslers Buch gliedert sich in den Textteil, ein produktgeschichtliches Kapitel und einen Katalog zum gezielten Nachschlagen. (kb, 27.6.18)

Hassler, Uta (Hg.), Vom Baustoff zum Bauprodukt. Ausbaumaterialien in der Schweiz 1950–1970, Hirmer Verlag, München 2018, 514 Seiten, 17 x 24 cm, gebunden, ISBN 978-3-7774-3107-9.

Ambri, Villa Giovanni Guscetti, vorgestellt in der Ausstellung "märklinMODERNE" (Bild: Hagen Stier)

Schlechte Botschaft aus Wien

In der österreichischen Hauptstadt verschwindet gerade ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte.

Oder, wie der Wiener Standard es schon im vergangenen Jahr formuliert hat: **Das Ende der frohen Botschaft!** In der österreichischen Hauptstadt verschwindet gerade ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte. Das Botschaftsgebäude der Bundesrepublik Deutschland, 1959 bis 1964 nach Plänen des Stuttgarter Architekten Rolf Gutbrod errichtet, wird derzeit abgerissen. Das Bundesbauministerium hatte zwar ursprünglich die Sanierung geplant, sich 2015 dann aber doch für Beseitigung und Neubau entschieden. Die Gründe waren die üblichen: zu klein, energetisch veraltet und feuerschutztechnisch überholungsbedürftig – ein Neubau also billiger.

Das Leipziger **Büro Schulz+Schulz** hat mit seinen Plänen den ersten Platz im Wettbewerb gemacht und darf bauen, sobald der Gutbrod weg ist. Neben aller Frage von Baukultur, Qualität und/oder angebrachtem Kulturpessimismus: Was mit dem Altbau auf jeden Fall verschwindet, ist ein einzigartiges historisches Zeugnis. Nämlich darüber, wie sich die blutjunge Bundesrepublik in der noch jüngeren Zweiten Republik

Österreich nach den gemeinsam durchlebten Schrecken der Nazizeit präsentiert hat. Als “Läuterung vom Albert-Speer-Gigantismus” und “Meisterwerk der Vermeidung des Monumentalen” hat der Standard das Bauwerk bezeichnet. Oder eben als „frohe Botschaft“. Aber die ist jetzt zu Ende. (rl, 28.6.18)

Wien, Deutsche Botschaft (Bild: Ralf Liptau, Juni 2018)

1001 unsichtbare Kirchen

Unsere virtuelle Karte "invisibilis" hat die 1000er-Grenze überschritten – und hat jetzt ein neues Layout.

Es ist ein Jubiläum, bei dem wir nicht so recht wissen, ob es ein Grund zum Feiern ist: Unsere **virtuelle Karte "invisibilis"** hat die 1000er-Grenze überschritten. In diesem mR-Format machen wir seit knapp zwei Jahren Kirchen der letzten rund 150 Jahre sichtbar, die geschlossen, umgenutzt oder abgerissen wurden. Damit gehen oft auch ihr Name und ihre Geschichte "verloren" – viele Kirchen drohen unsichtbar zu werden. Aber "weg ist weg" soll nicht das letzte Wort sein, zumindest virtuell.

Von unseren rund 1.000 Datensätzen entfällt rund ein Viertel je auf Schließungen und Abriss, die andere Hälfte verteilt sich annähernd gleichmäßig auf "bedroht", "umgenutzt" und "abgegeben an eine andere Konfession/Religionsgemeinschaft". Jede Woche stellen wir nicht nur aktuelle Nachrichten zur Kirchbaumoderne vor, sondern aktualisieren auch die Karte, denn leider kommen regelmäßig neue Kirchen hinzu. Zu unserem kleinen "Jubiläum" haben wir uns **ein frisches Layout gegönnt**. Das Ganze geht jetzt schneller, mit mehr Bildern, lässt sich nach Schlagworten und Kategorien sortieren und durchsuchen. Und dabei tauchen immer wieder auch solche Kirchen auf, die trotz oder gerade wegen der Schließung zu einer neuen Sichtbarkeit gelangen. Vielleicht doch ein Grund zu feiern, zumindest ein bisschen. (kb, 29.6.18)

Österreich: 100 Jahre Erste Republik

Eine Tagung in St. Pölten beleuchtet anlässlich des 100. Jubiläums die Geschichte der Ersten Österreichischen Republik.

2018 stellt für viele europäische Nationen ein Jubiläumsjahr dar. Das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren bedeutete auch das Ende der hergebrachten politischen Ordnung: Österreich-Ungarn zerbrach, das Deutsche Reich wurde zur Republik und die politische Landkarte in Ost-Mittel-Europa wurde um einige Länder reicher. Eine Konferenz in St. Pölten nimmt sich zum 100. Jubiläum der **Ersten Republik Österreich** an, die am 12. November 1918 ausgerufen wurde.

Die Geschichte der Ersten Republik ist komplex. Sie führt von der engen Anlehnung an die benachbarte Weimarer Republik über die international beachtete Utopie des **Roten Wien** bis hin zum Austrofaschismus und dem Kampf um die Souveränität gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland in den 1930ern. Im Fokus der Tagung stehen Vorstellung und Diskussion von Vermittlungskonzepten aus den Bereichen Museum, Gedenkstätten, Schule, Medien und Citizen Science. Die öffentliche Veranstaltung findet am 2. und 3. Juli 2018 im **Haus der Geschichte, Museum Niederösterreich St. Pölten** statt. (jr, 30.6.18)

Nicht nur Bauhaus

Schon um den ersten Weltkrieg herum wurden im osteuropäischen Raum Netzwerke der Moderne geknüpft: Für eine Tagung werden noch Themen gesucht.

Das Bauhaus-Jubiläum steht kurz bevor – und im seinem Gefolge lernen wir die vielfältigen anderen Spielarten von "neuem", von modernem Bauen kennen. Damit rückt auch der osteuropäische Raum stärker in den Blick, der bereits um den Ersten Weltkrieg herum zum Experimentier- und Symbolraum des (architektonischen) Fortschritts wurde. Die damals geknüpften Netzwerke wirkten lange weiter, von Ernst May bis zu den Internationalen Kongressen für Neues Bauen (Congrès Internationaux d' Architecture Moderne, CIAM).

Unter dem Titel **"Nicht nur Bauhaus – Netzwerke der Moderne in Mitteleuropa"** laden das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (Oldenburg), das Architekturmuseum Breslau und das Schlesisches Museum zu Görlitz daher vom 15. bis 17. Januar 2019 zu einer Konferenz nach Görlitz und Breslau ein. Hierfür werden **noch Themenvorschläge gesucht**. Die Tagung steht im Rahmen einer Ausstellung zu Adolf Rading im Breslauer Architekturmuseum. Willkommen sind Exposés für einen Vortrag (ca. 2.000 Zeichen) mit einem kurzen Lebenslauf (mit Mail- und Postkontaktdaten sowie Angaben zur aktuellen Tätigkeit: max. 1000 Zeichen) bis zum 1. August 2018 an: beate.stoertkuhl@bkge.uni-oldenburg.de. (kb, 1.7.18)

Und sie sanieren es doch!

Am Ev.-Ref. Gemeindezentrum in Frankfurt, 1970 entstanden nach Plänen von Walter Schwagenscheidt und Tassilo Sittmann, haben die Arbeiten begonnen.

Es sah nicht gut aus: Lange war das denkmalgeschützte Evangelisch-Reformierte Gemeindezentrum von 1970 dem Vandalismus preisgegeben. Die Grünflächen verwilderten, die Fenster wurden eingeworfen, die hölzerne Innenausstattung verfeuert. Bis 2001 bildete der kubische Bau das Zentrum der Deutsch-Reformierten, später Evangelisch-Reformierten, und damit ein Unterzentrum in der Modellsiedlung Nordweststadt. Beide, Quartier und Gemeindezentrum, waren nach Plänen der Architekten Walter Schwagenscheidt und Tassilo Sittmann entstanden.

In den frühen 2000er Jahren hatte sich der Wechsel, nach einigem Hin und Her, gut angelassen. Ein Investor wollte die umgebende Fläche mit Wohnbauten bestücken und dafür das Gemeindezentrum denkmalgerecht sanieren. Nebengebäude wurden abgerissen, die Investoren wechselten, neue Wohnungen entstanden, das Gemeindezentrum lag brach. Doch jetzt stehen wieder Gerüste am Kulturdenkmal. Das **Frankfurter Architektur- und Ingenieurbüro BSMF** hat mit der **Sanierung** und, so der bekundete Wille, denkmalgerechten Wiederherstellung begonnen. Entstehen soll bis Ende 2019 ein Kultur- und Sozialzentrum für den Stadtteil – mit Kindertagesstätte, Seniorenzentrum und allerlei Veranstaltungsräumen. Der Trägerverein **“Vokus”** zeigt sich optimistisch und geht auf Sponsorsuche. An dieser Stelle sei ausnahmsweise erlaubt: ein kurzes, kräftiges Halleluja! (kb, 2.7.18)

Frankfurt am Main, ehemaliges Evangelisch-Reformiertes Gemeindezentrum (Bild: Daniel Bartetzko, Juli 2018)

Frankfurt am Main, ehemaliges Evangelisch-Reformiertes Gemeindezentrum (Bild: Daniel Bartzko, Juli 2018)

Alle reden vom Fußball ...

Eine Museumsempfehlung für architekturinteressierten Fußballtouristen, die nach dem Ausscheiden ihres Teams nicht wissen, was sie noch in Moskau sollen.

... wir nicht. Also selten. Eine Ausstellung in Moskau bringt uns aber doch dazu: Bis zum 26. August beleuchtet die Schau "Arhitektura Stadionov" im **Ščusev-Museum für Architektur** Sportarenen Russlands und der ehemaligen Sowjetunion. Den sowjetmodernen Großbauten treten hier die jüngst eröffneten, modernen Fußballtempel gegenüber, die eigens für die Weltmeisterschaft (um)gebaut wurden.

Stadien hatten als Austragungsort von Sport- und Massenveranstaltungen einen besonderen Stellenwert in der sowjetischen Architektur. Renommierete Baumeister wie **Nikolaj Kolli**, **Nikolaj Ladovskij** oder Dimitrij Iofan beteiligten sich mit engagierten Beiträgen an der Suche nach der idealen sozialistischen Sportarena. Bei prestigeträchtigen internationalen Wettkämpfen sollten die Bauten ebenso wie die sowjetischen Sportler die Überlegenheit des politischen Systems demonstrieren. Die Ausstellung versammelt Modelle und noch nie gezeigte Pläne mit Beispielen aus Moskau, St. Petersburg, Minsk, Jerevan und anderen Städten. Teils blieben die aufwändigen Entwürfe ungebaut, teils kann man sie derzeit in modernisierter Form täglich im Fernsehen bewundern. (jr, 3.7.18)

Konvikt Chur in Gefahr?

Ein skulpturaler Sichtbetonbau, ein Internat in Chur aus dem Jahr 1969, soll saniert werden. Die Fachleute fürchten zerstörerische Eingriffe.

Die Experten – allen voran der Bund Schweizer Architekten (BSA) der SIA (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein) und der Bündner Heimatschutz – fordern, wie das "Baublatt" berichtet, eine "unverzüglichen Marschhalt": Grund ist die im August startende Sanierung des "Konvikt Chur". Der Internatsbau der Bündner Kantonschule, bis 1969 aus betonsichtigen Würfeln skulptural zusammengesetzt, fügt sich harmonisch an den Hang und die umgebende Natur. Das bis dato gut erhaltene Ensemble gilt als Hauptwerk von **Otto Glaus** (1914-96), hier mit Ruedi Lienhard und Sep Marti. Von der Außenwand bis zum Mobiliar schuf der Schweizer Architekt in Chur ein Gesamtkunstwerk, das heute als Baudenkmal besonderen Schutz genießt. So zumindest der Anspruch.

2016 hatte das Architektenteam Implemia den Wettbewerb für die anstehende Sanierung gewonnen. Das zuständige Hochbauamt versteht

die geplanten Maßnahmen als “sensibel”. Zudem müsse man auf die Kosten und den sich wandelnden Geschmack der hier wohnenden Schüler Rücksicht nehmen. Dieser Argumentation widersprechen die oben genannten Fachleute nun öffentlich. Zwar seien die Bemühungen um den Erhalt der Treppenhäuser und vieler Oberflächen lobenswert. Doch durch andere geplante Eingriffe – z. B. den vollständigen Austausch der Fenster, der Haustechnik und der Zimmermöblierung – sei das hochkarätige Baudenkmal gefährdet, vielleicht sogar von Zerstörung bedroht. (kb, 4.7.18)

Frei Ottos letztes Interview

Ein kürzlich erschienenes Buch ediert die letzten Interviews Frei Ottos und wirft einen persönlichen Blick auf den Architekten.

Seine zeltartigen Dachkonstruktionen sind legendär, neben **Gottfried Böhm** ist er der einzige deutsche Architekt, der je mit dem **Pritzker-Preis** ausgezeichnet wurde: **Frei Otto**. Und er war der erste Preisträger, dem diese Ehre posthum zu Teil wurde – Frei Otto verstarb im Jahr 2015 zwei Monate vor der Preisverleihung. Ein kürzlich erschienenes Buch porträtiert den Architekten nun anhand der letzten Interviews, die Frei Otto vor seinem Tod gab.

Die Basis des Buches sind intensive Gespräche, die Frei Otto mit seinem Freund und Kollegen Reinhard Erfurth in den Jahren 2011 bis 2013 führte. Sie galten nicht nur der Architektur der Moderne, sondern drehten sich um diverse gegenwärtige Themen und gipfelten in der zentralen Frage nach dem Leben, Wohnen und Bauen der Zukunft. Das Buch ist mit seltenen Aufnahmen der Arbeiten Frei Ottos illustriert, die teils aus privaten Beständen stammen. Als Mitautorin fungiert Christine Otto-Kanstinger, die Tochter des Architekten. (jr, 5.7.18)

Erfurth, Reinhard, Otto-Kanstinger, Christine, Frei Otto. Die Zukunft hat schon begonnen. Visionen eines großen Architekten, hg. v. Industrieverein Sachsen 1822 e. V., Chemnitz 2017, ISBN 978-3944509372.

Ungers und die Eifel

Oswald Mathias Ungers (1926-2007) ist nicht nur ein Kind der Eifel, er baute sich hier 1988 auch ein Ferienhaus als Gesamtkunstwerk.

Oswald Mathias Ungers (1926-2007) ist nicht nur ein Kind der Eifel, sondern kehrte auch später immer wieder dorthin zurück. Hier baute er sich bis 1988 nicht allein ein Ferienhaus, sondern vielmehr eine ganze Anlage, ein postmodernes Gesamtkunstwerk. Nicht einmal ein asphaltierter Weg ist es, der zum Gebäude durch den Wald führt. Das Gebäude selbst, 17 x 17 Meter im Grundriss, liegt in einem Park, der ebenfalls dem 17-Meter-Raster unterworfen ist. Darin wurden zwei vorhandene Seen leicht verändert eingebunden. Weiter noch ein Atelierhaus, in dem sich die Gipssammlung befindet, und eine alte Kapelle.

Jedes Jahr lädt das **Ungersarchiv** Freunde und Förderer hier zu einem Sommerfest. Bei der diesjährigen Veranstaltung zusätzlich verknüpft mit einer Besichtigung der “Stiftung zur Förderung zeitgenössischer Kunst in Weidingen”. 150 Einwohner zählt der Ort, in dem Galerist Max Hetzler sich in den vergangenen Jahren ebenfalls ein Feriendomizil samt preisgekröntem Ausstellungshaus, Gästehaus und der Bibliothek Günter Förg errichtet hat. Die Verbindung zu Ungers: Dieser hatte den befreundeten Hetzler auf das Haus in Weidingen aufmerksam gemacht, das den Kern des jetzigen Stiftungsanwesens bildet. Noch mehr Ungers in der Eifel findet man in Utscheid. Für den nächstgrößeren Ort zu seinem Anwesen in Glashütte plante das Büro Ungers ein **Gemeindehaus**. (pl, 6.7.18)

Utscheid, Villa Glashütte (Bild: Peter Liptau, 2018)

Kulti und “Rosa Röhre” auf der Shortlist

Unter den vielen Neubauten, die auch in diesem Jahr von einer Fachjury für das Deutsche Architekturmuseum(DAM) auf ihre Preiswürdigkeit hin gesichtet werden, finden sich auch nachkriegsmoderne Schätze.

Unter den vielen Neubauten, die auch in diesem Jahr von einer Fachjury für das Deutsche Architekturmuseum(DAM) auf ihre Preiswürdigkeit hin gesichtet werden, finden sich auch nachkriegsmoderne Schätze. In die **Shortlist**, der engeren Vorauswahl von 22 Auszeichnungsanwärtern, wurden zwei Sanierungen aufgenommen. Da ist zunächst der Berliner **Umlauftank2**, besser bekannt als **“Rosa Röhre”**, der jüngst durch das Berliner Büro hg merz im Auftrag der Wüstenrot Stiftung wieder hergerichtet wurde. Das Versuchsgebäude der TU entstand 1974 nach Plänen **Ludwig Leos** im Stadtteil Tiergarten. In der überdimensionalen Röhre, die rechts und links aus dem Bauwerk herausragt, lassen sich künstliche Wasserströme erzeugen und die Seetauglichkeit von Schiffsmodellen erproben.

Und da wäre eine zweite Sanierung auf der Shortlist: die Renovierung des Dresdener **Kulturpalastes** durch das Hamburger Büro gmp Architekten (Gerkan, Marg und Partner) für KID (Kommunales Immobilienmanagement Dresden GmbH & Co. KG). 1969 wurde der vom Architekten **Wolfgang Hänsch** entworfene Kulturpalast in Dresden eröffnet. Vor den Ruinen von Schloss und Frauenkirche markierte der klare Glas-Beton-Bau ein deutliches Bekenntnis zur Moderne. Hänsch verband mit der Multifunktionshalle Raum für kulturelle und politische Veranstaltungen unter einem Dach. Seit 2008 steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Wir drücken beiden Moderne-Kandidaten die Daumen im finalen Rennen um den DAM-Preis 2019. (**kb**, 7.7.18)

Jeanssozialismus

“Gulaschkommunismus” war gestern: Eine Dissertation untersucht die ungarische Nachkriegskonsumgeschichte differenziert am Beispiel der berühmten Nietenhose.

Ungarn erlebte nach 1945 eine umfassende Sowjetisierung und eine forcierte Integration in das von der UdSSR dominierte osteuropäische Staatensystem. Ein Volksaufstand im Jahr 1956 wurde durch die Rote Armee brutal niedergeschlagen. Doch im Gegensatz zu anderen “Bruderstaaten” im realsozialistischen Osteuropa schlug Ungarn wirtschaftlich in der Folge einen Weg dosierter Liberalisierung ein. Die Mischform aus Planwirtschaft und Konsumgesellschaft wird bis heute salopp **“Gulaschkommunismus”** genannt. Eine neue Dissertation geht

dem historischen Phänomen differenziert am Beispiel der ungarischen Mode nach.

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Jeans. Wurde sie anfangs noch von der politischen Führung des Landes als imperialistisches Teufelszeug verdammt, avancierte sie in den 1970er Jahren zum Symbol für die erfolgreiche Versorgungspolitik und internationale Konkurrenzfähigkeit der Volksrepublik. Die Analyse stellt die spezifische historische Dynamik heraus, indem sie sowohl den ungarischen Modediskurs als auch Quellen aus den Archiven der politischen Institutionen und der Textilindustrie einbezieht. Sie liefert einen wertvollen Beitrag dazu, die veraltete Annahme eines (wirtschafts)politisch heterogenen Ostblocks zu differenzieren. (jr, 8.7.18)

Müller, Fruzsina, Jeanssozialismus. Konsum und Mode im staatssozialistischen Ungarn, Wallstein Verlag, Göttingen 2017, ISBN 978-3-8353-3059-7.

Hagen von Ortloff kommt nach Stuttgart

Er war lange Jahre Moderator der SWR-Kultsendung "Eisenbahn-Romantik". Am 11. Juli eröffnet er in Stuttgart die Ausstellung "märklinMODERNE im Ländle".

Ja, die **märklinMODERNE-Vernissage in Stuttgart am 11. Juli** liegt kurz vor einem WM-Halbfinalspiel. Aber, Sie können beides haben: Um 19 Uhr geht es los mit der Ausstellungseröffnung in der architektur Galerie am weißenhof (der Auftakt findet statt in der Alten Aula im Altbau der Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart: Am Weißenhof 1, Stuttgart). Es spricht Hagen von Ortloff, lange Jahre Moderator der SWR-Kultsendung "Eisenbahn-Romantik". Zudem arbeitete er als Sportjournalist. Für alle Fans des "rollenden Materials" bieten wir ab 20 Uhr im Hinterzimmer einen kleinen Fußball-Bildschirm. In den Vorderzimmern können Sie ungestört durch die Ausstellung stöbern. (db/kb, 9.7.18)

Begleitprogramm

11. Juli 2018, ab 19 Uhr: Vernissage, Auftakt in der Alten Aula im Altbau der Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (Am Weißenhof 1, Stuttgart).

22. Juli 2018, 14.30 bis 17.30 Uhr: "Basteln mit Bartetzko" in der architektur Galerie am weißenhof in Stuttgart zum Sommerfest am Killesberg.

11. August 2018, 16 bis 17 Uhr: Film Premiere von "märklinMODERNE", von Otto Schweitzer und C. Julius Reinsberg im Deutschen Filmmuseum (Schaumainkai 41, Frankfurt).

7. September 2018: Tagesfahrt zur Wiege des Modellbaus, Gütenbach im Schwarzwald, Voranmeldung (bis 10. August): k.berkemann@moderne-regional.de, Unkostenbeitrag 60 € (ab Frankfurt)/50 € (ab Stuttgart).

22. September 2018, 20 bis 21 Uhr: Lesung "Der Superbastler" – Lebenshilfe aus Modellbau-Magazinen der Wirtschaftswunderzeit in "Buch & Spiel" in St. Stefan (Rotenwaldstraße 98, Stuttgart), einer profanierten brutalistischen Kirche von 1976.

Neunkirchen baut ab

2015 wurden 6 Kirchen geschlossen. Für eine von ihnen gibt es nun eine neue, eine ökumenische Perspektive.

Für eine der vielen verlorenen Neunkirchener Gottesdienststätten gibt es eine neue Nutzung mit ökumenischer Perspektive: Die 2015 geschlossene Pauluskirche, ein Bau aus dem Jahr 1955 nach Entwürfen des Architekten Rudolf Krüger, wurde an die koptische Gemeinde verkauft. Neunkirchen liegt bei Saarbrücken, im südwestlichen Winkel der Republik. Dort markierte 2015 einen gravierenden Einschnitt in der modernen Kirchenlandschaft: Von sechs protestantischen Gottesdiensträumen wurden **drei geschlossen**. Neben der Pauluskirche waren dies die 1960 fertiggestellte evangelische Kirche im Kohlhof. Inzwischen ist die denkmalgeschützte "Zeltkirche" – errichtet als Holzmontagesystem nach einem Entwurf von Helmut Dunker – verkauft und privat genutzt. Ebenfalls 2015 wurde die evangelische Friedenskirche, eingeweiht 1959, geschlossen. Der Bau soll, so 2018 die Aussage der Gemeinde, wohl abgerissen werden.

Ähnlich sieht auf katholischer Seite aus: 2015 verlor für die 1960 geweihte Piuskirche die liturgische Nutzung. Ebenso erging es 2015 der 1954 fertiggestellten Kirche Herz Jesu. Der katholischen Gemeinde blieben am Ende nur zwei Gottesdienststätten: St. Marien und St. Vincenz. Denn 2015 endete eine bereits lange Jahre bewährte ökumenische Nutzung: Die 1958 geweihte, seit 1972 simultan von Katholiken und Protestanten bespielte Kirche St. Barbara wurde 2015 geschlossen und im selben Jahr abgerissen. (kb, 9.7.1.18)

Architekturmoderne unter Tage

Verkehrsbauten der Moderne sind oft von hoher Qualität und heute in Gefahr. Eine Tagung sucht den europäischen Vergleich – und noch Themenvorschläge.

Verkehrsbauten, gerade der Moderne, setzen sichtbare Zeichen in den Städten und werden oft zu Identifikationsorten ihrer Nutzer. Doch mit der sich ändernden Funktion, mit Modernisierungsschüben bei Auto, Bus und Bahn, drohen diesen kleinen Inkunabeln heute große Veränderungen – bis hin zum Totalverlust. Vor diesem Hintergrund laden ICOMOS Deutschland, das Landesdenkmalamt Berlin und die Initiative Kerberos vom 20. bis 23. Februar 2019 ein in die Berlinische Galerie. Mit der internationale Konferenz **“Underground Architecture”** wollen sie die architektonische Gestaltung von U-Bahnhöfen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersuchen.

Im Detail geht es den Veranstaltern um den europäischen Vergleich, um den Austausch zwischen Denkmalpflege und Denkmalforschung, zwischen den Machern, Betreibern und Nutzern moderner U-Bahnlinien und -stationen. Noch werden Themenvorschläge gesucht, z. B. zu den folgenden Schwerpunkten: Denkmalwerte und -bedeutung; Konstruktion, Material und Farbe; Erhaltung und Modernisierung; Vermittlung und Rezeption; Akteure und Netzwerke. Bis zum 15. August 2018 können Exposés für einen Vortrag (max. 1.500 Zeichen) mit einem Lebenslauf (max. 300 Zeichen) gesendet werden an: icomos@icomos.de. moderneREGIONAL unterstützt die Initiative als Medienpartner. (kb, 10.7.18)

Postmoderne vs. Gotik

Heute gilt das Stadthaus Ulm (1993, Richard Meier) als eine Ikone der Postmoderne. Eine Fotoausstellung bietet jetzt minutiöse Einblicke in die damaligen Bauarbeiten.

1988 war es, da stritt man in Ulm noch darum, ob man nun den Richard Meier nun haben wolle oder nicht. Martin Rivoir, damals 28, bezog gleichzeitig seine Wohnung am Münsterplatz, auf dessen weitläufige Brache er damals noch blicken konnte. Erst 1991 wurde der Bau der “begehbaren Skulptur” nach zahlreichen Querelen und einem Bürgerentscheid begonnen. Da beschloss Rivoir, jeden Sonntag mindestens ein Bild der Baustelle zu machen. Im Anschluss wurden die über 600 Dias sorgfältigst nummeriert und sortiert. Es entstand eine einzigartige, akribische Baudokumentation, die nun vom 18. Juli bis 16. September 2018 im – inzwischen zu einer Ikone der Postmoderne avancierten – Stadthaus zu sehen sein wird.

Die Vorgeschichte: An der Stelle des heutigen Stadthauses befand sich ursprünglich das Barfüßer-Kloster, das bis in das Jahr 1250 zurückging. 1878, kurz vor Fertigstellung des Münsterturms, wurde das Kloster abgetragen, um einen offenen Blick auf den neuen Turm zu erhalten. Schnell stellte man fest, dass der Münsterplatz dennoch zu groß erschien, und so wurde 1924 ein Wettbewerb für dessen Bebauung ausgeschrieben, bei dem über 450 Entwürfe eingingen. Jedoch kam es zu keiner weiteren Planung. Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg befand sich an der Stelle ein Touristik-Pavillon, und erst Mitte der 1980er-Jahre wurde mit der Planung des **Stadthauses** begonnen. Am Wettbewerb im Jahre 1986 nahmen unter anderen auch Gottfried Böhm, Heinz Mohl sowie Hans Hollein teil. (pl, 11.7.18)

Vor 50 Jahren starb Emil Steffann

Zu Ehren des im Juli 1968 verstorbenen Kirchbaumeisters findet in der Bonner Kirche St. Helena ein Vortragsabend statt.

Vor 50 Jahren, im Juli 1968, starb der Architekt Emil Steffann. Nach dem Krieg hatte er mit seinen Mitarbeitern in nur 18 Jahren rund 40 Kirchen und Klöster errichtet. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag in Nordrhein-Westfalen, wo er in Mehlem bei Bonn auch sein Atelier unterhielt. Zum 50. Jubiläum seines Todestags lädt der Lehrstuhl für Architekturgeschichte der RWTH Aachen mit dem Verein “Dialograum Kreuzung an St. Helena” am 20. Juli um 19 Uhr zu einem **Vortragsabend** in die Bonner Kirche St. Helena (Bornheimer Straße 130, Bonn) ein – und damit in einen Kirchenbau, der um 1960 von Emil Steffann und Nikolaus Rosiny gestaltet wurde.

Vier Kurzvorträge erinnern an Leben, Werk, Fortwirken und das heutige Schicksal der Kirchen des stillen, zurückhaltenden Architekten. Ergänzend zeigt eine kleine Ausstellung von Studierenden der RWTH Aachen gefertigte Architekturmodelle, die zentrale Grundgedanken der Architektur Steffanns verbildlichen. Es sprechen Georges Paul, Dr. Caroline Helmenstein, Dr. Tino Grisi und Dr. Martin Bredenbeck. Es schließen sich an ein Plenum mit Diskussion und Fazit aus den Vortrags-Themen und ein Ausklang mit kleinem Umtrunk. (kb, 12.7.18)

Heidelberg: Wasserturm wird ausgezeichnet

In Heidelberg wird die Sanierung eines Tankturms für Dampflokomotiven mit dem renommierten Hugo-Häring-Landespreis ausgezeichnet.

In Baden-Württemberg scheint die Eisenbahnmoderne gerade Konjunktur zu haben. Nicht nur, dass in Stuttgart eine mR-Ausstellung über **märklinMODERNE im Ländle** informiert. Kürzlich wurde bekannt, dass in Heidelberg eine Ikone der Eisenbahnarchitektur mit dem **Hugo-Häring-Landespreis** ausgezeichnet werden soll. Die Rede ist vom **Wasserturm des Bahnbetriebswerks**, der in den 1920er Jahren erbaut und 2015/16 denkmalgerecht saniert wurde.

1927 wurde in Heidelberg ein neues Bahnbetriebswerk eröffnet. Zu seinem Wahrzeichen avancierte der moderne Wasserturm, der sich auf einem quadratischen Grundriss 30 Meter in die Höhe reckt und mit vier ziffernlosen Chronometern die Uhrzeit in alle Himmelsrichtungen ausstrahlte. Bis in die 1970er Jahre füllte er die Wassertanks passierender Dampflokomotiven, anschließend war er lange eine funktionslose Landmarke. 1989 wurde der Bau unter Denkmalschutz gestellt, am Leerstand änderte dies nichts. 2014 kaufte schließlich ihn das Architekturbüro AAg Loebner Schäfer Weber, um den Turm grundlegend zu sanieren und einer neuen Nutzung zuzuführen. Neben dem Sitz des Büros bietet er seitdem auch Platz für eine vielseitige kulturelle Nutzung. Die Jury des Häring-Preises überzeugte besonders die kreative Weiterentwicklung des Baus im Rahmen einer "sensiblen und respektvollen Sanierung des Bestandes". Wir gratulieren! (jr, 13.7.18)

Sun City Nowosibirsk

Russlands drittgrößte Stadt liegt in der sibirischen Steppe. Eine neue Publikation porträtiert ihren Wandel von der sozialistischen zur kapitalistischen Metropole.

Die drittgrößte Stadt Russlands liegt in der westsibirischen Steppe: Nach Moskau und St. Petersburg hat es **Nowosibirsk** in die oberste Liga der Sowjetmetropolen geschafft. Die heutige Großstadt wurde um die Jahrhundertwende mit dem Vordringen der Eisenbahn gegründet. 1903 erhielt der Ort die Stadtrechte, 1926 den Namen Nowosibirsk, "Neu-Sibirien". Heute gilt die einstige Neugründung als einer der kulturellen und wirtschaftlichen Mittelpunkte des Landes.

In ihrer neuen Publikation "Sun City Nowosibirsk" porträtieren die drei Herausgeber – Stephan Lanz, Stefanie Peter und Kathrin Wildner – "ausgewählte urbane Transformationsprozesse" – wie den Wandel der Großwohnsiedlungen oder wiederkehrende Planungen für den Marx-Platz. Es geht um die Prozesse, wenn Volks- in Privateigentum übergeht, wenn staatliche Planung vom Druck des Kapitals eingeholt wird. Textbeiträge, Fotoserien und ein Glossar dokumentieren und kommentieren so aus verschiedenen Perspektiven den Wandel von der sozialistischen zur kapitalistischen Stadt ebenso wie den Umgang mit dem sprichwörtlichen sibirischen Winter im öffentlichen Raum. Die **Buchvorstellung** findet morgen, am 15. Juli 2018, ab 19 Uhr in Berlin in der Floating University (Lilienthalstraße, 10965 Berlin-Kreuzberg) statt. (kb, 14.7.18)

Lanz, Stephan/Peter, Stefanie/Wildner, Kathrin (Hg.), Sun City Nowosibirsk. Transformationen einer sibirischen Metropole (metroZones14), Spector Books, Leipzig 2018, ISBN 9783959051651.

Oldenburg: Tankstelle gerettet?

Der Anruf eines Ex-Kunden bei der Stadt verhinderte offenbar den "Handstreich-Abriss" des denkmalgeschützten Baus.

Die denkmalgeschützte Oldenburger Tankstelle an der Ecke Kaiserstraße/Bleicherstraße ist in letzter Minute vor dem Abriss gerettet worden. Der vormalige Eigentümer hatte den Tankstellenbetrieb Ende Juni eingestellt. Aufmerksame Ex-Kunden beobachteten, dass bereits wenige Tage später ein Abbruchunternehmen die Gebäude vermessen hatte. Einer von ihnen informierte die **Nordwest Zeitung**: Er wusste um den Denkmalstatus der Avia-Station und mutmaßte, dass der neue Eigentümer Tatsachen schaffen wolle, bevor die Behörden eingreifen können.

Offenbar hatte er Recht: Ein Sprecher der Verwaltung bestätigte der NWZ sowohl, dass die Tankstelle unter Schutz stehe als auch, dass tatsächlich ein Abriss zugunsten einer Wohnbebauung geplant gewesen sei. Die Stadt habe den Investor **Capital Real** dann auf den Denkmalstatus hingewiesen.

Nach der vorläufigen Rettung wurde indes gleich weiter an der 1955 errichteten Zapfstation geknabbert: Eine Tankstellenbau-Firma demontierte Tanks und Zapfsäulen. Das markante Flugdach, Hauptgrund der Unterschutzstellung blieb aber an Ort und Stelle. Nach einem Gespräch mit der Unteren Denkmalschutzbehörde erklärten die Investoren und die beauftragten Architekten von **Neun Grad Architektur**, nun Teile der Tankstelle in den Neubau zu integrieren. Neun Grad kann sich eine gastronomische Nutzung im Erdgeschoss vorstellen. Alle Pläne wolle man mit der Denkmalbehörde abstimmen. Klingt spannend ... (db, 15.7.18)

Oldenburg, Avia-Tankstelle (Bild: Matti A. Bohm)

Jetzt ein Pool!

Ein neuer Fotoband bietet retroschöne Poolbilder der 1950er und 1960er Jahre – zum Urlaubsvertiefen oder als Urlaubersatz.

Wenn es für die ersehnten sechs Wochen am Meer nicht gereicht hat, dann doch zumindest Pool zu Hause vor der heimischen Terrassentür. Oder für den wundervollen Bildband “Der Swimming Pool in der Fotografie”, der das Urlaubsgefühl auf den Coffeetable holt. Denn hier bekommt der geneigte Leser moderne Architektur in ihrer wohl erfrischendsten Form. Auf 240 Buchseiten kommen 200 Abbildungen, vor allem aus den retroschönen Zeiten der 1950er und 1960er Jahre. Denn in den Wirtschaftswunderjahren avancierte der Swimming Pool auch hierzulande rasch zur stilsicheren Zurschaustellung des eigenen Erfolgs – und des neuesten Einteilers. Obendrauf war er auch noch fürs sportive Planschen zu gebrauchen.

Auch Filmschaffende und Fotografen haben den Pool rasch für sich entdeckt. Zu verlockend waren die Lichtreflexe, die entspannte und zugleich erotisch untermalte Stimmung am Beckenrand. Hier ließen sich Filmstars, Models und andere Schönheiten gerne ablichten, u. a. von Henri Cartier-Bresson, Gigi Cifali, Stuart Franklin, Harry Gruyaert, Emma Hartvig, Jacques Henri Lartigue, Joel Meyerowitz, Martin Parr, Paolo Pelligrin, Mack Sennett, Alec Soth, Larry Sultan und Alex Webb. Und, keine Sorge wegen des Bildungsauftrags: Es gibt auch Pool-Architekturen von Le Corbusier und Co. zu bestaunen. (kb, 16.7.18)

Der Swimming Pool in der Fotografie, Hatje Cantz Verlag, 240 Seiten, 200 Abbildungen, 27 x 25 cm, Deutsch, ISBN-13: 9783775744089.

Multiple Modernismen

Es gibt mehr als DIE eine (Bauhaus-)Moderne – sagt eine Tagung in Innsbruck, für die noch Themen gesucht werden.

Klassische Moderne, Avantgarde, Neues Bauen, Funktionalismus, Rationalismus oder Internationaler Stil – die Stile zwischen den beiden großen Kriegen tragen viele Namen. Doch bereits seit den 1980er Jahren unternehmen es Forscher mit Publikationen und Ausstellungen, den Blick auch für die “anderen” Spielarten der Moderne zu weiten. In Innsbruck will man nun anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums einen “kritischen Blick” werfen auf die Forschungen zur Moderne – und zugleich die Perspektive weiten für die vielen Spielarten des Bauens im 20. Jahrhundert.

Vom 31. Januar bis 2. Februar 2019 will die Universität Innsbruck (Forschungsinstitut Archiv für Baukunst) zur internationalen Tagung **“Die Multiple Moderne”** einladen. Ziel der Veranstaltung ist es, dem Phänomen einer Multiplen Moderne näher zu kommen und den Stand der Forschung zu diskutieren. Parallel dazu wird im Archiv für Baukunst eine Ausstellung zur Tiroler Moderne gezeigt. Noch werden Themen gesucht, mögliche Schwerpunkte sind: das Bauhaus zwischen Selbstdarstellung und Außenwahrnehmung, die Auseinandersetzungen zwischen einer radikalen und einer gemäßigten Moderne, die Architekturgeschichtsschreibung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bis zum 15. September 2018 sind Abstracts für einen 20-minütigen Vortrag (max. 2.000 Zeichen mit Leerzeichen) und ein aktueller Lebenslauf mit (Dienst-)Adresse willkommen unter: klaus.tragbar@uibk.ac.at. (kb, 17.7.18)

Moderne-Ausstellungstipp auf dem Weg nach Innsbruck: die große Otto-Wagner-Schau in Wien, noch bis zum 30. September (Bild: Wien, Postsparkasse, Foto: Hagen Stier)

Verstärkeramt Kochel vorm Abriss

Das ehemalige Verstärkeramt im Kochel am See (1927) soll abgerissen werden. Nun regt sich Widerstand.

Ende März hat der Gemeinderat in Kochel am See den Abriss des ehemaligen Verstärkeramts an der Bahnhofstraße gebilligt. In einem Neubau sollen 16 bezahlbare Mietwohnungen, Jugendprojekte und der gemeindliche Bauhof untergebracht werden. Gegen die Pläne regt

sich Widerstand: Eine Benediktbeurer Bürgerin hat einen Antrag zum Erhalt des Gebäudes beim Landesamt für Denkmalpflege eingereicht. Auch der Weilheimer Architekt **Heiko Folkerts** hat sich dem Anliegen mit einer Petition angeschlossen, die er Ende Juni an den Landtag verschickte. Der Antrag werde von vielen Architektur- und Kunsthistorikern unterstützt, darunter **Wolfgang Voigt**, **Wolfgang Sonne**, **Christian Fuhrmeister** und auch der langjährige Leiter des nahen Freilichtmuseums Glentleiten, Helmut Keim.

Grund des Protests: Das 1927 errichtete Verstärkeramt ist ein Zeugnis der Münchner **Postbauschule** um Robert Vorhölzer. Der ausführende Architekt Franz Holzhammer wurde 1930 von Vorhölzer zu seinem Nachfolger als Leiter des Baureferates der Oberpostdirektion München berufen. Ebenfalls wirkte in Kochel nach Unterlagen des Architekturmuseums der TU München **Hanna Löv** als erste Frau im Amt des Regierungsbaumeisters. Sie war wohl bei den angeschlossenen Kraftwagenhallen beteiligt. Kochels Bürgermeister Thomas Holz zeigte sich überrascht und wenig erfreut von der Petition: Die gemeindlichen Pläne seien obsolet, wenn das Verstärkeramt unter Denkmalschutz komme, sagte er der **Presse**. (db, 18.7.18)

Nordkorea von innen

Der Guardian-Architekturkritiker Oliver Wainwright hat 2015 Pjöngjang besucht – und fotografiert. Nun ist der Bildband “Inside North Korea” erschienen.

Kaum ein Land dieser Erde, das dem Westeuropäer fremder sein dürfte als Nordkorea. Der sozialistische Staat in Ostasien pflegt wohl das restriktivste politische System und den bizarrsten Personenkult. **Oliver Wainwright**, Architekturkritiker beim britischen Guardian, verbrachte 2015 eine Woche in Pjöngjang, der Hauptstadt der “Demokratischen Volksrepublik Korea” – als überwachte Tour eines chinesischen Reiseveranstalters. Der Gast bekommt zu sehen, was der Staat zu sehen erlaubt: Wer Einblicke in den Lebensalltag erwartet, wird enttäuscht. Wer sehen möchte, wie sich ein System inszeniert, wird überreichlich bedient.

Wainwrights jetzt in Zusammenarbeit mit **Julius Wiedemann** erschienener Fotoband “Inside North Korea” gibt einen Blick frei auf die unerwartet bunte Hauptstadt, die nach 1945 als sozialistische Mustermetropole wiederaufgebaut wurde. Zu sehen ist vor allem viel Monumentalarchitektur: Theater, Museen, Sportstätten, Wohnblöcke und propagandistische Denkmäler der kommunistischen “Heroen” **Kim Il Sung** und **Kim Jong Il**, Großvater und Vater des heutigen Machthabers **Kim Jong Un**. Unter diesem hat die Bautätigkeit vor allem in der Hauptstadt stark zugenommen. “Eine Symphonie aus pastellfarbenem Konfekt, das mit einem Zuckerguss aus üppigen Plastikzierleisten und futuristischen Details überzogen ist”, nennt er Oliver Wainwright diese “bonbonfarbene Fata Morgana”. (db, 19.7.18)

Wainwright, Oliver; Inside North Korea, Taschen Verlag, Köln, 240 Seiten, 40 Euro, ISBN 978-3-8365-7221-7.

“... und abends in die Scala”

Zwischen 1920 und 1940 galt diese Berliner Institution als eine der berühmten Varietés des Landes. Nun soll eine Gedenktafel an ihre jüdischen Eigentümer erinnern.

Der Jongleur Enrico Rastelli, der Clown Grock, die A-Capella-Truppe Comedian Harmonists und die tanzenden Ballon-Girls – in der Berliner **“Scala”** traten von 1920 bis 1940 die damaligen Größen des Showbusiness auf. Damit galt die Berliner Institution als eines der berühmtesten Varietés Deutschlands. Die Scala stand zwischen den Zeiten der “Goldenen Zwanziger” und den Jahren des Nationalsozialismus. Das Gebäude wurde teils kriegsbeschädigt, musste später einer Modernisierung und einem Neubau weichen.

Anfangs trafen sich hier Mensch unterschiedlicher Herkunft und Gesinnung. Unter den wechselnden Eigentümern des Varietés fanden sich viele jüdische Geschäftsmänner. Einer der damaligen Teilhaber ihnen, der Verleger und Kinobesitzer **Karl Wolffsohn**, wurde inhaftiert, sein Besitz arisiert. Am Ende konnte er nach Palästina fliehen und sein Enkel, der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn, regte nun eine Gedenktafel am Standort der “Scala” an. Diese wird von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa am 24. Juli 2018 um 11 Uhr in der Martin-Luther-Str. 14 in 10777 Berlin enthüllt. (kb, 20.7.18)

Ein Auftakt in München

Das frisch gegründete DFG-“Netzwerk Bauforschung jüngerer Baubestände 1945+“ lädt zum Auftaktworkshop nach München.

Das frisch gegründete DFG-“Netzwerk Bauforschung jüngerer Baubestände 1945+“ beschäftigt sich mit der Erhaltung und dem Weiterbauen von Nachkriegsarchitektur. Das Problem ist bekannt: Rund 60 Prozent unseres heutigen Bestands sollen aus den Jahren zwischen 1960 und 1980 stammen. Daher müsste nachhaltiger geplant, das ressourcenschonende Potential dieser Bauten besser erkannt und erhalten werden. Der **Auftaktworkshop** findet am 28. September an der TU München (ehem. Architekturbibliothek, Raum 2350) statt und wird die Erfassung, Inventarisierung und den architektonischen Umgang mit Bestandsgebäuden zu Thema haben.

In einem einleitenden Vortrag stellen die Mitglieder Netzwerks sich und ihre Herangehensweise vor. Es folgen sieben Vorträge, die sich um das Erfassen von Bestandsgebäuden drehen. Drei Arbeitsgruppen thematisieren neue Messmethoden, Dokumentationswerkzeuge oder Erfassungskriterien und spannen einen Bogen von der Restaurierung und Konservierung zur Translozierung als letzter Möglichkeit des Erhalts. Schlusspunkt der Veranstaltung sind zwei Vorträge zur qualitativen Erfassung von Bestandsgebäuden. Vor diesem Hintergrund sollen Positionen und Strategien des Weiterbaus entwickelt werden. Um Anmeldung wird gebeten unter: anmeldung@nbjb1945.de. (kb, 21.7.18)

Die neue Ruhrmoderne

Die Initiative hat sich frisch als Verein neu-begründet und plant gleich mehrere Veranstaltungen zum Thema.

Die Architekturmoderne an Rhein und Ruhr hat schwere hinter sich – und wahrscheinlich noch vor sich. In einer Region, in der nach dem Krieg nicht nur zahlreiche, sondern zahlreiche qualitätvolle Bauten entstanden, sind eben diese von sozialen, strukturellen und anderen Umbrüchen bedroht. Umso wichtiger sind Initiativen, die sich hier um das moderne Kulturerbe sorgen. Dazu gehört seit 2016 der interdisziplinäre Zusammenschluss **“Ruhrmoderne“**. Akteure aus Stadtplanung, bildende Kunst, Denkmalpflege, Kunst- und Baugeschichte, Architektur, Journalismus und kommunaler Verwaltung engagieren sich hier seitdem für die Nachkriegsarchitektur im Ruhrgebiet.

Das Ziel der – nun als Verein mit neuem Vorstand neu begründeten – Ruhrmoderne ist es, neue architektonische, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Konzepte für die Stadt- und Regionalentwicklung zu entwerfen, die auf dem baukulturellen Erbe der Nachkriegsmoderne im Ruhrgebiet aufbauen. **Ganz konkret** geht es in der kommenden Woche, vom 26. Juli bis 28. Juli 2018, in der dreitägigen Sommerschule – hier ist Ruhrmoderne einer von mehreren Projektpartnern – an der VHS Bochum um die **“Zukunft von Gestern für Morgen“**. Und für den 28. September 2018 plant Ruhrmoderne, so meldet **“Baunetz“** eine Tagung im und zum **Bürgerhaus Oststadt** (1976, Friedrich Mebes) in Essen. Beide Veranstaltungen gehören zum NRW-ECHY-Projekt **Big Beautiful Buildings**. (kb, 22.7.18)

Garten Eden bald oben ohne?

Der Turm der Bremer Philippuskirche, seit 2009 als Jugendkirche “Garten Eden 2.0“ genutzt, soll abgerissen werden.

Seit 2009 dient die evangelische Philippuskirche in Bremen-Gröppelingen als Jugendkirche mit dem schönen Namen **“Garten Eden 2.0“**. Nun soll der markante Bau sein sichtbarstes Zeichen verlieren: den **Glockenträger**. Seit rund zwei Jahren verzeichnet die Bauabteilung der Landeskirche Schäden am 30 Meter hohen Turm. Betonteile fielen herab, hier müsse gehandelt werden. Und da das Geld für eine Sanierung fehle, müsse man – leider – zum Abriss schreiten.

Immerhin hat es der 1966 eingeweihte Bau – errichtet nach den Entwürfen von Friedrich Schumacher und Claus Hübenner – in den **Architekturführer Bremen** geschafft. Als Grund wird u. a. der Ensemblecharakter von Kirche und Nebenbauten genannt, die sich “U-förmig um einen grünen Hof” fügen. Entsprechend würde Eberhard Syring, Professor für Architekturtheorie und Baugeschichte an der Hochschule Bremen und Wissenschaftlicher Leiter des Bremer Zentrums für Baukultur, den Verlust des Glockenträgers sehr bedauern. “Der Turm bildet eine kompositorische Einheit mit dem flachen Vorbau der Kirche, aus dem er gewissermaßen herauswächst”, so zitiert ihn der Weserkurier. (kb, 23.7.18)

The Playground Project

Die Wanderausstellung zum “Städtebaulabor” Spielplatz ist aktuell in der Bundeskunsthalle Bonn zu Gast.

Zwischen 1950 und 1980 war eine gute Zeit für Spielplätze: Sie galten als Labor des Städte- und Landschaftsbauens, als Option auf innovative, verrückte, interessante und aufregende Projekte. Mit den und für die Kinder wollte man den öffentlichen Raum zurückerobern und neu denken. Die Wanderausstellung "The Playground Project" macht diese Aufbruchzeit anhand von Bildern, Modellen, Plänen, Büchern und Filmen erlebbar. Hinzu kommen ganz praktisch Spielskulpturen zum Kriechen, Rutschen, Verstecken, Lachen und Rennen. Die Schau wurde 2013 erstmals im Rahmen der Carnegie International in Pittsburgh gezeigt, 2016 in der Kunsthalle Zürich vertieft und macht aktuell Station in der Bundeskunsthalle Bonn.

Die Ausstellung zeigt die modernen Pioniere ebenso wie ihre heutige Weiterentwicklung. So war und ist der Spielplatz mehr als ein Stück Stadt: Sozialreformer wollten Kinder vor Ausbeutung schützen, Künstler wie Isamu Noguchi schufen imaginäre Spiellandschaften, Landschaftsarchitekten wie Carl Theodor Sørensen vereinten Bauen, Graben, Gärtnern und gemeinsames Spiel, Landschaftsarchitektinnen wie Lady Allen of Hurtwood erkannten Spielplätze sie als Ort von Heimatgefühl inmitten von Trümmern. Die Ausstellung ist in Bonn noch zu sehen bis zum 28. Oktober 2018. (kb, 23.7.18)

Architektur Jugoslawiens im MoMA

Ein Ausstellung im Museum of Modern Art in New York zeigt die Architektur des einstigen Jugoslawiens zwischen 1948 und 1980.

Im einstigen Jugoslawien hatte die Moderne Hochkonjunktur: neue Häuser für eine neue Gesellschaft. Das Museum of Modern Art in New York dokumentiert erstmals umfassend Geplantes und Gebautes aus der Tito-Zeit. 1948 brach Josip Tito mit Stalin, 1980 starb der jugoslawische Regierungschef. In den dazwischenliegenden 32 Jahren konnten Architekten und Designer auf Staatskosten experimentieren mit Ideen, die für mehrere Universen gereicht hätten: Museen, Hotels, Kindergärten, Sportstadien, Wohnsiedlungen, Mahnmale und Fernsehtürme – jedes Projekt bot die Möglichkeit, Raum, Materialien und Menschen auf nie dagewesene Weise zusammenzubringen.

Die Ausstellung "Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980" ("Auf dem Weg zur Betonutopie: Architektur in Jugoslawien, 1948-1980"; bis zum 13. Januar 2019) fasst die größte Gemeinsamkeit der Beispiele zusammen – denn wenn sie etwas eint, dann der üppig verwendete Baustoff Beton. Sei es beim der Platz der Republik in Ljubljana, sei es bei der Nationalbibliothek des Kosovo in Prishtina. Die ideologischen Hintergründe jener Zeit werden in New York nicht näher betrachtet, doch die Fülle der Beispiele, ihre schiere Masse im wahren Wortsinn und das historische Wissen bieten dem Betrachter genug Deutungsmöglichkeiten jener Zeit, in der das Bauen so facettenreich war wie nie mehr danach. (db, 24.7.18)

Kraftwerk Knepper fällt

Das stillgelegte Dortmunder Kohlekraftwerk Gustav Knepper (1951-71) wird abgerissen. An seiner Stelle soll ein Gewerbepark entstehen.

Seit dreieinhalb Jahren ist das Kohlekraftwerk Gustav Knepper in Dortmund-Dingen nicht mehr in Betrieb. Jetzt hat der Abriss der Großbauten des landschaftsprägenden Komplexes begonnen. Die Unternehmensgruppe Hagedorn aus Gütersloh, die das Areal Ende 2017 gekauft hat, möchte auf dem Gelände an der Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel als Gewerbepark vermarkten. Bis Ende 2020 sollen das Areal bereinigt und ein Bebauungsplan erstellt sein. Dann werde alles in die Hände eines Projektentwicklers gegeben, der seinerseits wiederum Nachnutzer suche. Willkommen in der wirtschaftlichen Realität...

Das einstige Steinkohlekraftwerk **Gustav Knepper** wurde es nach dem einstigen Bergwerksdirektor benannt. Errichtet wurde von 1951 bis 1971 nach Plänen des Essener Industrie-Architekten **Fritz Schupp**, der unter anderem (**mit Martin Kremmer**) für die Essener Zeche Zollverein XII verantwortlich zeichnete. Betreiber des Kraftwerks war zunächst die Gelsenkirchener Bergwerks-AG, später dann die Bochumer Bergbau AG. In einer Pressemitteilung vom 22. September 1969 wurde der neue Kühlturm von Block C mit 128 Metern Höhe als der höchste der Welt bezeichnet. 2010 nahm der Regionalverband Ruhr das Kraftwerk in die **Route der Industriekultur**, Themenroute Chemie, Glas und Energie auf. Ende 2013 beantragte E.ON bei der Bundesnetzagentur aus wirtschaftlichen Gründen die Stilllegung des Kraftwerkes. Diese erfolgte am 23. Dezember 2014. (db, 25.7.18)

Italien ruft

In Bologna soll das Werk des Architekten, Autors und Herausgebers Glauco Gresleri (1930-2016) aufgearbeitet werden.

Glauco Gresleri (1930-2016) ist es zu verdanken, dass Bologna in der Nachkriegsmoderne ganz vorne mitspielte: Immerhin finden sich hier Meisterwerke von Alvar Aalto, Le Corbusier und Kenzo Tange. In Zusammenarbeit mit Kardinal Lercaro, das Ufficio Nuove Chiese in Bologna leitend, verstand der Architekt, Autor und Herausgeber Gresleri alle Räume als symbolische Räume. So schuf er im Kirchenbau frei ein- und ausschwingende Grundrisse und liturgische Raumordnungen im Sinn des Zweiten Vatikanischen Reformkonzils.

Vor diesem Hintergrund will die Tagung "in_bo" – unter der Leitung von Luigi Bartolomei (Università di Bologna), Sofia Nannini (Politecnico di Torino) und Marianna Gaetani (Politecnico di Torino) – Ende Mai 2019 neue Forschungen rund um das Werk von Glauco Gresleri zusammenbringen: zwischen Design und Baukunst, zwischen Konstruktion, Ausstattung und symbolischer Deutungsebene. Noch werden Beiträge gesucht für das "Travelling Symposium" zwischen den Werken Gresleris in der Umgebung der Stadt Pordenone. Und, die Sache eilt: Vorschläge – in einer Länge von 3.000 bis 4.000 Zeichen inkl. Leerzeichen – auf den [Call for Papers](#) werden nur noch bis zum 31. Juli 2018 entgegengenommen unter: in_bo@unibo.it. (kb, 26.7.18)

Kumpels, Klümpchen und Kultur

Für 2018 ist der 25. August zum "Tag der Trinkhallen" ausgerufen.

Trinkhallen oder – wie der Hesse sagt – "Wasserhäuschen" zählen zu den wichtigsten sozialen Orten, gerade auch in Großstädten und Metropolregionen. Im Ruhrgebiet huldigt man der Trinkhalle ganz besonders: Als "Dorfplatz der Großstadt" ist kaum ein anderer Ort so eng mit der Geschichte und den Menschen der Region verbunden. Grund genug, die Trinkhallenkultur seit 2016 in jedem Sommer einen Tag lang im gesamten Ruhrgebiet zu feiern.

Für 2018 ist der 25. August zum "[Tag der Trinkhallen](#)" ausgerufen. Von 15 bis 22 Uhr wird an 50 ausgewählten Buden ein [Kulturprogramm](#) von Kleinkunst bis Film geboten. Obendrauf gibt es dieses Jahr ein Quartett mit [52 Motiven](#), die sich der Besucher in der passenden Faltschachtel zusammensammeln, erspielen oder ertauschen kann. Die Karten und die Faltschachteln sind an allen teilnehmenden Buden erhältlich. Eine kleine Besonderheit: Es befinden sich zwei Joker unter den Spielkarten. (kb, 27.7.18)

Sigrid Neubert und die Architekturmoderne

Jetzt gibt es ihn, den Katalog zur Ausstellung – wir empfehlen dazu einen schattigen Balkon und ein Kaltgetränk Ihrer Wahl.

Ein Déjà-vu ist erlaubt: Die [Ausstellung](#) dazu hatten wir bei mR schon gemeldet – aber jetzt ist der Katalog dazu fertig! Das Berliner Museum für Fotografie zeigte in diesem Frühjahr das fotografische Werk von Siegrid Neubert (* 1927). Sie gilt als eine der bekanntesten Architekturfotografinnen Deutschlands. Rund 30 Jahre arbeitete sie für bedeutende Architekturbüros und entwickelte dabei ihren kontrastreichen, die Strukturen der Bauten klar herausarbeitenden Stil.

Vor Neuberts Kamera kamen z. B. das Olympiaparkhaus von Gerd Wiegand, das BMW-Ensemble von Karl Schwanzler und die Hauptverwaltung der Hypo-Bank von Bea und Walter Betz. Seit den 1970er Jahren schuf die Fotografin ebenso Naturbilder, denen sie sich ab 1990 ausschließlich widmete. Der nun vom Kurator der Berliner Ausstellung nachgereichte Katalog konzentriert sich auf die Architekturfotografien. Der große Vorteil: Sie können sich den Katalog nach Hause schicken lassen und mit den treffenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen in die Welt der Nachkriegsmoderne abtauen – ganz entspannt auf dem heimischen Balkon bei einem Kaltgetränk Ihrer Wahl. (kb, 28.7.18)

[Seehausen, Frank, Sigrid Neubert. Architekturfotografie der Nachkriegsmoderne, hg. von Ludger Derenthal für die Staatlichen Museen zu Berlin/Kunstabteilung, München 2018, Hirmer Verlag, 336 Seiten, 570 Fotografien, Pläne und Grundrisse, 22,4 x 29,4 cm, ISBN 978-3-7774-3036-2.](#)

Zürich: Bleibt das Globusprovisorium?

Der Supermarkt wurde 1968 zu einem der Brennpunkte der Schweizer Jugendunruhen. Aktuell geht es wieder um seine bauliche Zukunft.

Fast genau vor 50 Jahren war das sog. Globusprovisorium in Zürich schon einmal heiß umkämpft. Mit Sit-ins und allerlei anderen zeitgemäßen Aktionen wollten Aktivisten im Sommer 1968 den Bau besetzen und zum Jugendzentrum umwandeln. In der Schweiz heißt

sowas “Krawall”, in diesem Fall **“Globuskrawall”**. Damals lag der langgestreckte Quader an/in der **Immat** nahe dem Hauptbahnhof im Besitz der Supermarktkette “Magazine zum Globus”. Doch das Globusprovisorium stand leer und die Stadt wollte ihn nicht – wie von den 1968ern erhofft – für ein autonomes Jugendzentrum freigeben.

Der **Bau**, 1960 gestaltet vom namhaften Schweizer Architekten Karl Egender, ist mindestens ebenso **umstritten**. Aktuell nutzt ihn die Supermarktkette “Coop”. Doch von verschiedener Seite werden Vorschläge vorgebracht, diesen Ort – mit 50 Jahren Verspätung – für sozial-kreative Zwecke einzusetzen. Anderen gilt das Provisorium als unverzichtbarer Stolperstein im städtebaulichen Bild. Jüngst wurde der Abriss avisiert, entstehen solle ein offener Platz mit Pavillon, Supermarkt und Tiefgarage kämen in Tiefgeschosse. Nun fordert die Stadt: Erst müssten bestehende Schäden behoben werden. Das könnte eine provisorische **Sanierung des Provisoriums** bedeuten. (**kb**, 29.7.18)

Fundamente der Demokratie

Eine Ausstellung im Wiener Ringturm beleuchtet österreichische Architektur, die in den Jahren 1900 bis 1930 den gesellschaftlichen Wandel symbolisierte.

Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Die politische Landkarte Europas veränderte sich in der Folge erheblich, neue Nationalstaaten und Staatsformen lösten die alten, oft monarchischen Strukturen ab. Das 100. Jubiläum dieser Transformationsprozesse bildet derzeit die Grundlage für zahlreiche Ausstellungen auf dem ganzen Kontinent. In Wien widmet sich die Schau “Fundamente der Demokratie. Architektur in Österreich – neu gesehen” der Architektur der ersten österreichischen Republik, die 1918 ausgerufen wurde.

Im Fokus stehen dabei jedoch nicht nur Bauten, die nach dem Ende der k.u.k.-Monarchie errichtet wurden. Die Ausstellung beleuchtet stattdessen Gebäude, die seit dem Jahr 1900 als Kündler gesellschaftlichen Wandels und politischer Reformen auftraten – die Fundamente der Demokratie eben. Betrachtet werden unter anderem das **Arbeiterheim Favoriten**, die **Wiener Urania**, das **Vorwärts-Gebäude** oder das **Kongressbad**. Die Ausstellung ist bis zum 14. September im Wiener Ringturm zu sehen. Sie markiert auch das zwanzigjährige Jubiläum der Ausstellungsreihe “Architektur im Ringturm”, die 1998 begründet wurde. (**jr**, 30.7.18)

Von Tausendfüßler bis Laubfrosch

In Köln lädt der Rheinische Verein zur Tagung, um über Verluste, Werte und Chancen der Nachkriegsmoderne zu informieren.

Wenn es ein modernes Bauwerk zum Spitznamen gebracht hat, ist schon viel erreicht: Viele Menschen identifizieren sich damit. Doch auch derart geadelte Zeugen der Nachkriegszeit sind vor der Abrissramme nicht gefeit, wie z. B. die liebevoll “Tausendfüßler” benannte Düsseldorfer Hochstraße belegt. Um solchen Verlusten künftig entgegenzuwirken, hat der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz jetzt eine Tagung aufgelegt. Unter dem Titel **“Tausendfüßler, Laubfrosch und andere Charaktermonster”** geht es am 6. September 2018 in Köln um “das Erbe der Nachkriegsmoderne in der Europäischen Stadt”.

Nach einführenden Begrüßungen sprechen Prof. Dr. Hiltrud Kier (Universität Bonn), Dr. Ulrich Krings (Rheinischer Verein) und Alexander Kleinschrodt M. A. (Werkstatt Baukultur Bonn) zu grundlegenden Aspekten des Kampfes um die Nachkriegsmoderne. Anschließend bieten Infostände und Workshops Gelegenheit zum Austausch und zur Vertiefung. Zuletzt diskutieren auf dem Podium, unter der Moderation von Tobias Flessenkemper, Oliver Elser (Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt), Anke von Heyl (Brutalismus im Rheinland, Köln), Jens Voss (Rheinische Post, Krefeld), Sarah Philipp MdL (Landtag NRW (angefragt), Düsseldorf) und Prof. Dr. Matthias Müller (Rheinischer Verein, Mainz). moderneREGIONAL freut sich darauf, die Veranstaltung mit Infostand und in den Workshops unterstützen zu können. Wir sehen uns in Köln! (**kb**, 31.7.18)

Ausgeklappert

Der Klapperbrunnen am Chemnitzer Omnibusbahnhof wurde stillgelegt und soll im Herbst abgebaut werden.

Erst ließ der Wasserdruck nach, dann lief das Becken leer. Seit einigen Tagen ist der Klapperbrunnen am ehemaligen **Chemnitzer Omnibusbahnhof vollständig stillgelegt**. Zur Eröffnung **galt dieser 1968 als** “der modernste Omnibus-Bahnhof der DDR”. Für rund sieben Millionen Mark überspannte das Pylonen-Hängedach, ein Experimentalbau der Deutschen Bauakademie, ein ehrgeiziges

Nutzungsprogramm: “zwölf Abfahrtsbahnsteige, einen sechzig Meter langen Ankunftsbahnsteig sowie eine freitragende Wartehalle, in der Kassenschalter, Telefonzellen, Gepäckautomaten und Verkaufsstände” für täglich 30.000 Fahrgäste.

Zur anspruchsvollen ostmodernen Anlage gehörte von Anfang an der Klapperbrunnen. Die kinetische Installation wurde 1968 vom Bildhauer **Johannes Belz** (1925-76) gestaltet. Seinen Namen erhielt der Brunnen vom Geräusch der umklappenden Wasserschalen, die ihren Inhalt dann jeweils in die darunterliegende Schale entleerten. Doch nun scheinen die Stunden des angenehm abstrakt gehaltenen Kunstwerks gezählt. Wie das **Sachsen-Fernsehen** meldet, soll die Anlage im September diesen Jahres abgebaut und eingelagert werden. Aktuell stünden keine Gelder für eine Sanierung der schadhafte Rohre zur Verfügung. Mehrfach war bereits die Umgestaltung des denkmalgeschützten Areal am ehemaligen Omnibusbahnhof – aus Pylonen-Hängedach, Grünfläche und eben Klapperbrunnen – **im Gespräch** und zeitweise unter Abrissgefahr. Wie es in naher Zukunft mit dem Klapperbrunnen weitergehen wird, ist noch offen. (**kb**, 31.7.18)

Architektur und Akteure

Der Wiederaufbau nach 1945 war komplex, seine Akteure fanden sich nicht nur in der Architektur. Ein neuer Sammelband widmet sich dem historischen Phänomen.

Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete für die europäischen Nachkriegsgesellschaften erhebliche Herausforderungen. Drängende Bauaufgaben verbanden sich mit fundamental veränderten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, der Wiederaufbau musste nicht selten als Symbol für ein neues staatliches Selbstverständnis erhalten. Der jüngst erschienene Sammelband “Architektur und Akteure” beleuchtet diese Epoche und öffnet den Diskurs für soziologische und gesellschaftswissenschaftliche Perspektiven. Er ist das Ergebnis einer Fachtagung, die **2017 an der TU München stattfand**.

Bei den titelgebenden Akteuren handelt es sich nicht nur um Architekten. Vielmehr identifizieren die versammelten Aufsätze spezifische Personenkonstellationen aus Architektur, Politik, Publizistik, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft, die maßgeblichen Einfluss auf den Wiederaufbau nahmen und den Architekturdiskurs prägten. Obwohl die Akteure mit vormals gängiger Praxis in vielerlei Hinsicht brachen, erwiesen sich personelle Netzwerke und Seilschaften aus der Zeit vor 1945 als stabil. Die versammelten 15 Fachaufsätze beleuchten entsprechende historische Prozesse in Ost- und Westdeutschland, den Niederlanden, Jugoslawien, Italien und der Schweiz. Die Herausgeberin Regine Heß liefert darüber hinaus in der Einleitung und einem vertiefenden Aufsatz neue methodische Ansätze zum Themenkomplex. (**jr**, 1.8.18)

Heß, Regine (Hg.), Architektur und Akteure. Praxis und Öffentlichkeit in der Nachkriegsgesellschaft, Transcript Verlag, Bielefeld 2018, ISBN: 978-3-8376-4094-6.

Der komplette Scharoun

Eine neue Monografie fasst das Gesamtwerk des Architekten Hans Scharoun (1893-1972) zusammen.

Was Sie schon immer über **Hans Scharoun** wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten – diese Publikation könnte Antwort geben. Nicht weniger als das Gesamtwerk des Baumeisters dokumentiert die just erschienene Monografie “Hans Scharoun – Bauten und Projekte” von Carsten Krohn. “Bauen ist Sinndeutung des Lebens” formulierte Scharoun seine Arbeitsauffassung: Bauen als lebensbegleitender, schöpferischer Vorgang bei dem es um die Realisierung einer sichtbaren, menschlichen Ordnung ging. Mit seiner Position des organischen Bauens unterscheidet er sich von anderen Protagonisten des Neuen Bauens wie Mies van der Rohe oder Walter Gropius. Scharoun entwickelte Projekte aus ihrem städtebaulichen und landschaftlichen Kontext. Architektur sah er als Disziplin des sozialen Engagements, organisches Formen als Mitteilung einer Weltsicht.

Dass der Weg Scharouns zur organischen Architektur bei Weitem nicht linear verlief, schildert Carsten Krohn: Er ergründet dessen Position als einen Findungsprozess, indem die Entwicklung Bau für Bau nachgezeichnet wird. Die in Zusammenarbeit mit dem Baukunstarchiv der Akademie der Künste Berlin entstandene Publikation dokumentiert sämtliche realisierten Bauten in chronologischer Reihenfolge. Und zeigt dabei auch bislang wenig Beachtetes wie etwa die Berliner AOK-Zentrale am Mehringplatz sowie einen detaillierten Blick auf Scharouns Frühwerk in Ostpreußen. (**db**, 2.8.18)

Krohn, Carsten, Hans Scharoun – Bauten und Projekte, 208 Seiten, 75 Abbildungen, gebundene Ausgabe, Deutsch; Verlag Birkhäuser, Basel (2018), ISBN 978-3-0356-0679-9

Nineties Berlin

Morgen eröffnet eine Ausstellung, die u. a. die kulturellen Hausbesetzungen in Berlin-Mitte in den 1990er Jahren thematisiert.

Es war wohl eines der unruhigsten und zugleich kreativsten Jahrzehnte, das Berlin je erlebt hat: In den 1990er Jahren geriet die Stadt zur großen Spielwiese für die verschiedensten Subkulturen. Das DDR-Museum greift für die morgen startende Ausstellung **“Nineties Berlin”** zu Begriffen wie “pulsierende Partystadt, Zentrum der Politik, Symbol der Freiheit”. In diese einmalige Atmosphäre sollen die Besucher in der “Alten Münze” bis zum 28. Februar 2019 auf rund 1.500 Quadratmetern eintauchen können.

Multimedial inszenieren die Ausstellungsmacher die großen Themen dieses Jahrzehnts: die Umbrüche nach dem Mauerfall, die Club- und Technoszene, aber auch die kulturelle Besetzung leerstehender Häuser in Berlin-Mitte. Im Zentrum ertrotzte sich z. B. ab 1990 das **Kunsthau Tacheles** kulturelle Freiräume in einem brachliegenden Kaufhaus von 1909. Bis 2012 wurde das Projekt vom neuen Eigentümer aus den Räumen teils herausgekauft, teils herausgetragen. Einige Künstler fanden sich andernorts in Berlin zusammen, einige präsentieren ihre Arbeit jetzt im **Internet**. Wer es nach der multimedialen Inszenierung von “Nineties Berlin” eher klassisch mag, kann noch beim Gebäude des Tacheles in der Oranienburger Straße vorbeischaun. Nach einem erneuten Besitzerwechsel wird der Bestand aktuell um einen Neubau ergänzt – das Areal soll künftig (auch) wieder kulturell genutzt werden. (kb, 4.8.18)

90 Jahre Colani

Der exaltierte Designer Luigi Colani entwarf viele in der Praxis bewährte Klassiker – und mindestens ebenso viele unverwirklichte Stücke.

1928 wurde der Designer **Luigi Colani** in Berlin geboren. Vom Teeservice “Zen” bis zur Fotokamera “Canon T90” – die meisten deutschen Haushalte leben seit den 1970er Jahren, oft ohne es zu wissen, in und mit Colani. Der Formgestalter reüssierte zunächst mit seinen Flugzeugentwürfen, um seine Tätigkeit ab den 1970er Jahren auf alle Bereiche des Alltagslebens auszuweiten.

Bekannt wurde der exaltierte Designer durch seine schnittigen, aerodynamischen, biomorphen Entwürfe. Viele dieser Visionen blieben unverwirklicht oder ungenutzt. Vieles war für die produzierenden Firmen, für den praktischen Gebrauch oder für den Geschmack der jeweiligen Zeit dann doch (noch) zu fremdartig. Colanis Alterswerk und erklärtes Vermächtnis an die Nachwelt, die in ihrem Aufbau am menschlichen Körper orientierte “Eco-City” auf einer chinesischen Insel, liegt unvollendet auf Eis. Was bleibt, ist eine Vielzahl ikonischer, teils zeitlos eleganter, teils postmodern überschwänglicher Designs. Am 2. August wurde Luigi Colani **90 Jahre alt**, wir gratulieren! (kb, 4.8.18)

Tharandt: Wird Wohnheim verkauft?

Das 1955 eingeweihte Studentenwohnheim bei Dresden hat sich bislang fast stilrein erhalten.

Liebhaber der klassischen Moderne schauen sicher zweimal auf das Baujahr: 1955 wurde das **Wohnheim** Weißiger Höhe in Tharandt bei Dresden eröffnet. Die Formensprache des Ensembles mit Sprossenfenstern und Satteldach scheint eher noch etwas weiter zurück in die Mitte des 20. Jahrhunderts zu verweisen. Bis hin zu Wandausmalungen und Teilen der Ausstattung hat sich das denkmalgeschützte Ensemble fast stilrein erhalten. Es gehört in Tharandt mit zwei weiteren Wohnheimen zu den Gebäuden der Fachrichtung Forstwissenschaften an der TU Dresden.

Seit Herbst 2017 führt das Land Sachsen **Verkaufsverhandlungen** um das Wohnheim. Studierende, von denen aktuell rund 40 die Anlage am Weißiger Berg bewohnen, schätzen vor allem die Nähe untereinander und zum Hörsaal der Forstwissenschaften. Das Land hingegen verweist auf die ausreichende Zahl alternativer Unterkünfte für Studierende. Nun scheint der Verkauf des Wohnheims, wie das Zentrale Flächenmanagement (ZFM) gegenüber den Dresdner Neuen Nachrichten erklärte, “zeitnah” bevorzugen. Das weitere Schicksal des 1950er-Jahre-Ensembles ist noch offen, wahrscheinlich sei wieder eine Wohnnutzung. (kb, 5.8.18)

Hilfe aus Rom?

Initiative zur Kirchenumnutzung: Das Bistum Essen richtet eine neue Arbeitsstelle ein, Rom plant eine internationale Tagung.

Seit der Jahrtausendwende wurden bundesweit, diese Zahl nennt katholisch.de, rund 500 katholische Kirchen aus ihrer liturgischen Nutzung genommen – davon im Bistum Essen 100, von denen rund 30 abgerissen wurden. Aktuell steht im Bistum mit dem “Pfarrentwicklungsprozesses” der nächste Schritt an: Die Pfarreien mussten Ende 2017 u. a. ihre Pläne für den Gebäudebestand bis 2030 benennen. “Nach Bistumsangaben”, so katholisch.de, “muss nun in den kommenden Jahren für etwa 100 der derzeit noch 260 Kirchen der Diözese eine neue Nutzungsmöglichkeit gefunden werden.”

Daher hat das Bistum eine eigene “Arbeitsstelle für Immobilienentwicklung” ins Leben gerufen. Man möchte die Gemeinden bei ihren anstehenden Veränderungen effizient begleiten. Dabei orientiere man sich an den Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz: am besten eine Abgabe an eine christliche Gemeinschaft, stattdessen ggf. eine liturgische Teilnutzung, sonst vielleicht eine kirchennahe (z. B. soziale) Nachnutzung, Kultur geht i. d. R. auch, im Fall der Fälle lieber abreißen als “unwürdig” umnutzen. Noch in diesem Jahr wird das Problem übergreifend an zentraler katholischer Stelle behandelt: Für den 29. und 30. November 2018 organisiert der Päpstliche Kulturrat mit der Italienischen Bischofskonferenz und der Päpstlichen Gregoriana-Universität **die internationale Tagung “Wohnt Gott hier nicht mehr? Profanierte Orte der Anbetung und integriertes Management des kirchlich-kulturellen Erbes”**. (kb, 6.8.18)

Rom, 1983 (Bild: Archiv [H. W. Peuser](#))

Station Russia

Bei der Architekturbienale in Venedig dreht sich im russischen Pavillon 2018 alles um das Thema Eisenbahn. Jüngst ist der Begleitband erschienen.

Die **transsibirische Eisenbahn** ist wohl die berühmteste Zugverbindung der Welt. Unzählige Legenden ranken sich um die Trasse von Moskau nach Vladivostok, die Ernennung zum Weltkulturerbe wäre keine Überraschung. So ist es nur konsequent, dass Russland seinen Pavillon bei der **Architekturbienale 2018** ganz dem Thema Eisenbahn widmet. Der jüngst erschienene Begleitband beleuchtet die vielschichtige Geschichte der russischen Schiene.

Wenngleich der Bau der Transsib auf die Zarenzeit zurückging, hatte die Eisenbahn doch gerade in der Sowjetunion einen besonderen

Stellenwert. Das Land besaß ein eigenes Eisenbahnministerium, der Bau der **Baikal-Amur-Magistrale** diente der KPdSU bis in Breschnews Tage als propagandistischer Dauerbrenner. Die gemischtgeschlechtlichen Liegewagen, in denen man sich für die oft tagelangen Reisen häuslich einrichtete, brachten schließlich das Prinzip der Kommunalka auf die Schiene. Eisenbahnenthusiasten haben noch bis zum 25. November die Chance, die ganze Welt der russischen Eisenbahn auf der Architekturbieniale zu erleben. Gibt es eigentlich eine Direktverbindung von Moskau nach Venedig ...? (jr, 7.8.18)

Molok, Nikolai, Station Russia, Gestaltung von Andrey Shelyutto und Irina Chekmareva, Englisch od. Russisch, Cantz Verlag, Berlin 2018, ISBN 978-3-7757-4458-4.

Ron Arad bei Vitra

Das Vitra Design Museum Weil am Rhein zeigt in seinem Schaudepot frühe Möbelentwürfe des Architekten und Designers Ron Arad.

Angeblich ist **Ron Arad** eines Tages nach der Mittagspause nicht mehr an seinen Arbeitsplatz in einem Architekturbüro zurückgekehrt. Er habe sich dort gelangweilt. Ruhe scheint nicht das Lebensziel des 1951 in Tel Aviv geborenen Künstlers, Designers und Architekten zu sein. Sich selbst bezeichnet er als "Flipperkugel": Er stoße auf interessante Dinge, springe von einem zum anderen, lasse sich gern ablenken, arbeite an vielen Themen gleichzeitig. Sein Studium begann Arad an der Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, setzte es fort an der Architectural Association in London. 1981 eröffnete er dort mit Caroline Thorman sein Designbüro "One Off Ltd.", 1989 das Studio Ron Arad Associates Ltd., London, in dem viele seiner grandios skurrilen Entwürfe **entstanden**.

Bereits seit den 1980ern entwirft Arad auch für Vitra, und nun widmet ihm das Vitra Design Museum in Weil am Rhein folgerichtig bis zum 14. Oktober die Schau "**Ron Arad: Yes to the Uncommon!**". Vor allem frühe (Möbel-) Werke sind im Schaudepot zu sehen, dazu die Installation "Sticks and Stones" (1987), Stühle und Metallobjekte als gepresste Würfel entlässt – Dekonstruktion in Reinkultur. Zu den bekanntesten Werken des Architekten Arad zählen das Design-Museum Holon (2006-10) und die Innenausstattung des Watergate-Hotels in Washington (2012-16). (db, 8.8.18)

Das Aus für das Lutherhaus

Der 1972 errichtete Verwaltungsbau wird vom Kirchenkreis aufgegeben – ein Abriss steht im Raum.

Dass die Architekten 1972 keine Angst vor Beton hatten, ist bekannt. Man kann es mögen (!) oder nicht, es gehört zum Bauen dieser Jahre. So auch in Wesel, wo man damals das **Lutherhaus** um einen – freundlich gesagt – selbstbewussten Verwaltungsriegel in Sichtbeton ergänzte. Wobei "historisch" für das erste Lutherhaus (1729, Jobst Heimbürger) nicht ganz korrekt ist, wurde der Bau doch im Zweiten Weltkrieg weitestgehend zerstört und anschließend, im Inneren leicht modifiziert, wiederaufgebaut. Der brutalistische Anbau wird genutzt von Kirchenkreis, Diakonischem Werk und Evangelischer Kirchengemeinde Wesel.

Dieser Bau soll, so der aktuelle **Presbyteriumsbeschluss**, nicht saniert, sondern aufgegeben werden. Als Gründe werden wirtschaftliche Rahmenbedingungen angeführt: Eine umfassende Instandsetzung sei im avisierten Kostenrahmen von 2 Millionen Euro nicht machbar. Stattdessen will man sich in anderen Räume einmieten und nach dem **Auszug** über das Schicksal des Bauwerks bzw. des Grundstücks entscheiden. Das historische Lutherhaus, heute denkmalgeschützt, wird aktuell saniert. Für das brutalistische Lutherhaus hingegen steht der **Abriss** im Raum. (kb, 9.8.18)

Arbeiterschließfächer

Eine Dortmunder Ausstellung zeigt zeitgenössische Künstler, die sich mit der Architektur der Moderne auseinandersetzen.

Nein, das ist keine Schleichwerbung für ein neues Designerstück, das ist Kunst. Erfreulicherweise Kunst mit Augenzwinkern. EVOL arbeitet mit Fundstücken aus dem öffentlichen Raum und weist ihnen durch kleine Eingriffe eine neue Bedeutung zu. Aus Alltagsgegenständen werden aus dem Maßstab gerückte Architekturen. Bekannt wurde EVOL etwa durch Stromkästen, die er in ostmoderne Systembauten verwandelte. In diesem Fall wird aus Metallschränken mit einem guten Schuss Ironie das sprichwörtliche, nicht immer nur freundlich gemeinte "Arbeiterschließfach".

Vom 18. August bis zum 21. September sind Werke von EVOL in Dortmund im ehemaligen Robert-Schuman-Kolleg (Sckellstraße 5-7, 44141 Dortmund) zu sehen. Unter dem Titel **“Doppelplusmodern”** zeigt die Ausstellung gleichberechtigt Arbeiten von Alekos Hofstetter. Er setzt sich in seinem 2012 begonnenen Werkzyklus **“Tannhäuser Tor”** mit der stetigen Veränderung der Architektur der Epoche von 1950 bis 1980 auseinander. In seinen Zeichnungen und Gemälden stellt er ikonische, emblematische Architekturen und fremdartige, verfremdete Landschaften einander gegenüber. Es handelt sich um eine Ausstellung von Schamp & Schmalöer, BDA Dortmund Unna Hamm im Rahmen von **“Big Beautiful Buildings”** (ECHY 2018) – und ist zugleich Teil der Doppelausstellung **“Architektur trifft Kunst”**, zu der auch **“Schwimmen in Geld”** gehört. Die Eröffnung von **“Doppelplusmodern”** wird am 17. August um 18 Uhr in der Pausenhalle begangen. (kb, 10.8.18)

Der Turm bleibt, das Schiff kommt weg

Der Streit um die Frankfurter Matthäuskirche, heute als kirchlicher David von Hochhäusern umringt, ist entschieden.

Der rund 20-jährige Streit um die Zukunft der Frankfurter **Matthäuskirche** wurde entschieden. Der symbolträchtige Bau, der heute als kirchlicher David zwischen Messe und Hauptbahnhof von Hochhäusern umringt wird, wurde von 1903 bis 1905 nach Plänen von Friedrich Pützer errichtet. Er galt als Musterbeispiel eines evangelischen Gruppenbaus, der Gottesdienst- und Gemeinderaum unter einem Dach zusammenbindet. Im Krieg teilzerstört, leitete Ernst Görcke den Wiederauf-/Neubau an. Erhalten blieb die Zweigeschossigkeit, hinzu kamen nachkriegsmoderne Ausstattungsstücke u. a. von Georg Meistermann, Hans Mettel und Hans-Bernt Gebhardt.

Bereits 1999 hatte der Regionalverband als Eigentümer für einen Verkauf entschieden. Die Gemeinde zog vors Kirchliche Verfassungs- und Verwaltungsgericht. Nach mehrfachem Hin und Her und einem neuen Hochhausrahmenplan einigte man sich auf einen Verkauf. **Noch im März diesen Jahres** sah es nach Entwarnung aus, denn der Investor des angrenzenden ehemaligen Polizeipräsidiums hatte auf einen Erwerb des Areals der Matthäuskirche verzichtet. Doch nun hat sich ein Käufer für den größten Teil des kirchlichen Geländes gefunden. Von den 3.100 Quadratmetern bleiben 450 Quadratmeter für die **“neue”** Kirche vorgesehen. Stehen bleibt der Turm, abgerissen werden Schiff, Kindergarten, Pfarr- und Gemeindehaus. Wie die **Hessenschau** gestern meldete, soll das Schiff der Kirche **“neu gebaut”** werden – frühestens in drei Jahren. (kb, 11.8.18)

Gartendenkmale der 1950er und 1960er

Eine Tagung widmet sich dem grünen Erbe Berlins aus den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten.

Berliner ist grüner als der Nicht-Hauptstädter denkt – und dazu haben die 1950er und 1960er Jahre entscheidend beigetragen. So gehören Gartendenkmale der Nachkriegszeit zum kulturellen Erbe der damals geteilten Stadt. Zugleich orientierten sich die damaligen Gartengestalter an verschiedenen europäischen Vorbildern, z. B. aus Skandinavien. Vor diesem Hintergrund lädt das Landesdenkmalamt Berlin gemeinsam mit der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH und weiteren Kooperationspartnern zur Tagung **“Gartendenkmale der 1950er und 1960er Jahre”** vom 5. bis 7. September 2018 ein.

Die mehrtätige Veranstaltung will im nationalen und internationalen Austausch neueste Erkenntnisse zu Vorreitern, Gestaltungsprinzipien und Denkmalwerten zusammentragen. Darüber hinaus sollen aktuelle Herausforderungen im Umgang mit dem grünen Erbe der Nachkriegszeit diskutiert werden. Veranstaltungsort vom 5. bis 6. September ist Schloss Friedrichsfelde (Am Tierpark 41, 10319 Berlin), am 7. September steht eine Exkursion zu Berliner Gartendenkmälern der 1950er und 1960er Jahre in Ost- und West-Berlin auf dem Programm. Das gesamte Tagungsprogramm ist **online** einsehbar, der Eintritt ist frei, die Platzzahl jedoch begrenzt und somit eine Anmeldung erforderlich. (kb, 12.8.18)

Kaufhof Landau soll fallen

Bis zum Stadtjubiläum soll der 1964 eingeweihte Kaufhof einem Neubau weichen.

Die Lösung klingt ein wenig nach Immobilienkonzepten der 1990er: Verkaufen, abreißen, neu bauen, wieder einmieten. So, oder so ähnlich, könnte es für den **Kaufhof** in Landau aussehen. Das Warenhaus zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt wurde 1964 eröffnet. In dieser städtebaulich prominenten Lage staffeln sich scharfgeschnittene Quader empor zu einem markten Eckgebäude. Die Glasfassaden folgen dem fortschrittsverheißenden internationalen Stil.

Am 9. August erläuterte der Projektentwickler **ehret + klein**, der das Kaufhofgebäude zusammen mit dem Nachbargrundstück erst im Januar 2018 **erworben** hat, seine Pläne für das Areal. Für Ende diesen Monats ist ein Workshop mit Bürgerbeteiligung vorgesehen, im Anschluss bis Februar 2019 ein Architektenwettbewerb mit fünf Büros. 2023 sollen **Abriss** und Neubau abgeschlossen sein – rechtzeitig zum 2024 anstehenden 750-jährigen Stadtjubiläum. Die Projektentwickler hoffen, dass auch der Kaufhof, dessen Mietvertrag noch bis 2021 besteht, zu den Nutzern des Neubaus zählen wird. (kb, 13.8.18)

The Gummibaum Project

Auf zur 1950er-Jahre-Schnitzeljagd nach Ulm – begleitet durch Social-Media-Hinweise und Veranstaltungen.

Guter Name, gute Aktion. In Ulm geht es vom 17. August bis 15. September unter dem Motto **“The Gummibaum Project”** auf Schnitzeljagd zu den Orten der 1950er Jahre. Offiziell heißt das **“Stadterkundungsspiel”**. Die Organisatoren wollen verschüttete topografische Orte, sozialpolitische Räume und Geschichten der 1950er Jahre neu in den Blick rücken. Interessierte können jederzeit online – oder via **Social Media** – Bild- und Texthinweise abrufen. Diese werden über den Projektzeitraum hinweg laufend ergänzt.

Die Mitspielenden sollen damit an einem Tag ihrer Wahl bei einem gemütlichen Stadtteil-Spaziergang der Spur folgen können. Die Veranstalter weisen extra darauf hin: **“Doch Achtung, es ist ein Spiel und nicht jeder gewinnt!”** Erraten (oder erlaufen) werden müssen zwei **“erflunkerte”** Geschichten. Wer hier richtig liegt, kann am 15. September im Grande Finale zur Kulturnacht Ulm den großen Gummibaum-Preis gewinnen. Wer nicht der Rätseltyp ist, kann schon aus den vielen Begleitveranstaltungen Gewinn ziehen, die sich ebenfalls den 1950er Jahren in und um Ulm widmen: etwa das **Begrüßungsfest** am 17. August um 18 Uhr in der Ulmer Wengenkirche, am 7. September ab 19.30 Uhr einen **Abend rund um die Büropflanzen** in der Aegis-Buchhandlung und zum **Tag des offenen Denkmals am 9. September** von 14 bis 18 Uhr in der Zundeltorapotheke im begnadeten 1950er-Jahre-Design. (kb, 14.8.18)

Kassel: Traföhäuschen wird saniert

Das technische Denkmal aus den 1950er Jahren wird saniert und künftig wieder von einem Kulturverein genutzt.

Die Initiative, die das Traföhäuschen am Lutherplatz von Kassel wieder aus dem Winterschlaf holen wird, heißt passenderweise **“Nutzungskonzepte”**. Wie die **HNA** meldet, soll mit dem Kulturverein in Kürze ein Vertrag geschlossen werden. Damit findet das jahrelange Ringen um die Zukunft des heute denkmalgeschützten Gebäudes aus den 1950er Jahren ein gutes Ende. Schon zuvor, bis ins Jahr 2013 hatte der Verein Trafo dem Gebäude eine sinnvolle **Nutzung** gegeben. An der Ecke Kurt-Schumacher-/Rudolf-Schwander-Straße, die im Ruf einer starken Drogenszene steht, wurden Ausstellungen u. v. m. angeboten.

Doch dann wurden **die Türen des Trafohauses geschlossen** und durch die Städtische Werken Netz+Service GmbH (NSG) der Abriss vorbereitet. Neben dem Altbau war eine neue Trafostation nach den aktuellen technischen Erfordernissen entstanden. Nun steht fest: Das technische Denkmal wird saniert und wieder einer kulturellen Nutzung zugeführt. Ein Ort, der der Documenta-Stadt sicher gut zu Gesicht stehen wird. (kb, 15.8.18)

Neues zur Bonner Republik

Die Bonner Republik wird in der Erinnerung gerne idealisiert. Ein jüngst erschienener Sammelband prüft diese Perspektive mit elf Forschungsaufsätzen.

Während in der DDR das vorgeblich bessere Deutschland propagiert wurde und nach offizieller Lesart alle Nazis 1945 in den Westen geflohen waren, ließen sich die Geister der Vergangenheit der jungen Bundesrepublik nicht so einfach austreiben. Zwar gab es auch hier Verdrängungsstrategien wie das Konstrukt der Stunde Null oder das der kollektiven Unwissenheit. Bald setzte jedoch gerade in Intellektuellen- und Künstlerkreisen eine Aufarbeitung der Vergangenheit ein, während gleichzeitig in Wirtschaft und Politik personelle Kontinuitäten zur NS-Zeit gang und gebe waren. Ein jüngst erschienener Sammelband widmet sich diesen komplexen ersten Jahren der Bonner Republik.

Das Buch erscheint zu einer Zeit, in dem die historische Epoche in Abgrenzung zu Gegenwart oder Vergangenheit oft einseitig idealisiert

wird. Die Beiträge prüfen diese Erinnerungskultur mit Blick auf Politik, Kunst, Kultur und Gesellschaft der Adenauerjahre auf Tragfähigkeit. Sie bieten dabei einen soliden Überblick über aktuelle Forschungsdiskurse und -perspektiven. Der Band beschränkt sich auf die Jahre 1945-1963 und bildet den Auftakt einer dreiteiligen Reihe. (jr, 16.8.18)

Cepl-Kaufmann, Gertrude/Grande, Jasmin/Rosar, Ulrich/Wiener, Jürgen (Hg.), *Die Bonner Republik 1945–1963. Die Gründungsphase und die Adenauer-Ära. Geschichte – Forschung – Diskurs, transcript, Bielefeld 2018, ISBN 978-3-8376-4218-6.*

Würzburg: Theaterumbau beginnt

Das Mainfranken Theater in Würzburg steht vor einer tiefgreifenden Umbaumaßnahme, die den nachkriegsmodernen Bau optisch stark verändern wird.

In Würzburg ist der Umbau des **Mainfranken Theaters** angelaufen. Der Bau von **Hans-Joachim Budeit**, der in den Jahren 1962-66 errichtet wurde, wird umfassend saniert und um einen modernen Erweiterungsbau ergänzt. Den Plänen zum Opfer fällt das Foyer des nachkriegsmodernen Gebäudes, das derzeit abgerissen wird. Es soll einer zweiten Spielstätte mit 350 Plätzen weichen. Das große Haus aus den 1960ern bleibt bestehen, wird aber im Rahmen der Umbauarbeiten umfassend saniert. Auf dem Plan stehen die Modernisierung der Bühnentechnik und barrierefreier Zugang.

Das Theater kann auf eine lange Tradition zurückblicken. 1804 eröffnet, war es zeitweise Arbeitgeber des jungen Richard Wagner und bot Gastspielen von Richard Strauss und Niccolò Paganini eine Bühne. Der völligen Zerstörung des Hauses im Zweiten Weltkrieg folgten Jahre des Provisoriums ohne angemessene Spielstätte, bis der Stadtrat 1958 den Neubau beschloss. 1970 wurde vor dem Theater die Skulptur **Makrokern 170** des Künstlers Karl-Ludwig Schmaltz aufgestellt, die besonders bei Kindern als Klettergerüst Anklang fand. Sie wurde für den Umbau demontiert und steht nun vor einer ungewissen Zukunft. Das neue, erweiterte Theater soll 2022 eröffnet werden. (jr, 17.8.18)

Kuno Dannien in Lübeck

Dem 1931 geborenen Architekten werden eine Ausstellung und ein Symposium gewidmet.

Man kann ihn mit Fug und Recht einen Lübecker Architekten nennen: **Kuno Dannien**, 1931 in der Hansestadt geboren, kehrte nach Büromitarbeitern in Konstanz, Frankfurt und Wiesbaden 1961 wieder in seine Heimatstadt zurück und machte sich hier 1971 selbständig. Hier errichtete er Neubauten wie die Wichernkirche in Moisling, machte sich aber ebenso in der Sanierung von Altbauten verdient. Grund genug, ihm an der Trave eine Tagung und eine Ausstellung zu widmen. Das Symposium **“Bauen als Zeitgenosse. Kuno Dannien”** findet am 14. September 2018 statt im Gemeindesaal in den Pastorenhäusern (Jakobikirchhof 3). In Kurzvorträgen werden Danniens Wiederauf- und Neubauten zeitgeschichtlich eingeordnet und in einer Podiumsdiskussion auf das heutige Bauen bezogen. Der Eintritt ist frei, um **Voranmeldung** wird gebeten.

Die parallele Ausstellung zu Danniens Werk unter dem Titel **“Bauen in der Zeit und für den Ort”** ist vom 7. bis 9. September 2018 in St. Jakobi (Jakobikirchhof) zu sehen. Die Vernissage wird am 6. September 2018 um 18 Uhr gefeiert, die Finissage am 16. September 2018 (16 Uhr Orgelkonzert, 18 Uhr Abschlussveranstaltung). Der Eintritt ist frei. Führung zu einigen Arbeiten an denkmalgeschützten Bauten von Kuno Dannien in der Lübecker Innenstadt gibt es am 9. September 2018 ab 10 Uhr (Treffpunkt: Mühlendamm am Fuße der Domtürme, der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten). (kb, 18.8.18)

Hamburg: Al-Nour-Moschee wird eröffnet

Die ehemalige Kapernaumkirche (1961, Otto Kindt) wurde über fünf Jahre hinweg zur Moschee umgewandelt.

Die Umwandlung einer Kirche in eine Moschee ist (noch) eine Seltenheit, denn die beiden großen christlichen Konfessionen lehnen diesen Schritt, mit jeweils unterschiedlichen Begründungen, ab. In Hamburg-Horn jedoch war die Kapernaumkirche, 1961 errichtet nach Plänen von Otto Kindt, bereits seit rund zehn Jahren geschlossen und an einen Investor verkauft worden. Der nutzte zwar das umgebende Grundstück für neue Wohnbauten, aber die Sanierung der Kirche folgte nicht wie vereinbart. Schließlich ging der Bau 2012 an die muslimische Gemeinde, die drängend nach einem neuen Gebetsraum suchte.

Seit rund fünf Jahren nun wird hier der denkmalgeschützte Bau zur Moschee umgestaltet: Außen bleibt, abgesehen von einem Vorbau, einigen Schriftzügen und einer neuen Turmbekrönung, fast alles beim Alten. Innen wurde der Raum quergerichtet, eine Empore eingezogen und die ein Kreuz formende Glasgestaltung beibehalten. Die Umbaukosten werden auf rund fünf Millionen Euro beziffert. Noch laufen letzte Arbeiten – und die Turmsanierung steht noch aus. Aber zum 26. September 2018 ist es soweit: **Die Al-Nour-Moschee wird feierlich eröffnet.** Am 3. Oktober, dem Tag der offenen Moschee, können Interessierte den neuen Raum besichtigen. (kb, 19.8.18)

Hamburg-Horn, Umbau der ehemaligen Kapernaumkirche zur Al-Nour-Moschee, 2016 (Bilder: K. Berkemann)

Schön hässlich?

Das brutalistische Triemli-Hochhaus (1966) wurde von den Lesern einer kostenlosen Pendlerzeitung zum "hässlichsten Haus der Schweiz" gewählt.

Wenn eine kostenlos erscheinende Pendlerzeitung zur Wahl des "hässlichsten Hauses der Schweiz" aufruft, kann man sich fast sicher sein, dass Volkes Meinung vor allem gegen die noch immer ungeliebte Moderne wüten wird. So twitterte der Architekt Peter Egli vom Schweizer **Heimatschutz** angesichts der Ergebnisse: "Die Auswahl der Bauten und vor allem die Kommentare lassen mich ratlos zurück. Bessere Bildung im Bereich Baukultur für alle!" Die Shit-List der Zeitung **20 Minuten** ist in der Tat eher ein repräsentativer Rundgang durch die europäische Baugeschichte: Der **Konvikt Chur** findet sich hier ebenso wie das **Telli-Quartier** in Aarau. Titelgewinner ist ein Bau des Brutalismus: das Züricher Triemli-Hochhaus von 1966.

Errichtet wurde es nach Plänen des Architektenpaares Rudolf und Esther Guyer. Die ersten Entwürfe entstanden 1956, doch erst Jahre später wurde mit dem damals schon umstrittenen Bau begonnen. Heute gilt der 43 Meter hohe Turm – als Vertreter seiner Zeit – als schützenswert. Hinreißend ist die Reaktion des heute 89-jährigen Rudolf Guyer auf die populistische Aktion: "Dass Laien das Gebäude hässlich finden, ist mir egal. Hauptsache, den anderen Architekten gefällt es." Im Jahr 2012 hat man ein Wohnhaus im Kanton Schwyz zum hässlichsten Haus des Landes gewählt. Einige Jahre später wurde es tatsächlich **abgerissen** ... (db, 20.8.18)

Gorbitz hat gleich fünf Gründe zum Feiern

Im Dresdener Stadtteil sind fünf Zeugen der Ostmoderne unter Denkmalschutz gestellt worden. Das wird vor Ort gefeiert!

Vor drei Jahren erschien in einem kleinen Verlag ein umfangreiches **Buch**, das die besondere Geschichte eines Stadtteils im Westen Dresdens nachzeichnet. Unter dem Titel "Gorbitzer Höhenpromenade" präsentiert Mathias Körner in einer Mischung aus Materialsammlung und Oral History hier ein Neubaugebiet, das während der 1980er Jahre als Fortsetzung zum Stadtteil Prohlis für geplant 45.000 Bewohner errichtet wurde. Der Zeit entsprechend, entstanden Wohnungen in typisierter industrieller Bauweise.

Die Hanglage sowie die Ambition des Planungsteams um Jörg Bösche führten in Neu-Gorbitz zu einzigartigen baulichen Lösungen, denen

nun anhand von fünf Beispielen der **Denkmalschutz** zuerkannt wurde. Dass u. a. ein WBS-70-Wohnblock, der Gorbitzer Krug und der Märchenbrunnen bewahrt bleiben, wird für den erwähnten "Stadtteilkümmerer" (Sächsische Zeitung) Mathias Körner ebenso ein Grund zur Freude sein wie für den ganzen Stadtteil, der heute mit Abwanderung, Überalterung, Stigmatisierung und Entmischung zu kämpfen hat. Am 21. August wird die Unterschutzstellung dieser identitätsstiftenden Zeugen der Ostmoderne ab 18.30 Uhr im Gorbitzer Gemeindezentrum (Leutewitzer Ring 75) unter dem Motto "Denkmal feierlich", nun ja, eben gefeiert. Wer tiefer einsteigen will, kann dies am 28. August um 18 Uhr am dortigen Merianplatz bei einer **Führung von Mathias Körner**. Oder er besucht die frisch geschützte Kirche am **Tag des offenen Denkmals**. (bk, 21.8.18)

Dresden-Gorbitz, Märchenbrunnen, 1980er Jahre (Bild: Matthias Körner)

Wie einst Dagobert Duck

Eine Dortmunder Fotoausstellung eröffnet Einblicke in private Schwimmbäder der Nachkriegsmoderne.

Das sprichwörtliche "Schwimmen in Geld" verbindet man nicht zuletzt mit dem steinreichen Entenhausener Dagobert Duck. Dessen liebste Beschäftigung ist es, täglich ein Bad im eigenen Geld zu nehmen. Vice versa lässt sich die bildhafte Redewendung aber auch auf die Haltung eines eigenen Schwimmbades münzen: eine besonders kostspielige Form des Privatvergnügens. Und genau dieses war in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit weit verbreitet. Damals wurden Fortschritt und Wohlstand zum zentralen Versprechen von Politik und Gesellschaft – und das private Hallenbad avancierte zum Statussymbol einer ganzen Generation.

Reiches Anschauungsmaterial bietet eine Ausstellung, die aktuell in Dortmund zu sehen ist. Unter dem Titel "**Schwimmen in Geld – private Hallenbäder des deutschen Wirtschaftswunders**" werden Fotos aus der gleichnamigen Publikation des Architekten Richard Schmalöers gezeigt. Sie dokumentieren private Schwimmbäder im Ruhrgebiet der 1950er bis 1970er Jahre. So wird erstmals das Bild eines Bautyps vermittelt, der bisher kaum für die Öffentlichkeit zugänglich war. Die Schau findet passenderweise in einem solchen statt: in den Räumen jenes unterirdischen Schwimmbades, das 1966 vom Architekten Wilhelm Menne unter dem Garten des Einfamilienhauses in der Sckellstraße 12 gebaut wurde. Die Präsentation endet am 21. September und ist Teil einer Doppelausstellung, zu der auch "**Doppelplusmodern**" gehört. (fk, 21.8.18)

Bad Neuenahr: Kur-Bauten in Gefahr

In Bad Neuenahr droht dem klassisch-modernen Part der Kuranlagen der Abriss. Eine gemeinsame Initiative verschiedener Akteure will dies verhindern.

Bad Neuenahr kann als Kurort überregionale Bekanntheit für sich beanspruchen. Und auch baulich hat das Städtchen in Rheinland-Pfalz einiges zu bieten. Seit der Entdeckung einer Heilquelle in den 1850er Jahren entwickelte sich eine einzigartige Kuranlage, die stetig erweitert wurde. Die Grundlage schuf eine Planung des renommierten preußischen Garten- und Landschaftsarchitekten **Peter Joseph Lenné**. Auch das 20. Jahrhundert drückte der Anlage architektonisch ihren Stempel auf.

Als die Formen der Moderne andernorts bereits als "Kulturbolschewismus" gebrandmarkt wurden, entstanden hier in den 1930er Jahren nach Plänen des Architekten **Hermann Weiser** die sog. **Große Trinkhalle** mit drehbarer Musikmuschel und die Wandelhallen in ebendieser Formensprache. Abgesehen von der Musikmuschel genießen sie jedoch keinen Denkmalschutz und sind derzeit akut vom Abriss bedroht. **Eine gemeinsame Initiative** des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, ICOMOS Deutschland, dem Bund Heimat und Umwelt in Deutschland, der Bürgerinitiative Lebenswerte Stadt und der Technischen Hochschule Köln stemmt sich dagegen und fordert die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in einem gemeinsamen Appell dazu auf, dieses Kulturerbe zu schützen und statt des Abrisses seine Sanierung zu prüfen. Dem können wir uns nur anschließen. (jr, 22.8.18)

Das Bayer-Kasino Krefeld fällt

Der Abriss des 1961 eingeweihten Bayer-Kasinos in Krefeld-Uerdingen ist beschlossene Sache.

Wer teure Anwälte hat, hat keine Probleme, darzustellen, dass ihm das Geld fehlt, ein Gebäude angemessen nutzen zu können. Klingt paradox, ist aber so. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und gehen nun über zur eigentlichen Meldung des Tages: Das ehemalige Bayer-Kasino in Krefeld-Uerdingen wird abgerissen – trotz eines noch immer gültigen Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster zur **Denkmalwürdigkeit**. Der Bayer-Nachfolger Covestro erklärte in einer Stellungnahme Ende Juli: „Aufgrund der klar nachgewiesenen Nicht-Nutzbarkeit kann das Gebäude nun unter Auflagen zurückgebaut werden“, eine Genehmigung der Stadt Krefeld werde erteilt. „Nach erfolgter Abstimmung zur denkmalrechtlichen Dokumentation werden wir mit den Abrissarbeiten beginnen können“, erklärte „Covestro First Real Estate“-Geschäftsführer Jan Lüben.

Das Bayer-Kasino ist ein Entwurf des aus Krefeld stammenden Architekten **Helmut Hentrich** und wurde 1961 eingeweiht. Seit Herbst 2011 ist der Bau mit der charakteristischen Alu-Glas-Fassade ungenutzt. In den vergangenen Jahren fielen bereits mehrere Bauten des Poelzig-Schülers Hentrich, so 2014 das ebenfalls denkmalgeschützte **Friedrich-Engelhorn-Hochhaus** der BASF in Ludwigshafen (1957) und 2012 bereits das Bayer-Hochhaus in Leverkusen (1963). Das 1966 fertiggestellte **Finnland-Haus** im abrisssfreundigen Hamburg hingegen wurde 2016/17 saniert. Während in Krefeld ein weiteres – obendrein gut erhaltenes – wirtschafts- und sozialgeschichtliches Zeugnis der "Bonner Republik" abgeräumt wird. (db, 24.8.18)

Ein Hoch auf St. Barbara

Die Duisburger Kirche (1964, T. Hermanns) steht seit 2011 leer – jetzt erhält sie den "Big-Beautiful-Award".

Gute Architektur sollte besonders gewürdigt werden. Genau dies übernimmt aktuell die ECHY-Aktion "Big Beautiful Buildings" in NRW für die Schönheiten der Nachkriegsmoderne. Am **26. August 2018** ist die Duisburger Kirche St. Barbara an der Reihe, als "schönes großes Gebäude" ausgezeichnet zu werden. Der katholische Gottesdienstraum entstand 1964 nach Entwürfen des Architekten Toni Hermanns in einer Siedlung für die Arbeiter der benachbarten Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG. Das Betonschalen-Dach, die Glasgestaltung des Künstlers Joachim Klos, die Nähe des Gemeinderaums zum Altar machen diese Kirche zu einem sprechenden Zeugen der liturgischen wie architektonischen Aufbruchsbewegung rund um das Zweite Vatikanische Konzil.

Frankfurt-Fotos von Ursula Edelmann

*Das Museum Bensheim zeigt eine Auswahl von Frankfurt-Motiven der Fotografin Ursula Edelmann (*1926), die die Gebäude der Main-*

Metropole seit fast 70 Jahren ablichtet.

Geboren wurde sie 1926 in Berlin, ihre Fotografen-Ausbildung machte sie in Potsdam, bekannt wurde sie durch ihre Wahlheimat Frankfurt: **Ursula Edelmann** kam 1949 in die Main-Metropole und hielt mit der Kamera die Nachkriegsgeschichte der Stadt fest. Ihr exakter Blick, die ruhige Stimmung, stilistisch näher an der Neuen Sachlichkeit als am hektischen Wiederaufbau, prägten ihre Bilder: Ab 1955 dokumentierte sie für das Hochbauamt die Bauprojekte der Stadt Frankfurt/Main, auch teils kriegszerstörte historische Bauten lichtete sie mit ihrer **Linhof Technika** ab. Ab den 1960ern fotografierte sie die Kunstwerke der Frankfurter Museen, sodass Edelmanns ikonische Bilder in Kunstbänden weltweite Verbreitung fanden.

Das Museum Bensheim zeigt bis zum 21. Oktober unter dem Titel "Ursula Edelmann – Frankfurt Fotografien" eine Auswahl ihrer Werke. Vorgenommen hat diese Ursula Edelmann höchstselbst, von Ruhestand ist bei der 92-Jährigen wenig zu merken. Sie fotografiert noch immer Frankfurter Neubauten, allerdings fährt sie nicht mehr mit ihrem NSU Prinz zu den Motiven: Der ist längst Geschichte, ebenso wie vieles, was die Künstlerin einst als gerade fertiggestellten Neubau festhielt. Das geht von der Esso-Tankstelle, an deren Stelle heute das **Museum für Moderne Kunst** steht, bis zur Berliner Handelsgesellschaft an der Taunusanlage (Sep Ruf/Friedel Steinmeyer, 1954), die 2016 der Spitzhacke zum Opfer fiel. (db, 26.8.18)

Stuttgart: 130 Jahre Häuslebau

Stuttgarts Wohnungsbau kann mehr als nur Weißenhofsiedlung – eine neue Monographie versammelt 90 Projekte aus 130 Jahren.

Schaffe, schaffe, Häusle baue – dass dieses schwäbische Motto kein reines Klischee ist und durchaus mit guter Architektur verbunden werden kann, zeigt die jüngst erschienene Monografie "WohnOrte²". Das Buch versammelt 90 Projekte aus 130 Jahren Wohnbaugeschichte in Stuttgart. Es knüpft damit an den 2002/2004 erschienenen Vorgänger „WohnOrte“ an. Anlass für die Fortsetzung sind das 90-jährige Jubiläum der Weißenhofsiedlung im Jahr 2017, die Aufnahme von Le Corbusiers Beitrag in die Welterbe-Liste der UNESCO 2016 sowie die Überlegungen zur Internationalen Bauausstellung (IBA) Stadt-Region Stuttgart, die für das Jahr 2027 geplant ist.

Prominentester Vertreter des Stuttgarter Wohnungsbaus ist natürlich die legendäre **Weißenhofsiedlung**, die auch das Cover des Buches ziert. 1927 realisierten hier Architekten aus aller Welt Prototypen für den Wohnungsbau der Zukunft realisierten. Doch auch andere Projekte zeugen von der Vielseitigkeit der Stuttgarter Wohnarchitektur, so zum Beispiel das Eisenbahnerdörfle, die **Wohntürme Romeo und Julia** von Hans Scharoun oder die **Fasanenhofsiedlung**. (jr, 27.8.18)

Simon-Philipp, Christina (Hg.), WohnOrte². 90 Wohnquartiere in Stuttgart von 1890 bis 2017. Entwicklungen und Perspektiven, Karl Krämer Verlag Stuttgart 2017, ISBN 978-3-7828-1325-9.

Bauhaus: Vorglühen für den Geburtstag

Als Auftakt zum Bauhausjahr 2019 wird in der Zeche Zollverein ein Symposium gefeiert.

Was für abergläubische Menschen gilt, muss Inkunabeln der Baugeschichte nicht einschränken: Der Bauhaus-Geburtstag wird vorgefeiert! Vom 13. bis 14. September 2018 (!) findet im UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen ein Symposium statt, das sich als Auftakt zum Bauhausjahr 2019 versteht. In Nordrhein-Westfalen will man den Anlass mit dem Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm "100 Jahre Bauhaus im Westen" von 2018 bis 2020 würdigen. Unter dem Titel "Gestaltung und Demokratie" wird das Bauhaus-Jubiläum mit dem 100. Jahrestag der Gründung der Weimarer Republik verknüpft.

Unter dem Titel "Die Welt neu denken" will das Symposium sowohl das Neue Bauen und Gestalten im Rheinland und in Westfalen als auch die Wurzeln und Ziele einer neuen Demokratie ins rechte Licht setzen. So wollen die Veranstalter die Ideen des Bauhauses und der Weimarer Republik – den Traum von einem neuen Menschen, einer neuen Stadt, einer neuen Zeit – gemeinsam betrachten und gegenseitig beleuchten. Die fächerübergreifend angelegte Tagung will zugleich auf die Nachwirkungen, auf die bleibende und neue Aktualität der Bauhausbewegung aufmerksam machen. Das **Programm** ist online einsehbar, die **Anmeldung** ebenfalls online möglich. Die Veranstaltung ist zugleich als Fortbildung für Lehrer und Architekten anerkannt. (kb, 28.8.18)

Tipps zum ToFD: Denkmal Ahoi!

Ein Leuchtfeuer, eine Fähre und ein schwimmendes Gebäude warten am Tag des offenen Denkmals auf Ihren Besuch.

Wie in jedem Jahr veröffentlichen wir auch 2018 unsere "Tipps zum ToFD" – in loser Folge bis zum **9. September**. Heute geht es um maritime Kulturdenkmäler. In Butjadingen Eckwarderhörne beispielsweise ist das **Oberfeuer Preußeneck** (Zum Leuchtfeuer 118a, 26969 Butjadingen Eckwarderhörne) am 9. September von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der 1952 errichtete Leuchtturm konnte nach seiner Schließung 2012 mitsamt Maschinenhaus erhalten und um eine Aussichtsplattform ergänzt werden. (Kontakt: Markus Fittinghoff, 1. Vorsitzender BI Leuchtfeuer Eckwarderhörne e. V., 0231 94610206, info@leuchtfeuer-preusseneck.de, oder Cornelia Steib, 2. Vorsitzende BI Leuchtfeuer Eckwarderhörne e. V., 04736 507, info@leuchtfeuer-preusseneck.de).

In Hamburg lädt der **Lieger Caesar** (Berliner Ufer 14, Klütjenfelder Hauptdeich, Spreehafen, 20457 Hamburg Mitte Kleiner Grasbrook) zum Besuch. 1902 wurde er in Hamburg als Ewerföhre mit Werkstatt, Kontor- und Wohnräumen errichtet. Seit 2005 wird er für Ausstellungen und andere Veranstaltungen genutzt. Geöffnet ist der Lieger Caesar am 8. September von 10 bis 18 Uhr (Führungen nach Bedarf), am 9. September von 10 bis 17 Uhr. (Kontakt: Hausbootverein, 040 75666567, post@hausbootverein.de). Oder Sie lassen sich von der **Fähre Huttental**, der einzigen handgezogenen Fähre Süddeutschlands, (Eisweg, Naheufer, 55583 Bad Kreuznach/Bad Münster am Stein-Ebernburg) beschaulich über die Nahe bringen. Am 9. September läuft der Fährbetrieb von 9 bis 18 Uhr, mehrmals am Tag ist ein Vortrag zur Geschichte der Fähre vorgesehen. (Kontakt: Hans-Joachim Gellweiler, hajo@hajos-faehre.de, oder Erika Roggendorf, 0671 800766, vhs@bad-kreuznach.de). (**kb**, 28.8.18)

Bad Homburger Stadtmodelle

Das städtische Museum Bad Homburg zeigt bis Februar 2019 seine Sammlung von Stadt- und Architekturmodellen.

Der Traum etlicher Stadtväter in den 1960ern: Einfach mal Tabula Rasa machen. Im Gotischen Haus Bad Homburg v. d. H. kann man derzeit bewundern, wie derartige Planungen in der Taunus-Stadt ausgesehen hätten. Denn dort wird unter anderem ein Modell im Maßstab 1:500 präsentiert, das ein modernes Bad Homburg mit großzügigen Wohnanlagen, Appartement- und Hochhäusern rund ums Schloss zeigt. Dass am Ort der geplanten Neubauten die historische Altstadt steht, hatte man kurzerhand ausgeblendet. Kann man ja abreißen. Der einst von Stadtbaurat Theo Mühlmann erdachte kühne Entwurf stammt aus dem Jahr 1968, und in die Realität umgesetzt wurde zum Glück nur ein einzelnes Hochhaus.

Dieses wie etliche andere Entwurfsmodelle werden bis Februar 2019 im Stadtmuseum unter dem Titel Modelle einer Stadt gezeigt. Der Wandel Bad Homburgs vom schlossumgebenden Dorf zur wohlhabenden Kurstadt ist an den Miniaturen ebenso abzulesen wie planerische Sackgassen, gescheiterte Visionen oder bürgerferne Ideen, die letztlich nach Protesten fallen gelassen wurden. Die Bad Homburger Altstadt steht jedenfalls noch heute. Mittelpunkt der Schau ist ein 1973 entstandenes Stadtmodell, das bis Anfang der 1990er Jahre als Arbeitsgrundlage des Stadtplanungsamts diente. (**db**, 29.8.18)

Haus der Statistik: Fassade bleibt ostmodern

In Berlin wurde der Wettbewerb zur Fassadengestaltung des Hauses der Statistik entschieden. Der Siegerentwurf knüpft an die ursprüngliche Ästhetik an.

In Berlin wurde jüngst der Wettbewerb um die Fassadengestaltung des **Hauses der Statistik** entschieden. Dabei konnte sich das Büro **de+architekten** mit einem Entwurf durchsetzen, der an die ursprüngliche Gestaltung anknüpft. Die derzeit stark angegraute Fassade erstrahlt demnach künftig wieder fast komplett in Weiß. Die neuen Brüstungselemente aus Carbonbeton, Dämmkern und konstruktivem Leichtbeton sollen auf die Bestandsdecken montiert werden. Neu ist ein länglicher, begrünter Baukörper mit Dachgarten, der das Haus künftig flankieren wird.

Künftig soll der ausgedehnte Komplex Platz für Wohnungen bieten, ein lokales Verwaltungszentrum beherbergen und kulturell genutzt werden. Bis es soweit ist, fließt jedoch noch viel Wasser die Spree runter. Die Arbeiten an der Fassade sollen nach derzeitiger Planung erst Anfang 2022 beginnen. Das Haus der Statistik entstand in den Jahren 1968 bis 1970 nach Plänen des Architektenkollektiv Manfred Hörner,

Peter Senf und Joachim Härter. Es beherbergte zu DDR-Zeiten die statistische Zentralverwaltung des Landes. Seit 2008 steht es leer, 2017 erwarb der Berliner Senat das Areal. (jr, 30.8.18)

Tipps zum TofD: Industrie und Denkmal

Zum Tag des offenen Denkmals können Sie zwischen alten Autos, süßer Schokolade oder einem Musterstollen wählen.

Am 9. September lohnt zwischen 11 und 17 Uhr ein Blick in die der Bremer Lloyd-Halle 4 (Richard-Dunkel-Straße 122-124, 28199 Bremen-Neustadt). In der ehemaligen Endmontagehalle (1953/54, R. Lodders) produzierte man Lloyd-Kleinwagen des Borgward-Konzerns. Heute zeigen hier der Freundeskreis VFW 614, der Borgward-Club und **Bremer AirBe e. V.** historische Verkehrsmittel. (Kontakt: Günter Mail, Freundeskreis VFW 614, Tel.: 0151 58784922, g.mail@freundeskreis-vfw614.de, oder Werner Hilscher, Borgward Club e. V., 0171 1936757, werner-hilscher@t-online.de). Nicht weniger erhellende Erkenntnisse verspricht der **Luftschutz-Musterstollenanlage Friesenstraße** (Friesenstraße 16, (BVG: U-Bhf. Platz der Luftbrücke), 10965 Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Kreuzberg), der am 8. (!) September um 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr zu Führungen geöffnet ist (Treffpunkt: vor dem Tor Friesenstraße 16, Eingang Polizeigelände, max. 15 Personen, Anmeldung erforderlich: 4. bis 6. September, 10 bis 14 Uhr, 030 46068009). Auf dem Gelände befand sich in den 1930er Jahren die sog. Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz, wo eine Musteranlage aus Luftschutzgängen für die Baubehörden angelegt wurde.

Doch lieber was Süßes? In Thüringen lädt das **Museum Heinerle-Berggold Schokoladen GmbH** (Raniser Straße 11, 07381 Pößneck) am 9. September zwischen 11 und 17 Uhr zum Besuch. Die Firmenausstellung zeigt die 140-jährige Firmengeschichte seit 1876: historische Verpackungen, Dosen und Werbematerialien, teilweise noch aus den Gründerjahren um 1880. Zum Tag des offenen Denkmals können werksfrisch hergestellte Süßwaren verkostet und die Ausstellung besichtigt werden. (Kontakt: Lisa Schreck, Heinerle-Berggold Schokoladen GmbH, Marketing, Tel.: 03647 5378, E-Mail: marketing@heinerle-berggold.de) (kb, 30.8.18)

Offenbach an der Queich: Rathaus "abrissbereit"

Die Betonschönheit, 1979 errichtet nach Plänen von Eduard Arnold mit Reliefs von Karl-Heinz Deutsch, soll zugunsten eines Neubaus niedergelegt werden.

Als hätte Henri Matisse heftig brutalistisch geträumt: In Offenbach an der Queich (Südliche Weinstraße) entstand 1979 nach Plänen des Architekten Eduard Arnold ein **Rathaus** der feinsten Sorte. Der Stahlbetonskelettbau mit dem zeichenhaft aufgeständerten Ratssaal erhielt abstrahierende Betonreliefs von **Karl-Heinz Deutsch**. In den Folgejahren kamen kleinere Anbauten und ein Trauzimmer hinzu. Darüber hinaus hat sich das Offenbacher Rathaus weitestgehend unverändert erhalten. Bis jetzt.

2015 entschied sich die Kommune für einen **Neubau** auf der grünen Wiese. Das bisherige Rathaus sei von Bauschäden geplagt, eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar. Im Folgejahr wurde das Ensemble, auf Initiative des Architekten Arnold und des Bildhauers Deutsch, unter **Denkmalschutz** gestellt – mitsamt des ebenfalls von Deutsch gestalteten Brunnens vor dem Rathaus. Nur wenige Tage darauf genehmigte die Kommune den Abriss unter der Auflage, die Betonreliefs zu erhalten. Seither wartet die Betonschönheit "**abrissbereit**" auf die Fertigstellung des neuen Rathauses. (kb, 31.8.18)

Tipps zum TofD: Das Bauhaus steht in Berlin

Ein kubisch verschachteltes Wohnhaus, ein ehemaliges Krankenhaus und ein Gartenhaus mit wechselvoller Geschichte warten in Berlin und Potsdam auf Sie.

Bereiten Sie sich doch in der Hauptstadt auf das Bauhaus-Jahr vor: Zum **TofD** wird am 8. (!) September um 13, 14, 15, 16 und 17 Uhr durch das Haus Dittmar (Am Baltenring 25, Berlin-Marzahn-Hellersdorf Hellersdorf) geführt. 1932 ließ sich der Architekt Edmund Dittmar hierfür vom Bauhaus ebenso inspirieren wie vom Expressionismus. Treffpunkt ist am Eingangstor, die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen begrenzt, eine Anmeldung möglich bis zum 7. September: Ute Linz/Peter K. Bachmann, 0172 2478192, linz-bachmann@online.de. Ein weiterer Zeuge des Neuen Bauens, das **St.-Antonius-Hospital** (Köpenicker Allee 39-57, Berlin-Lichtenberg (Hohenschönhausen) Lichtenberg), entstand 1930 nach Plänen von Felix Angelo Pollack. Heute dient der Bau als Standort der Katholischen Hochschule für Sozialwesen. Am 8. (!) September wird um 10 Uhr eine Führung angeboten (Treffpunkt: Haupteingang, Kontakt: Martin Wrzesinski, Katholische Hochschule für Sozialwesen,

030 50101014, verwaltung@khsb-berlin.de).

Eine kurze ÖPNV-Fahrt weiter versteckt sich in Potsdam ein Geheimitipp der Zwischenkriegszeit: Das **Alexander-Haus** (Am Park 2, Potsdam) entstand 1927 als erstes Sommerhaus am Groß Glienicker See für den jüdischen Arzt Dr. A. Alexander. Nach dessen Flucht 1936 wohnten hier vier Familien, darunter der Komponist Will Meisel. Hier, wo später die Berliner Mauer durch den Garten führte, soll ein Zentrum für Bildung und Versöhnung entstehen. Interessierte können das Haus am 9. (!) September von 12 bis 18 Uhr besuchen, Führungen gibt es um 12.30 (Kinderführung), 13 und 15 Uhr. (kb, 31.8.18)

Frankfurt: Schwimmpool wird abgerissen

Das 1982 eröffnete Rebstockbad in Frankfurt wird aufgrund der hohen Sanierungskosten abgerissen und bis 2024 neu gebaut.

Mit seiner Wellengang-Dachlandschaft wirkt das Rebstockbad in Frankfurt/Main wie ein postmoderner Verwandter des Münchner Olympiaparks. Das von 1979 bis 1982 gebaute Erlebnisbad ist eines der ersten seiner Art und mit rund 600.000 Besuchern im Jahr auch das größte der Stadt. Doch der Zahn der Zeit nagte (lange unbemerkt) am 36 Jahre alten Bau: Die hölzerne Dachkonstruktion ist marode, Feuchtigkeit, Chlordämpfe und hohe Durchschnittstemperaturen haben überall Spuren hinterlassen. Bereits 2017 war das Bad zeitweise wegen Reparaturen geschlossen, bald darauf war der Abriss (beinahe) beschlossene Sache. Auf über 80 Millionen Euro wurden die Sanierungskosten geschätzt, ein Neubau kommt nahezu gleich teuer. Und so hat am 23. August die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung für Abriss und Neubau gestimmt: **Die "Schwimmpool" ist bald Geschichte.**

Entworfen hat das opulente Badehaus der Frankfurter Architekt Dieter Glaser, der in den späten 1970ern auch Teil einer Planungsgruppe war, die zur Dom-Römer-Neugestaltung Vorschläge lieferte. Das spektakuläre Dach, das sowohl an München als auch an fernöstliche Vorbilder erinnert, ist nur ein Teil der Erlebnislandschaft. Drei Sprungtürme, Wellen- und Außenbecken, eine schneckenförmige Wasser-Rutsche und ein großer Wellness-Bereich zählen ebenso zum Unterhaltungsprogramm. Unser Tipp: Gönnen Sie sich doch noch mal einen schönen Tag im Rebstockbad, ehe dort der Stöpsel gezogen wird. (db, 1.9.18)

Tipps zum ToFD: Dem Himmel entgegen

Zwei Kirchen und eine Seilbahn lohnen im Süden der Republik einen Ausflug zum Tag des offenen Denkmals.

Sie streben nach Höherem? Haben wir! Hier drei Tipps zum ToFD im Süden: Die **Pfarrkirche Erscheinung des Herrn** (Terofalstraße 66, München-Blumenau) entstand 1970 in der Parkwohnanlage Blumenau nach Plänen des Architekten Günter Eisele. Die an Stahlseilen aufgehängte Holzbalken-Decke lässt den Dachstuhl wie schwebend, wie auf den Kopf gestellt wirken. Am 9. September ist die Kirche von 11 bis 17 Uhr geöffnet, Führungen werden um 11 und 15 Uhr angeboten (Kontakt: Dr. Kurt Einhellig, kurt.einhellig@online.de). Auch in Nürnberg lohnt ein Besuch: Die **Christuskirche** (Siemensplatz 2, Nürnberg-Steinbühl) aus dem Jahr 1957 kann – neben einer sehenswerten Architektur – mit bestechend schönen Meistermannfenstern aufwarten. Am 9. September ist die Kirche von 9.30 bis 14.30 Uhr geöffnet (Torben Schultes, Diakon, 0911 446200), es gibt Kaffee und Kuchen!

Ganz wörtlich erhehend ist unser letzter Tipp: Die **Standseilbahn** (Böblinger Straße 237, Seilbahnstraße, Südheimer Platz, Stuttgart) in Stuttgart-Heslach wurde 1929 von der Maschinenfabrik Esslingen erbaut. Kubische Wagen aus Teakholz und Mahagoni machen die Anlage ebenso zum Highlight wie die ästhetisch behutsam eingepasste Streckenführung. Die Öffnungszeiten am 9. September liegen zwischen 9 und 17.50 Uhr, Tickets sind in der Tal- und Bergstation erhältlich. Führungen werden um 10, 10.45, 11.30, 12.15, 13.30, 14.15, 15, 15.45 und 16.30 Uhr angeboten. Für die Technikführungen in den Maschinenraum ist eine Voranmeldung nötig unter: 0711 78857713 (Kontakt: Hans-Joachim Knapfer, Pressestelle, Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), 0711 78852686, presse@ssb-ag.de). (kb, 1.9.18)

Erinnerungsräume gesucht!

Ein Künstler sucht DDR-Puppenhäuser für seine Arbeit. Können Sie helfen?

Das Thema **Miniaturarchitektur** lässt uns hier bei moderneREGIONAL nicht los. Daher waren wir gleich Feuer und Flamme, als uns ein Hilfefrüh des Kollegen Christoph Liepach erreichte. Der Künstler und Fotograf beschäftigt sich in seiner Arbeit ›Vero – #1 WBS 70/IW73-6:

bereits mit dem Verschwinden von Architekturen und Interieurs, die den Alltag in der DDR prägten. Durch Puppenhäuser der DDR-Zeit und dem Medium Fotografie gibt er Erinnerungsräumen seiner Kindheit wieder eine Bühne: "Orte können Erinnerungen, die im Augenblick nicht verarbeitet werden können, über Phasen kollektiven Vergessens hinwegbewahren. Werden diese Orte zerstört, bevor Erinnerungen aufgeholt worden sind, verschwinden auch die daran geknüpften Assoziationen unwiderruflich" (Karen Lohse: Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biografie, Leipzig 2008).

Für die Weiterführung seiner Arbeit bittet er um Ihre Unterstützung: Er sucht nach Puppenhäusern, die sich wie die Original-Architektur im Verschwinden befindet. Wenn Sie aus Nachlässen DDR-Puppenhäuser aus der Zeit von 1960 bis 1980 besitzen, würde sich Christoph Liepach freuen, wenn Sie über das Team von moderneREGIONAL (k.berkemann@moderne-regional.de) mit ihm Kontakt aufnehmen. Es geht vor allem um folgende/ähnliche Modelle: **Puppenhaus "Hochhaus"**, VERO, 1966; Bungalows, Moritz Gottschalk, 1960-70; **Puppenhaus "Seeblick"**, VERO, um 1968/70. (kb, 2.9.18)

Tipps zum TofD: Brutales an Rhein und Ruhr

Zwei Tage Programm in drei Städten – und viel viel Beton – stehen am 8. und 9. September im Rheinland für Sie bereit.

Beton satt gibt es zum TofD an Rhein und Ruhr zu entdecken. In Köln präsentiert der Rundgang des AK Nachkriegsmoderne im **Rheinischen Verein** (mit Tobias Flessenkemper und Martin Bredenbeck) "Funktional, rational, brutal?" Bauten der Universität Köln. Treffpunkt ist das Albertus-Magnus-Denkmal in Köln-Lindenthal. Die Führung (90 Minuten) beginnt am 8. (!) September um 11 Uhr. Nicht minder lohnenswert ist eine Stippvisite in Dortmund bei der **ehemaligen WestLB/Dresdner Bank** (Kampstraße 45-47, Dortmund). Futuristisch präsentiert sich der von dem Architekten Harald Deilmann 1978 verwirklichte Bau, in dem sich heute das Centrum für Medizin und Gesundheit befindet. Am 9. September ist die Anlage ganztags geöffnet, eine Führung wird um 15 Uhr durch Dipl.-Ing. Katrin Lichtenstein, TU Dortmund und Christoph Wimmeler (Projektmanager DOC) angeboten (Treffpunkt: am Eingang DOC).

Unser dritter Tipp führt nach Düsseldorf zur **Kunsthalle** (Grabbeplatz 4, Düsseldorf). Der 1967 von Beckmann und Brockes erbaute Betonkubus bildet in Düsseldorfs eines der selten gewordenen Zeugnisse brutalistischer Architektur. Der Bau ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet, um 15 Uhr wird eine Architekturführung angeboten durch Pilar Lennertz (Kontakt: Katharina Sawatzki, Kunsthalle Düsseldorf, 0211 86393455, sawatzki@kunsthalle-duesseldorf.de). (kb, 2.9.18)

Leichte Schalen

Mit fünf Zentimetern über 80 Meter: Eine Tagung widmet sich Schalenkonstruktionen wie in Felsberg-Berus.

Mit fünf Zentimetern über 80 Meter: Für die Betonschale der ehemaligen Sendehalle von "Europe 1" gingen der Architekt Jean-François Guédy und der Ingenieur Bernard Laffaille an die Grenzen des damals technisch Möglichen. Zunächst hatten sie 1953 eine schlaff bewehrte Konstruktion im Sinn, die dann aber zu einer vorgespannten Schale hin abgewandelt werden sollte. Bei diesen Arbeiten zerriss die Schale, so dass der Altmeister Eugène Freyssinet im Herbst 1954 helfend einspringen und die Konstruktion abwandeln musste. 1980 traten dann Bauschäden auf, daher wurde das Tragkonzept nochmals geändert und dadurch das Ensemble bewahrt.

Somit spannt die Sendehalle von Felsberg-Berus einen bemerkenswerten Bogen zwischen Architektur und Ingenieurskunst, zwischen zwei ehemals verfeindeten Nachbarländern. Nicht zuletzt zeugt diese Schadensgeschichte vom "Tanz auf Messers Schneide", den die Nachkriegszeit zugunsten einer leichten schwerelosen Bauweise riskierte. Ein Wagnis, das heute beim Erhalt solcher Baukunstwerke viele Fragen aufwirft. Dieser Herausforderung stellt sich der

Workshop "Grenzgänger – Vom Umgang mit leichten Schalenträgwerken" vom 11. bis 13. Oktober 2018 in der ehem. Sendehalle Europe 1 in Überherrn-Berus. Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen des saarländischen ECHY-Projekts "**Resonanzen**. Die langen Wellen der Utopie". Um Anmeldung bis zum 30. September 2018 wird gebeten unter: a.boecker@bildung.saarland.de (kb, 3.9.18)

Felsberg-Berus, Sendehalle "Europe 1" (Bild: Marco Kany)

Tipps zum ToFD: Moderne in der Mitte

Zweimal Design und einmal viel gestapelte Ost-Vergangenheit finden Sie am Tag des offenen Denkmals in Hessen, Niedersachsen und Thüringen.

Zum **ToFD** brauchen Sie ein schnelles Auto, eine Klon-Maschine oder hohe Entschlussfreude – hier sind unsere Tipps für die Mitte der Republik: Im Frankfurter **Ernst-May-Haus** (Im Burgfeld 136, Frankfurt-Heddernheim) von 1927 werden die Ursprünge des sozialen Wohnungsbaus anhand originaler Ausstattungsstücke sichtbar. Am 9. September ist das Haus von 12 bis 17 Uhr geöffnet, eine Führung findet um 15.30 Uhr statt (Kontakt: Christina Treutlein, Ernst-May-Gesellschaft e. V., 069 15343883, post@ernst-may-gesellschaft.de). In Hannover zeigt sich die Nachkriegsmoderne von ihrer eleganten Seite: Das **Arne-Jacobsen-Foyer** (Herrenhäuser Straße 3 a, Hannover-Herrenhausen) wurde 1966 zum 300-jährigen Bestehen des Großen Gartens von Arne Jacobsen gestaltet und eingerichtet. Am 9. September ist der Bau von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Führungen gibt es um 14, 15 und 16 Uhr (Kontakt: Olaf Höfer, Landeshauptstadt Hannover, Herrenhäuser Gärten, 0511 16846356, olaf.hoefer@hannover-stadt.de; Inga Samii, Landeshauptstadt Hannover, Herrenhäuser Gärten, 0511 16841485, inga.samii@hannover-stadt.de).

Einen tiefen Blick in die andere Seite der Nachkriegsmoderne macht Erfurt möglich: Das **Stasi-Unterlagen-Archiv** (Petersberg Haus 19, Erfurt) verwahrt auf 4,5 Regalkilometern Akten, etwa 1,7 Millionen Karteikarten, zahlreiche Fotos, Filme, Dias und ca. 250 Säcke Material, das die Stasi zu vernichten versuchte. Am 9. September sind Besucher zwischen 12 und 18 Uhr willkommen, Führungen gibt es stündlich, zudem verschiedene Vorträge rund um das Jahr 1968 (Kontakt: Andreas Bogoslawski, 0361 55194826, Andreas.Bogoslawski@bstu.bund.de; Oliver Parchwitz, 0361 55194806, Oliver.Parchwitz@bstu.bund.de). (kb, 3.9.18)

4 x Denkmalschutz für Bielefeld

20 Nachkriegskirchen wurden überprüft, vier von ihnen sollen – nach der Abstimmung mit den kirchlichen Stellen – gelistet werden.

20 Kirchen wurden angeschaut, vier davon sollen es werden: In Bielefeld wurden die Nachkriegskirchen auf ihre **Denkmalwürdigkeit** hin überprüft. In Sennestadt haben gleich zwei Kirchen die Aufmerksamkeit der Fachleute erregt: St. Thomas Morus (1961) und St. Kunigunde (1951), die seit einem Umbau von 1985 besondere postmoderne Gestaltungsmerkmale aufweist. Hinzu kommen St. Meinolf (1957) und in St.

Johannes Baptist (1911/66) in Bielefeld-Schildesche. St. Thomas Morus steht bereits kurz vor der Denkmal-Eintragung, die drei übrigen stehen noch auf einer "Positivliste", werden also noch mit kirchlichen Baubehörden abgestimmt.

In **Bielefeld** ist die Kirchenlandschaft bereits seit Jahren in Bewegung. In Gadderbaum findet sich eine der bekanntesten Umnutzungen: Die Martinikirche (1898) wurde 2005 zur Gaststätte "Glück und Seligkeit". Die katholische Nachbarkirche St. Pius (1958) musste 2017 für Wohnbauten weichen. Abgerissen wurde ebenso St. Johannes (1970) in Senne. Die Neuapostolische Kirche (1982) in Stieghorst wurde 2017 zum Verkauf angeboten. St. Elisabeth (1956) in Altenhagen wurde bereits veräußert und scheint für Wohnzwecke umgenutzt zu sein. Im selben Stadtteil diskutiert man für die Johanneskirche (1970) den Abriss des Schiffs – für Wohnbauten. (kb, 3.9.18)

Sozialismus als Erfahrung

Aus Anlass des Jubiläums der Umwälzungen von 1989 werden für ein Doktorandenkolloquium in Potsdam noch Themenvorschläge gesucht.

War Kapitalismus siegreich war oder erhielt der Sozialismus nie eine wirkliche Chance? Ähnliche Fragen mögen in politischen Debatten von Interesse sein, für die Zeitgeschichtler war der Sozialismus schlicht eine Realität: Für einige Jahrzehnte lebten Menschen in Systemen, die sich selbst als sozialistisch verstanden. Diese Erfahrungen von Einzelnen und Gruppen sind vor allem mit dem bevorstehenden Jubiläum der Umwälzungen von 1989 wieder in aller Munde.

Vor diesem Hintergrund sucht das 16. Potsdamer Doktorand_innenforum zur Zeitgeschichte – Potsdam für die Tagung "**Sozialismus als Erfahrung und Erinnerung. Junge Forschung im etablierten Feld**", die vom 21. bis 22. Februar 2019 in Potsdam (Zentrum für Zeithistorische Forschung, ZZf) stattfinden soll, noch nach Themenvorschlägen. Promovierende der Zeitgeschichte oder einer Nachbardisziplin sind aufgerufen, ihre Arbeiten anhand erster Ergebnisse vorzustellen. Die wissenschaftliche Tagung behandelt die Epoche des sowjetisch geprägten Sozialismus im Europa der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – mit einem Blick bis in die Gegenwart. Einsendungen (ein Abstract mit maximal 500 Wörtern auf Deutsch oder Englisch sowie ein knapper akademischer Lebenslauf) sind willkommen bis zum 31. Oktober 2018. Organisation/Kontakt: Christopher Banditt, Nikolai Okunew, Henrike Voigtländer, doktorandenforum@zzf-potsdam.de. (kb, 4.9.18)

Adieu Aldi-Abstraktion

1970 gestaltete der abstrakte Maler Günter Fruhtrunk die Alditüte. Jetzt nimmt die Supermarktkette die Plastiktragetasche aus dem Angebot.

Die Anekdote sagt: An einem Tag im Jahr 1967 kam der abstrakte Maler Günter Fruhtrunk (1923-82) zu seinen Studenten und bekannte, er habe "gesündigt". Daraufhin legte er einen hohen Betrag in die Kaffeekasse. Der Grund des schlechten Gewissens: Gerade hatte Fruhtrunk der Firma Aldi zugesagt, die Plastiktüten der Supermarktkette zu gestalten. Heraus kam 1970 das berühmte blau-weiße Muster, die wohl am häufigsten getragene abstrakte Malerei der Bundesrepublik.

Mit den Jahren entwickelte sich das Fruhtrunk-Werk zum Sinnbild nicht nur der Supermarktkette, sondern auch von allzu schnellem und billigem Konsum. Ein Zeichenwert, die zeitgenössische Künstler gerne aufgriffen und auf ihre jeweils eigene Art umdeuteten. Doch bald ist es aus mit soviel Kunst am Kunden: Aldi hat angekündigt, **die Plastiktüte komplett vom Markt zu nehmen**. Bereits im letzten Jahr hatte man begonnen, die Tragetasche stufenweise durch Mehrwegbeutel zu ersetzen. Sogar Jute soll den Aldi-Kunden künftig angeboten werden. Graben Sie doch einmal in Ihrer Besenkammer, vielleicht findet sich dort noch das ein oder andere Stück serielle Nachkriegskunst – der Wert könnte steigen! (kb, 5.9.18)

Mendelsohn Transfer

Im Berliner IG-Metall-Haus widmet sich bis 29. September eine Ausstellung dem Werk Erich Mendelsohns.

Einige der berühmtesten Fotos der Berliner Nachkriegsgeschichte zeigen das Ende des **Columbushauses** am Potsdamer Platz: Es brennt am 17. Juni 1953, dem Tag des sozialistischen Arbeiteraufstands. Am Abend haben 34 Menschen den Tod gefunden, und das schon im Krieg beschädigte Gebäude ist nur noch eine Ruine. Architekt des kühnen Baus war Erich Mendelsohn, der Deutschland in den 1920er Jahren mit

modernen Großbauten prägte. In Berlin zeugen noch die **Schaubühne am Lehliner Platz**, der Umbau des Mosse-Hauses und das IG-Metall-Haus vom Werk des gebürtigen Ostpreußen. Der **Einsteinturm** in Potsdam und die **Hutfabrik** Luckenwalde zählen zu den Ikonen des Neuen Bauens.

In einem der Berliner Bauwerke Mendelsohns, dem IG-Metall-Haus, wird bis 29. September die Ausstellung "Mendelsohn Transfer" gezeigt: Studierende des Masterstudienganges Architektur der UdK Berlin haben Grundformen im Werk Mendelsohns analysiert sowie konzeptionelle Entwurfszugänge zu Architektur, Städtebau und Mediengebrauch untersucht. Texte, Bilder und Artefakte setzen sich mit seinen Arbeitsweisen auseinander. Die Ausstellungsmacher konzentrieren sich dabei auf die Ausarbeitung "wiederkehrender Antagonismen" im Werk des Architekten wie die Gegensatzpaare "Licht und Schatten, Konstruktion und Hülle, Material und Dynamik, Form und Wahrnehmung, Außen und Innen, Tag und Nacht". Die Ausstellung in Kooperation mit der Berliner Architektenkammer ist ein Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr. (db, 6.9.18)

WDWM in Duisburg

Die Ausstellung "BIG HERITAGE. Welche Denkmale welcher Moderne?" ist bis 26. September in der Kulturkirche Liebfrauen in Duisburg zu sehen.

Bis zum 26. September beschäftigt sich die **Kulturkirche Liebfrauen** mit der Frage "Welche Denkmale welcher Moderne?" oder kurz: WDWM. Der Titel klingt kryptisch, ist aber schlüssig: Kirchen, Schlösser und Fachwerkhäuser gelten unbestritten als Baudenkmale. Wie aber wird der Wert von Großwohnsiedlungen, Einkaufszentren oder Campus- Universitäten beurteilt? Zwei Drittel des deutschen Gebäudebestands wurden zwischen 1949 und 2000 errichtet. Die häufig als "Betonklötze" geschmähten Nachkriegsbauten sind heute Zeugnisse einer abgeschlossenen Epoche. Als solche nimmt sie die Denkmalpflege in zahlreichen europäischen Ländern seit gut zwei Jahrzehnten immer mehr in den Blick.

Der Forschungsverbund "WDWM" ist ein Kooperationsprojekt der Bauhaus-Universität Weimar und der Technischen Universität Dortmund. Er wurde 2014–2017 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und brachte Wissenschaftler aus den Bereichen Architektur, Denkmalpflege, Kunstgeschichte und sozialwissenschaftlicher Stadtforschung zusammen. Die resümierende Ausstellung "BIG HERITAGE. Welche Denkmale welcher Moderne?" gibt anhand ausgewählter Beispiele einen Einblick in die Denkmal-Debatten um die Nachkriegsmoderne. Zu sehen sind Fotografien von Walter Danz, Gerald Große, Otto Hainzl, Herbert Lachmann, Bernd Walther, Raumlabor. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 13.00 bis 18.00 Uhr bei freiem Eintritt. Begleitend ist 2017 im Jovis Verlag der **Sammelband** „Welche Denkmale welcher Moderne? Zum Umgang mit Bauten der 1960er und 70er Jahre“ erschienen. (db, 7.9.18)

Unterwegs zu Peter Zumthor

Ein Seminar mit Exkursion führt ein in das Denken und Bauen des Architekten Peter Zumthor.

Wer einen Bau entwirft, der 1996 eingeweiht und 1998 unter Schutz gestellt wird, der hat es als Architekt eigentlich schon geschafft. Eine Würdigung, die der 1943 in Basel geborene Architekt Peter Zumthor sicher zu schätzen weiß, arbeitete er doch selbst zehn Jahre als Denkmalpfleger im Kanton Graubünden. 1979 eröffnete er dann sein eigenes Architekturbüro in Haldenstein bei Chur und reüssierte rasch mit klaren, materialstarken, auf ihren jeweiligen Standort rückgebundenen Entwürfen. Die Fachwelt hat Zumthor – im obigen Fall seiner **Therme Vals** – schon vor rund 20 Jahren das Siegel des Zeitlosen verliehen. Es folgten renommierte Auszeichnungen wie 2009 der Pritzker-Preis und 2017 der **Große BDA-Preis**.

Im Kirchenbau brillierte Zumthor vor allem durch zwei Projekte im Jahr 2007: Den Umbau der Kolumba-(Ruinen-)Kirche zum Kunstmuseum der Erzdiözese Köln und die expressive **Bruder-Klaus-Feldkapelle in Mechernich-Wachendorf**. Zum umfangreichen Werk von Peter Zumthor bietet die Katholische Akademie Schwerte vom 13. bis zum 14. Oktober 2018 eine Veranstaltung an. Das Seminar mit Exkursion "**Architektur und Vision (2): Peter Zumthor**" will anhand der Zumthor'schen Schriften und Bauten in sein Bauen und Denken einführen. Auf einer Halbtagesexkursion nach Mechernich wird die Bruder-Klaus-Kapelle besichtigt. Eine Anmeldung ist bis zum 28. September 2018 erforderlich, es wird ein Teilnahmebeitrag erhoben. (kb, 8.9.18)

Tipps zum TofD: Rostock für Spontane

Ostmoderne Kunst im öffentlichen Raum und ein wenig Müther gibt es am 9. September in Rostock zu entdecken.

Sie sitzen an der Ostsee und langweilen sich? Das muss nicht sein! Morgen zeigt sich die Hansestadt Rostock zum Tag des offenen Denkmals mit mehreren Stadtteilrundgängen/-fahrten von ihrer ostmodernen Seite: Um 14.30 Uhr (Treffpunkt: Parkplatz Güstrower Str. 9) gibt es beim Rundgang in Lichtenhagen zu sehen (in dieser Reihenfolge): die Hausgiebelgestaltung "Sonnenblumen" von Reinhard Dietrich am Hochhaus in der Mecklenburger Allee 19, in Lichtenhäger Brink den "geschützten Hauptgrünraum" (allein für diesen schönen Begriff sollten Sie hinfahren!) im Wohngebiet Lichtenhagen, die Plastik "Handschuhanziehende" (Fritz Cremer, 1961), die Bronzeplastik "Der Friede bewahrt das Leben" (Bernd Goebel, 1980) und die Bronzeplastik "Liegender Knabe" (Wilfried Fitzenreiter, 1979).

Um 16 Uhr (Treffpunkt: Treffpunkt Rundgang: Rückseite "Am Scharren" (B.-Brecht-Str. 23)) können Sie teilnehmen am Stadtteilrundgang **Evershagen** mit Peter Baumbach. Erklärt werden u. a. drei Klinkergiebel (die anderen drei sind auf der Rundfahrt zu sehen) sowie (Treffpunkt) das Wandbild "Von der Verantwortung des Menschen" (Ronald Paris, 1976). Um 16.30 Uhr (Treffpunkt: Haltestelle Thomas-Morus-Straße, Ecke B.-Brecht-Str. 21) startet die Stadtteilrundfahrt mit historischen Bussen (deren Bauart damals in der Region im Linienverkehr unterwegs war) zur früheren Ostseemesse (Hyperschalenbau von Ulrich Müther) sowie eventuell auch nach Lütten Klein, begleitet von einer Mitarbeiterin des Müther-Archiv der Hochschule Wismar. Informationen finden Sie online [hier](#). (kb, 8.9.18)

Die Ver-Ortung der Welt

Symbolische Geographie, dieser Begriff trifft auf die zwei deutschen Staaten nach dem Krieg unmittelbar zu – sagt eine Tagung, die in Essen stattfindet.

Symbolische Geographie – ein Begriff, der auf die zwei deutschen Staaten nach dem Krieg unmittelbar zuzutreffen scheint. Gerade hatte man Hitlers Traum vom "eurasischen Großraum" hinter sich gelassen, schon waren "West" und "Ost" die prägenden Koordinaten für BRD und DDR. Immer wieder wurden in der Bundesrepublik neue mentale Landkarten verhandelt, die mal harmonisierten, mal konkurrierten. Revisionistische Kräfte hielten an der Idee eines deutschen "Großraums" fest. Parallel schufen die Beziehungen zu europäischen oder anderen internationalen Bündnissen weitere, auch geographische Identitätswürfe. Mit dem Ende des Kalten Kriegs mussten dann neue Antworten gesucht werden: Wie steht das wiedervereinigte Land zu alten Konstrukten wie West und Ost, Europa und Amerika, "christliches Abendland" und islamische Staaten.

Diesen Fragen stellt sich die Tagung "**Die Ver-Ortung der Bundesrepublik**", die vom 14. bis zum 16. November 2018 in Essen (Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, Glaspavillon (R12 H00 S12)) stattfindet. Die Tagung widmet sich den Ideen und Symbolen politischer Geographie nach 1945. Erstmals sollen verschiedene raumgebundene Konzepte gemeinsam in den Blick genommen und in ihren Beziehungsgeflechten analysiert werden. Für die Tagung ist eine Anmeldung möglich bis zum 15. Oktober 2018 unter: stephanie.hueck@uni-due.de. (kb, 9.9.18)

Kirchenbau vor 1938

Eine Berliner Tagung thematisiert den Kirchenbau zwischen 1848 und 1938 in den deutschsprachigen Gebieten östlich der Elbe.

Mit dem Siegeszug der Stadt und dem Bedeutungsverlust der beiden großen Konfessionen brachen ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch für den Kirchenbau bewegte Zeiten an. Neben den Architekten griffen weitere Kräfte in den Planungsprozess ein: die Gemeinden ebenso wie die Vereine, Behörden und landeskirchliche Ämter. Zudem wandelt sich mit der Verstädterung auch das Verständnis von Seelsorge und von dem, was einen Kirchenbau ausmacht. Vor diesem Hintergrund behandelt die Tagung "Evangelischer und katholischer Kirchenbau zwischen 1848 und 1938 in den deutschsprachigen Gebieten östlich der Elbe" den Kirchenbau in Ostdeutschland und Westpolen.

Einzelne Vorträge widmet sich der Kirchbaulandschaft Berlins und einzelner Bauprojekte in Stettin. Ebenso werden Kirchenbau und -kunst während des Nationalsozialismus sowie das Verhältnis von Tradition und Moderne thematisiert. Die Konferenz findet vom 20. bis 22. September 2018 in der Katholischen Akademie in Berlin (Hannoversche Straße 5, 10115 Berlin) statt. Neben den Vorträgen werden für angemeldete Teilnehmende Exkursionen zu Berliner Kirchen angeboten sowie ein Plenum am Ende der Tagung. Achtung: Anmeldungen sind

nur noch bis zum 11. (!) September möglich unter: team@berlinerkirchenbauforum.de, 030 2830950 (Katholische Akademie, Konstantin Manthey). In seinem öffentlichen Abendvortrag präsentiert Daniel Lordick am 21. September 2018 um 20 Uhr, wie computergestützte Techniken angewendet werden können, um historische Formensprachen in aktuelle Bauvorhaben einzufügen. (kb, 10.9.18)

Erfurt/Haifa

Eine Erfurter Ausstellung schlägt die Brücke zwischen den modernen Bauten der 1920er und 1930er Jahre in Israel und Thüringen.

Erfurt in Thüringen, Haifa in Israel – die beiden Städte verbindet seit 2000 eine offizielle Partnerschaft und schon sehr viel länger ein architektonisches Band. Beide Städte werden bis heute sichtbar geprägt durch das Neue Bauen, die Moderne der 1920er und 1930er Jahre. Mit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland fand die Architekturmoderne ein abruptes Ende, während sie im Gebiet des sich erst formierenden Staates Israel für eine neue Heimat der von den Nazis Vertriebenen stand.

Dieser baukünstlerischen Brücke widmet sich nun ein gemeinsames Ausstellungsprojekt von Bauhaus-Universität Weimar und Achava-Festspiele, kuratiert von Ines Weizman, Jens Hauspurg und Mark Escherich, co-kuratiert von Waleed Karkabi und Adi Roitenberg. Gezeigt werden forschende Beobachtungen zu Bauten und Stadträumen in Erfurt und Haifa. Architekturen, Themen und Phänomene der Internationalen Moderne werden einander dialogisch gegenübergestellt und in ihren geografischen und historischen Kontext eingeordnet. Die Ausstellung **“Erfurt/Haifa. Architektur dialogisch – das gemeinsame Erbe der Moderne in Erfurt und Haifa”** ist vom 20. bis zum 30. September 2018 zu sehen in der Erfurter Peterskirche (Petersberg, 99084 Erfurt). Die Ausstellungseröffnung wird am 20. September um 19 Uhr gefeiert, es gibt am 22. September um 18.15 Uhr eine Kuratorenführung, am 30. September wird um 17 Uhr die Finissage begangen. (kb, 11.9.18)

Der NEUE Otto Wagner

Wie steht es im Jubiläumsjahr mit neuen Ansätzen zur Otto-Wagner-Forschung? Eine Tagung in Wien sucht Antworten.

Eigentlich sind die Bauten von Otto Wagner (1841-1918) ja etwas zu alt für moderne REGIONAL. Doch der Österreicher gehört nicht nur zu den bedeutendsten Architekten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: Er zählt auch zu den Wegbereitern jener Moderne, mit der wir uns bei mR bevorzugt beschäftigen. Als einer der Ersten trat Wagner für eine neue Baukunst ein, die konsequent auf Funktion, Konstruktion und Material setzte. Viele seiner Projekte blieben zu Lebzeiten unverstanden und unausgeführt, so etwa der Entwurf für ein Stadtmuseum am Karlsplatz. Die imposante Wiener Postsparkasse (1904-12) hingegen zählt heute zu den Ikonen des auf die Moderne verweisenden Jugendstils.

Der 100. Todestag Otto Wagners gibt es Wien nicht nur (noch bis zum 30. September) die Ausstellung **“Post Otto Wagner”** zu bestaunen. Jenseits der großen Ausstellungen und Publikationen fragt am 20. September 2018 in Wien (Museum Karlsplatz) eine Tagung: Wo könnten die Schwerpunkte einer künftigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung liegen? Die Konferenz **“Otto Wagner. Neue Perspektiven”** widmet sich Wagner-Themen wie: **“Die Großstadt: architektonischer Realismus, Kapitalismus und die Zukunft der Stadt”**, **“István Medgyaszay und die ‘künstlerische Lösung des Eisenbetonbaues’”** und **“Blicke auf Krieg, Serialität und minimales Wohnen”**. Die Anmeldung ist online möglich. (kb, 12.9.18)

Happy Birthday Neue Nationalgalerie

Ludwig Mies van der Rohe eröffnete die Neue Nationalgalerie am 15. September 1968. Grund genug, dem gerade in der Sanierung befindlichen Bau ein Jubiläumsfest zu spendieren.

In diesem Jahr wird die Neue Nationalgalerie 50 Jahre alt: Ludwig Mies van der Rohe eröffnete den Bau, der die Kunst der Klassischen Moderne aus der Sammlung der Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin aufnimmt, am 15. September 1968. Seit 2015 ist diese Ikone der Architekturmoderne geschlossen und wird **“grundsaniert**. Aktuell finden die Rohbaumaßnahmen ihren Abschluss und die letzte Sanierungsphase beginnt. Die Wiedereröffnung ist für 2020 geplant.

Bereits am 13. September veranstaltet die Neue Nationalgalerie in Zusammenarbeit mit der Ernst Wilhelm Nay Stiftung das **Symposium:**

“Ernst Wilhelm Nay und die Moderne”. Das eigentliche **“Jubiläumsfest: 50 Jahre Neue Nationalgalerie”** findet am 15. und 16. September 2018 statt. Auf dem Programm stehen u. a. Baustellenführungen (**Anmeldung** erforderlich!) am 15. und 16. September 2018 sowie eine Filmvorführung und eine öffentliche Plakat-Ausstellung am Bauzaun. Zudem erscheint eine Publikation zur Ausstellungsgeschichte. Nicht zuletzt beteiligt sich die Stiftung St. Matthäus am Kulturforum am 16. September um 18 Uhr mit einem **“Gottesdienst für Mies van der Rohe”**: In einem Kanzeldialog sprechen dann Pastor Dr. Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der EKD, und der Architekt und Mies-Experte Fritz Neumeyer über die **“Insel der Ordnung in der Stadtlandschaft”** (Neumeyer). Ab 20 Uhr wird dann in der Kirche der Film **“Die Neue Nationalgalerie”** von Ina Weisse (2017) gezeigt. (**kb**, 13.9.18)

Greifswald: Mensa unter Denkmalschutz

Für den 1976 fertiggestellten Systembau wird aktuell eine neue Nutzung diskutiert.

Dass Greifswald trotz seiner gefühlten Randlage auch im Bereich Ostmoderne viel zu bieten hat, ist Fans dieser Stilepoche längst bekannt. Nicht umsonst wurde hier die Altstadtplatte in einer ihrer frühesten, vielleicht sogar in einer ihrer schönsten Varianten umgesetzt. Nun sprach das Land einem weiteren Greifswalder Bauwerk der DDR-Zeit sein Kompliment aus: Die Mensa am Wall wurde, wie die **Ostsee-Zeitung** meldet, unter Denkmalschutz gestellt. Damit hat die bereits reich mit Denkmälern – der weiteren oder jüngeren Vergangenheit – gesegnete Hansestadt ein weiteres Ziel für Modernisten hinzugewonnen.

Der klar gegliederte, rot verkleidete Stahlskelettbau nach einem Entwurf von Ulrich Hammer (nach einem Konzept von Ulf Zimmermann) wurde 1975 am Wall, am Rand der historischen Altstadt, eingeweiht. Beliebt waren der **“Mensaclub”** und die Milchbar. Im Inneren gibt es auch Kunst zu bestaunen: das Wandbild **“Studenten in der sozialistischen Gesellschaft”** von Wolfgang Frankenstein von 1976. Gegenüber der Ostseezeitung begründete Prof. Bernfried Lichtnau den Denkmalwert: **“Eine Besonderheit der Greifswalder Mensa ist, dass sich im Keller die zentrale Leitstelle der Zivilverteidigung befand.”** Da der Mensabetrieb aktuell eingestellt wird, diskutiert man über die Zukunft des Bauwerks. Eine örtliche Initiative hat ein Digitales Informationszentrum im Blick. (**kb**, 13.9.18)

Bauingenieure im Fokus

Ein jüngst erschienenes Buch stellt sich gegen die Dominanz des Architekten und widmet sich der Arbeit des Bauingenieurs – von der Antike bis zur Gegenwart.

Monographien über Architekten gibt es wie Sand am Meer. Egal, ob es sich um klassische Werkverzeichnisse handelt, kritische Biographien oder kunsthistorische Stilanalysen: der Baumeister als Protagonist ist sowohl in Forschungs- als auch Populärliteratur etabliert. Dort, wo seine Arbeit aufhört, schweigen jedoch meist auch die Bücher: Die Tätigkeit von Bauingenieuren ist nach wie vor ein Spezialthema, ihre Namen sind dem breiten Publikum nur in Ausnahmefällen bekannt. In diese Lücke stößt das jüngst erschienene Buch **“Die geheime Welt der Bauwerke”** von **Roma Agrawal**.

Die Autorin, selbst Physikerin und Bauingenieurin, liefert einen umfassenden Einblick in die Welt der Pioniere von Statik und Konstruktion, die auch die gewagtesten Bauten ermöglichen – oder im schlimmsten Fall für ihren Einsturz verantwortlich zeichnen. Anhand bedeutender Bauwerke von der Antike bis zur Gegenwart beleuchtet das Buch die innovative Arbeit von Menschen, deren Name meist hinter dem ungleich bekannteren Baumeister zurücksteht oder gänzlich unbekannt ist. Es bietet einen handfesten Anreiz, das zu ändern. (**jr**, 14.9.18)

Agrawal, Roma, Die geheime Welt der Bauwerke. Übersetzt aus dem Englischen von Ursula Held, Hanser Verlag, München 2018, ISBN 978-3-446-26030-6.

Andernach: Schwarz-Kirche wird geschlossen

Die 1954 geweihte Kirche St. Stephan in Andernach wird im November diesen Jahres geschlossen.

Die Anfang des Jahres verstorbene Maria Schwarz – Architektin, private und berufliche Partnerin von Rudolf Schwarz – kämpfte in ihren letzten Jahren zäh und oft erfolgreich um die Zukunft der Schwarz’schen Kirchenbauten. Gegenüber **“koelnarchitektur.de”** bezeichnete sie 2006 den Verlust, den Abriss eines Gottesdienstraums als **“Mord”**. Damals benannte sie die Kirche St. Albert, 1954 fertiggestellt nach Plänen

von Rudolf Schwarz, im rheinland-pfälzischen Andernach noch als Vorzeigebispiel. In vielen Gesprächen habe sie mit dem dortigen Pfarrer eine "vorübergehende" Raum- und Gottesdienstordnung für kleine liturgische Feiern von großer Dichte entwickelt: mit einem Holzaltar in der Mitte, einem freistehenden Ambo und einander gegenüberstehenden Bankreihen.

Nun scheint es in Andernach, dem einstigen Hoffnungsprojekt, doch zum Äußersten zu kommen, zumindest zur Schließung. Als Grund werden die weiter sinkenden Gottesdienstbesucherzahlen angeführt. Und jetzt habe auch noch die Heizung einen "Totalschaden". So werde sich die Gemeinde schweren Herzens auf einen Standort konzentrieren: Die gerade in der Sanierung befindliche **Michaelskapelle** aus dem frühen 13. Jahrhundert. Die **Schließung von St. Albert ist für den 25. November** diesen Jahres angesetzt, im Frühjahr 2019 will man einen Käufer für den denkmalgeschützten Bau suchen. (kb, 15.9.18)

Kurt Foige und die Friedrich-Ebert-Halle

Im Foyer der Friedrich-Ebert-Halle in Harburg ist bis Jahresende eine Fotoausstellung über den 1930 fertiggestellten Gebäudekomplex zu sehen.

Am 1. April 1938 verlor die Stadt Harburg ihre **Selbstständigkeit** und wurde Hamburg angeschlossen. Zuvor wurde in der eigenständigen Stadt repräsentativ gebaut – bis in die Moderne: 1929/30 entstand auf Initiative von **Walter Dudek** der Neubau des "Gymnasium für Jungen" (seit 1968 Friedrich-Ebert-Gymnasium) samt einer zentralen (Stadt-) Halle. Das Backstein-Ensemble wurde nach Kriegsschäden fast unverändert wieder aufgebaut und steht bereits seit den 1970ern unter Denkmalschutz. Trivia: Im Keller der Friedrich-Ebert-Halle nahm im Juni 1961 eine junge, aufstrebende Band gemeinsam mit Tony Sheridan ihre erste Platte "My Bonnie" auf – die Beatles. Produzent war **Bert Kaempfert**.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Harburg und dem Ebert-Gymnasium ist nun bis Ende des Jahres die Sonderausstellung „**Zeitwende**“ zu sehen, die sich dem klassisch modernen Gebäudeensemble widmet. Gezeigt werden Fotos des Fotografen Kurt Foige (1888-1965), der den Komplex unmittelbar nach der Fertigstellung 1930 fotografisch dokumentierte. Eine „Kulturstätte für die ganze Bürgerschaft“ sollte er sein, und bezeichnend für diese Zielsetzung war auch seine Nutzungsvielfalt. Die junge Großstadt Harburg erhielt ihr größtes öffentliches Gebäude, und die verantwortlichen Politiker, Architekten und Direktoren markierten mit der richtungweisenden Architektur und der pädagogischen Ausrichtung der Schule eben eine „Zeitwende“. Der hoffnungsvolle Aufbruch endete 1933 mit der Absetzung Dudeks durch die Nationalsozialisten. (db, 16.9.18)

Wer bestimmt die Architektur?

Ein Forschungsprojekt widmet sich dem 2011 verstorbenen Preisrichter, Architekten und Publizisten Max Bächer anhand seines Nachlasses.

„Kein anderer Architekt hat zwischen 1960 und 2010 häufiger an Wettbewerbsjurys teilgenommen als Max Bächer“, so das Forschungsprojekt zu eben jenem Preisrichter, Architekten und Publizisten, den seine Kollegen auch "den großen Vorsitzenden" nannten. In seinem Nachlass finden sich Unterlagen zu mehr als 400 Architekturwettbewerben: darunter der Wettbewerb für das Deutsche Historische Museum in Berlin, zum Potsdamer Platz in Berlin oder zur Ditiip-Zentralmoschee in Köln. Ab 1956 arbeitete er als selbständiger Architekt in Stuttgart und verwirklichte dort unter anderem den brutalistischen, 2002 abgerissenen "Kleinen Schlossplatz". Als Professor wirkte er zwischen 1964 und 1994 an der TU Darmstadt. Nicht zuletzt publizierte er Artikel und Bücher, war im Redaktionsbeirat der BDA-Zeitschrift "Der Architekt" und ein unermüdlicher Briefeschreiber.

Bächers (1925-2011) umfangreicher Nachlass wurde vom DAM übernommen, ist bereits nach Projekten inventarisiert und soll nun der Forschung geöffnet werden. Den Auftakt bildet ein Workshop "**Wer bestimmt die Architektur. Netzwerke, Wettbewerbe und der öffentliche Diskurs**" vom 16. bis zum 17. Januar 2019 an der TU Darmstadt. (Nachwuchs-)Wissenschaftler sind angesprochen, ihre Projekte vorzustellen. Interessierte können sich bis zum 8. Oktober 2018 mit einem Vorschlag (Abstract von max. 2.000 Zeichen und eine Kurzbiographie in Deutsch oder Englisch) für einen 20-minütigen Vortrag per E-Mail wenden an: Frederike Lausch, lausch@kunst.tu-darmstadt.de. (kb, 17.9.18)

Frankfurt und "Die immer neue Altstadt"

Die Frankfurter Altstadt und ihre Rekonstruktion ist Thema einer neuen Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt.

Eines der meistdiskutierten Neubauprojekte Deutschlands wird ab 22. September 2018 im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt (DAM) gewürdigt. Seine Ursprünge liegen in der Katastrophe des Kriegs: 1000 Menschen starben bei den **Luftangriffen** auf Frankfurt am 18. und 22. März 1944, innerhalb Stunden fielen hunderte Jahre Stadtgeschichte dem Feuersturm zum Opfer. Die Altstadt zwischen Dom und Römer wurde zerstört. Zurück blieben eine (planerische) Dauerbaustelle und ein Sehnsuchtsort – nach Historie, Gemütlichkeit, Identität. Doch schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Areal immer wieder diskutiert, umgebaut, neu interpretiert. Von Straßendurchbrüchen und ersten großflächigen Abrissen Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum “Altstadtgesundungs”-Programm der Nationalsozialisten.

Bald nach 1945 entbrannten um die Altstadt die ersten emotionalen Rekonstruktions-Debatten. Doch zunächst entstanden gemäßigt moderne Bauten, ehe man beim **Technischen Rathaus** 1972 die große Geste wählte. Die 1980er brachten mit der **Ostzeile** die erste Rekonstruktion, zudem hielt die Postmoderne mit der Schirn und den Saalgassen-Wohnhäusern Einzug. Wie nach dem Abrissbeschluss fürs Technische Rathaus die historisierende Neubau-Diskussion erneut einsetzte, und wie daraus die neue Altstadt hervorging, wird eine zentrale Frage der DAM-Ausstellung sein. Im Katalog kommen neben Kurator **Philipp Sturm** und Direktor Peter Cachola Schmal u. a. **Martin Mosebach**, **Andreas Meier** und **Stephan Trüby** zu Wort. Die Chancen für eine fruchtbare Kontroverse stehen gut! (db, 17.9.18)

Sturm, Philipp/Cachola Schmal, Peter, Die immer neue Altstadt. Bauen zwischen Dom und Römer seit 1900, Jovis Verlag, Berlin 2018, Hardcover, 19,5 x 27 cm, 368 Seiten, rund 250 Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen, Deutsch/Englisch, ISBN 978-3-86859-501-7.

Lichtspielhaus wieder eröffnet

Im oberbayerischen Fürstenfeldbruck wurde eines der dienstältesten Kinos des Bundeslandes saniert – der erste Film lief hier 1930.

Cineasten mit Vorliebe für klassisch-moderne Architektur haben ein neues Ausflugsziel: Fürstenfeldbruck. In der oberbayerischen Kleinstadt findet sich eines der **dienstältesten Kinos** des Bundeslandes. Das Lichtspielhaus wurde jüngst denkmalgerecht saniert und hat den Betrieb nun wieder aufgenommen. Den Besucher erwartet hier täglich ein anspruchvolles Filmprogramm in anregendem baulichen Ambiente. Zur Neueröffnung lief Joseph von Sternbergs “Der blaue Engel”.

Das Kino ist in seiner Formensprache sachlich, aber nicht radikal modern. Es wurde im Jahr 1930 nach Plänen des Fürstenfeldbrucker Architekten **Adolf Voll** errichtet. Der Baumeister, der bei Theodor Fischer in München gelernt hatte, drückte dem Städtchen mit einer Vielzahl von Gebäuden nachhaltig seinen Stempel auf. 2013 schlossen die Kinokassen wegen Inrentabilität, anschließend stand sogar der Abriss im Raum. Doch schon im nächsten Jahr wurde der Bau unter Denkmalschutz gestellt, 2015 beseitigte die Stadt mit dem Kauf des Gebäudes die letzten Zweifel. Nachdem der Innenraum nun vollständig saniert und die originale Einrichtung rekonstruiert ist, steht als letzter Schritt noch die farbliche Gestaltung der Außenfassade aus. (jr, 18.9.18)

Neue Architektur für neue Menschen?

Eine Tagung widmet sich in Dresden dem dortigen Neuen Bauen.

Das Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019, das neue Interesse an der Klassischen Moderne, wirft seine Schatten voraus. In Dresden ließ man sich zu einem Kolloquium über das dortige Bauen der 1920er und 1930er Jahre inspirieren. Auch hier wollte man den Neuen Menschen heranbilden, der gesund wohnt und sich sportlich betätigt. Dieser Utopie folgend, wurde die Stadt an vielen Stellen umgeplant, umgebaut und erweitert. Baugenossenschaften und Verwaltungsstrukturen folgten dem demokratischen Impuls und der Technikbegeisterung in den 1920er Jahren. Auch nach 1933 setzte man einige dieser Planungen fort, deutete jedoch teils die politischen Vorzeichen neu. Andernorts endeten die Neuansätze abrupt mit einem modernekritischen Nationalismus.

Diesen von großen Utopien getriebenen Jahren der Architektur folgt die Tagung “**Neue Architektur für neue Menschen? Facetten der Dresdner Moderne 1919 bis 1939**” am 29. September 2018 in der Katholischen Akademie in Dresden (Kathedralforum, Schloßstraße 24, 01067 Dresden). Das öffentliche Kolloquium fragt nach Spuren der historischen Entwicklung in der Zwischenkriegszeit und blickt zugleich auch auf die aktuelle Situation moderner Architektur in der Stadt. (kb, 19.9.18)

Abschied von Robert Venturi

Der Architekt, Postmodernist und Pritzker-Preisträger Robert Venturi ist im Alter von 93 Jahren verstorben.

“Learning from Las Vegas” propagierte Robert Venturi 1972 und erhob die operettenhafte Gebrauchsarchitektur des Las Vegas Strip ins Zentrum der Baukunst. Ganz recht: Gemeinsam mit seiner Frau **Denise Scott Brown** zählt der US-Amerikaner zu den großen Baumeistern und Theoretikern der Postmoderne. Nach Abschluss seines Studiums 1947 arbeitete er in den Büros von Eero Saarinen und L. Kahn, ehe er nach einem Europa-Aufenthalt sein eigenes Büro gründete, das er ab 1967 mit seiner Frau führte. Von Las Vegas zu lernen war schon der zweite Schritt: Bereits 1966 erschien als Quintessenz seiner Europa-Studien der Band “Complexity and Contradiction in Architecture”: An Beispielen der abendländischen Baugeschichte argumentierte Venturi für ein bildhaftes, assoziationsreiches Bauen; eine Architektur der Widersprüche, die er insbesondere in Manierismus und Barock erkannte.

Seit 1978 ist “Komplexität und Widerspruch in der Architektur” auf deutsch erhältlich und längst ein Klassiker der Architekturtheorie. Natürlich hat Robert Venturi auch gebaut: mit Denise Scott Brown den **Sainsbury-Flügel** der Londoner National Gallery (1991), das Regionalparlament in Toulouse (1999) sowie etliche Gebäude in seiner Heimat USA, darunter das Haus Vanna Venturi (1959-64) für seine Mutter. 1991 wurde er mit dem Pritzker-Preis geadelt, Denise Scott Brown ging merkwürdigerweise leer aus. Am 18. September ist Robert Venturi im Alter von 93 Jahren gestorben. (db, 20.9.18)

Vom Großvater der Braunschweiger Schule

Carl Mühlenpfordt (1878-1944) reformierte er die Architekturfakultät, die später durch das Netzwerk seiner Schüler als Braunschweiger Schule auf sich aufmerksam machte.

Carl Mühlenpfordt (1878-1944) hatte bereits seine Spuren in Lübeck hinterlassen, bevor er nach dem Ersten Weltkrieg am Polytechnikum Braunschweig anfang. Hier reformierte er die Architekturfakultät, die später durch das Netzwerk seiner Schüler als Braunschweiger Schule auf sich aufmerksam machte. Heute verdient der Architekt und Hochschullehrer einen zweiten Blick, hatte er doch seinerzeit mit großer Verve – abseits vom Bauhaus, aber getragen vom Reformwillen – eine Neue Zeitkunst für Kaiserzeit und Weimarer Republik eingefordert.

Am 3. Oktober 2018 wird um 16 Uhr die Ausstellung “**Mühlenpfordt – Neue Zeitkunst**”, eine Sonderschau im Rahmen der Ausstellung “Zerrissene Zeiten – Krieg. Revolution. Und dann? – Braunschweig 1916-1923”, im Städtischen Museum Braunschweig (Steintorwall 14) eröffnet. Die Ausstellung, zu der im Jovis Verlag-Berlin das gleichnamige Begleitbuch erscheint, folgt den biografischen Stationen Mühlenpfordts zwischen Reformarchitektur und Hochschullehre anhand von zeitgenössischen Entwürfen, Zeichnungen und Fotografien. Wegen begrenzter Platzkapazitäten bittet das Städtische Museum Braunschweig für die Eröffnung um vorherige Anmeldung bis zum 27. Oktober 2018 unter: staedtisches.museum@braunschweig.de oder 0531 470-4501. (kb, 21.9.18)

Beton-Kultur in Niedersachsen

Der Brutalismus ist in der Alltagsarbeit der Denkmalpflege angekommen. Rocco Curti vom NLD Hannover trägt vor, wie das im Detail aussieht.

Langsam verebbt der große Brutalismus-Hype – die Betonmonster sind, trotz aller bleibenden Moderneskepsis, auf einem guten Weg in den Olymp der anerkannten Kulturdenkmale. Was bleibt, ist das Bemühen um die Erfassung der bemerkenswerten Bauten der 1960er und 1970er Jahre, um ihren Erhalt und ihre fachgerechte Sanierung. Kurz: Der Brutalismus ist jetzt Teil der denkmalpflegerischen Alltagsarbeit.

Vor diesem Hintergrund hält Dipl.-Ing. (FH) Rocco Curti M. A., Referent im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege Hannover, am 16. Oktober 2018 im Niedersächsisches Landesarchiv Stade (Am Staatsarchiv 1, 21680 Stade) um 19.30 Uhr den Vortrag “Kulturdenkmale aus Beton”. Thema sind Architektur und Städtebau der 1960er und 1970er Jahre als neues Aufgabenfeld der Denkmalpflege in Niedersachsen. Denn obwohl – oder gerade weil – viele Betonbauten auf den ersten Blick spröde wirken, werden sie denkmalfachlich erforscht, in das Verzeichnis der Kulturdenkmale eingetragen, denkmalgerecht instandgesetzt oder umgebaut. Veranstalter des Vortrags ist der Stader Geschichts- und Heimatverein e. V., der Eintritt ist frei. (kb, 22.9.18)

Altes Frankfurt – Neues Frankfurt

Eine Filmreihe versammelt anlässlich der Eröffnung der "neuen" Altstadt in Frankfurt Filmaufnahmen zur Architektur der Mainstadt von 1896 bis heute.

In Frankfurt dreht sich derzeit alles um die "neue" Altstadt. Am letzten Septemberwoche steigt die große Eröffnungsfeier, aktuell widmet sich **eine Ausstellung im DAM** dem Thema. Das Filmkollektiv Frankfurt nimmt die Eröffnung zum Anlass für eine **filmische Spurensuche** von 1896 bis in die Gegenwart. Dabei finden sowohl Dokumentationen als auch Amateuraufnahmen und experimentelle Werke Berücksichtigung. Die Veranstaltungsreihe läuft einen Monat lang und gastiert im Kino des Deutschen Filmmuseums, der Evangelischen Akademie Frankfurt, dem Filmforum Höchst, dem Nordwestzentrum und dem Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim.

Neben historischen Aufnahmen der ursprünglichen Frankfurter Altstadt vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg stehen unter anderem die Architektur des Neuen Frankfurt, der Wiederaufbau der 1950er Jahre und die Planung der Nordweststadt auf dem Programm. Letztgenanntem Thema ist sogar eine brandneue Dokumentation gewidmet, die im Rahmen der Reihe Premiere feiert. Die Auftaktveranstaltung am 26. September widmet sich im Kino des Filmmuseums selten gezeigten Altstadt-Filmen der 1930er bis 1980er. Los geht es um 20.30 Uhr. (**kb**, 23.9.18)

Berlin: Abhörstation bald auf der Denkmalliste?

Die Senatskulturverwaltung strebt an, das Relikt des Kalten Kriegs "noch in diesem Jahr auf die Liste zu bekommen".

Das bauliche Relikt des Kalten Kriegs ist heute ein beliebtes Fotomotiv für Filmemacher, Modestrecken und Street-Art-Freunde: Viele Jahre war die einstige US-Abhörstation auf dem Berliner **Teufelsberg** dem Verfall und Vandalismus preisgegeben. Unter dem von 1950 bis 1972 aufgeschütteten und naturierten Berg befinden sich noch die Reste der von Albert Speer geplanten **Wehrtechnischen Fakultät**. Ab 1955 nutzten die USA ein Areal auf der höchsten Erhebung Berlins (120 Meter) für ihre Spionageanlagen, in denen bis 1992 bis zu 1.500 Menschen arbeiteten. Danach dienten die Türme der zivilen Flugüberwachung, bis eine Investorengemeinschaft das Gelände vom Land Berlin erwarb, um Luxuswohnungen und ein Hotel zu bauen. Daraus, wie auch aus etlichen weiteren Plänen, wurde nie etwas.

Seit rund drei Jahren bemüht sich ein privater Pächter um eine neue Nutzung des Geländes, u. a. von einer Künstlerkolonie ist die Rede. Einstweilen ist der Ort mit der einmaligen Aussicht auf die Hauptstadt **gegen Eintritt/zu Führungen** zu besichtigen. Gegenüber dpa hat die Senatskulturverwaltung, so berichtet heute der Deutschlandfunk, eine baldige Unterschutzstellung angekündigt: "Wir versuchen, sie noch in diesem Jahr auf die Liste zu bekommen". Ein Antrag auf Unterschutzstellung besteht seit 2011, nun scheinen die letzten juristischen Schritte zum Greifen nahe. (**kb**, 23.9.18)

Leerstandskonferenz in Brandenburg

Die 7. "Leerstandskonferenz" findet in Luckenwalde statt. Ihr Thema: Strategien gegen Leerstand und für Nachnutzung von Produktionsstätten.

Seit 2011 organisiert das Büro nonconform aus Wien/Berlin die Leerstandskonferenz. 2018 findet sie erstmals in Deutschland statt – von 10. bis 12. Oktober in Luckenwalde. Das Thema: "Strategien gegen Leerstand und für Nachnutzung von Produktionsstätten". Womit auch die Ortswahl – im Brandenburgischen, nicht im hippen Berlin – erklärt wäre. In Luckenwalde steht die **Hutfabrik Friedrich Steinberg, Herrmann & Co.** von Erich Mendelsohn. Das expressionistische Meisterwerk ist eines der Vorzeigebispiele, wenn es um die Sanierung ehemaliger Industrieareale geht. Derer gibt es reichlich: Die sich verändernde Arbeitswelt hinterließ gerade außerhalb der Ballungszentren etliche leerstehende, ortsbildprägende Fabrikbauten.

Luckenwalde ist ein Beispiel, dass man auch ohne Abriss und unendliche Debatten Industriebrachen revitalisieren kann. Die Stadt habe „den Strukturwandel der letzten Jahrzehnte vorbildlich gestaltet und daraus einen echten Mehrwert für die Lebensqualität der Menschen erzeugt“, heißt es in der Ankündigung. Zum Konferenzprogramm zählen eine Vorführung des Dokumentarfilms „Orte der Arbeit“ (2017), Podiumsdiskussionen u.a. mit der Kunsthistorikerin **Gabriele Dolff-Bonekämper**, Elke Knöss-Grillitsch von **Peanutz Architekten** und Roland Gruber von nonconform. Hinzu kommen Workshops u.a. mit Martin A. Ciesielski und dem Kolbermoorer Bürgermeister Peter Kloo, Themenimpulse von Reiner Nagel und **Turit Fröbe** sowie diverse Kurzvorträge. Die Teilnahme kostet 180 Euro, für Studierende 50 Euro.

Anmeldung unter: www.leerstandkonferenz.at. (db, 24.9.18)

50 Jahre Frankfurter U-Bahn

Frankfurt am Main feiert den 50. Geburtstag seiner U-Bahn mit einer (kurzen) Ausstellung.

Am 4. Oktober 1968 wurde die Frankfurter U-Bahn eingeweiht – die dritte in Deutschland. In mehreren Stufen wurde das heute gut 65 Kilometer lange städtische Netz stetig erweitert. Der Plan, die Straßenbahn zugunsten des unterirdischen Verkehrs aus der City zu verbannen, wurde indes Mitte der 1980er wieder fallengelassen. Bis heute sind einige bemerkenswerte U-Bahn-Höfe entstanden, etwa die der Linie U4 unter der Berger Straße und die postmodernen Stationen der Westend-Linie. Verantwortliche Architekten waren in den frühen Jahren zumeist Wolfgang Bader und **Artur C. Walter** (1928-2017). Die seit 1968 eingesetzten Fahrzeuge des Typs U2 blieben bis 2013 im Einsatz.

Drei fürs Museum der “Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main” (VGF) hergerichtete U2-Wagen fahren jetzt noch einmal. Denn die VGF feiert den 50. Geburtstag der U-Bahn: Am 4. Oktober gibt es eine Jubiläumssonderfahrt für geladene Gäste. An der Hauptwache wird ebenfalls am 4. Oktober ein **Fest** gefeiert mit Ansprachen, einer Eintracht-Autogrammstunde, dem Anschneiden einer Geburtstagstorte und Live-Musik. Eröffnet wird auch die Jubiläumsausstellung inklusive Fahrsimulator an der Hauptwache, die bis zum 14. Oktober laufen wird. Den Abschluss bildet die Fahrzeug-Parade im Heddernheimer Betriebshof am 6. und 7. Oktober. Neben diversen Bahnen der vergangenen Jahrzehnte werden auch solche aufs Gleis geschickt, die inzwischen eigentlich im Schwanheimer Verkehrsmuseum stehen. (db, 25.9.18)

Science-Fiction-Architekturen

Mehr Zukunft bekommen Sie nicht an einem Tag: Am 29. September 2018 spricht der Workshop “Von anderen Räumen. Science-Fiction-Architekturen”.

Mehr Zukunft bekommen Sie nicht an einem Tag: Am 29. September 2018 untersucht der Workshop “Von anderen Räumen. Science-Fiction-Architekturen” im Berliner diffrakt (zentrum für theoretische peripherie, Crellestraße 22, Berlin) und in der Universität der Künste (Einsteinufer 43-53, Raum 203, Berlin). Veranstalter sind die AG Xeno-Architektur und das DFG-Graduiertenkolleg “Das Wissen der Künste”. Der Workshop untersucht die Konstruktion von Zukünften in spekulativen Architekturentwürfen. Wie werden darin Zukünfte in Bilder gefasst? Welche Rolle spielen Technologie, Soziologie und Ökonomie? Sollen Objekte, Räume und Infrastrukturen für ein anderes künftiges Miteinander entstehen oder geht es um architektonische Spekulationen für eine warnende und hinterfragende Zukunftserforschung?

Im ersten Teil des fächerübergreifenden Workshops sollen gemeinsam verschiedene Räume diskutiert werden. Neben einer Anzahl ausgesuchter Werke (Constants New Babylon, Price’ Fun Palace, 12 Cautionary Tales von Superstudio sowie aktuelle Werke zum spekulativen Design) können alle Teilnehmer ihre Beispiele vorstellen. Im zweiten Teil stehen Texten im Mittelpunkt, die sich der spekulativen Raumkonstruktion widmen. Anmeldungen sind möglich bis zum 26. September 2018 unter: mail@diffrakt.space. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. (kb, 26.9.18)

Wieder ein Hajek weniger?

Im ehemaligen Fernmeldeamt Heidelberg wird umgebaut, dabei scheint auch die Gestaltung von Otto Herbert Hajek entfernt zu werden.

Der Bildhauer Otto Herbert Hajek war bekannt für seine selbstbewussten Farb- und Zeichensetzungen. In Heidelberg schuf er für die Oberpostdirektion Karlsruhe in der Sofienstraße bis 1972 eine **“Räumliche Wand”**. Der Bau dazu entstand von 1969 bis 1970 in der Nähe des zentralen Bismarckplatzes, auf dem Gelände “der ehemaligen Post- und Telegrafverwaltung und des Zoologischen Instituts”, als Fernmeldeamt mit Postschalterbetrieb – zur Straße hin unübersehbar durch die Hajek-Primärfarben.

Doch aus dem ehemaligen Fernmeldeamt macht eine Investorengruppe gerade ein Vier-Sterne-Hotel mit Gewerbeflächen. Im Frühjahr 2017 wurde für Sommer/Herbst 2018 der **Umbau zum “Core”-Hotel** durch das Architekturbüro SSV angekündigt. Hierfür sollten die oberen Etagen abgetragen, erneuert, teils in der Höhe angepasst werden. Dabei scheint auch die Hajek-Wandgestaltung weichen zu müssen, wie **Gregor Zoyzoyla** heute abend via Facebook meldet. Schon in **Mannheim** war 2016 beim Hajek-Postbahnhof-Relief aller Protest zu spät gekommen.

Sollten Sie also künftig Bauarbeiter in der Nähe eines Hajeks sehen, es könnte Ihr letzter Blick auf dieses Kunstwerk gewesen sein. (kb, 26.9.18)

Heidelberg, ehemaliges Fernmeldeamt in der Sofienstraße mit Betongestaltung von Otto Herbert Hajek (Bilder: Gregor Zoyzoyla, September 2018)

Heidelberg, ehemaliges Fernmeldeamt in der Sofienstraße mit Betongestaltung von Otto Herbert Hajek (Bilder: Gregor Zoyzoyla, September

Bonn: Oper wird ein bisschen saniert

Die Stadt Bonn investiert in die Sanierung des nachkriegsmodernen Opernhauses. Der Abriss ist damit aber noch nicht abgewendet.

In Bonn wird seit einiger Zeit heftig über die Zukunft des **Opernhauses** diskutiert. Der in den Jahren 1962-1965 nach Entwürfen von **Wilfried Beck-Erlang** und Klaus Gessler errichtete Bau ist sanierungsbedürftig, was die Politik zum Anlass für grundlegende Diskussionen über die Opern- und Theaterstandorte in der Stadt genommen hat. Nach **Informationen des Generalanzeigers** investiert die Stadt nun aber 7,25 Millionen Euro in Sofortmaßnahmen, die die Betriebsfähigkeit des Gebäudes im Beethoven-Jubiläumjahr 2020 sicherstellen sollen. Schwerpunkte der Teilsanierung sind Bühnenmaschinerie und Brandschutz.

Die Maßnahme macht Freunden der Bonner Nachkriegsmoderne zwar Hoffnung, ist aber nicht als Entscheidung für die Oper zu werten. Die Stadtverwaltung stellte jüngst ein Gutachten mit **sechs Bauvarianten** zur Zukunft der Bonner Bühnen vor. Diese reichen von umfassender Sanierung bei laufendem Spielbetrieb über Abriss und Neubau an gleicher Stelle bis zur Aufgabe der etablierten Spielstätten und dem Bau eines "Beethoven-Campus" nahe der Beethovenhalle. Eine der Varianten, ein neues Mehrspartenhaus, beinhaltet zudem den Abriss der denkmalgeschützten Stadthalle im Stadtteil Bad Godesberg. ([jr](#), 27.9.18)

Berlin: St. Hedwig gibt Anlass zur Klage

Eine Installation verschließt provisorisch die zentrale Öffnung – und Künstler der Nachkriegsumgestaltung wollen den geplanten Umbau vor Gericht stoppen.

Eigentlich ist die letzte Messe gesungen: St. Hedwig ist seit dem 1. September geschlossen, die **Sanierung** soll bald starten. Die Bischofskirche und Basilica minor entstand 1773 als erster katholischer Kirchenneubau Berlins nach der Reformation. Später bemühten sich

mehrere Architektengrößen um die Kathedrale – bis 1932 **Clemens Holzmeister**, bis 1963 **Hans Schwippert**, bis 1978 **Hans Schädel** und Hermann Jünemann. Prägend blieb Schwipperts Kapellenkranz mit offenem Zugang zur Unterkirche. 2013/14 wurden zur “Modernisierung” Sichau & Walter Architekten GmbH und Leo Zogmayer ausgewählt. Demnach ginge Schwipperts “Doppelkirche” verloren. Bundesweit regten sich **Proteste**. Da sich Bezirksamt (dafür) und Landesdenkmalamt (dagegen) nicht einig waren, **genehmigte die Oberste Denkmalschutzbehörde** die Maßnahme.

Anfang September wurde bekannt, dass an der Nachkriegsfassung von St. Hedwig beteiligte Künstler/deren Nachfahren den juristischen Weg beschreiten. Mithilfe des Urheberrechts wollen sie – einmal gegenüber dem Bezirksamt, einmal gegenüber dem Bistum – **die Sanierung verhindern**. Die Gerichte prüfen, ob, wie und wann verhandelt werden soll. Inzwischen ist als **“Baustellenbespielung”** (ein Förderbescheid für den Umbau steht noch aus) die Installation “Glowing Core” von Rebecca Horn eingezogen, welche die Raummitte mit Trichtern und Spiegeln neu inszeniert. Gegenüber dem Tagesspiegel erklärte Domprobst Tobias Przytarski, man hoffe damit auch Skeptiker von den Vorteilen eines zentrierten Altars zu überzeugen. (kb, 28.9.18)

Auf den Spuren der Saarmoderne

Das Saarland entdeckt zum Kulturerbejahr seine moderne Seite – ein Abstecher lohnt!

Mit dem Projekt **“Resonanzen. Architektur im Aufbruch zu Europa”** stellt das Saarland im Kulturerbejahr seine nachkriegsmodernen Bauten vor. Am Ende des Zweiten Weltkriegs stand für das Saarland eine kurze Phase staatlicher Unabhängigkeit mit enger Anbindung an Frankreich. 1955 entschied sich die Bevölkerung für einen Beitritt zur Bundesrepublik. Das prägte auch die Architektur: Im Saarland kamen zwei Spielarten von Nachkriegsmoderne zum Tragen. Ihre Synthese ist einzigartig, aber immer noch viel zu unbekannt. Vom 29. September bis zum 30. November 2018 will dem die Resonanzen-**Ausstellung** im Pingusson-Gebäude abhelfen und auf die Schönheiten des modernen Architekturerbes aufmerksam machen.

An Themenführungen sind geplant (jeweils um 15 Uhr): 7. Oktober 2018, Sakralbau; 14. Oktober 2018, Jean Prouvé. Wohnungsbau in Lothringen; 21. Oktober, Siedlungen und Wohnungsbau Saar; 25. Oktober 2018, Kunst und Technik; 28. Oktober 2018, Stadtplanung und Stadtgestaltung; 4. November 2018, Ehemalige französische Botschaft; 10. November 2018, Baukultur und Stadtplanung der Moderne; 11. November 2018, Kunst in der Botschaft/Neue Gruppe Saar (16 Uhr!); 18. November 2018, Sender Europe 1; 22. November 2018, Kunst und Technik; 25. November 2018, Innenausstattung der Botschaft; Schulführungen auf Anfrage. Kontakt: 0681 652150, resonanzen@k8.design, stets aktuelle Veranstaltungen sind **online** einzusehen. Und wer sich schon einmal ins Thema einlesen will, kann dies im aktuellen mR-Heft **“Bleu – Blanc – Brut”** tun. (db, 28.9.18)

Sozialraum Hochhaus

Eine jüngst erschienene Monografie nimmt am Beispiel zweier Schweizer Wohnsiedlungen die spezifischen Nachbarschaften von Wohnhochhäusern in den Blick.

In den 1960er Jahren galten Trabantenstädte und Hochhaussiedlungen als Verheißung im Wohnungs- und Städtebau. Die großdimensionierten Wohngebirge, die auf der grünen Wiese vor zahlreichen europäischen Großstädten in die Höhe wuchsen, schienen die passende Antwort auf den wirtschaftlichen Boom und das Bevölkerungswachstum. Mit den 1970er Jahren kam die erste Ernüchterung, das Wohnhochhaus geriet zunehmend in Verruf und viele Siedlungen entwickelten sich zu sozialen Brennpunkten. Eine jüngst erschienene Monografie fragt nun nach der Gegenwart im “Sozialraum Hochhaus” und nimmt dabei konkrete Beispiele aus der Schweiz in den Blick.

Die Autorin Eveline Althaus richtet den Blick als Sozialanthropologin auf die spezifischen Nachbarschaftsgefüge der Siedlungen **Unteraffoltern II** bei Zürich und **Mittlere Telli** bei Aarau. Im Fokus stehen Kontakte, Konflikte und weitere sozialräumlichen Dynamiken sowie die soziale Zusammensetzung der Siedlungen. Die Untersuchung verspricht auch neue Perspektiven auf den zukünftigen Umgang mit entsprechenden Planungen – nicht nur in der Schweiz. (jr, 29.9.18)

Althaus, Eveline, Sozialraum Hochhaus. Nachbarschaft und Wohnalltag in Schweizer Großwohnbauten, transcript Verlag, Bielefeld 2018, ISBN 978-3-8376-4296-4.

Max Bill und die Architektur

650 frisch erschienene Seiten über die Hochschule für Gestaltung Ulm, die von 1953 bis 1955 nach den Plänen von Max Bill errichtet wurde.

Noch immer steht die 1953 bis 1955 von Max Bill gestaltete Hochschule für Gestaltung (HfG) auf dem Ulmer Kuhberg. Doch das Gebäude hat Schaden genommen, so zumindest die Worte der beiden Absolventen der HfG Daniel P. Meister und Dagmar Meister-Klaiber. Sie wohnen in einem der Meisterhäuser direkt neben der ehemaligen Hochschule. Nun haben sie, mit 100.000 Euro von der Baden-Württemberg-Stiftung bezuschusst, die Baumonographie "einfach komplex" zusammengestellt. Diese soll einmal eine verbindliche Grundlage für eine, ihrer Meinung nach, nötige denkmalgerechte Sanierung oder gar Rekonstruktion des HfG-Gebäudes werden.

Die Publikation umfasst Baupläne und zahlreiche Details wie Barhocker, Lichtschalter, Türklinken. Über eine Dokumentation hinaus wollen die Autoren ihr Werk auch als Politikum verstanden wissen. Damit meinen Sie nicht nur die "oftmals in eklatanter Weise" erfolgten Umbauten nach der Schließung der Schule 1968. Es geht ihnen auch um die Tatsache, dass die **Buchpräsentation** weder im Veranstaltungskalender des HfG-Archivs auftaucht, noch in jenem des Museums Ulm, dem das Archiv administrativ angehört. Aber bilden Sie sich doch selbst eine Meinung – und blättern sich durch das 650 Seiten starke Werk ... (pl, 30.9.18)

Dagmar Meister-Klaiber, Daniel P. Meister – Einfach komplex: Max Bill und die Architektur der HfG Ulm, Scheidegger & Spiess, Zürich 2018, 650 Seiten, ISBN 978-3858816139.

Alles nur Fassade?

Turit Fröbe hat im Dumont-Verlag ein "Bestimmungsbuch" für moderne Architektur herausgebracht. Das müssen Sie haben!

Sollten Sie sich beim Bummel durch die Neustädte immer sicher sein ("Dieses Haus wurde erbaut im Zeichen des Skorpion, im Jahr des Herrn 1954, am 35. April, bei Sonnenaufgang ..."), brauchen Sie das hier nicht. Aber für alle anderen hat dir Architekturhistorikerin Turit Fröbe im gestandenen Dumont Verlag eine kleine "Sehhilfe" zusammengestellt. In diesem Stilbuch für Modernisten geht es um die Formen der 1950er bis 1980er Jahre: Brutalismus, Hightech, Postmoderne u. v. m.

In Fröbes "Bestimmungsbuch für moderne Architektur" legt sie alle ihre Erkenntnisse offen: Woran sieht sie, und bald auch wir, wann das moderne Haus erbaut wurde? Ihre Ausgangspunkte sind die Fenster. Lässt das Gebäude eine Vorliebe für quadratische oder querrrechteckige Fensterformate erahnen? Welche Materialien wurden verwendet: Messing, Fliesen oder Mosaik? 1950er-Jahren! Vorsicht, es könnte auch ein aktuelles Retrogebilde sein. Aber mit diesem kleinen Leitfaden werden Sie auf Ihrem nächsten Stadtspaziergang "gelutschte" Ecken und Flugdächer ebenso entlarven wie Historismen und "Sprossen in Aspik". Also auf zum gehobenen Klugschiss, hilft enorm beim Daten ... (kb, 30.9.18)

Turit Fröbe, Alles nur Fassade? Das Bestimmungsbuch für moderne Architektur, Dumont Verlag, Köln 2018, 176 Seiten, 500 farbige Abbildungen, ISBN 978-3-8321-9947-0.

Abteipassage Pulheim wird abgerissen

Die Abteipassage in Pulheim (1983) soll einem Supermarkt weichen. Viele Bürger sind nicht begeistert.

Die Abteipassage in Pulheim-Brauweiler ist ein typisches Kind der postmodern beeinflussten 1980er: steile Dächer, viel (natürlich weiß) lackierter Stahl, Klinkerfassade und allerhand Glas- und Stahl-Spielereien im Einzelhandelsbereich. 1985 wurde der Bau vom Pulheimer Bürgermeister gemeinsam mit Stargast **Willy Millowitsch** eingeweiht, nun ist sein Ende offenbar beschlossene Sache. Im Juni 2018 wurde die Einkaufsmeile verkauft, der neue Eigentümer, eine Kölner Entwicklungsgesellschaft, will an ihrer Stelle einen großen Supermarkt samt Tiefgarage sowie bis zu 60 Wohnungen errichten. Der Planungsausschuss der Stadt gab Mitte September grünes Licht für das Bauvorhaben.

Bei Anwohnern und Geschäftsleuten hat dies **wenig Begeisterung** hervorgerufen: Viele fordern den Erhalt des Einkaufszentrums. Vor allem der inhabergeführte Handel fürchtet bei einem Abriss um seine Existenz. Rund 30 Einzelhändler warben im Planungsausschuss für eine Modernisierung der Abteipassage. Derweil steht das Gebäude schon zu größeren Teilen leer – wegen der üblichen Gründe: Brandschutz,

Rettungswege, Barrierefreiheit. Die Stadt sieht im Neubau daher für Brauweiler die beste Lösung. Der geplante Flachdachbau wird aussehen wie jener in Köln. Oder Stuttgart. Oder Frankfurt. Oder Frechen. Oder Herborn. Oder Neu-Isenburg. Oder Wanne Eickel. Oder Gelnhausen. Oder (ab hier langsam ausblenden) ... (db, 1.10.18)

Älteste Autobahnkirche wird 60

Am 12. Oktober 1958 wurde eine bundesweite Neuheit eingeweiht: "Maria Schutz der Reisenden" in Adelsried.

Am 12. Oktober 1958 wurde eine bundesweite Neuheit eingeweiht: Mit **"Maria Schutz der Reisenden"** war in Adelsried, an der Schnellstraße zwischen Stuttgart und München, Deutschlands erste Autobahnkirche entstanden. Der Papierfabrikant Georg Haindl hatte das Geld, Raimund Freiherr von Doblhoff den Entwurf beigesteuert. Die Kubatur entspricht einer typischen bayerischen Dorfkirche, doch die Materialien weisen bereits in Richtung Moderne. Denn der Betonskelettbau wird großflächig in Klarglasscheiben aufgelöst, die Grenzen zwischen drinnen und draußen verschwimmen.

Seit inzwischen 60 Jahren wird "Maria Schutz der Reisenden" betreut durch Dominikaner des Konvents Hl. Kreuz in Augsburg. Bis heute ist die Autobahnkirche ein willkommener Rastpunkt für Reisende, die sich hier die Füße vertreten, kulturell begeistern oder geistlich auftanken können. Inzwischen hat sich das Konzept "Autobahnkirche", mit Neubauten ebenso wie mit ausgewiesenen historischen Orten, als Erfolgsmodell bewährt – bundesweit werden **über 40 Standorte** gezählt. Die meisten von ihnen finden sich im Süden und Westen der alten Bundesländer, sie verteilen sich annähernd gleich auf die beiden großen Konfessionen. Die Kirche von Adelsried wurde rechtzeitig vor dem bevorstehenden Jubiläum frisch saniert, für den **14. Oktober 2018** ist u. a. ein Festgottesdienst geplant. (kb, 1.10.18)

Viel Stauraum

Das Punkthochhaus PH 16 ist jetzt auch als Schrank erhältlich.

Das Punkthochhaus PH 16 zählte in der DDR zu einem der höchsten Plattenwohnbautypen. Auch in Leipzig prägte das PH 16 das Stadtbild gleich mehrerer Stadtteile. Inzwischen sind viele dieser markanten Bauten abgerissen oder durch eine Sanierung bis zur Unkenntlichkeit verändert. Vor diesem Hintergrund hat es sich die Leipziger "deinTischler" – wie wir über einen Hinweis der Plattform **ostmodern.org** erfuhren, auch **"Jeder Quadratmeter Du"** liebt dieses Möbel – der Aufgabe verschrieben, "dieses und anderer Gebäude in Form von Möbelstücken" zu archivieren.

Das Möbelstück **"PunktHochhausMöbel – PHM 16"** eignet sich nach Herstellerangabe für Büro oder Zuhause. Es steht frei im Raum, kann daher über viel ostmodern aussehenden Stauraum hinaus auch als Raumteiler dienen. Hierfür kombiniert "deinTischler" drei Hochhausschränke zu einer Grundfläche von ca. 150 x 150 cm. Die Maße werden wie folgt angegeben: zwei Stück à 94,3 x 222,5 x 60 cm, ein Stück à 112,7 x 236,7 x 60 cm. Jeder Schrank verfügt über zwei große "Push-to-open"-Türen. Das Innenleben kann den Kundenwünschen individuell angepasst werden. Durch Zahnleisten lassen sich Fachböden, Schubkästen oder Kleiderstangen einsetzen. So praktisch kann Denkmalpflege sein! (kb, 2.10.18)

Frankfurter Baukunst der 1970er

Der neue Architekturführer "Frankfurt 70 79" von Wilhelm Opatz stellt zehn ausgewählte Bauten jener Ära in Essays und Bildern vor.

Größer, bunter, ikonischer: In Frankfurt am Main entstanden in den 1970ern zahlreiche bemerkenswerte Bauten. Hatten sie in den vergangenen Jahren Glück, stehen sie auch heute noch. Der Grafikdesigner und Frankfurt-Kenner Wilhelm Opatz stellt in seinem neuen Architekturführer "Frankfurt 70 79" nun zehn Bauten jener Ära vor. Von Bekanntem wie den 1972 eröffneten Olivetti-Türmen (Egon Eiermann) bis zu unentdeckten Perlen wie dem Wohnhaus des Architekten und **Kreuzschwinger**-Erfinders **Till Behrens** reicht die Auswahl. Die Bilder des Fotografen Georg Christian Dörr offenbaren dabei meist nur einen kleinen Ausschnitt des jeweiligen Gebäudes und zeigen so oftmals grandiose Details. So etwa die fein gearbeiteten Handläufe im Treppenhaus der Deutschen Bundesbank (1972, ABB Architekten).

Begleitende Essays von Architekturkennern, Denkmalpflegern und Geisteswissenschaftlern beschreiben nicht nur die Gebäude, sondern eben auch Zeitgeist, Kultur und die politischen Umstände der farbenfrohen 1970er. Ergänzt wird das Ganze durch Archivbilder unter

anderem von wie Barbara Klemm. Das in Leinen gebundene Buch ist der dritte Band von Opatz' Frankfurter Nachkriegs-Architekturführern: "50 59" ist bereits vergriffen, "60 69" noch erhältlich, "70 79" gerade im Junius-Verlag erschienen. Und der Band "80 89" soll in den kommenden Jahren folgen ... (db, 3.10.18)

Opatz, Wilhelm (Hg.), Frankfurt 70 79, hg. im Auftrag der Freunde Frankfurts, Junius Verlag, Hamburg 2018, broschiert, 76 Farabbildungen, ISBN 978-3-88506-814-3.

Diesterweg-Gymnasium: Abriss angekündigt

Die Berliner Schule (1977, Pysall, Jensen & Stahrenberg) wurde 2011 geschlossen, jetzt gab ihm ein Wasserschaden den Rest.

Orange die Fassade, die Ecken abgerundet, grüne Türen mit großen Bullaugen-Fenstern – das Diesterweg-Gymnasium (1977, Pysall, Jensen & Stahrenberg) im Brunnenviertel ist ein markanter Nachkriegsbau und einzigartig in Berlin. Nicht nur die Gestaltung des dreigeschossigen Gebäudes war futuristisch, auch das Nutzungskonzept war experimentell. Im Erdgeschoss verband eine öffentlich zugängliche **Schulstraße** die beiden Eingänge von der Putbusser und der Schwinemünder Straße. An der Schulstraße liegt als offener Raum die Aula mit bodentiefen Fenstern. Orangene Treppen führen ins Obergeschoss mit Klassenzimmern, deren Wände flexibel angepasst werden konnten. Mit einer Stadtbibliothek, einem Sportplatz und einer Turnhalle und durch seine stadträumliche Einbindung diente die Schule als Quartiersmittelpunkt im Brunnenviertel.

2011 wurde die Schule geschlossen: Der hohe Flächenanteil pro Schüler und der schlechte energetische Standard galten als unwirtschaftlich. Seitdem wird über Abriss oder Umnutzung diskutiert, viele haben sich **für den Erhalt** des Gebäudes ausgesprochen und auf die architektonische, städtebauliche und soziale Bedeutung hingewiesen. Es gibt sogar ein ausgereiftes **Nutzungskonzept** für ein soziokulturelles Nachbarschaftszentrum mit Kita, Theater, Bibliothek, Sportangeboten, Gemeinschaftsgarten und preiswerten Wohnungen. Doch der zuständige Schulstadtrat verkündete vor wenigen Tagen, **dass die Schule abgerissen wird**. Der Grund sei ein Wasserschaden wegen eines geplatzten Rohrs. (ck, 4.9.18)

Berlin, Diesterweg-Gymnasium (Foto: Christian Kloss, urbanophil, 2010)

Das Problem ist älter, die Forschungsgruppe dazu ist neu: Im September 2018 hat die Forschungsgruppe "Ressource Nachkriegsmoderne – Baukultur und Siedlungsbau 1945-1975" an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll erste Anlaufstelle in der Region Frankfurt Rhein-Main werden für alle, die sich mit dem modernen Siedlungs- und Städtebau in

Das Problem ist älter, die Forschungsgruppe dazu ist neu: Im September 2018 hat die Forschungsgruppe "Ressource Nachkriegsmoderne – Baukultur und Siedlungsbau 1945-1975" an der **Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS)** ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll erste Anlaufstelle in der Region Frankfurt Rhein-Main werden für alle, die sich mit dem modernen Siedlungs- und Städtebau in Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Bürgerschaft, Praxis und Forschung beschäftigen. Insbesondere in Ballungsräumen könnten die Bauten der Nachkriegsmoderne "dringend benötigten günstigen und qualitativ hochwertigen Wohnraum bieten", erklärt die Sprecherin der Gruppe, Prof. Dr. Maren Harnack vom Fachbereich Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik der Frankfurt UAS.

Neben Harnack (Städtebau und Entwerfen) gehören der Gruppe drei weitere Professoren des Fachbereichs an: Prof. Dr. Wolfgang Jung (Baugeschichte, Architekturtheorie und Denkmalpflege), Prof. Dr. Michael Peterek (Städtebau und Entwerfen) und Prof. Dr. Hans-Jürgen Schmitz (Technischer Ausbau) – zudem Prof. Patricia Ines Hoeppe vom Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit, die performativ im öffentlichen Raum arbeitet. Kooperationspartner sind der Regionalverband FrankfurtRheinMain, das Landesamt für Denkmalpflege Hessen, der Deutsche Werkbund Hessen e.V., die Stadt Frankfurt am Main (Dezernat IV Planung und Wohnen sowie Denkmalamt) und die Nassauischen Heimstätten. An der Frankfurt UAS wurden insgesamt fünf neue Forschungsgruppen gebildet, das Fördervolumen beträgt jeweils zwischen 300.000 und 400.000 Euro. (kb, 5.10.18)

Städtebau ganz groß

Die Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege lädt ein zur Konferenz "Big Beautiful Buildings" – mit Vorträgen, Exkursionen und einer Ausstellungseröffnung.

Body Positivity ist in aller Munde, doch auch in der Baukunst sind große Größen im Gespräch. Denn gerade die Nachkriegsmoderne hat mit viel Optimismus und Selbstbewusstsein reichlich davon hinterlassen: moderne Schulen, Universitäten und Rathäuser, Kirchen, Kaufhäuser und Wohnsiedlungen. Um deren Schönheiten wieder ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, werden im Kulturerbejahr in NRW unter dem schönen Slogan "Big Beautiful Buildings" zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen angeboten.

Die Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege lädt vom 30. bis 31. Oktober 2018 ein zur Konferenz "**Big Beautiful Buildings. Als die Zukunft gebaut wurde**". Das Programm startet am 30. Oktober um 11 Uhr mit zwei Bus-Exkursionen, einmal im nördlichen, einmal im zentralen Ruhrgebiet. Um 18 Uhr beginnt die Ausstellungseröffnung "Modern gedacht! Symbole der Nachkriegsarchitektur" des Museums für Architektur und Ingenieurkunst NRW im Foyer des Technischen Rathauses Bochum, (Hans-Böckler-Straße 19). Um 19 Uhr folgt in der Christuskirche Bochum unser Festvortrag über die Stilgeschichte dieser Jahrzehnte von Prof. Dr. Klaus Jan Philipp (Stuttgart). Abgerundet wird der erste Tag mit einem offiziellen Empfang in der Christuskirche ab, der um 20 Uhr beginnt. Am 31. Oktober bietet der Konferenztag ab 9 Uhr verschiedene Beiträge und Diskussionsrunden zum Thema. (kb, 6.10.18)

Vom Bauhausdirektor zum Brigadisten

Eine Ausstellung in Moskau beleuchtet die Arbeit von Bauhäuslern in der Sowjetunion. Prominentester Vertreter ist der ehemalige Direktor Hannes Meyer.

Hannes Meyer ist der wohl unbekannteste Bauhausdirektor. 1928 übernahm der Architekt das Amt von Walter Gropius, bereits 1930 wurde er aus politischen Gründen wieder entlassen. Meyer hatte unter der Parole „Volksbedarf statt Luxusbedarf!“ die sozialpolitische Verantwortung der Kunstschule in den Mittelpunkt seines Schaffens gestellt. Nach seinem Rauswurf in Dessau setzte er seine Tätigkeit in der Sowjetunion fort. Viele ehemalige Schüler folgten ihm und bildeten die "Brigade Meyer". Eine Ausstellung in Moskau beleuchtet die Arbeit dieser und weiterer Bauhäusler in der UdSSR.

In den 1930er Jahren erschien der Arbeiter- und Bauernstaat vielen Architekten als attraktive Schaffensstätte. Während die Weltwirtschaftskrise 1929 die Bautätigkeit in Westeuropa und den USA gelähmt hatte, versprachen die gigantischen Bauprojekte des

Fünfjahrplans anspruchsvolle Projekte. Neben Meyer fokussiert die Ausstellung die Bauhäusler Konrad Püschel und Philipp Tolziner, die ihre Dessauer Expertise ebenfalls in den sozialistischen Kontext transferierten. Die Schau mit dem Titel "Moving Away: The Internationalist Architect" ist bis zum 30. November 2018 im Moskauer Museum Garage zu sehen. Sie ist Teil des Projekts Bauhaus-Imaginista, das zum Bauhausjubiläum 2019 die Rezeption der Kunstschule in der ganzen Welt in den Blick nimmt. (jr, 7.10.18)

Abreißkalender

Die BI Lebenswerte Stadt versammelt die Verluste der letzten Jahre in einem Kalender – darunter auch viele moderne Motive.

Manchmal, und leider immer öfter, sind Bauten weg, so schnell kann man gar nicht mitkommen. Um die Verluste der Städte Neuenahr und Ahrweiler nicht dem Vergessen anheim zu geben, hat sich die **Bürgerinitiative Lebenswerte Stadt** einen Kalender der besonderen Art vorgenommen: 2019 erscheint der "Abreißkalender". Gezeigt werden zwölf Bauten aus Neuenahr und Ahrweiler, die in den letzten Jahren verloren gingen. Eine Fotografie des abgerissenen Hauses wird jeweils ergänzt um weitere Informationen zu seiner Geschichte und Bedeutung.

Dass unter den Kalendermotive auch moderne Schönheiten zu finden sind, mag nicht überraschen – z. B. die bedrohte Kuranlage Bad Neuenahr aus den 1930er Jahren. "Dieser Kalender will die Bauwerke und ihre Historie in Erinnerung rufen und zur Geltung kommen lassen", erklärte der Architekturfotograf Axel Hausberg, der am Kalenderprojekt mitgearbeitet hat, gegenüber "Blick aktuell". Interessierte können den Kalender im DIN A 4 Format, entstanden in Kooperation mit dem Rheinischen Verein für Denkmalpflege, gegen einen Unkostenbeitrag vorbestellen bei: bi-lebenswertestadt@gmx.de, 0160 96609869 (unter Angabe von Stückzahl, Name und Anschrift). (kb, 8.10.18)

Oberursel: 1,7 Millionen für Schwarz-Kirche

Gute Nachrichten: Die Liebfrauenkirche wird saniert.

Erst jüngst gab es schlechte Nachrichten für zwei von Rudolf Schwarz entworfene Kirchen: **Heilige Familie in Oberhausen** könnte die caritative Nutzung verlieren, **St. Albert in Andernach** ist geschlossen und steht zum Verkauf. Erfreulicher sieht es für die **Liebfrauenkirche in Oberursel** bei Frankfurt am Main aus. Rudolf Schwarz (1897-1961) und Maria Schwarz (1921-2018) gestalteten den 1967 geweihten Bau – nach dem Vorbild der Trierer Liebfrauenkirche – auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes, in dessen Winkeln Konchen eingebracht sind. (Wer mag, kann darin eine auf die Namenspatronin verweisende Rose sehen.)

Bereits 1965 wurde die Kirche "vom Hessischen Staat als vorbildliche Leistung ausgezeichnet". Seit gut 50 Jahren genießt die Liebfrauenkirche in Fachkreisen große Anerkennung. Inzwischen gehört sie als eine von neun Kirchen zur Gemeinde **St. Ursula – Katholische Kirche in Oberursel und Steinbach**. Aktuell wird der denkmalgeschützte Bau für insgesamt 1,7 Millionen Euro **saniert**. In den vergangenen Jahren waren das Dach, der Beton, der das Backsteinmauerwerk einfasst, und die vom österreichischen Künstler **Giselbert Hoke** gestaltete Verglasung renovierungsbedürftig geworden. Bis zum Herbst 2019 sollen alle Arbeiten in zwei Phasen abgeschlossen sein. Den Löwenanteil von 90 Prozent der Sanierungskosten trägt das Bistum Limburg. (kb, 9.10.18)

Weißenfels: Stadt kauft das Gloria

Es gibt neue Hoffnung für den ehemaligen Filmpalast, den Carl Fugmann 1928 gestaltete.

Da sind wir anhänglich: Der ehemalige Filmpalast Gloria im Weißenfels **begleitet moderneREGIONAL seit 2014**, seit dem ersten Themenheft. Damals wurde der seit Jahren geschlossene Raum erstmals wieder für Fotos geöffnet. Das Baudenkmal stammt aus dem Jahr 1928, als der Architekt Carl Fugmann in Bahnhofsnähe ein konstruktiv wie gestalterisch modernes Kino errichtete. Den Zweiten Weltkrieg überstand der Bau fast unbeschadet, in der DDR blieb er Kino und wurde nach der Wende von der UFA weiterbetrieben. 1998 stillgelegt, scheiterte auch das Nutzungsvorhaben "Tanzpalast".

Seit 2014 geht es langsam wieder aufwärts: Ein **Notdach** schützt vor weiterem Verfall, **Nutzungslösungen** wie eine Bibliothek werden zumindest diskutiert, ein Filmprojekt brachte den Bau virtuell zum **Katholikentag**! Nun scheint es einen kleinen, aber wesentlichen Schritt

weiter zu gehen auf dem Weg hin zur Rettung des Gloria. Wie die Mitteldeutsche Zeitung gestern berichtete, steht die Stadt kurz davor, **den lange als herrenlos geltenden Bau zu erwerben**. Die Rede ist von 18.000 Euro Kaufpreis. Wenn der Handel notariell über die Bühne ist, könnten noch in diesem Jahr die Gelder von Bund und Land für eine Dachsanierung fließen. Blicke die Frage, wer den einstigen Filmpalast künftig nutzen soll. Aber, s. o., ein Schritt nach dem anderen ... (kb, 10.10.18)

Weißenfels, Gloria (Bild: Francesca Richter, Weißenfels)

FA St. Augustin bleibt – irgendwie

Dem lange drohenden Abriss ist das Finanzamt St. Augustin entgangen. Doch die Sanierung wird den Bau von 1973 komplett unkenntlich machen ...

Seit Jahren wurde über die Zukunft des 1973 errichteten Finanzamts St. Augustin diskutiert. Zuletzt standen die Zeichen für den sanierungsbedürftigen Bau auf Abriss. Dieser ist nun doch vom Tisch, stattdessen ist endgültig die umfassende Sanierung ins Auge gefasst. Aus diesem Grund mietet der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes für zwei Jahre ein Ersatzgebäude in Siegburg an, wie die Oberfinanzdirektion NRW mitteilte. Zu Kosten und Umfang der anstehenden Arbeiten gibt es bislang eher vage Informationen: „Die erforderlichen Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund können zu diesem Zeitpunkt noch keine belastbaren Kosten genannt werden“, lautete die schriftliche Antwort auf eine Anfrage der **Kölnischen Rundschau**.

Einzelne Abteilungen sollen während des Umbaus ausgelagert werden, andere verbleiben in Sankt Augustin. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im zweiten Quartal 2019, Fertigstellung soll im ersten Quartal 2021 sein. Das Ergebnis der anstehenden **Sanierung** freilich möchte man sich jetzt schon nicht so gerne ansehen geschweige denn vorstellen: Vorgabe der Stadt war es, die markante Beton-Balkonfassade zu entfernen. Den Wettbewerbszuschlag erhielt bereits 2014 die **SSP AG** (Bochum). Den – zugegebenermaßen weitgehend von der Stadt vorgegebenen – Entwurf darf man „aalglat“ nennen ... (db, 11.10.18)

Wien allein

Eine Vortragsreihe an der TU Wien informiert in diesem Wintersemester über Themen und Strategien der (Ost-)Moderne und Denkmalpflege.

Jetzt mal ganz unter uns: Brauchen Sie wirklich einen besonderen Anlass, um nach Wien zu fahren? Wenn ja, dann hätten wir hier gleich vier davon. In diesem Wintersemester laden die **“Wiener Vorträge zur Architekturgeschichte und Denkmalpflege”** zum Besuch der österreichischen Metropole jenseits bekannter Klischees. Dieses Mal berichten Experten aus Berlin und Zürich über Bauten und Strategien der (Ost-)Moderne und des heutigen denkmalpflegerischen Handelns.

Den Auftakt übernimmt Philipp Meuser (TU Berlin) am 16. Oktober 2018 mit dem Thema **“Politik mit Platten und Palästen. Architektur und Städtebau der Sowjetunion”**. Am 6. November 2018 folgt Uta Hassler (ETH Zürich) mit dem Vortrag **“Die Bauwissenschaft und der Bau des Zürcher Polytechnikums”**. Hand-Rudolf Meier (Bauhaus-Universität Weimar) widmet sich am 11. Dezember 2018 dem Schwerpunkt **“Identität und Erbe – oder: Die Denkmalpflege in der Identitäts-Falle?”**. Zum Abschluss spricht Gabriele Dolff-Bonekämper (TU Berlin) am 16. Januar 2019 über **“Denkmalsinn und Gegensinn. Karl Friedrich Schinkels Neue Wache in Berlin, 1818-2018”**. Alle Vorträge finden statt von 19 bis 20.30 Uhr in der Technischen Universität Wien (Karlsplatz 13, A-1040 Wien): am 16. Oktober, 6. November und 11. Dezember 2018 im HS 7, Stiege 7 (Erdgeschoss), am 16. Januar 2019 im HS 13, Stiege 7, 2 (Obergeschoss). (kb, 11.10.18)

Der sozialistische Musentempel

*Eine Tagung widmet sich 2019 in der Kunsthalle Rostock dem vielschichtigen historischen Themenkomplex **“Museen in der DDR”**.*

1969 eröffnete in Rostock das erste neu erbaute Kunstmuseum der DDR – es sollte das einzige bleiben. Nichtsdestotrotz kam der Institution Museum im Arbeiter und Bauernstaat eine besondere gesellschaftliche und politische Rolle zu. Als Bildungseinrichtung mit breiter Adressatenschaft waren Museen für die um historische und kulturelle Deutungshoheit bemühte Staatsführung nicht zu vernachlässigen. Vom 2. bis 4. Juni 2019 widmet sich die internationale Tagung **“Museen in der DDR”** diesem wissenschaftlich bislang kaum bearbeiteten Forschungsfeld.

Im Fokus stehen die Spezifika des DDR-Museums, egal ob es sich um eine Kunstgalerie, ein Naturkundemuseum oder das historisch-materialistisch aufgebaute und damit hochpolitische **Museum für Deutsche Geschichte** in Ost-Berlin handelt. Ziel der Veranstaltung ist ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand, der auch in einem Tagungsband festgehalten werden soll. Die Tagung ist Teil des Jubiläumsprogramms anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kunsthalle Rostock, die dem Konvent als Tagungsort eine passende Bühne bietet. Der Call for Papers läuft bis zum 30. November 2018, Abstracts (max. 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen + Kurzlebenslauf) können **hier** eingereicht werden. (jr, 12.10.18)

Symbole der Nachkriegsarchitektur

*Die Ausstellung **“Modern gedacht”** präsentiert in Bochum Bauten der 1950er bis 1970er Jahre.*

Architektur hat etwas mit Denken zu tun, im besten Fall. So können Bauten, so die These der anstehenden Ausstellung des Museums für Architektur und Ingenieurkunst NRW (M:AI), zu Symbolen einer Zeit werden. Im Fall der 1950er, 1960er und 1970er Jahre stehen viele Architekturen für Aufbruch und Zukunftsoptimismus. Vor diesem Hintergrund präsentiert die Ausstellung **“Modern gedacht! Symbole der Nachkriegsarchitektur”** Bauten wie das Uni-Klinikum Aachen, die Ruhr-Universität Bochum, die Neue Stadt Wulfen (Dorsten) und das ehemalige Gebäude der WestLB in Dortmund.

Die von Dr. Ursula Kleefisch-Jobst, Peter Köddermann und Dr. Christine Kämmerer kuratierte Ausstellung ist vom 31. Oktober bis zum 16. November 2018 im Foyer des Technischen Rathauses Bochum (Hans-Böckler-Straße 19, 44787 Bochum) zu sehen. Die Präsentation erfolgt in Kooperation mit der internationalen **Konferenz der TU Dortmund **“Big Beautiful Buildings. Als die Zukunft gebaut wurde”****, die am 30. und 31. Oktober in Bochum stattfindet. Die Eröffnung findet am 30. Oktober 2018 um 18 Uhr im Technischen Rathaus Bochum statt. Zudem wird am 7. November 2018 im Rahmen der Bochumer Stadtgespräche um 19 Uhr über das Thema diskutiert. Am 15. November 2018 bietet Ruhrmoderne e. V. um 19 Uhr die Begleitveranstaltung **“Masse mit Klasse – Nachkriegsmoderne weiterbauen”**. Teilweise ist eine Anmeldung erforderlich. (kb, 13.10.18)

Designer Wolfgang Dyroff ist tot

Vom Trabant-Amaturenbrett bis zum Lichtschalter: Wolfgang Dyroff prägte als Formgestalter das Alltagsleben der DDR maßgeblich.

Gestern meldete die **“Freie Presse”** (und **FG Ostmodern** fischte die Nachricht aus dem Netz), dass der Fotograf und Designer **Wolfgang Dyroff** bereits am 4. Oktober in Lilienthal bei Bremen verstorben ist. Geboren wurde Dyroff am 13. April 1923 in Berga in Thüringen. Vor 1945 als ausgebildeter Fotograf tätig, wirkte er nach Kriegsende mit dem Formgestalter Horst Michel am Wiederaufbau der **Hochschule in Weimar** (heute: Bauhaus-Universität), wo er zugleich seinen Abschluss machte. Gemeinsam mit Michel gestaltete er in dieser Zeit u. a. Spielzeug, darunter eine **Holzisenbahn** und einen Bauernhof-Baukasten. In der Folge arbeitete er, weiter in Weimar, am Institut für Innengestaltung.

1959 wechselte Dyroff ans Institut für angewandte Kunst beziehungsweise am Zentralinstitut für Gestaltung, später ans Amt für industrielle Formgestaltung in Berlin, wo er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1989 wirkte. Dyroff war beispielsweise beteiligt am Aussehen des Wartburg 353 und des Trabant P 50, am Handstaubsauger der Marke Omega (vormals VEB Elektrowärme Altenburg), an der Bohrmaschine HGM 250 Multimax, an der Lampe Modell P 605, an Schaltern und Steckdosen des ab den 1960er Jahren äußerst erfolgreichen **“Systems 80”**. (**kb**, 13.10.18)

Otto Normalverbraucher ist Geschichte

Eine jüngst erschienene Monographie widmet sich dem Verbraucherschutz der Bundesrepublik bis zum Jahr 1975.

Die bunte Warenwelt der **“Wirtschaftswunderjahre”** in Deutschland wurde von der Forschung in den letzten Jahren vermehrt in den Blick genommen. Die Produktgestaltung der 1950er und 1960er Jahre war Gegenstand diverser designhistorischer Studien und Ausstellungen, die Geschichte bekannter Unternehmen wurde differenziert aufgearbeitet und die charakteristische Fernsehwerbung erheitert schon lange nicht nur Nostalgiker, sondern auch historisch orientierte Medienwissenschaftler. Eine jüngst erschienene Dissertation widmet sich nun erstmals systematisch dem Verbraucherschutz der jungen Bundesrepublik.

Der Autor identifiziert das Thema als von Politik und zivilgesellschaftlichen Initiativen gleichermaßen beachtetes Feld. Während die Werbung in den ersten Jahren nach Kriegsende noch weitgehend sorglos das Blaue vom Himmel versprechen konnte, traten ihr schon in den 1950ern die ersten Verbraucherzentralen entgegen. Anfang der 1960er Jahre forcierte die Bundesregierung schließlich die Stiftung Warentest, die zur bekanntesten Stiftung des Landes avancierte. Die Betrachtung endet mit den 1970er Jahren – laut der Studie die **“Goldene Ära”** des Verbraucherschutzes. (**jr**, 14.10.18)

Rick, Kevin, Verbraucherpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Geschichte des westdeutschen Konsumtionsregimes, 1945-1975, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, ISBN 978-3-8487-4442-8.

Ulm: Das Einstein-Haus wird 50

Eine klare transparente Architektur, orangefarbene Eames-Möbel und eine enge Verbindung zur HfG Ulm – das wird gefeiert!

Die Ulmer vh (Volkshochschule) wurde genau ein Jahr nach Befreiung der Stadt durch die Amerikaner gegründet: am 24. April 1946. Vor allem Inge Scholl (später Aicher-Scholl, nach der Heirat mit dem (Grafik-)Designer **Otl Aicher**), Schwester von Hans und Sophie Scholl, stand der neuen Institution als erste Leiterin vor. Zunächst war die vh auf räumlicher Wanderschaft, u. a. im provisorisch wiederaufgebauten Ulmer Museum, später im Gebäude des Amerikahauses.

Erst 22 Jahre später wurde am Kornhausplatz ein eigenes Bauwerk im Stil als **“Ulmer Funktionalismus”** errichtet. Es folgt den Prinzipien der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG), mit der die vh, nicht zuletzt durch Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher, eng verknüpft war. Geplant wurde das Haus vom Ulmer Büro Eychmüller, Sykora und Krauss. Der zur Stadt hin offene Stahlskelettbau steht, so die **Presse**, vor allem **“für den demokratischen Aufbruch der Nachkriegszeit”**. Die Innenräume sind vollständig mit Teppichboden ausgelegt, einem weichen Kontrast zu den Sichtbetonwänden und Wandmodulen. Besonders der **“Club Orange”** besticht durch die erhaltenen, orangene Eames-Möblierung. Nun, zum 50. Jubiläum wird an der vh gefeiert: Am 20. Oktober bietet der Tag der offenen Tür ein großes **Rahmenprogramm** und zusätzlich die Eröffnung einer Ausstellung zur Hausgeschichte, die bis 20. November zu sehen sein wird. (**pl**, 13.10.18)

Zwischen nationalem Stil und Moderne

In Frankfurt an der Oder widmet sich eine Wanderausstellung der Architektur der Zwischenkriegszeit.

Als Polen unabhängig wurde, als bei Frankfurt an der Oder die Grenze zu Deutschland gezogen wurde, verlor die Stadt zugleich ihr wirtschaftliches Hinterland. Als Ausgleich verlegte man die Reichsbahndirektion Osten hierher. In dieser Gemengelage suchten die Architekten nach nationalen Ausdrucksformen. Der Architekt Martin Kießling schuf u. a. mit der Ostmarksiedlung (heute Paulinenhofsiedlung) prägende Orte der Zwischenkriegszeit. In Posen (Poznań) entwickelten Baumeister wie Adam Ballenstedt nach einer speziell polnischen Formensprache. Bei all dem blieben die Architekten untereinander weiter im engen fachlichen Kontakt.

In diesen Monaten reist eine deutsch-polnische Ausstellung, kuratiert von Uwe Rada und Szymon Piotr Kubiak, in einem begehbaren Überseecontainer durch die Region. Die Präsentation **“Zwischen nationalem Stil und Moderne”**, die sich der Architektur der Zwischenkriegszeit in Frankfurt (Oder) und Posen widmet, ist zu sehen vom 18. Oktober bis zum 3. November 2018 auf dem Marktplatz von Frankfurt an der Oder. Die Eröffnung wird am 18. Oktober um 18 Uhr gefeiert, der Eintritt in die Ausstellung ist frei. Das Projekt bildet Teil des umfassenderen Projekts **“1918: Die vergessene Grenze”** mit Ausstellungen und Vorträgen in der Region. (kb, 16.10.18)

Sigrid Neubert ist tot

Die Fotografin Sigrid Neubert, die jahrzehntelang für diverse Architekturbüros arbeitete und sich seit den 1990ern der Naturfotografie widmete, ist am 13. Oktober gestorben.

Gerade erst wurde ihr die Ausstellung **“Architektur und Natur”** gewidmet (aktuell im **Lechner Museum Ingolstadt** zu sehen), nun ist die Fotografin Sigrid Neubert am 13. Oktober im Alter von 91 Jahren gestorben. Die gebürtige Tübingerin beendete 1954 ihre Ausbildung und arbeitete zunächst in der Werbung, ehe sie sich auf die Architekturfotografie spezialisierte – im Adenauer-Deutschland noch eine männliche Domäne. Ihre kontrastreichen Bilder erreichten schnell eine ikonische Qualität, vor allem jene der Münchner Olympia-Bauten und des BMW-Hochhauses werden bis heute regelmäßig publiziert. Bis Ende der 1980er hielt Sigrid Neubert vorrangig das neue Bauen in der Bonner Republik fest, ehe sie sich der Naturfotografie zuwendete.

Die laufende Retrospektive in Ingolstadt widmet sich dem Gesamtwerk der Fotografin, zeigt auch ihre bekanntesten Arbeiten, wie die Bilder aus dem Nymphenburger Schlosspark und den megalithischen Tempeln von Malta. Doch natürlich sind auch die Architekturaufnahmen zu sehen. Sigrid Neubert selbst ermöglichte erst die Schau in dieser Form: durch die Schenkung wesentlicher Werkkonvolute an die Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen Berlin. Das zur Ausstellung erschienene Buch von Frank Seehausen über die Architekturfotografie Sigrid Neuberts sei **hier** noch einmal ausdrücklich empfohlen. (db, 17.10.18)

Würzburg: Rettung für die Army-Tankstelle?

Mithilfe einer Petition soll die 1952 errichtete ehemalige US-Army-Tankstelle im neuen Würzburger Stadtteil Hubland erhalten werden.

Zugegeben, es mag in Deutschland noch schnittigere 1950er-Jahre-Tankstellen geben. Diese hier allerdings bedeutet offenbar einer nicht zu kleinen Gruppe von Menschen etwas, und so wurde nun eine **Petition** zu ihrem Erhalt gestartet. Die Rede ist von der 1952 errichteten Zapfstation der ehemaligen Leighton-Barracks der US-Army in Würzburg. 2008 gaben die Amerikaner den Standort auf, und seither wird hier der neue Stadtteil Hubland errichtet. Bis Anfang Oktober fand zudem die Landesgartenschau auf dem 25 Hektar großen Areal statt. Mitten im grünen Treiben stand die Tankstelle als letztes übriggebliebenes Gebäude der einstigen Kasernen – farblich aufgefrischt und hübsch dekoriert als **“American Diner”**. Doch nach dem Ende der Gartenschau soll nun auch sie abgerissen werden.

Unter anderem die **Siedlervereinigung** Würzburger Sieboldshöhe und die Kunsthistorikerin Dr. Antje Hansen, Vorsitzende des Vereins der Würzburger Gästeführer, möchten nun den Verlust des Zeitzeugens verhindern. Auch eine Dokumentation zur Geschichte des Leighton-Barracks-Geländes würde der Bereinigung zugunsten einer Grünanlage zum Opfer fallen. Als Abriss-Argumente führt die Stadt Würzburg die schlechte Bausubstanz und vermeintlich kontaminierten Boden an – einer Nutzung während der Landesgartenschau stand dies freilich nicht im Weg. Mittlerweile fordert auch die Würzburger SPD-Stadtratsfraktion in einem Eilantrag den Erhalt der Tankstelle und die Suche nach einer geeigneten Nutzung. (db, 9.10.18)

Die Bundesbank überwintert im Museum

Vasarelys Gesamtkunstwerk aus der Frankfurter Bundesbank-Zentrale zieht während der Sanierung des Gebäudes um: ins Städel Museum

zur Vasarely-Ausstellung.

Kein Geringerer als der ungarische Maler und Designer Victor Vasarely gestaltete 1972 gemeinsam mit seinem Sohn Yvaral den repräsentativ genutzten "Speisesaal" im 13. Stock der Frankfurter Bundesbank-Zentrale. Bekannt wurde Vasarely für seine Op-Art-Muster, die in psychodelisch getönten Formen gekonnt Bewegung und Dreidimensionalität vortäuschen. Dem Künstler wird aktuell **im Städel Museum Frankfurt** eine Ausstellung gewidmet. Sie führt vom langsam abstrakter werdenden Frühwerk über die starkfarbigen Hauptwerke bis hin zum manierten Spätwerk.

Zu den Höhepunkten von Vasarelys Schaffen zählt seine Arbeit für die **Bundesbank**. Dem Auftraggeber ging es weniger um stylische Aufgeregtheit, als vielmehr um gediegene Modernität. So übersetzte Vasarely seine optischen Illusionen in gelb-, braun- und metalltonige Kreise, die an Münzen erinnern mögen. Dass sich dieses Gesamtkunstwerk nun im Museum wiederfindet, ist für alle Seiten ein Glücksfall. Denn aktuell wird der Bau der Bundesbank saniert, da wäre sensible Kunst nur im Weg. Doch der Vasarely soll nach den Bauarbeiten an seinen angestammten Ort zurückkehren. Also nutzen Sie noch bis 13. Januar 2019 die exklusive Gelegenheit, in der Vorhalle der (Finanz-)Macht über Vasarelys Münztricks zu staunen. (**kb**, 18.10.18)

Gesucht: Die Bonner Republik

Wie entstand die "Hauptstadtregion" Bonn-Köln-Düsseldorf-Brüssel? Eine Tagung sucht Antworten.

1949 wurde Bonn "Regierungssitz" der jungen Bundesrepublik. Ein Provisorium, das zum "Provisorium in Permanenz" wurde, da die Stadt sich erst ab 1970 "Bundeshauptstadt" nennen durfte. Bonn hatte nichts von einer Metropole, von einer "Hauptstadt" an sich. Doch in Nordrhein-Westfalen entwickelte sich im Laufe der Zeit eine "Hauptstadtregion": Die Landeshauptstadt Düsseldorf diente als wirtschaftlich-kulturelles Oberzentrum. Köln trug als Medien- und Kulturzentrum, Sitz des Erzbistums und Standort vieler Lobbyverbände wesentlich zu dieser Hauptstadtregion bei. Ab den 1960er Jahren kam Brüssel als europäische Hauptstadt mit hinzu.

Die **Tagung "Die Bonner Republik"**, die in Bonn am 18. Oktober 2019, in Düsseldorf am 22. November 2019 stattfinden soll widmet sich der Herausbildung der "Hauptstadtregion" nach 1949. Ein Thema, mit dem sich Forschungsgruppe zur "Bonner Republik" der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und des dortigen An-Instituts "Moderne im Rheinland" in Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland schon länger beschäftigen. Gesucht werden noch Themenvorschläge zu diesen Schwerpunkten: die Dynamiken dieser Entwicklung, die damit verbundenen Vorstellungen von "Hauptstadt", das Verhältnis zum Begriff "Nation", die Selbst- und Fremdbilder, die Kulturpraktiken und künstlerischen Entwürfe, der Einfluss der Region, die Netzwerke, was vor Ort vorhanden war und was erst hinzugewonnen werden musste. Einsendungen (Abstracts von einer Seite) sind willkommen bis zum 25. November 2018 unter: grande@phil.hhu.de. (**kb**, 11.10.18)

Brutal modern

Braunschweig feiert seine Bauten der 1960er und 1970er Jahre.

Der Brutalismus ist tot. Es lebe der Brutalismus. Braunschweig jedenfalls entdeckt sich gerade neu von seiner Beton-Seite – immerhin stand hier die Wiege der legendären "Braunschweiger Schule". Mit der Ausstellung "Brutal modern – Bauen und Leben in den 60ern und 70ern" präsentiert das Braunschweigische Landesmuseum bis zum 31. März 2019 das "Bauen und Leben in den 60ern und 70ern". Vorgestellt werden 20 Braunschweiger Bauten dieser Zeit, sieben davon stehen aktuell unter Denkmalschutz.

Die Ausstellung fußt auf dem 2013/14 von der Braunschweigischen Landschaft e. V. angestoßenen Projekt "**Achtung modern! Architektur zwischen 1960 und 1980**". Dieses soll während der Ausstellung fortgeführt werden, es geht z. B. am 13. November 2018 zum Rathaus Salzgitter-Lebenstedt, am 29. Januar 2019 zur Pianofortemanufaktur Grotrian-Steinweg in Braunschweig und am 12. Februar 2019 zum Scharoun Theater Wolfsburg. Auch das weitere Begleitprogramm ist prall gefüllt: Am 23. Oktober 2018 z. B. führt der Denkmalpfleger Ulrich Knufinke unter dem schönen Titel "Gesegneter Beton" durch Kirchenbauten dieser Jahrzehnte. Kinder können mit einem Detektivkoffer die Ausstellung erkunden, selbst in Lego modern bauen oder ihren Geburtstag in brutalistischer Umgebung feiern. (**kb**, 20.10.18)

Bauschmaus

Das vielleicht schönste Kochbuch seit "Modern Cooking" von Thomas Anders.

Es ist die ideale Verbindung aus lecker und lehrreich: Mithilfe der neuen Publikation "Bauschmaus" bei Random House (DVA) können Sie mit Knäcke, Zwiebeln und etwas Courage die Oper von Sydney zaubern. Oder die Pariser Kirche Sacré-Coeur aus Schaumküssen und Schlagsahne. Die Idee zu diesem Buch- und Bastelprojekt entstand im privaten Kreis: zwei Kunstlehrerinnen, ein Kunstlehrer, ein Entwickler für Backöfen und eine Buchhändlerin suchten ein Geburtstagsgeschenk für einen gemeinsamen Freund – und schufen am Ende ihr eigenes Handbuch für Lebensmittelarchitekten.

Die Bastelvorschläge sind teils poetisch, teils humorvoll, aber immer erhellend: das Hunterwasserhaus aus Lakritzröllchen, die Elbphilharmonie aus Tilsitter, die Sagrada Família aus Reismudeln, aus Zwieback ... Die Autoren – Katharina Empl, Marie-Jeannine Félix, Maximilian Huber, Susanne Huber, Andreas Wittmann – möchten den Blick für Architektur schärfen und zum Nachmachen anregen. (kb, 21.10.18)

Empl, Katharina u. a., Bauschmaus, Random House/DVA, München 2018, Hardcover, rund 90 Farb-Abbildungen, ISBN 978-3-421-04110-4. Kreise ziehen

Eine Ausstellung in Berlin-Hellersdorf stellt Großwohnsiedlungen in den Mittelpunkt.

Die Stadt jenseits der Zentren, die Großwohnsiedlungen der 1960er bis 1990er Jahre, bleiben vielen Menschen bis heute merkwürdig fremd. Doch gerade diese Architekturen der Moderne lohnen eine neue Erzählung ihrer Eigen- und Besonderheiten. Sie sind untereinander vergleichbar, wie sie sich als Ring, als Kreise um die Innenstadt legen. Daher blickt das Ausstellungsprojekt "Kreise ziehen 2. Großsiedlungen und die Produktion von Bildern ihrer selbst" Berlin-Hellersdorf ebenso auf Partnersiedlungen inner- und außerhalb der Hauptstadt.

Im zweiten Teil der Ausstellungsreihe werden die Bildsammlungen französischer Stadtrand-Großsiedlungen des Soziologen Renaud Epstein gezeigt. Seit 2008 macht er sein umfangreiches Archiv historischer Postkartenansichten von französischen Banlieus täglich via Twitter (@renaud_epstein) zugänglich. Ergänzend sind in Berlin-Hellersdorf künstlerische Arbeiten des von Anwohnern und Künstlern geführten Stadtteilforums "Idee 01239" zu sehen. Das 2006 von Eva Hertzsch und Adam Page gegründete Projekt nahm seinen Anfang in einem ehemaligen Getränkeladen in der Großsiedlung Dresden-Prohlis. Die Ausstellung wird noch bis zum 17. November 2018 präsentiert in der **station urbaner kulturen** (Auerbacher Ring 41, Eing. Kastanienboulevard, neben Lebenshilfe e. V., 12619 Berlin). (kb, 22.10.18)

Bonn: Stadthaus auf dem Prüfstand

Das Bonner Stadthaus ist nach 40 Jahren Nutzung sanierungsbedürftig. Ein Gutachten soll klären, ob dies oder aber der Abriss die Stadt günstiger kommt.

Sanierung oder Abriss – diese Frage stellt sich derzeit für mehrere prominente Bonner Nachkriegsbauten. Jüngst berichteten wir über die entsprechend **ungewisse Zukunft der Oper**, nun steht das **Stadthaus** im Fokus. Der Bau, der seit 1978 die kommunale Verwaltung der Stadt beherbergt, ist dringend sanierungsbedürftig. Nach **Informationen des Generalanzeigers** hat die Stadt Bonn nun ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, ob Sanierung oder Abriss und Neubau die günstigere Alternative sind.

Es ist bereits das zweite entsprechende Gutachten. 2011 kamen Fachleute noch zu dem Schluss, dass es die Stadt billiger käme, das Bürohochhaus zu sanieren. Angesichts der Haushaltslage wurden konkrete Schritte jedoch zurückgestellt. Die neue Studie soll auf die Ergebnisse von 2011 aufbauen und mehr ins Detail gehen. Das Stadthaus wurde 1973 bis 1977 nach Plänen des Büros Heinle, Wischer und Partner errichtet. Die Stadtverwaltung benötigte nach mehreren Eingemeindungen dringend mehr Raum, das 72 Meter hohe Rathaus kam außerdem dem aufkeimenden Selbstbewusstsein der jungen Bundeshauptstadt nach. Sollte es abgerissen werden, würde damit auch ein bauliches Zeugnis der Bonner Republik verschwinden. (jr, 23.10.18)

Das gute Leben für alle?

Taugt Architektur zur kommunalen Fürsorge? Die Ringvorlesung des Kunsthistorischen Seminars Hamburg redet drüber.

In der politischen Debatte wurde gerne ein "gutes Leben" versprochen – und allzu oft wurden die Architekten und Städteplaner zu Erfüllungsgehilfen: Sie sollten den Wohnungsmangel der großen Städten beheben. Doch wie sieht das Umfeld für ein gelingendes Leben aus? Die Ringvorlesung **"Das gute Leben für alle? Architektur als kommunale Fürsorge"** des Kunsthistorischen Seminars Hamburg wirft auf diese Frage einen historischen Blick. Im Wintersemester 2018/19 findet die Veranstaltungsreihe (Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, Erweiterungsbau ESA W, Raum 120, 1. Stockwerk) jeweils dienstags um 18.15 Uhr statt.

Den Reigen eröffnet am 5. November 2018 (Edmund-Siemers-Allee 1, Erweiterungsbau ESA W, Raum 221, 2. Stockwerk) eine Podiumsdiskussion mit Martin Dücks (Universität Bamberg), Paolo Fusi (HafenCity Universität), Hanno Rauterberg (Die Zeit) und Dorothee Stapelfeldt (Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Hamburg) unter der Moderation von Frank Schmitz (Universität Hamburg). Am 20. November spricht Elke Katharina Wittich (Hamburg) über "Johann Peter Willebrands 'Grundriß einer schönen Stadt' von 1775/1776". Eva von Engelberg (Weimar) informiert am 11. Dezember über "Historisierende Altstadtkonzepte", anschließend referiert Markus Jäger (Hannover) am 18. Dezember 2018 über "Berliner Fürsorgebauten der Gründerzeit". Am 22. Januar 2019 dreht sich der Vortrag von Mari Hvattum (Oslo) um "Care, Control, and Conflict in 19th Century Institution Building", während am 29. Januar 2019 Kenny Cupers (Basel) "Architecture and Biopolitics" behandelt. (kb, 24.10.18)

Als Fernseher noch vermöbelt wurden

Auf dem Weg zu seiner Alleinherrschaft als Fixpunkt bundesdeutscher Wohnzimmer tarnte sich der Fernseher lange Zeit als hölzernes Möbelstück.

Allen Unkenrufen vom sterbenden Medium zum Trotz ist der Fernseher hierzulande noch immer das Zentrum diverser Wohnzimmer. Eigens für ihn entworfene Anrichten setzen den meist flachen Bildschirm in altarhafter Manier in Szene und bieten DVD-Player und weiterem Zubehör Raum. Doch das war nicht immer so: die ersten Geräte, die für den Heimgebrauch angeboten wurden, antizipierten ihr neues Umfeld und eroberten das Wohnzimmer in hölzerner Tarnung. Eine jüngst erschienene Untersuchung nimmt diese Medien-Vermöbelung in den Blick und sucht nach Rückschlüssen auf die bundesrepublikanische Wohnkultur.

Der Fokus liegt auf den mächtigen Geräten der 1950er und 60er Jahre. Mit der Analyse von historischem Quellenmaterial aus Einrichtungs- und Programmzeitschriften, Werbeanzeigen und Fernsehribeln stellt die Studie dabei einen Kulturvergleich mit den USA an. Doch so historisch, wie der Gegenstand auf den ersten Blick scheint, ist die Vermöbelung des Fernsehers gar nicht: 2012 brachte ein großer schwedischer Möbelhersteller eine Einrichtungskombination auf den Markt, die, so versprach die Werbung, „Fernsehen, Soundsystem und Möbelstück endlich vereint“. (jr, 25.10.18)

Miggelbrink, Monique, Fernsehen und Wohnkultur. Zur Vermöbelung von Fernsehgeräten in der BRD der 1950er- und 1960er-Jahre, transcript, Bielefeld 2018, ISBN 978-3-8376-4253-7.

Jüdische Architekten. Jüdische Architektur?

Eine Gretchenfrage der modernen Architektur – Antworten sucht eine Tagung in Hamburg.

Gibt es eine jüdische Architektur? Jüdische Architekten, natürlich, auch Architektinnen. Aber hat dieser Hintergrund auch ihr Bauen geprägt. Ist das Judentum des 19. und 20. Jahrhunderts ein religiöser, nationaler oder kultureller Begriff? In den letzten Jahrzehnten hat die Forschung, verdienstermaßen, vor allem einzelne jüdische Architektenpersönlichkeiten und ihr Werk in bestimmten Regionen untersucht. Aber bislang kommt der Überblick über das Netzwerk jüdischer Akteure in der Baukunst Europas, Amerikas, Israels und anderer Länder noch zu kurz. Damit blieb lange offen, ob sich Architekten hier als Teil einer gemeinsamen jüdischen (Kultur-)Bewegung verstanden und einen entsprechenden Formenkanon ausgebildet haben.

Diesen und verwandten Fragen widmet sich die Tagung **"Jewish Architects – Jewish Architecture?"**, zugleich der 4. Internationale Kongress für Jüdische Architektur, in Hamburg (Warburg-Haus/Institut für die Geschichte der deutschen Juden/Hafen City University, Hamburg) vom 6. bis zum 8. November 2018. Das Projekt, das architektonische Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts in den Blick nimmt, bildet eine Zusammenarbeit zwischen dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg, und Bet Tfila, Braunschweig/Jerusalem.

Anmeldeschluss ist der 29. Oktober, statt einer Tagungsgebühr wird um eine Spende gebeten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ulrich Knufinke, Ulrich.knufinke@igdj-hh.de, bei Fragen zur Organisation und Anmeldung an Beate Kuhnle, geschaeftszimmer@igdj-hh.de. (kb, 26.10.18)

Frank Kunerts Kleinanzeigen

Die hinter sinnigen Modellfotos von Frank Kunert gibt es jetzt auch als Legespiel – mit gewohnt ironischen Kleinanzeigetexten.

Seine Architekturen haben Widerhaken: Sie laufen irgendwo ins Leere oder Absurde. Der Künstler **Frank Kunert** baut und fotografiert Miniaturwelten, hier mit Vorliebe die grautönige Moderne. Mit Knete und Leichtschaumplatte erstellt der gebürtige Frankfurter so die Vorbilder und Motive seiner Fotografien – analog, denn digital sei inzwischen schon genug.

Kunerts Miniaturwelten liegen jetzt auch ganz frisch – Weihnachten rückt näher – als Memory zu kaufen. Für das Memospiel “Kleinanzeigen” muss der geneigte Modernist nicht nur Bilder wiedererkennen, sondern diesen auch noch Texte zuordnen. Da wird das aufgeständerte, nur via Feuerleiter zu erreichende Brutalismus-Hotel angepriesen als “Kletterurlaub am Meer”. Da sucht die Abstellkammer mit Toilette und darüber gestapelter Einrichtung unter “erstbeste Gelegenheit” einen Mieter. Wer nach dem Legespiel Blut geleckt hat, dem sei dann eine der kommenden Ausstellungen Kunerts empfohlen, deren Termine online eingesehen werden können. (kb, 27.10.18)

Neue Heime

Eine Neuerscheinung untersucht erstmals die “Neue Heimat Monatshefte” der 1950er bis 1970er Jahre.

Das Hamburger Wohnbauunternehmen “Neue Heimat” wurde 1926 aus der Taufe gehoben, 1933 von der Deutschen Arbeitsfront übernommen und 1950 wiederbegründet. In den folgenden Jahrzehnten avancierte das Unternehmen zur größten Wohnungsbaugesellschaft der nicht-kommunistischen Welt. Über ein halbes Jahrhundert lang setzte der gewerkschaftseigene Konzern im deutschen Wohnungs- und Städtebau Maßstäbe. Doch in den späten Jahren verheddert sich die Neue Heimat zunehmend in Expansionen, Tochtergesellschaften und Auslandsbeteiligungen. 1982 beschleunigte dann ein Korruptionsskandal das Ende der Neuen Heimat, die ab 1986 vollständig abgewickelt wurde.

Für viele schien damals mit der Neuen Heimat auch das Wohlfahrtsversprechen der Nachkriegsmoderne zu Grabe getragen. Rückblickend wird diese Phase des bundesdeutschen Städte- und Wohnungsbaus gerade wiederentdeckt. Vor diesem Hintergrund untersucht die aktuell bei DOM Publishers erschienene Publikation “Neue Heime als Grundzellen eines gesunden Staates” erstmals die Konzernzeitschrift “Neue Heimat Monatshefte” der 1950er bis 1970er Jahre. Für das Frühjahr 2019 ist in der Pinakothek der Moderne (Architekturmuseum der TU München) die **Ausstellung** “Die Neue Heimat (1950-1986). Eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten” geplant. (kb, 28.10.18)

Mönninger, Michael, “Neue Heime als Grundzellen eines gesunden Staates”. Städte- und Wohnungsbau der Nachkriegsmoderne. Die Konzernzeitschrift Neue Heimat Monatshefte 1954-1981, Berlin 2018, Dom Publishers, 21 × 23 cm, 480 Seiten, 300 Abbildungen, Softcover, ISBN 978-3-86922-504-3.

Die Zukunft wohnt in Leipzig

Alle sind auf der Denkmal Messe – wir auch.

Kommen Sie am zweiten Novemberwochenende zur **Denkmal Messe nach Leipzig**, es wird sich lohnen! Bereits zum zehnten Mal wird hier die Messeakademie ausgerichtet. Unter dem Motto “Entwerfen im historischen Umfeld – Altbau.Umbau.Neubau.” wurden nach einem studentischen Wettbewerb die besten Konzepte für drei denkmalgeschützte Gebäude prämiert – darunter die ehemalige Textilfabrik “Ernst Engländer” in Berga/Elster. Die zehn besten Entwürfe werden ausgestellt, am 9. November 2018 präsentieren die drei Preisträger um 11 Uhr ihre Arbeiten im Fachkolloquium der Messeakademie. Ebenso sollten Sie nicht versäumen, vom 8. bis zum 9. November bei der von ICOMOS Deutschland und Russland gestalteten Tagung **“A Future for Our Recent Past. Model Projects of Modern Heritage Conservation in Europe”** reinzuschauen.

Für Modernisten könnten sich auch lohnen (alles Halle 2): die Podiumsdiskussion “Rading trifft Schlemmer” am 8. November ab 11.30 Uhr

im Info-Forum, die DNK-Sonderschau der Sharing-Haritage-Projekte am Messestand A42, die Vorstellung des Big-Beautiful-Buildings-Projekts am 8. November ab 13.40 Uhr im Sharing-Heritage-Forum, das Symposium zur deutsch-israelischen Bauhütte in Tel Aviv am 8. November ab 14.30 Uhr im Info-Forum, das tägliche Vortragsprogramm zur Sanierung eines DDR-Typenhauses am Messestand G02 sowie verschiedene Programmpunkte zum Umbau der Leipziger Philippuskirche. Und nicht zuletzt finden Sie viele Moderne-Initiativen vertreten, u. a. moderneREGIONAL zu Gast am Messestand (IF 10) des Rheinischen Vereins. (kb, 29.10.18)

Das ewige Problem mit den Bildern

Warum die Religion und die Kunst sich miteinander oft so schwertun: zwei Tagungen und eine Ausstellung zum Thema.

Protestanten und Kunst verbindet ja bekanntlich keine wirklich enge Liebe. Doch das könnte sich diesen November gleich doppelt ändern. Vom 9. bis 10. November 2018 findet in Marburg – nach dem Vorbild des jahrzentlang bewährten Kirchbautags – der **“Erste Evangelische Bildertag”** statt. Das Marburger EKD-Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart lädt alle Interessierten mit Vorträgen und Diskussionsrunden dazu ein, neue **“Bildkompetenz”** zu erwerben. Denn, so die These, die intensive Beziehung zum Wort beruhe auf einer intimen Beziehung zum Bild, **“die weithin unbemerkt die religiöse Kommunikation im Protestantismus steuert”**.

Auch im Ruhrgebiet fragt eine Tagung nach der **“Ambivalenz der Bilder in Kunst und Religion”**. In Bochum (Kunstmuseum Bochum, Kortumstraße 147, 44787 Bochum) will das CERES-Institut (Centrum für Religionswissenschaftliche Studien) der Ruhr-Universität vom 7. bis 9. November 2018 neu über die **“Bilderfrage”** nachdenken. Die Tagung steht im Rahmen der Ausstellung **“Bild Macht Religion”** im Kunstmuseum Bochum, die den jahrhundertealten Widerstreit zwischen Bilderkult und Bilderkampf neu aufrollt. Damit können die Tagungsbesucher eben nicht nur viel hören und reden, sondern auch viel schauen, was es mit den Bildern und dem Christentum wirklich auf sich hat. (kb, 29.10.18)

1968. Pop und Protest

In Hamburg wird die Kunst des Revolutionsjahres neu in den Blick gerückt.

1968 war weit entfernt von der rosaroten Brille, mit der wir es 50 Jahre später gerne betrachten. Das Jahr markierte den gefühlten Aufbruch zur Revolution, den allumfassenden Bruch mit einer als verstaubt und verklemmt empfundenen Gesellschaft. Allen voran blies die **“kulturelle Revolution”** mit viel Fantasie zum Sturm auf alles Konservative, Patriarchale und Autoritäre. Alle Menschen – ja, auch Frauen – sollten gleichberechtigt agieren können. Wo einige den gewaltsamen Umsturz suchten, wurde im künstlerischen Spektrum die Musik und Mode, das Theater und Kino zur politischen Bühne, wurde lustvoll gestritten und provoziert. Viele der damals errungenen Freiheiten sind heute scheinbar (allzu) selbstverständlich geworden.

Vor diesem Hintergrund versammelt die Ausstellung **“68. Pop und Protest”** in Hamburg aktuell prägende Bilder, Filme, Texte und Sounds dieser Epoche. Mit rund 200 Stücken – vom Modeobjekt bis zu Verner Pantons Spiegel-Kantine – wollen die Kuratoren eines zeigen: **“Der gemeinsame Nenner ist Hoffnung: Hoffnung, dass die Welt fairer, die Gesellschaft gerechter, der Mensch besser werden würde.”** Eine Hoffnung, die sie – angesichts der vielerorts gerade verloren gehenden Freiheiten – gerne neu anfeuern würden. Die Schau ist im Museum für Kunst und Gewerbe noch bis zum 17. März 2019 zu sehen. An Terminproblemen sollte die Revolution also nicht scheitern. (kb, 30.10.18)

Baukunstarchiv NRW wird eröffnet

Das ehemalige Museum am Ostwall in Dortmund hat eine neue Nutzung.

Im Januar 2017 wurde der symbolische Grundstein gelegt, am 4. November 2018 kann das **Baukunstarchiv NRW** um 14 Uhr mit einer Vernissage offiziell eröffnet werden. Ort der neuen, lange herbeigesehnten Einrichtung ist das **ehemalige Museum am Ostwall** in Dortmund. Die Stadt, Eigentümerin der Museumsräume, hatte diese 2013 schon dem Abriss anheim gegeben. Der ursprünglich historische Bau beherbergte zunächst das Königliche Oberbergamt, bis er 1911 zum städtischen Museum umgebaut und nach dem Zweiten Weltkrieg nochmals in modernere Formen gehüllt wurde. 2009 schließlich zog das Kunstmuseum aus und der Bau blieb ohne Nutzung zurück.

Nach vielen Protesten und Gesprächen konnte der Abriss des ehemaligen Museums am Ostwall abgewendet und stattdessen hier ein Ort für

das künftige Baukunstarchiv NRW geschaffen werden. Die junge Institution sichert Nachlässe aus den Bereichen Architektur, Innen- und Landschaftsarchitektur, Städte- und Ingenieurbau, arbeitet diese wissenschaftlich auf und macht sie der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Zur Eröffnung werden Ausstellungsstücke aus der Sammlung des Archivs gezeigt. Die Anmeldung ist online möglich, der Eintritt ist frei. (kb, 31.10.18)

Kassel: Hallenbad wird Architekturbüro

Jahrelang stand das Hallenbad Ost in Kassel leer. Nun wird der klassisch-moderne Bau aus dem Jahr 1930 zum Architekturbüro umgebaut.

In Kassel zeichnet sich für das denkmalgeschützte **Hallenbad Ost** ein Happy End ab. **Nach Informationen der HNA** hat sich mit **KM Architekten** nun endlich ein Käufer gefunden. Die Architekten wollen das ehemalige Schwimmbad zu ihrem Arbeitsplatz umbauen. Wer nach einem Büro in der nordhessischen Stadt sucht und nichts gegen Chlorgeruch einzuwenden hat, sollte sich schleunigst beim neuen Eigentümer melden: das Architekturbüro wird nicht der alleinige Nutzer sein, Mieter werden noch gesucht!

Bei seiner Eröffnung im Jahr 1930 war das Schwimmbad das erste Hallenbad Kassels. Architekt Fritz Graubmann entwarf es als schlichten, flachgedeckten Bau in zeittypischer Formensprache. Die Planung war pragmatisch: Das Wasser wurde durch die überschüssige Wärmeenergie des benachbarten Gaswerks auf Temperatur gebracht. In Zeiten, in denen Badewannen und Duschen noch kein allgemeiner Standard waren, leistete das Schwimmbad mit dem Angebot der "Volksbadewannen" auch einen wichtigen Beitrag zur Körperpflege der Kasseler Bevölkerung. 2007 wurde das Schwimmbad endgültig geschlossen und stand seitdem vor einer ungewissen Zukunft. Es existierten zwar verschiedene Pläne zur weiteren Nutzung, die sich letztlich aber alle zerschlugen. (jr, 1.11.18)

70 Jahre Israel in 70 Plakaten

Ein Buchprojekt schaut vom Grafikdesign aus auf die großen Themen, die den jungen Staat seit 1948 begleiten.

Vor 70 Jahren, am 14. Mai 1948, wurde Israel als Staat begründet. Zum Jubiläum gingen die Deutsche Henrietta Singer und die Israelin Sara Neumann in die Archive und suchten Plakate aus diesen sieben Jahrzehnten. Sie besuchten die Gestalter, soweit sie noch leben. Sie führten Interviews mit Zeitzeugen und eröffneten damit einen neuen Blick auf das Land, das so beständig mit Krisennachrichten durch die Medien geistert.

Im Spiegel des Grafikdesigns tauchen immer die großen Themen auf, die den jungen Staat und seine Bewohner bis heute begleiten: Einwanderung und Tourismus. In hebräischen Schriftzügen sprechen sie von Pioniergeist und Frieden. Sie zeigen drei Religionen und ihre Konflikte. Das Buchformat bleibt klein, denn – so die beiden Autorinnen – "Israel ist ja auch klein!". Die Plakate werden um 90 Grad gedreht im Querformat abgebildet und fordern damit zum genauen Hinschauen, zum Perspektivwechsel heraus. (kb, 2.11.18)

Singer, Henrietta/Neumann, Sara, 70 Jahre Israel in 70 Plakaten, Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2018, 336 Seiten, 11,1 x 16,2 cm, Hardcover, ISBN 978-3-87439-906-7.

Frank Gehry – Hans Scharoun

Da bauen zwei Architekten rund 40 Jahre voneinander entfernt einen Konzertsaal und sind doch Seelenverwandte. So zumindest die These einer Ausstellung.

Da sind zwei Architekten, die rund 40 Jahre voneinander entfernt an den beiden anderen Seiten des Ozeans einen Konzertsaal errichten und sich persönlich nicht kennen – und doch: Sie waren Seelenverwandte. So zumindest die These der Ausstellung "**Frank Gehry – Hans Scharoun: Strong Resonances / Zusammenklänge**", die von der Stiftung Brandenburger Tor im Max Liebermann Haus in Berlin vom 9. November 2018 bis zum 20. Januar 2019 gezeigt wird. Hier stellt man die beiden Konzertsäle in den Partnerstädten Los Angeles (Gehrys Walt Disney Concert Hall) und Berlin (Scharouns Philharmonie) einander gegenüber.

Wie nah sich beide Architekten darin kamen, Musik zu bauen, zeigen die Kuratoren anhand von Scharoun-Aquarellen aus dem Baukunstarchiv der Berliner Akademie der Künste. Diesen werden die Gehry-Projekte für Berlin zur Seite gegeben: der Museumsinselwettbewerb (1994–97), die DZ Bank am Pariser Platz 3 (1994–98) und der Pierre Boulez Saal in der Barenboim-Said Akademie

(2014–17). Hierin spiegelte sich, so die Veranstalter, der bleibende Einfluss Scharoun's auf Berlin und damit indirekt auch auf Gherys Arbeiten. (kb, 3.11.18)

Geschenke für Ostmodernisten

Restexemplare des Maleschka-Kalenders, ein neues Buch und viele andere Präsent-Optionen für Freunde der Ost-Kunst.

Da sucht man ein Geschenk für die Hochzeit eines Freundes – und die Ostmoderne-Community gibt einem so viele tolle Tipps, dass es gleich für mehrere Hochzeiten reichen könnte. Daher möchten wir Ihnen diese weihnachtstauglichen Hinweise auf keinen Fall vorenthalten: Da wäre das persönliche Inlands-Erlebnis mit einem **“privaten Ausflugsbegleiter in die sowjetische Geschichte”** (Berlins Taiga). Oder für die Russischsprechenden oder Russlandreisenden die Stadtführungen von **engineer-history.ru**. Oder eine fachkundig begleitete Reise von **Gianluca Pardelli** von **Soviet Tours**.

Doch lieber ein Buch? Dann wären Einführungen wie **“Pioneers of Soviet Architecture”** zu empfehlen. Die neue Neuauflage von **Christoph Liepach** hatten wir schon völlig zu Recht besprochen. Und da wäre natürlich noch der unermüdlich Foto-Chronist der Ostmoderne Martin Maleschka. Sein **DIN-A-3-Wandkalender**, der diesmal zwölf Motive von bekannten und weniger bekannten DDR-Betonformsteinen zum Thema hat, ist leider vergriffen. Fast – denn zur Buchvorstellung am 13. Dezember um 18 Uhr können noch Restexemplare in Eisenhüttenstadt im **Dokumentationszentrum für Alltagskultur der DDR** erworben werden. Buchvorstellung? Ja, der neue, der erste Maleschka ist dann bei DOM Publishers erschienen: **“Baubezogene Kunst. DDR. Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990”**. Weitere Buchvorstellungen, z. B. am 18. Dezember im DDR-Museum in Berlin-Mitte, sind in Vorbereitung. (kb, 4.11.18)

Eine Regatta für den Denkmalschutz

Die Regattaanlage (1969-72) bei München soll “neu geordnet” werden – nun wird der Denkmalschutz dabei ein Wörtchen mitreden.

Ein rechteckiger See bei München steht frisch unter **Denkmalschutz**: Immerhin handelt es sich um die **Regattaanlage, die in Oberschleißheim** 1972 für die Olympiade errichtet wurde. Für den Standort sprachen damals die gute Verkehrsanbindung, das ebene Gelände und der hohe Grundwasserspiegel. Ab 1969 gestaltete die Münchner Architekten- und Ingenieurgemeinschaft Eberl und Partner (Michael Eberl, Helmut Weippert, Erich Heym, Otto Leitner) das Gelände zur Sportanlage um. Damit sich die Neubauten möglichst harmonisch in die Umgebung einfügten, setzte das Büro viel Holz ein – u. a. für die Verkleidung des Pultdachs und der 18 Stahlspannseile der Haupttribüne.

Bis heute wird die Regattaanlage im Besitz der Stadt München aktiv genutzt. Daher kommt die Unterschutzstellung kommt gerade zur rechten Zeit, denn die Strecke soll **“neu geordnet”** werden, um für die Ruderer und Kanuten künftig internationale Wettkämpfe gewährleisten zu können. Dafür sollten Teile der historischen Tribüne niedergelegt werden, vielleicht in der Tribüne ein Hotel entstehen. Unter Schutz stehen nun das künstlich angelegte Wasserbecken, die Tribüne, die Bootshallen, die Unterkunftsbauten, die Sporthalle, die Start-, Ziel- und Messtürme und der künstliche Bachlauf mit der Betonskulptur von Michael Eberl. (kb, 5.11.18)

Karl-Heinz Adler ist gestorben

Der ostmoderne Maler, Grafiker und Konzeptkünstler Karl-Heinz Adler verstarb gestern im Alter von 91 Jahren.

Oft schon war der Maler, Grafiker und Konzeptkünstler **Karl-Heinz Adler** Thema bei moderneREGIONAL. Da waren die Verluste wie die seriell-reliefierte Wandgestaltung am Verwaltungsgebäude auf dem **Dresdener Robotron-Gelände**, aber da waren auch die verdienten Würdigungen in **Ausstellungsform**. Der 1927 in Remtengrün im Vogtland geborene Adler lernte und studierte im und nach dem Krieg in Plauen, Berlin und Dresden. In seinen Collagen, Zeichnungen, Gemälden und (bau)plastischen Arbeiten, in seinen **“Schichtungen”** und **“Seriellen Lineaturen”** suchte er als konstruktiv gestaltender Künstler die Ordnung hinter den Dingen.

Ab 1960 wurde Adler aktiv in der einflussreichen Produktionsgenossenschaft bildender Künstler **“Kunst am Bau”** Dresden. Besondere Wirkung entfaltete er, als er 1968 mit **Friedrich Kracht** ein vielfach eingesetztes Betonformsteinsystem entwickelte. Seine Bedeutung für die internationale Moderne unterstreicht eine Anekdote: Kein Geringerer als Picasso soll Adler bei einem Frankreichaufenthalt 1957 angeboten haben, zu bleiben – doch Adler kehrte zurück zu Frau und Kind in die DDR. Heute wurde bekannt, dass Adler gestern, am 4. November 2018,

im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Wer dem Werk des großen Künstlers noch einmal nachspüren möchte, dem sei die noch bis zum 20. Dezember in Berlin (eigen + art) gezeigte Ausstellung “Karl Heinz Adler | Imre Bak” ans Herz gelegt. (kb, 12.10.16)

Neues Sehen in Ulm

Die HfG Ulm galt als institutioneller Nachfolger des Bauhaus. Eine Fotoausstellung im Stile des Neuen Sehens widmet sich der jüngsten Sanierung.

Die 1953 gegründete **HfG Ulm** gilt als institutioneller Nachfolger des Bauhaus. Obwohl die Hochschule nicht an die Popularität des Vorbilds heranreicht und schon 1968 wieder geschlossen wurde, leistete sie einen bedeutenden Beitrag zum Gestaltungskanon der Nachkriegszeit. Auch das Hochschulgebäude ist ein Meilensteine der Nachkriegsmoderne und hat mit seinem Architekten, dem Bauhauschüler **Max Bill**, eine direkte Verbindung zur Architektur der Weimarer Republik. **Eine Fotoausstellung** widmet sich nun vor Ort der jüngsten Sanierung des Baus.

Die Arbeiten des Fotografen Ralph Fischer beschränken sich dabei nicht auf die Dokumentation der Baumaßnahmen. Die Sanierung wird vielmehr kreativ betrachtet und mit den Stilmitteln des Neuen Sehens eingefangen. Mit der Sortierung der Aufnahmen nach den wichtigsten Baumaterialien geht Fischer – der nicht nur Fotograf, sondern auch promovierter Werkstoffwissenschaftler ist – auf die Charakteristik des HfG-Gebäudes ein, das sich auf wenige unterschiedliche Baumaterialien beschränkte. Die Ausstellung ist vom 11. bis zum 22. November 2018 in der UfG Ulm (Großer Hörsaal, Am Hochsträß 8, 89081 Ulm) zu sehen. (jr, 6.11.18)

“Bei ner sagenhaften Quiche”

Gregor Zoyzoilas Brutalismus-Fotos gibt es jetzt für kurze Zeit in Frankfurt zu bewundern – mit bester kulinarischer Begleitung.

Auf **Facebook** und anderen **Online-Kanälen** können die Brutalisten weltweit schon seit Jahren die Aufnahmen von Gregor Zoyzoila genießen. Jetzt kommen auch die Freunde des Analogens zu ihrem Recht: Am 1. Dezember 2018 findet in Frankfurt (Café Sugar Mama, Kurt-Schumacher-Str. 2, 60311 Frankfurt am Main) um 19 Uhr die **Vernissage “Concrete:imagination”** statt. Im Anschluss sind die Arbeiten rund sechs Wochen vor Ort zu sehen.

Mit seinen Foto-Serien will Zoyzoila auf die Schönheiten und den drohenden Verlust der Bauten der 1960er und 1970er Jahre aufmerksam machen. Viele seiner Frankfurt-Bilder konnte er bereits im letzten Winter im Rahmen der großen Brutalismus-Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum präsentieren. Nun zeigt er im entspannten Rahmen Schätze aus seinem europaweiten Fundus. Neben dem ästhetischen Fotogenuss verspricht er im Café Sugar Mama auch eine “sagenhafte Quiche”. Und wer den Kuchen lieber zu Hause isst, aber nicht auf Zoyzoila verzichten möchte, kann ihn auch als exklusiven **Druck** für die eigenen vier Beton-Wände erwerben. (kb, 7.11.18)

Brutalismus fotografiert von Gregor Zoyzoyla

Gerhard-Uhlhorn-Kirche: Der Umbau startet

Aus der 2012 stillgelegten Kirche (1963, Reinhard Riemerschmid) wird ein Studentenwohnheim.

Vier Jahre stand die **Gerhard-Uhlhorn-Kirche** in Hannover-Linden zum Verkauf. Der imposante Kirchenbau des Architekten Reinhard Riemerschmid aus dem Jahr 1963, malerisch an der Leine gelegen, besticht durch die Beton-Raster-Fassade, das hohe, kupfergedeckte Walmdach, das im stützenlosen Innenraum sichtbare hölzerne Tragwerk und den schlanken Glockenturm, der an eine Ähre erinnern soll. Im Jahr 2012 sah sich die evangelisch-lutherische Gemeinde gezwungen, ihre Predigtstätte zu schließen und zum Verkauf anzubieten. 2016 schließlich erwarben zwei Investoren (Dr. Meinhof und Felsmann GBS GmbH & Co. KG) den denkmalgeschützten Bau.

Nun soll es, endlich, losgehen: Entstehen werden **Studentenappartements** – nach Entwürfen der Architekten pfitzner moorkens. Im Prinzip “Haus im Haus” sollen zweigeschossige Einbauten für 27 Wohnungen und einige Gemeinschaftsräume in das Kirchenschiff eingestellt werden. Damit bliebe der Raum in seiner Grundstruktur erfahrbar. Auch der Altar soll ebenso an Ort und Stelle bleiben wie das monumentale Altarkreuz, jedoch werden beide evtl. verhüllt. Die Betonfassaden werden um einige Fenster, “Loggien” und Terrassen erweitert. (kb, 8.11.18)

Johannes Ludwig: Bauen “ohne Pfiff”?

“Johannes Ludwig – ohne falsche Ambitionen und ohne Pfiff” heißt die Münchener Ausstellung zu den Wohnbauten des 1996 verstorbenen Architekten.

Der Münchner Architekt und Hochschullehrer Johannes Ludwig (1904–1996) ist vor allem für seine Kirchenbauten wie die Paul-Gerhardt-Kirche in München-Laim, seine Schulbauten oder die Innenraumgestaltung der **Staatlichen Antikensammlung in München** bekannt. Er plante und realisierte jedoch auch insgesamt mehr als 2170 Wohnungen in München, darunter die Siedlung Mollau in Sendling, Zeilenbauten und Hochhäuser in der Parkstadt Bogenhausen, Geschosswohnungen in der Maxvorstadt und Unterkünfte in Milbertshofen. Es entstanden Wohnhäuser in der Reihe, im Block, in stadterweiternden Siedlungen oder als Solitäre, die in der Summe auch heute noch das Bild der Stadt prägen. Alle „ohne falsche Ambition“ und „ohne Pfiff“, wie es Johannes Ludwig selbst ausdrückte.

Auf den ersten Blick eher harmlos und unpräzise wirkend, zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass gerade dies eine besondere Qualität ist und wie klar, fein und sparsam sie gestaltet, wie präzise die architektonischen Entscheidungen getroffen wurden. Als Beitrag zur aktuellen Debatte um den Wohnungsbau zeigt die Bayerische Architektenkammer in Kooperation mit der TU Kaiserslautern bis zum 23. November diese unaufgeregt und unspektakulären Bauten des Alltags in einer umfangreichen Ausstellung: Aktuelle Fotos und Zeichnungen, die mit Studierenden der TU Kaiserslautern entstanden sind, dokumentieren Ludwigs Werk und werden historischen Fotos, Plänen und Referenzen gegenübergestellt. (db, 9.11.18)

Die Vorleser

In Kassel und Frankfurt drehen sich gerade zwei Vortragsreihen um die Moderne und ihre Baustoffe.

Das Bauhaus-Jubiläum begrüßt schon vielerorts – in Frankfurt thematisieren die **“CSSA Bauhaus Lectures”** jeweils um 19 Uhr im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt (DAM, Auditorium) das **“Bauhaus aus Frankfurter Sicht”**: 15. November 2018, Werner Durth (Darmstadt)/Thomas Flierl (Berlin), **“Bauhaus-Rezeption in der Bundesrepublik und in der DDR”**; 29. November 2018, Reto Geiser (Houston)/Daniel Talesnik (München), **“Bauhäusler in the Soviet Union and the USA”**; 13. Dezember 2018, Rixt Hoekstra (Eindhoven)/Carsten Ruhl (Frankfurt), **“Manfredo Tafaris und Giulio Carlo Argans Position zur Moderne”**; 31. Januar 2019, Kathleen James-Ckaborborty (Dublin), **“Bauhaus 50th Anniversary in 1969”**; 14. Februar 2019, Daniela Fabricius (New York), **“Postmodernism and the Bauhaus Critique in West Germany”**.

In Kassel dreht sich die Vortragsreihe **“Fusion Beton”** mittwochs um 19 Uhr im ASL (Neubau, Universitätsplatz 9) um den Kunststein in der Moderne und in seinen künftigen Chancen: 14. November 2018, Maren Harnack (Frankfurt), **“From Tower of Terror to Power Tower”**; 21. November 2018, Jean Phillippe Vasall (Paris), **“Never Demolish”**; 28. November, Roger Bundschuh/Henning Ecker (Berlin), **“Vom Problem des monolithischen”**; 5. Dezember 2018, Heike Klusmann (Berlin), **“Agile Concrete”**; 12. Dezember 2018, Oliver Elser (Frankfurt), **“SOS Brutalismus”**; 19. Dezember 2018, Friedrich Ludewig (London), **“Difference and Repetition”**; 16. Januar 2019, Martin Rein-Cano (Berlin), **“Nennen wir es konkret”**; 23. Januar 2018, Florian Fischer/Reem Almannai (München)/Erik Wegerhoff (Zürich), **“Nostalgie”**; 30. Januar 2019, Marc Pouzol/Veronique Faucheur (Berlin), **“Von Berlin nach Göteborg”**; 6. Februar 2019, Manfred Grohmann (Frankfurt), **“The last waltz”**. (kb, 10.11.18)

Europa ist Gold

So launig kann Denkmalpflege im Internet sei.

Wenn auf der diesjährigen Leipziger Denkmalmesse eine Farbe vorherrschte, dann war es Gold. Ebensolche Tragetaschen wurden vom Stand **“Denkmal Europa”** verteilt – und gerne angenommen. Hintergrund der fashionablen Werbeaktion war die Onlinestellung der Seite **“Denkmal Europa”**. Hier legt die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VDL) virtuell einen roten Faden durch die Bau- und Kulturgeschichte Europas. Der Aufbau folgt nicht allein einem zeitlichen Fahrplan. Wiederkehrend werden pro Epoche oder Thema drei Stufen durchlaufen: ein orientierender Zeitstrahl, eine besondere Graphic Novel und ein vertiefendes Forscherprojekt. Gerade die Bilderstrips sind sehr charmant geraten, etwa die Wanderung der Hugenotten nach Hessen. Hier findet die eigentliche, die jugendliche Zielgruppe ebenso Ansprechendes wie der marrodirende Herangewachsene.

Hintergrund der neuen Internetseite sind **“14 besonders gelungene Projekte”** – vielfach die jeweiligen Länderaktionen – des endenden Kulturerbejahrs. So treffen sich im Netz allerlei historische Themen, aber auch das 20. Jahrhundert ist vertreten: darunter, um nur einige zu nennen, die kantige Architekturmoderne Niedersachsens, eine Graphic Novel zum NS-Terror, das schwungvolle Haus Schminke aus Sachsen oder das französisch-deutsche Bauen im Saarland. Die Anmeldung zum Newsletter verspricht Nachrichten zu künftigen Veröffentlichungen – es darf also auf eine Fortsetzung der goldenen Zeiten der virtuellen Denkmalpflege gehofft werden. (kb, 11.11.18)

Weißenhof-Report

Eine Dokumentation widmete sich 1967 der Weißenhofsiedlung – und bat die Architekten zum Interview. Die haben gut 50 Jahre später Seltenheitswert.

Die **Weißenhofsiedlung** gilt heute als eines der wichtigsten Zentren des Neuen Bauens. Spätestens seit der Erhebung von Le Corbusiers Beitrag zum UNESCO-Welterbe ist sie weit über Expertenkreise hinaus bekannt. Gisela Reich antizipierte diese Bedeutung schon in den 1960er Jahren und setzte sich in der Dokumentation "Stuttgart Weissenhofsiedlung. 1927: Architektur als Herausforderung" mit dem Ensemble auseinander. Der große Mehrwert im Vergleich zur Gegenwart: Viele der Architekten standen für ein Interview zur Verfügung. Am 25. November 2018 wird der Film um 11.15 Uhr im Bertha-Benz-Saal im Haus der Wirtschaft (Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart) erneut zur Aufführung gebracht.

In der Dokumentation von 1967 kommen die Architekten **Hans Scharoun, Richard Döcker, Max Taut, Alfred Roth** und **Max Bächer** zu Wort und kommentieren ihre eigene Arbeit. Die Weißenhofsiedlung entstand 1927 als Teil der Werkbundausstellung "Die Wohnung" und setzte dem Neuen Bauen in Stuttgart ein dauerhaftes Denkmal. Die Vorführung ist Teil des Thementages 100 Jahre Bauhaus der Stuttgarter Buchwochen. Anja Krämer, Museumsleiterin des Weißenhofmuseums, kontextualisiert den Film mit einem anschließenden Kommentar und ergänzenden Anmerkungen. (jr, 12.11.18)

Karlsruhe: Badenwerk-Hochhaus in Gefahr

Das stadtbildprägende Hochhaus (1965) im Stil der Internationalen Moderne soll einer Neubebauung weichen.

Am Eingang zum historischen Karlsruhe steht es (noch): das **Badenwerk-Hochhaus**. Vom damaligen Energiekonzern Badenwerk in den Jahren 1961 bis 1965 errichtet, dient es heute als Landratsamt. Begleitet wird das Bauwerk mit Aluminium-Glas-Fassade von einem Kasino- und einem Langbau mit Betonwabenfenstern. Die Planung geht zurück auf die Architekten Norbert Schmid und Claus Möckel. Letzterer hatte bei Egon Eiermann studiert, der damals die Lehre Mies van der Rohes verbreitete.

Am 7. November diesen Jahres berichteten die "Badischen Neuesten Nachrichten" von einer bevorstehenden Sanierung des eingetragenen **Kulturdenkmals** für 100 Millionen Euro. Am folgenden Tag wurde in derselben Zeitung von Abbruch gesprochen, und gleich der neue Plan vorgestellt. Die Argumentation: Die Landesdenkmalpflege ziehe die Unterschutzstellung des Gebäudes zurück, sollten die Fassadenelemente erneuert werden. Mit dem Abbruch des Hochhauses, und der angedachten Neubebauung, würde Karlsruhe nicht allein ein prägendes Zeugnis des Internationalen Stils verlieren. Zudem könnte eine noch weitreichend erhaltene Grünflächenplanung zerstört werden. Diese bildete gemeinsam mit dem Badenwerk-Hochhaus 1967 einen symbolischen Abschluss des Wiederaufbaus der Stadt, ein "grünes Band" zwischen Bahnhof und Schloss – und einen Wegweiser in die neue Zeit der Bonner Republik. (pl, 13.11.18)

Noch ein Kalender? Ja!

Das Potsdamer Siebdruckkollektiv 114 hat sich die Bauten der "Zwischenmoderne" vorgenommen.

Natürlich können Sie das jeweils aktuelle Datum auch vom Handy ablesen, aber Stil ist etwas anderes. So spricht vieles für einen analogen Wandkalender (und noch einen und noch einen), zumindest für solche wie vom **Siebdruckkollektiv Studio 114** aus Potsdam. Nach der Ostmoderne steht 2019 nun ganz im Zeichen des Bauhaus-Jahres. Unter dem Motto "Zwischenmoderne" werden vierzehn Potsdamer Bauten der Zeit zwischen 1919 und 1933 kunstvoll aufs Kalenderblatt gebracht.

Unter den Monatsbildern finden sich bekannte Bauten wie der Einsteinturm von Erich Mendelsohn (1922) ebenso wie Alltagsschönheiten. Da wäre z. B. die Wohnanlage in der Großbeerenstraße 128-152 (W. Kuhnert/K. Pfeiffer, 1927), nennen. Für die Motive wurden Fotos bearbeitet oder Ansichten mittels Computer- oder Handzeichnung neu in Szene gesetzt. Die einzelnen Motive wurden dann in 3-farbigen Abzügen im Siebdruckverfahren von Hand gedruckt. Damit soll mehr entstehen als schöner Wandschmuck. Im besten Fall wird dem Betrachter über das Jahr deutlich, wie gewachsen und bunt die Architekturlandschaft von Potsdam eigentlich ist – und dass jede Baugattung und Stilform davon der Erhaltung würdig ist. Der Kalender und limitierte Einzeldrucke sind unter hello@studio114.de erhältlich. (kb, 14.11.18)

Gio Ponti in Paris

In Paris widmet sich eine Ausstellung dem vielseitigen Werk Paolo Montis. Monti war nicht nur als Architekt, sondern auch Gestalter und Journalist tätig.

Gio Ponti war zweifellos ein Multitalent. Der Italiener schuf als Architekt bedeutende Beispiele der Moderne vor und nach dem Krieg, entwarf elegante Möbel und Alltagsgegenstände und rief 1928 die Fachzeitschrift **Domus** ins Leben, die bis heute existiert und im Architekturdiskurs Akzente setzt. Im Pariser Musée des Arts Décoratifs widmet sich die Sonderausstellung **“Tutto Ponti, Gio Ponti archi-designer”** seinem vielseitigen Oeuvre.

Der 1891 geborene Ponti begann seine Karriere als Architekt mit dem Abschluss am Mailänder Polytechnikum im Jahr 1921. Nach neoklassizistischen Anfängen wandelte er sich zu Vertreter des Razionalismo, dem er mit der Architekturzeitschrift **Domus** eine publizistische Bühne schuf. Abgesehen von einer kurzen Unterbrechung von 1941 bis 1947 leitete er das Periodikum bis zu seinem Tod im Jahr 1978. In der Nachkriegszeit zeichnete er für mehrere Klassiker des italienischen Designs verantwortlich, so für die Kaffeemaschine **La Cornuta** (1948) oder den **Superleggera-Stuhl** (1957). Mit dem **Pirelli-Hochhaus** in Mailand plante er Ende der 1950er Jahre das damals höchste Gebäude Europas. Die umfassende Pariser Werkschau ist bis zum 10. Februar 2019 zu sehen. ([jr](#), 15.11.18)

Das Deutschlandhaus auf 58 Seiten

Der Abriss ist schon länger geplant, ein Buch zur Baugeschichte des Hamburger Kontorhauses ist im Schaff Verlag frisch erschienen.

Die Nachricht ist nicht neu – und für Hamburg leider langsam die Regel: Das 1928/29 errichtete **Deutschlandhaus** am Gänsemarkt soll fallen. Die ABG-Holdinggruppe, die das Gebäude 2014 kaufte, kündigte im Herbst 2017, “es in wenigen Jahren durch einen attraktiven Neubau zu ersetzen”. Als Architekt ist Hadi Teherani im Gespräch – für einen Komplex mit Büros, Einzelhandelsflächen und Wohnungen. Das Deutschlandhaus entstand nach Plänen des Büros **Block und Hochfeld**. Nach Kriegsschäden wurde das Kontorhaus mehrfach verändert, Ende der 1970er Jahre durch **Heinz Schudnagies** überformt. Die letzte große Sanierung fand 2006 statt.

So viel Baugeschichte in noch nicht einmal 100 Jahren ist eine eigene Publikation wert. Im Hamburger Schaff Verlag veröffentlichten nun Roland Jaeger und Jörg Schilling ihren historisch orientierten Blick auf dieses “herausragende Beispiel urbaner Großstadtkultur”. Immerhin fand sich im Deutschlandhaus mit dem UFA-Palast das seinerzeit größte Kino Europas. Mehrfach umgebaut und deshalb nicht unter Denkmalschutz stehend, soll das von den deutsch-jüdischen Architekten Fritz Block und Ernst Hochfeld entworfene und – zusammen mit der gegenüberliegenden Finanzdeputation von Fritz Schumacher – den Stadtraum am Gänsemarkt prägende Bauwerk 2019 abgerissen und durch einen das Original in heutigen Formen „interpretierenden“ Neubau von Hadi Teherani Architects ersetzt werden. ([kb](#), 16.11.18)

Jaeger, Roland/Schilling, Jörg, Das Deutschlandhaus 1929-2019 (Hamburger Bauhefte 25), Schaff Verlag, Hamburg 2019, 58 Seiten, DIN A5 Querformat, Farbdruck, fester Umschlag, Rückendrahtheftung, ISBN 978-3-944405-40-7.

Die “Tatort”-Villa fällt

Die Villa, in der 1977 Teile des legendären Tatort-Krimis “Reifezeugnis” gedreht wurden, wird gerade zugunsten einer Eigentumswohnanlage abgerissen.

Hoch im Norden, in Bosau am Plöner See, wurde bundesrepublikanische Fernsehgeschichte geschrieben: In einem **Luxushaus** am Seeufer spielen etliche Szenen des Tatort-Krimis **“Reifezeugnis”**, der im März 1977 erstmals ausgestrahlt wurde. Die brisante Geschichte über das Liebesverhältnis zwischen Lehrer und Schülerin schlug damals hohe Wellen – und machte die 16-jährige Hauptdarstellerin **Nastassja Kinski** zum Star. Auch Regisseur **Wolfgang Petersen** sollte bald Weltkarriere machen, Lehrer-Darsteller **Christian Quadflieg** in die erste Schauspielerriege aufsteigen. Und **Klaus Schwarzkopf** als stiller “Kommissar Finke” war damals ohnehin Garant hoher Einschaltquoten. Die Nummer 73 von 1071 (Stand 15. November 2018) Tatort-Krimis zählt zu den Klassikern.

Doch jetzt wird der Drehort dem Erdboden gleichgemacht: Der 1965 vom Hamburger Architekten Herbert Hagge gestaltete Bungalow muss sechs Eigentumswohnungen weichen. Die letzten Besitzer haben ihn aus Altergründen verkauft, und wie üblich hat ein abrisswilliger Investor das meiste Geld für den unverfälschten Luxusbau locker gemacht: 242 Quadratmeter Wohnfläche, ausgelegt mit edlem Travertin, ein schwarz gefliestes Badezimmer, drei Kamine (einer drinnen, zwei draußen), im Wohnzimmer eine Deckenheizung (!) – das kann alles in den Container, wenn die spätere Rendite stimmt. Den grandiosen Bungalow können Sie fortan hin und wieder noch in der ARD-Mediathek

anschauen; ein Bild der Neubauplanungen ersparen wir Ihnen ... (db, 17.11.18)

Die Schweiz und das deutsche Bauhaus

Es gab wohl mehr Berührungspunkte dies- und jenseits der Grenze, als die Schweizer Forschung lange im Blick hatte – sagt eine Züricher Tagung.

Die Moderne verstand sich in der Schweiz der Zwischenkriegszeit als gemäßigt. Man wollte zwischen Tradition und Fortschritt vermitteln und damit einen eigenen Weg einschlagen. In dieses Bild schien die radikale Avantgarde des politisch zerrissenen Nachbarn Deutschland nicht zu passen. So kam es zwischen den Eidgenossen zu Richtungsstreitigkeiten, wie das Bauhaus zu werten und ggf. aufzugreifen sei. Doch rückblickend scheinen die Fronten doch nicht so scharf gezogen, spielten doch auch Schweizer Künstler im deutschen Bauhaus eine nicht unmaßgebliche Rolle.

Die Tagung **“Schweizer Avantgarde und das Bauhaus”** will daher die “Rezeption, Wechselwirkungen und Transferprozesse” dies- und jenseits der Grenze untersuchen. Die Konferenz findet vom 22. bis 24. November 2018 in Zürich (Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstraße 60, 8031 Zürich) statt. In den Blick kommen dabei “repräsentativen Disziplinen gestalterischen Schaffens”: Architektur, Malerei und Bildhauerei, Kunstgewerbe, Produktdesign, darstellende Kunst, Grafik und Typografie. Die Tagung steht allen Interessierten offen. Die Ergebnisse der Tagung werden 2019 in Buchform erscheinen. (kb, 18.11.18)

Essen: 60 Jahre Grugahalle

Die elegante Mehrzweckhalle in Essen wurde zum 60. Geburtstag zum “Big Beautiful Building” ernannt. Wir gratulieren herzlich!

In Essen feierte kürzlich die **Grugahalle** ihren 60. Geburtstag. Das Jubiläum war mit einem besonderen Geschenk verbunden: die Mehrzweckhalle wurde zum **Big Beautiful Building** ernannt. Damit gehört das Bauwerk nun offiziell zur baulichen Nachkriegsprominenz des Ruhrgebiets. Diese Anerkennung ist nicht selbstverständlich: noch in den 1990ern diskutierte man den Abriss der Halle, die inzwischen unter Denkmalschutz steht.

Der Name GRUGA steht für Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung. Die Veranstaltung fand 1927 und 1952 auf dem GRUGA-Gelände in Essen statt. Die Grugahalle fußt entsprechend auf dem Fundament eines Vorgängerbaus aus den 1920er Jahren, der im Krieg zerstört wurde. Der elegante Neubau aus Stahl, Glas und Beton wurde 1958 von der Architektengemeinschaft **Ernst Friedrich Brockmann** und **Gerd Lichtenhahn** realisiert. Besonders die Dachkonstruktion, die mit ihren charakteristischen Schmetterlingsflügeln eine Fläche von 80 x 80 Metern überspannt, sorgte damals für Aufsehen. Die Halle bot in den folgenden Jahrzehnten neben verschiedenen Sportveranstaltungen den Beach Boys, Joan Baez, Konrad Adenauer und der Sendung Rockpalast eine Bühne. Wir gratulieren zum Geburtstag und zum verdienten Titel! (jr, 19.11.18)

Stuttgart: Wie weiter mit der Calwer Passage?

Die denkmalgeschützte Passage wurde leergezogen, ihr Umfeld wird neu bebaut. Die Einkaufsmeile selbst soll erhalten bleiben.

Zum Abschied wurde getanzt: In diesem Sommer **endete** das Nutzungsexperiment “Fluxus” in der Calwer Passage mit einer fulminanten Party samt Dancefloor in den bereits leergeäumten Ladenräumen. Ab November 2014 bot **“Fluxus”, die “Temporary Concept Mall”** kleinen Läden und jungen Kreativen einen Ort am Stuttgarter Rotenbühlplatz – und das zu bezahlbaren Mietpreisen. Die Initiative nutzte damit erfolgreich ein Interim nach einem Eigentümerwechsel und belebte so zugleich eine denkmalgeschützte Einkaufspassage. **Die Architekten Kammerer, Belz und Partner hatten hier 1975 bis 1978** einen gläsernen Bogengang mit Marmorböden geschaffen. 1978 mit dem Paul-Bonatz-Preis ausgezeichnet, orientierte sich die postmoderne Einkaufszone an der Mailänder **Galeria Vittorio Emanuele II** am Mailänder Dom aus dem Jahr 1867.

Inzwischen wird das zur Theodor-Heuss-Straße hin an die Passage angrenzende, dreiteilige Gebäude der 1970er Jahre abrisssbereit gemacht. An seine Stelle soll bis 2020 ein **Neubau** treten – wieder mit Büros, Läden, Cafés und Wohnungen. Nach Entwürfen des Architekten Christoph

Ingenhoven ist eine begrünte Passage vorgesehen, die Calwer Passage bleibt erhalten und wird bis zur Langen Straße verlängert. Einige ehemalige Fluxus-Mieter haben eine neue Heimat in der nahegelegenen Eberhardstraße gefunden. Für die Passage selbst sieht der Stuttgarter Investor Ferdinand Piëch eine Zukunft für "inhabergeführten, kleinteiligen Einzelhandel". (kb, 20.11.18)

Amtsstube trifft Avantgarde

Eine Ausstellung beleuchtet Kunst jenseits des Museums: im Fokus stehen die Kunstwerke, die die Büros der nordrhein-westfälischen Verwaltung schmücken.

Unter Kunst im öffentlichen Raum versteht man gemeinhin die Skulpturen, Brunnenanlagen oder Denkmäler, die in den Fußgängerzonen und Parkanlagen der Republik zur Rezeption im Vorübergehen einladen. Die Sonderausstellung "büro komplex" im kunsthaus.nrw widmet sich dagegen Werken, die sich zwar in den Sphären des öffentlichen Raumes befinden, dem Passanten jedoch nicht ohne weiteres offen stehen: Kunst in Verwaltungen und politischen Behörden.

Anlass ist das 70. Jubiläum der Fördersammlung des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 wurden hier rund 4 000 Kunstwerke zusammengetragen. Etwa ein Drittel dieser Arbeiten schmückt die Büros, Konferenzsäle und Foyers der Landesverwaltung. Die Ausstellung zeigt nicht nur die Kunstwerke selbst, sondern liefert – en passant – Einblicke in 70 Jahre Bürokultur in NRW. Sie ist noch bis zum 28.4.2019 im **Kunsthaus NRW** (Abteigarten 6, 52076 Aachen – Kornelimünster) zu sehen. Begleitend erscheint ein **umfassender Katalog**. (jr, 21.11.18)

Köln hört die Signale

Mit der Konzertreihe "Béton brut & bruits" feiert Köln seine schönsten Beton-Räume.

Kerngeschäft der Kölner Gesellschaft für Neue Musik sind eigentlich zeitgenössische Klänge und experimentelle musikalische Versuchsanordnungen. Mit "Béton brut & bruits", "einer Konzertreihe zu und in brutalistischer Architektur", entdeckt die Vereinigung von Kölner Komponisten und Musikern jetzt Bauwerke der Nachkriegsmoderne als neue Konzertsorte. Verstanden werden darf das Projekt aber auch als Hinweis auf den künstlerischen Wert gerade brutalistischer Bauten. Denn sie verdienen "Besseres (...) als die Abrissbirne", wie der Komponist und Mitorganisator der Veranstaltungsreihe Roman Pfeifer betont.

Los geht es heute, am 22. November 2018, mit zwei Konzerten in der 1968/69 errichteten Kirche Johannes XXIII. Zu hören sind ein AMPICO Player Piano, das selbsttätig komplexe Musik von Conlon Nancarrow und James Tenney hervorbringt, und das composers slide quartet mit Musik für vier Posaunen. Am 24. November spielt der Schlagzeuger Emil Kuyumcuyan im Hörsaalgebäude der Uni Köln – unter anderem Musik des auch als Architekt ausgebildeten Iannis Xenakis. Schließlich folgt am 21. Dezember noch ein Abend mit dem Ensemble hand werk im nicht brutalistischen, aber dennoch sehenswerten Kunstraum **Fuhrwerkswaage**. Vor den Konzerten gibt es an den Spielstätten jeweils kurze Rundgänge ("Beton-Sichtung"), mit denen der Arbeitskreis Nachkriegsmoderne im Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz die Reihe begleitet. (ak, 22.11.18)

Architektur für die Ohren

Die Horten-Kachel als Accessoire für den Modernisten/die Modernistin von Welt – exklusiv bei uns.

Da studiert und promoviert man/frau, und am Ende sitzt man/frau dann doch wieder mit Zange und Superkleber am Küchentisch und montiert Ohrringe. Aber die Idee, mit der Peter Liptau an uns herantrat, war einfach zu schön: 1961 entwarf der Architekt Helmut Rhode für die Kaufhauskette Horten einen Türgriff – mit einem stilisierten "H". Daraus wurde ein legendäres Fassadenelement entwickelt, das in Keramik oder Aluminium bis in die 1970er Jahre die Kaufhausfassaden der Republik schmückte.

Vor Ort werden immer mehr dieser Fassaden demontiert. Doch bei mR gibt es die ikonische Wabe jetzt als zeitloses Accessoire: als Ohrhänger und Pin für die Modernistin/für den Modernisten von Welt. Die Module kommen von Paul Hinkel – und zusammengebaut haben es die mR-Herausgeber höchstselbst. Nach einem kleinen limitierten Spaß auf der Denkmal Messe in Leipzig wurden wir immer wieder gefragt: Wo gibt's das zu kaufen? Jetzt haben wir die Antwort: Ab sofort bei uns, im kleinen **mR-Onlineshop**. Mit ein/zwei anderen netten

Kleinigkeiten – und das Beste daran: Damit unterstützen Sie auch noch unsere ehrenamtliche Arbeit. (db/kb, 23.11.18)

Kunsthalle Rostock: 50 Jahre Baugeschichte

Was lange währt, wird endlich gut: in Rostock wird nach einer fünfzigjährigen Planungszeit der Erweiterungsbau der Kunsthalle realisiert.

Dass man in der DDR für viele Dinge einen langen Atem brauchte, ist bekannt. Auf einen Trabant etwa konnte man schon einmal 12 Jahre lang warten. Alle Rekorde hat jedoch die **Kunsthalle Rostock** gesprengt, die auch lange nach dem Ende des Arbeiter- und Bauernstaates noch an diesem Grundsatz festhielt. Kürzlich erhielt der Bau mit dem neuen Schaudepot endlich seinen Erweiterungsbau – geplant war dieser bereits seit der Eröffnung im Jahr 1969.

Die Galerie war das einzige neugebaute Kunstmuseum der DDR und entstand nach Plänen von Hans Fleischhauer und Martin Halwas. Die Realisierung des Erweiterungsbaus wurde jedoch erst fast 50 Jahre später durch die Fördergelder des Bundesprogramms “Nationale Projekte des Städtebaus” möglich. Den Entwurf lieferten die Büros *buttler architekten* und *matrix Architektur*, die auch für die anstehende Sanierung der Kunsthalle verantwortlich zeichnen. Der Neubau aus Glas und Stahl orientiert sich mit seiner kubischen Form am Bestand und ergänzt den ostmodernen Museumsbau um einen zeitgenössischen Akzent. (jr, 23.11.18)

Heidelberg spart

Am Neckar sichten und lichten die Kirchen ihren Baubestand.

In Heidelberg entsteht ein neues Gemeindezentrum, noch dazu im eher wenig großbürgerlichen Stadtteil Boxberg – das klang 2017 gut. Dass dahinter bald zwei Abrisse stecken, geht zumeist unter zwischen den Pressezeilen: 2011 fusionierten die evangelischen Gemeinden im **Emmertsgrund** und am Boxberg – zwei markanten Trabantensiedlungen am grünen Hang. Das Zentrum am Boxbergring (1966) musste 2016/17 einem kirchlichen Neubau weichen. Am Emmertsgrund steht die Kirche im “Forum 3” (1974) seitdem leer. Pläne von pädagogischem Ideenhaus bis zu jüdischem Altenheim wurden im Quartier beargwöhnt (wohl wegen der bedrohten Aussicht), nun steht ein Verkauf (auf Abriss) bevor. Ansonsten wollen die Heidelberger Protestanten zunächst das **Sparpotenzial** bei Dienstwohnungen, Gemeindehäusern und Kindergärten ausnutzen.

Die katholische Seite zeigt sich hingegen betont **“locker”**. Statt auf Vorgaben von oben zu warten, gehe man die Dinge lieber gleich an. Umgebaut, mittelfristig verkauft und abgerissen wird also ebenso. Aktuell entsteht z. B., nach Abriss des Gemeindehauses, in der Wieblinger Kirche St. Bartholomäus (1956) eine Haus-im-Haus-Lösung für mehr Funktionsfreiheit. Und St. Paul im Emmertsgrund (1972), erläutert Pfarrer Johannes Brandt vom Stiftungsrat der Katholischen Kirche der **Rhein-Neckar-Zeitung**, sei “ein wunderbarer Sakralraum” – aber das Flachdach mache langsam Probleme ... (kb, 24.11.18)

Brinkmann Fabrik vor geschützter Zukunft

Die 1936/37 errichtete Zigarettenfabrik Brinkmann in Bremen wurde unter Denkmalschutz gestellt und soll zum “Gründerzentrum” ausgebaut werden.

Die Brinkmann-Fabrik im Bremener Stadtteil Woltmershausen war einst die größte Tabak-Produktionsstätte Europas. Über 6000 Mitarbeiter sorgten in der 1936/37 errichteten Anlage für nachhaltigen Blauen Dunst. Im Lauf der Jahrzehnte war eine regelrechte Tabak-Stadt entstanden: 1940-43 wurde für die “kriegswichtige Produktion” erstmals erweitert. 1949 und 1961-67 entstanden weitere Produktionsgebäude. 1999 übernahm der Konzern British American Tobacco die Anlage und produzierte dort bis 2014 Zigarillos. Seit einigen Monaten steht die Fabrikanlage nun unter Denkmalschutz. Für den derzeitigen Eigner, den Bremer Projektentwickler **Justus Grosse**, “ein Ritterschlag”.

Grosse hat im Mai 2018 das 15 Hektar große Gelände übernommen, und nun soll dem größten Teil der Brinkmann-Bauten neues Leben eingehaucht werden: 20 Millionen Euro will man in das Gründerzentrum „Die Fabrik“ investieren. Das Brinkmann-Areal ist dabei Teil eines 55 Hektar großen Entwicklungsgebietes, welches im Rahmen der Masterplanung Woltmershausen mittelfristig zu einem breit aufgestellten und durchmischten Zukunftsquartier entwickelt werden soll. Die Grosse-GmbH möchte dabei die alten Verwaltungs- und Fabrikationsgebäude

als "elementaren Identifikationsstifter für das Gesamtquartier" erhalten. Aus diesem Grund bleibe ein Teil des Entwicklungsgebietes langfristig im Bestand des Immobilienunternehmens. Auch Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki ist positiv gestimmt: "Da stehen wir in großem Einvernehmen mit Justus Grosse, dass ein behutsamer Umbau der richtige Weg für den Komplex ist", sagte er dem **Weser-Kurier**. (db, 25.11.18)

Adventskalender 2018

Gemeinsam mit Kerberos präsentieren wir dieses Jahr einen wahrhaft untergründigen Adventskalender.

Noch 24 Stationen bis Weihnachten, das passt gut: Denn 22 Berliner U-Bahnhöfe der Nachkriegsmoderne stehen seit Kurzem auf der Denkmalliste. Und vor lauter Freude darüber präsentieren wir gemeinsam mit der Initiative Kerberos diesen unterirdischen Adventskalender. Er soll die Wartezeit verkürzen – bis Heiligabend und bis zur Tagung samt Ausstellung zum Thema, die Kerberos im Frühjahr 2019 mit dem Landesdenkmalamt Berlin, ICOMOS und der Berlinischen Galerie ausrichten wird. Viel Spaß mit unserem U-Bahn-Kalender, frohe Festtage und bis bald in Berlin!

*Autoren der Tagesbeiträge: **Atreju Allahverdy, Gundula Lang, Ralf Liptau,***

Kolja Missal, Oliver Sukrow, Verena Pfeiffer-Kloss und Frank Schmitz;

*Titelmotiv: Berlin, U-Bahnhof "Nauener Platz" (Bild: **Gunnar Klack, CC BY***

SA 2.0, via flickr, 2018).

*Die Berliner U-Bahn-Tagung und -Ausstellung werden von
moderneREGIONAL als Medienpartner begleitet.*

Das pdf zum Adventskalender ist dauerhaft datengesichert und unter einem stabilen DOI-Link abrufbar unter: [10.5281/zenodo.8156375](https://doi.org/10.5281/zenodo.8156375).

Berlin: Abrisspläne fürs Huthmacher-Haus

Das Berliner Huthmacher-Haus (1955-57) gegenüber dem Bahnhof Zoo soll abgerissen und durch einen "Retro-Neubau" ersetzt werden.

Die moderne Mitte West-Berlins lag rund um den Bahnhof Zoo: Zum "Zentrum am Zoo" zählen das frühere Berlinale-Kino Zoo-Palast, das

**initiative
kerberos**

Bikini-Haus, das "Kleine Hochhaus" nahe dem Elefantentor – und schließlich das Huthmacher-Haus. Errichtet wurde der rund 60 Meter hohe Bau bis 1957 nach Plänen der Architekten Paul Schwebes und Hans Schoszberger, finanziert aus dem US-Marshallplan und vom Schweizer Investor Jacques Rosenstein. Seinen Namen erhielt das Huthmacher-Haus erst später, als das gleichnamige Café im Erdgeschoss einzog – wo 1983 Mc Donald's seine erste Berliner Filiale eröffnete. Nun aber scheinen die Tage des eigentlich als Teil des Zentrum-Ensembles geschützten Baus gezählt.

Schon lange wurden über Abriss und neue Luftschlösser spekuliert, doch der Investor "Newport Holding" hat nun einen Plan vorgelegt: ein 95-Meter-Turm, mit dem die Züricher **E2A-Architekten** die Fünfziger-Jahre-Bebauung der Umgebung gekonnt zitieren. Das Landesdenkmalamt reagiert zurückhaltend: Bisher sei "nicht bekannt, dass die Bausubstanz einen Abriss erforderlich machen könnte", sagte Sprecherin Christine Wolf dem Tagesspiegel. Nach den Abrissen zweier anderer Baudenkmäler in der Gegend (**Schimmelpfenghaus** und **Gloria-Palast**) sowie der **Umnutzung des Café Kranzler** "kommt den verbleibenden Elementen besondere Bedeutung zu". Die Zeit läuft: Beim Altbau fehlt ein zweiter Rettungsweg, und die Standfestigkeit ist mutmaßlich angegriffen. Alle Mieter müssen Ende 2020 ausziehen. (db, 27.11.18)

Der Gestalter Tomás Maldonado ist tot

Der Argentinier prägte die Hochschule für Gestaltung Ulm in ihren Aufbaujahren und avancierte zu einem der führenden Designtheoretiker weltweit.

Kaum ein anderer prägte die renommierte Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm so wie er: Der Gestalter **Tomás Maldonado**, geboren 1922, verstarb gestern im Alter von 96 Jahren in Mailand. Das meldet das Museum Ulm. Mit seiner bewussten Abkehr vom Vorbild "Bauhaus" trug Maldonado für die HfG entscheidend zur Entwicklung des modernen, wissenschaftlich fundierten Berufsbilds für Industriegestalter bei. Ein Konzept, das als "ulmer modell" bis heute an Hochschulen weltweit angewendet wird.

In seiner Frühzeit war Maldonado eng verbunden mit avantgardistischen Gruppierungen und zählte zu den Gründern von "Arte Concreto-Invencción". Nach Europa kam er, um ein Buch über Max Bill zu schreiben. In der Folge wurde er bereits 1954 provisorisch an der HfG Ulm angestellt, die er 1964 bis 1966 leitete, an der er bis 1967 tätig war, und für deren Zeitschrift "ulm" er schrieb. Von hier ging er nach Mailand, wo er zu einem der führenden Designtheoretiker weltweit avancierte. Er besetzte Lehrstühle u. a. in Bologna und Princeton. In seinen letzten Lebensjahren wandte sich Maldonado wieder der konkreten Malerei zu. So war er auch 2016/17 in der großen Münchener Ausstellung "Postwar: Kunst zwischen Pazifik und Atlantik, 1945-1965" vertreten. (pl, 27.11.18)

Im Gleichschritt ins All

In einer Berliner Gruppenausstellung fühlen bildende Künstler dem Fortschrittsversprechen der Moderne auf den Zahn.

"Nur nach vorne" – wenn die Moderne eine Handlungsanweisung herausgegeben hat, dann diese: Fortschritt mit allen, auch künstlerischen Mitteln. Diesem Thema hat sich nun auch die gleichnamige Gruppenausstellung in der "Zwitschermaschine" (Potsdamer Straße 161, 10783 Berlin (U2 Bülowstraße)) in Berlin verschrieben, die dort noch bis zum 8. Dezember besucht werden kann. Die Künstler Evol, Alekos Hofstetter, Aglaia Konrad, Thomas Ravens und Christine Weber nutzen diese Spannung zwischen damals und morgen, zwischen verpönte Vergangenheit und ersehntem Fortschritt. So stellen die präsentierten Werke eine Beziehung her zwischen den architektonischen und städtebaulichen Äußerungen der Nachkriegsjahrzehnte und deren heutiger Wahrnehmung.

Heute, am 28. November 2018 um 19.30 Uhr, schildert der Kunsthistoriker Dr. Peter Müller mit seinem Vortrag "Nach vorne", wie sich die Vorstellungen von repräsentativer Stadt- und Staatsarchitektur in der Hauptstadt der DDR entwickelt haben. In einem zweiten Vortrag, quasi als Finissage der Ausstellung, spricht der Architekturkritiker Wolfgang Kil am 8. Dezember 2018 um 18 Uhr unter dem Titel "Die Republik der Roten Halstücher" über das Pionierlager Artek auf der Krim. (kb, 28.11.18)

Ludwigshafen: RathausCenter gefährdet

Das vom geplanten Abriss der Hochstraße beeinträchtigte RathausCenter Ludwigshafen (1979) steht vor einer ungewissen Zukunft.

Nach dem **BASF-Hochhaus** und der **“Tortenschachtel”** steht ein weiterer stadtbildprägender Bau in Ludwigshafen vor dem Abriss – und scheint den nächsten mit hinabzuziehen: Die **Hochstraße Nord** soll in Bälde fallen. Nun beabsichtigt die Stadt zudem, das RathausCenter, das eng mit der Stadtautobahn verbunden ist, zu kaufen und zu schließen. Vorrangig, da die Sicherheit im Einkaufszentrum während der Abrissarbeiten nicht mehr wirklich gegeben ist. Insgesamt aber droht dem Komplex aus Rathaustrum und Shoppingcenter umso schneller ein etwaiger Abriss, wenn die Immobilie ganz in städtischer Hand ist. Das Center sei baulich, technisch und energetisch ähnlich sanierungsbedürftig wie der Verwaltungsturm. Die Stadtverwaltung lasse “derzeit prüfen, inwieweit und mit welchem Aufwand eine Sanierung überhaupt möglich ist“, berichtet ludwigshafen24.de.

Das RathausCenter, in dessen Mitte das 72 Meter hohe Rathaus steht, das durch ein Einkaufszentrum umringt wird, wurde 1979 nach Plänen des Bonner Architekten **Ernst van Dorp** fertiggestellt. Sein Diplom machte van Dorp, der unter anderem auch für die Deutsche Botschaft in Brasilien verantwortlich zeichnet, 1950 in Karlsruhe bei Egon Eiermann. Der kolportierte Kaufpreis des Einkaufszentrums – das Rathaus selbst ist in Besitz der Stadt – soll bei 43 Millionen Euro liegen. Im Zuge des Hochstraßen-Abbruchs werden der Nordteil des Centers samt Parkdeck ohnehin fallen. ([db](#), 29.11.18)

Frankfurt: St. Matthias soll verkauft werden

Der brutalistische, denkmalgeschützte Kirchenbau gehört zum einstigen städtebaulichen Vorzeigeprojekt der Nordweststadt.

Die Frankfurter Nordweststadt bringt die einen ins Schwärmen, die anderen ins Schwitzen. Aus dem einstigen Vorzeigeprojekt, das Walter Schwagenscheidt mit Tassilo Sittmann nach dem Konzept der “Raumstadt” in den 1960er Jahren durchgrünt und verkehrsentflochten gestaltete, wurde mit der Zeit ein sog. sozialer Brennpunkt. Nach und nach brachen die Infrastrukturen in den Unterzentren weg: Geschäfte, Post, soziale Institutionen und letztlich auch erste **Kirchen**. Nun soll ein weiterer der Gottesdiensträume veräußert werden. Heute meldet die **Frankfurter Neue Presse**, dass das Bistum Limburg den Verkauf des Areals von St. Matthias plant – ausgenommen davon sei die Kindertagesstätte. Die katholische Gemeinde, die insgesamt sieben Kirchenräume in ihrer Verantwortung hat, will sich damit besser auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Der brutalistische Kirchenbau wurde 1965 nach den Plänen des renommierten Architektenduos **Alois Giefer** und **Hermann Mäckler** fertiggestellt – den beiden Baumeistern hatte man nach dem Krieg u. a. die Neugestaltung des Frankfurter Doms anvertraut. Die in den Bau mit eingegossenen Fassadenreliefs gestaltete kein Geringerer als der langjährige Stadel-Professor **Hans Mettel**, der an mehreren Documenta-Ausstellungen beteiligt war. Der ebenfalls in die Betonmauern der Kirche integrierte Kreuzweg stammt vom Bildhauer **Harro Erhart**. Kurz: St. Matthias ist, samt vielen der angrenzenden Gemeindebauten, seit über zehn Jahren denkmalgeschützt. Ein möglicher künftiger Eigentümer wird sich daher der Verantwortung stellen müssen, mit diesem Gesamtkunstwerk sensibel umzugehen. ([kb](#), 29.11.18)

Tel Aviv in Wolfratshausen

In der ehemaligen NS-“Mustersiedlung” Föhrenwald beleuchtet eine Sonderausstellung das Werk emigrierter jüdischer Architekten.

In Wolfratshausen widmet sich eine Sonderausstellung jüdischen Architekten der Moderne. Im Fokus stehen Arbeiten des Fotografen Jean Molitor, der entsprechende Bauten in **Tel Avivs Weißer Stadt** porträtiert hat. Beleuchtet wird auch die Migrationsgeschichte ihrer Architekten. Damit wird die erste Sonderausstellung des **Erinnerungsortes Badehaus** dem Anspruch der kürzlich eröffneten Gedenkstätte gerecht: Der Bau ist Teil der ehemaligen NS-“Mustersiedlung” Föhrenwald, die Schauplatz mehrerer Migrationsprozesse war.

Die Nationalsozialisten begannen Ende der 1930er Jahre mit dem Bau einer Wohnsiedlung für Rüstungsarbeiter im Wolfratshäuser Forst. Im Krieg entstand daraus ein Lager für Zwangsarbeiter, das nach Kriegsende Überlebenden des Holocausts eine provisorische Unterkunft bot. 1956 wurde das Lager aufgelöst und auf dem Gelände eine Wohnsiedlung für Heimatvertriebene errichtet, die später unter dem Namen Waldram ein Ortsteil von Wolfratshausen wurde. Die im Oktober 2018 eröffnete Gedenkstätte wird von einer Bürgerinitiative getragen und soll der komplexen Geschichte des Ortes gerecht werden. Die Sonderausstellung ist bis zum 28. Februar 2019 zu sehen. ([jr](#), 30.11.18)

Leipzig: Die Hauptpost ist unter der Haube

Der Umbau war stark umstritten, jetzt können die Bewohner und Besucher Leipzigs das Ergebnis selbst in Augenschein nehmen.

Der Umbau war, um es freundlich zu sagen, stark diskutiert: Nach zahlreichen **Protesten** hatte die Landesdirektion Sachsen schließlich erlaubt, dass die "Glashaube" auf der ehemaligen **Hauptpost Leipzig** 40 cm höher ausfällt, als es die Denkmalpflege für verträglich ansah. Der markante ostmoderne Riegel entstand von 1961 bis 1964 am zentralen Augustusplatz. Entworfen wurde der 110 Meter lange denkmalgeschützte Stahlbetonbau mit Aluminiumvorhangfassade vom Architekten **Kurt Nowotny** (1908-84). Ab 2011 stand der universitätsnahe Komplex leer und wurde für eine Mischnutzung umgestaltet. Immerhin: Die ursprüngliche Höhe der Glashaube wurde im Verlauf der kontroversen Diskussion reduziert und die zunächst geplante blaue Vorhangfassade vollständig gekippt.

Das Ergebnis können die Bewohner und Besucher Leipzigs nun Stück für Stück auch von innen in Augenschein nehmen. Der große **Eventgastronomiebereich** unter eben jener Glashaube wurde bereits eröffnet. Das markanteste Ausstattungstück kann schon von außen bestaunt werden: ein 6.000 LED-Leuchten umfassendes Kunstwerk der Wiener Künstlerin Sh, das sich inkl. Klangteppich bis in die Treppenhäuser und Eingangsbereiche zieht. Nach den gastronomischen Angeboten folgt bis zum Frühjahr 2019 stufenweise die Eröffnung des Hotelbetriebs und einzelner Ladengeschäfte. In der ehemaligen Schalterhalle sollen zwölf originale Telefonzellen erhalten und für Cafébesucher zugänglich gemacht werden: für die ruhige Laptoparbeit oder ein ungestörtes Handygespräch. (kb, 1.12.18)

Leipzig, Hauptpostamt (Bild: **Adrien Ranneberg**, 2018)

Bauhaus aus der Luft

Ein vertrautes Thema auf neue Weise erzählt – mit einem Wandkalender und einer themensuchenden Tagung für 2019.

Weihnachten ist auch dieses Jahr wieder am 24. Dezember – daher haben wir wieder einen Geschenketipp für Sie: ein saisonaler Wandschmuck mit Luftfotografien zum Thema Bauhaus. Der Fotograf Sebastian Wanke nahm das Jubiläumsjahr 2019 zum Anlass für 13 Luftbilder. So werden die technischen und gestalterischen Entwicklungen in graphischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf ganz neue Weise erfahrbar. Der Kalender (20 x 30 cm, 330-Gramm-Papier) entstand in Kooperation mit **Philipp Specht** in einer limitierten Auflage von 200 Exemplaren, die Bestellung ist direkt möglich über [selekt](#). Ein Plus: In den Kalender wurden schon die wichtigsten Bauhausdaten und die Geburtstage der dortigen Meister eingetragen.

Und, passend zum Jubiläumsjahr, steht auch eine Krefelder Tagung ganz im "Zeichen des Bauhauses": Im Kaiser-Wilhelm-Museum geht es

vom 3. bis 4. Mai 2019 um **“Kunst und Technik 1919-2019”**. Für diese Jahrestagung der Gesellschaft für Designgeschichte e. V. werden noch Themenvorschläge gesucht – unter dem Motto von Walter Gropius zur ersten Bauhaus-Ausstellung 1923 im Haus Am Horn in Weimar, **“Kunst und Technik – eine neue Einheit”**. Abstracts (350 bis 400 Wörter und eine Kurzbiografie) für einen thematisch passenden Vortrag sind willkommen bis zum 7. Januar 2019 unter: info@gfdg.org. (**kb**, 3.12.18)

Werne: Böhm-Sakristei noch zu jung für Schutz?

Noch hat die Denkmalpflege damit zu kämpfen, für junge Baudenkmale aus den 1970er oder gar 1980er Jahren zu werben. Leider lassen die immer schnelleren Zyklen von Neubau und Abriss immer seltener die Zeit, um sich ein distanzierteres Urteil zu bilden. Doch in Werne geht es aktuell um einen Bau, der gerade mal die Volljährigkeit hinter

Noch hat die Denkmalpflege damit zu kämpfen, für junge Baudenkmale aus den 1970er oder gar 1980er Jahren zu werben. Leider lassen die immer schnelleren Zyklen von Neubau und Abriss immer seltener die Zeit, um sich ein distanzierteres Urteil zu bilden. Doch in Werne geht es aktuell um einen Bau, der gerade mal die Volljährigkeit hinter sich hat: 1999 wurde der **Sakristeianbau** für die gotische Hallenkirche **St. Christophorus** eingeweiht. Kein Geringerer als der Architekt Stephan Böhm (Sohn von Gottfried, Enkel von Dominikus Böhm) lieferte die Pläne.

Programmatisch setzt sich die Sakristei-Konstruktion vom Kirchenbau ab: V-förmig zusammenlaufende Doppelstützen formen ein Gebilde, das mit metallischem Hammerschlag-Lack an eine Mondlandefähre erinnert. Der Bau birgt auf mehreren Ebenen die Ankleidezonen und Paramentenschränke – über einen gläsernen Gang verbunden mit der Kirche, die ebenfalls Ende der 1990er Jahre prägende Ausstattungsstücke erhielt. Nach außen zeigt das Böhm'sche Baukunstwerk schon starke Patina – und in der Gemeinde mehren sich die Stimmen, den **“Altbau”** lieber zu ersetzen. Ein Antrag auf **Unterschutzstellung** wurde von der Denkmalfachbehörde mit der Begründung abgewiesen, dass man aktuell nur Objekte bis zum Baujahr 1990 bewerten könne. (**kb**, 3.12.18)

Titelbild: Werne, St. Christophorus, Sakristei (Bild: Uli Borgert, 2018)

Hannover im Film

Eine DVD-Edition holt 16 mm-Filme über Hannover ins digitale Zeitalter. Die zuletzt erschienene Nr. 20 der Reihe zeigt den Bau des Anzeiger-

Hochhauses.

Sie sind immer noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für die anspruchsvollen Modernisten in ihrem Freundeskreis? Dann könnten wir etwas für Sie haben! Das Filminstitut Hannover überträgt sukzessive die historischen Filmansichten der Niedersachsen-Metropole auf DVD. Jüngst erschien die 20. Ausgabe **der Reihe**, zu sehen ist unter anderem den Bau des **Anzeiger-Hochhauses**. Der markante Backsteinbau von **Fritz Höger** aus den Jahren 1926/27 war das erste Hochhaus der Stadt und eines der ersten im Deutschen Reich.

Die DVD-Edition geht auf das 2004 begonnene Projekt "Sicherung, Nutzbarmachung und Präsentation der Hannover Filme" der Gesellschaft für Filmstudien zurück. Ziel war es, die 16 mm-Kopie, die in zahlreichen Archiven der Stadt lagerten und dem Verfall entgegengedämmerten, zu erfassen, zu restaurieren und schließlich in das digitale Zeitalter zu überführen. Bisher sind unter anderem die Filme "Ein Sommertag im Zoo" (1971), "Alle machen mit. Der Wiederaufbau von Hannover" (1960) und "Sinnvolle Freizeit" (1962) erschienen. (jr, 4.12.18)

Wenn Sie hier mehr sehen als Hakenkreuze ...

Eine Kapelle von 1937 soll komplett umgestaltet werden – unter Verlust fast aller Zeugnisse der Bauzeit.

Vielleicht ist es ein Zeichen wachsender Political Correctness, vielleicht aufsteigender Ängstlichkeit: In den vergangenen Monaten werden vermehrt lange gezeigte und zumindest geduldete Kunstwerke neu diskutiert, teils in Frage gestellt, teils ganz entfernt. Die Spanne reicht von der unbedeckten Schönheit bis zum nationalsozialistischen Emblem. In Essen soll nun die **Kapelle im Krankenhaus der Evangelischen Huysens-Stiftung** vollständig umgestaltet werden. Erbaut 1937 von den Architekten Carl Conradi und Paul Dietsch, zeigt der Gottesdienstraum (noch) typische Merkmale seiner Zeit: eine neoklassizistische Wandgliederung und viel Holz.

Höhere Wellen schlägt die Debatte um die figurative bzw. zeichenhafte Ausstattung der Kapelle: Das Altarbild mit dem blondgelockten Jesus wurde bereits entfernt. Die **Glasstaltung** von Carl Bringmann zeigt eine ähnlich herbe Formensprache der 1930er Jahre. Und die Balkendecke trägt christliche Symbolzeichen in ornamentalen, hakenkreuzartigen Verschlingungen. Der gesamte Kapellenraum soll **in ein neues, ganz weiß-neutrales Gewand gehüllt werden**. Dem stellt sich der "Arbeitskreis Essen 2030" entgegen. Die erhaltene Gestaltung der Bauzeit sei auch "ein Beleg für die ideologische Durchdringung der evangelischen Kirche in den 1930er Jahren". Da helfe kein Anstrich, nur Aufklärung. (kb, 4.12.18)

Stipendium für Moderne-Promotion ausgelobt

Die Uni Hamburg fördert gemeinsam mit der Sutor-Stiftung eine/n Nachwuchswissenschaftler/in.

Gute Nachrichten für alle Hamburger Modernisten: Das Kunstgeschichtliche Seminar der Uni Hamburg schreibt gemeinsam mit der Sutor-Stiftung zum 1. März 2019 ein Promotionsstipendium im Bereich Architekturgeschichte und -theorie der Moderne aus: 1.365 Euro monatlich (zzgl. max. 103 Euro monatliche Sach- und Reisekosten) für zwei Jahre, die nach Evaluation um ein weiteres Jahr verlängert werden können. Auch Projekte mit einer geringeren Arbeitsdauer können berücksichtigt werden. Der/die Geförderte, der/die seine Promotion an der Uni Hamburg durchführen soll, kann auf Antrag in die Graduiertenschule des Fachbereichs Geisteswissenschaften an der Uni Hamburg aufgenommen werden.

Die Organisatoren wünschen sich ein Thema im Bereich Architekturgeschichte und -theorie der Moderne, wenn möglich mit Hamburg-Bezug – ggf. unter Nutzung einschlägiger Archive wie dem Hamburgischen Architekturarchiv oder dem Hamburger Staatsarchiv. Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Magister/Master/Dipl.-Ing.) der Kunstgeschichte oder eines verwandten Fachs. Zudem müssen die Zulassungsvoraussetzungen zur Promotion laut **Promotionsordnung** der Fakultät für Geisteswissenschaften der Uni Hamburg erfüllt sein. Bewerbungen mit einem Exposé des Promotionsvorhabens (max. 6 Seiten), Lebenslauf, Kopien der Abschlusszeugnisse, Angabe der Kontaktdaten zweier Referenzpersonen sowie Leseproben (max. 10 Seiten) sind elektronisch in einer einzigen PDF-Datei bis zum 30. Januar 2019 zu richten an Dr. Frank Schmitz: frank.schmitz@uni-hamburg.de. (kb, 5.12.18)

Rathaus Siegburg bleibt

Ein Bürgerentscheid rettet das Siegburger Rathaus (1965-68) vor der Abrisskugel.

Die Siegburger haben die Abrisskugel erfolgreich von ihrem Rathaus abgewehrt. Das Abstimmungsergebnis spricht eine klare Sprache: Ein Rathausneubau fand mit 29,8 Prozent der Stimmen bemerkenswert wenig Befürworter. Einfach gemacht wurde die Entscheidung den Bürgern nicht: Im Abstimmungsheft fanden sich eher verwirrende und umstrittene Zahlen aus Machbarkeitsstudien zu den Kosten. Ausgerechnet die größte Fraktion im Rat, die CDU, fand nicht zu einer klaren Empfehlung in der Sache, während sich etwa die FDP klar für den Neubau aussprach. Ohne Erfolg: 70,2 Prozent stimmten für den Erhalt des alten Rathauses, dessen Instandhaltung in den vergangenen Jahren auffällig vernachlässigt wurde.

Von 33.152 Wahlberechtigten haben allerdings nur 9792 Personen abgestimmt, das ist eine Wahlbeteiligung von 29,5 Prozent. Schon einmal, nämlich 2010, wurde über den Rathaus-Abriss abgestimmt und auch damals sprach sich eine Mehrheit dagegen aus. Nun sind weitere Anläufe wohl endgültig vom Tisch. Das 1968 eingeweihte Gebäude soll saniert und um ein Geschoss aufgestockt werden. Architekt des Siegburger Rathauses ist **Peter Busmann**, der später im gemeinsamen Büro mit Godfrid Haberer unter anderem in Köln das **Museum Ludwig** und die **Simultanhalle** entwarf. Beim Rathausumbau wartet Busmann nun auf die Kontaktaufnahme seitens der Stadt – denn es gilt das Urheberrecht. (db, 6.12.18)

märklinMODERNE startet in München

Die mR-Wanderausstellung "märklinMODERNE" zeigt zum ersten Mal, wie modern die vermeintlich spießigen Modelleisenbahner wirklich waren: Im Hobbykeller des Wirtschaftswunders gehörten Flugdach, Glaskuppel und Rasterfassade wie selbstverständlich zum Miniatur-Stadtbild. Vom 14. Dezember 2018 bis 4. Februar 2019 macht märklinMODERNE Station im ArchitekturSalon (ait) München (Hotterstraße 12, 80331 München). Präsentiert werden ausgewählte Modellbausätze, die in großformatigen Fotografien

Die mR-Wanderausstellung "märklinMODERNE" zeigt zum ersten Mal, wie modern die vermeintlich spießigen Modelleisenbahner wirklich waren: Im Hobbykeller des Wirtschaftswunders gehörten Flugdach, Glaskuppel und Rasterfassade wie selbstverständlich zum Miniatur-Stadtbild. Vom 14. Dezember 2018 bis 4. Februar 2019 macht märklinMODERNE Station im **ArchitekturSalon (ait) München** (Hotterstraße 12, 80331 München). Präsentiert werden ausgewählte Modellbausätze, die in großformatigen Fotografien von Hagen Stier ihren architektonischen Vorbildern gegenübergestellt werden. Modellbahnanlagen bringen Bewegung in moderne Stadtlandschaften – und ein eigens für die Ausstellung produzierter Film von Otto Schweitzer und C. Julius Reinsberg ist auch zu sehen.

Zur Eröffnung am 13. Dezember 2018 sprechen um 19.30 Uhr die Kuratoren Dr. Karin Berkemann und Daniel Bartetzko. Im Rahmen des Ausstellungsaufbaus ruft ait Münchener Architekten, Modellbahn-Sammler und Liebhaber dazu auf, vom 10. bis 12. Dezember 2018 eine zusätzliche Modelleisenbahn fertigzustellen, die vom Rosenheimer Eisenbahnclub zur Verfügung gestellt wird. Jeder, der einen oder mehrere Bausätze mitbringt, erhält eine kleine Überraschung. Selbstverständlich werden alle Bausätze nach Ausstellungsende zurückgegeben. märklinMODERNE ist Teil der Langen Nacht der Architektur am 18. Januar 2019 (Sonderöffnungszeiten bis Mitternacht). Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden erbeten unter: muenchen@ait-architektursalon.de. (kb, 7.12.18)

Dame mit Falzarego-Kapelle (Bild: Faller-Modellbaukatalog 1961)

*Die Ausstellung von moderneREGIONAL wurde gefördert von der **Wüstenrot Stiftung**. Sie wurde erstmals gezeigt in Frankfurt und Stuttgart mit den Ausstellungspartner Deutsches Architekturmuseum und **Architekturgalerie am Weißenhof**.*

Saarmoderne Perspektiven

Die ehemalige Sendehalle von Europe 1 gehört zu den beeindruckendsten Bauten der saarländischen Nachkriegsmoderne. Ihre Zukunft scheint nun gesichert.

Dass das Saarland eine eigne, französisch-deutsch-hybride Spielart der Nachkriegsmoderne zu bieten hat, ist inzwischen kein Expertenwissen mehr (**mR berichtete**). Eines der prominentesten Bauwerke dieser Art steht nahe des weniger prominenten Örtchens Berus: **die ehemalige Sendehalle von Europe 1**. Nun zeichnet sich für den eleganten Bau aus den 1950ern eine Zukunftsperspektive ab: Der zuständige Gemeinderat hat jüngst entschieden, ihn als "Kultur und Wirtschaftszentrum" aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.

Die Halle wurde 1954/55 von den Architekten Bernard Laffaille und Jean-François Guédy als Zentrale eines neuen Rundfunksenders mit europäischen Ambitionen erbaut. Um das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, musste **Eugène Freyssinet** schließlich übernehmen, da sich die beiden mit der komplexen Statik des freitragenden Betondachs in Form eines hyperbolischen Paraboloids übernommen hatten. Bereits vor zwei Jahren hat die Gemeinde Überherrn den avantgardistischen Bau gekauft. Ausschlaggebend für die jüngste Entscheidung war eine Machbarkeitsstudie von Lars Scharnholtz, dem Chef des **Instituts für Neue Industriekultur**. Im nächsten Schritt soll ein konkretes Nutzungskonzept erarbeitet werden. (**jr**, 8.12.18)

Berus, Sendehalle Europe 1 (Bild: Marco Kany)

Trendsetter der Moderne

Eine neue Publikation zeigt Cafés, Hotels und Restaurants als Räume der bürgerlichen Selbstinzenierung in der heraufziehende Moderne.

Auffallen sollten sie, ein Erlebnis versprechen: Cafés, Hotels und Restaurants bildeten in der heraufziehende Moderne die perfekte Bühne für die bürgerliche Selbstdarstellung. In den wachsenden Metropolen der Welt entstanden so Orte des Genusses und der Freizeit – aufsehenerregend in Architektur und Ausstattung. Hier war die große Geste erwünscht, versprach sie doch hohen Komfort für eine fortschrittsgläubiges Publikum.

Mit ihrem Band “Trendsetter der Moderne”, erschienen im Jovis Verlag, widmet sich Franziska Bollerey dieser besonderen Bauaufgabe. Die Cafés waren kreative und soziale Räume zugleich. Hier trafen sich bildende Künstler und Literaten, Revolutionäre, Geschäftsleute und Liebespaare. Im Hotel kamen die unterschiedlichsten Schichten zusammen, vom Gelegenheitsreisenden bis zum routinierten Touristen. Und für die kleinen Auszeiten, für das lustvoll inszenierte Speisen, hatten die Franzosen das Restaurant “erfunden”, das bald auch in anderen Städten nicht mehr aus dem gesellschaftlichen Leben wegzudenken war. (kb, 9.12.18)

Bollerey, Franziska, Trendsetter der Moderne. Cafés, Hotels, Restaurants, Jovis Verlag, Berlin 2017, Hardcover, 21 x 25,5 cm, 256 Seiten, 309 Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen, Deutsch/Englisch, ISBN 978-3-86859-483-6.

Diesterweg-Gymnasium: Jetzt noch ungewisser?

Der abrisssbedrohte Schulbau ist doch weniger asbestbelastet als erwartet.

Im Sommer diesen Jahres wurde nach einem Wasserrohrbruch der Keller des **Diesterweg-Gymnasiums (1977, Pysall, Jensen & Stahrenberg) in Berlin-Wedding** überflutet. Abgepumpt ist das Wasser noch immer nicht, aber jetzt ist zumindest klar: Es ist weniger schadstoffbelastet ist als befürchtet. Trotz dieser guten Nachricht spricht sich der Schulstadtrat, wie die **“Berliner Woche”** vor wenigen Tagen berichtete, weiter für den Abriss des orangefarbenen Ensembles aus. Er will stattdessen – schon fast paradox – einen Schulneubau.

Der prägnante Gebäudekomplex, der als erste Oberstufenzentrum Berlins die reformpädagogischen Ziele der 1960er und 1970er Jahre

bezeugt, steht seit 2011 leer. Die meisten anderen Schulen der Stadt aus dieser Zeit wurden bereits wegen Asbestbelastung abgerissen. Im Wedding verbaute man jedoch nur in den Kellerräumen Asbest in geringem Umfang. Grund dafür ist, wie der Architekt der Schule Hans-Joachim Pysall erklärte: Damals wurde eine Sprinkleranlage installiert, um verschiebbarer Wände einbauen zu können – Asbestverkleidungen in den Obergeschossen waren deshalb nicht notwendig. Eigentlich eine gute Ausgangslage für die **Weiternutzung und den Umbau zum Quartierszentrum mit preiswerten Wohnungen**, wie es die Initiative “psWedding” vorschlägt. Bislang scheiterte das gemeinwohlorientierte Konzept an bürokratischen Hürden – die Zukunft des Diesterweg-Gymnasiums ist also heute tatsächlich noch ein Stück “ungewisser”. (ck, 9.12.18)

Berlin-Wedding, Diesterweg-Gymnasium (Bild: Christian Kloss, urbanophil)

Hamburg: NDR-Hochhaus zur Disposition

Nach einem Asbestfund wurde das NDR-Hochhaus in Hamburg-Lokstedt geräumt. Nun droht der Abriss des 70er-Jahre-Baus.

Mitte November wurde in einer spektakulären Aktion das NDR-Hochhaus in Hamburg-Lokstedt vorerst geräumt. Grund: Im 14. Stock wurden Asbestfasern in der Raumluft festgestellt. Daraufhin wurden mehr als 300 Arbeitsplätze in dem Bau aus den späten 1960ern in Konferenzräume, andere NDR-Gebäude oder angemietete Büros verlagert. Die geplante Sanierung des Bürohochhauses wird nun länger als erwartet dauern, denn mittlerweile wurde auch im 13. Stock Asbest entdeckt. Auch einen Neubau als möglicherweise kostengünstigere Variante schloss NDR-Intendant Lutz Marmor nun nicht mehr aus. Eine Grundsatzentscheidung solle nach Möglichkeit bis Ende Januar getroffen werden, kündigte er an.

An etlichen Stellen des Hochhauses sei ohne bautechnische Notwendigkeit in den 1970er-Jahren Asbest verwendet worden, teilte der NDR mit. Außerdem zeigten weitere Raumluft-Messungen eine teilweise Belastung im ersten Obergeschoss, allerdings in geringerem Ausmaß als bei den Erstfunden, so der Sender. „Nunmehr ist klar: Für eine vollständige Sanierung werden wir deutlich länger brauchen als zunächst angenommen“, bilanzierte der Intendant. Es riecht verdächtig nach Abriss ... (db, 11.12.18)

Riemerschmid zum 150.

Sie denken, standardisierte und in großer Stückzahl produzierte Möbel sei eine schwedische Innovation der Nachkriegszeit? Weit gefehlt!

Der Münchner Architekt und Gestalter Richard Riemerschmid entwarf bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts schlichte Einrichtungen in typisierter Form, um den Wohnbedürfnissen der industriellen Gesellschaft gerecht zu werden. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg widmet ihm zum 150. Geburtstag

Sie denken, standardisierte und in großer Stückzahl produzierte Möbel sei eine schwedische Innovation der Nachkriegszeit? Weit gefehlt! Der Münchner Architekt und Gestalter Richard Riemerschmid entwarf bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts schlichte Einrichtungen in typisierter Form, um den Wohnbedürfnissen der industriellen Gesellschaft gerecht zu werden. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg widmet ihm zum 150. Geburtstag eine eigene Sonderausstellung.

Riemerschmid gehört zu den Protagonisten der frühen Moderne und fungierte als Gründungsmitglied der **Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk** und des **Deutschen Werkbunds**. 1903 legte er ein neuartiges Einrichtungsprogramm auf, das in den **Deutschen Werkstätten für Handwerkskunst in Dresden-Hellerau** gefertigt wurde. Die Versatzstücke der sogenannten "Maschinenmöbel" wurden seriell hergestellt, die Montage der Kundschaft überlassen. Bei den schnörkelverliebten Zeitgenossen traf der Pionier der modernen Möbelgestaltung allerdings auf ein geteiltes Echo – zur endgültigen Durchsetzung verhalf der Idee tatsächlich erst **Ingvar Kamprad**. Die **Ausstellung** ist bis zum 20. Januar 2019 zu sehen. ([jr](#), 11.12.18)

Saarlouis: 60 Jahre Theater am Ring

In Saarlouis feiert 2019 das Theater am Ring seinen 60. Geburtstag. Die Vorbereitungen für das Jubiläum laufen bereits, jüngst erschien ein Buch zum Bau.

Während der Rest der Republik im nächsten Jahr den 100. Geburtstag der berühmten Kunstschule nach allen Regeln der Kunst feiert, bereitet sich die saarländische Stadt auf ein eigenes Architekturjubiläum vor: Im Herbst 2019 jährt sich die Eröffnung des **Theaters am Ring** zum 60. Mal. In Vorbereitung des Jubiläums wurde **jüngst ein eigener Band vorgestellt**, der sich der (Bau-)Geschichte des nachkriegsmodernen Theaters widmet.

Das Theater wurde Ende der 1950er Jahre von Hanns Rüttgers entworfen, seit 2001 ist es denkmalgeschützt. Nachdem zwischenzeitlich der Abriss im Raum stand, wurde es in den 2010er Jahren durch den bekannten Luxemburger Architekten **Francois Valentiny** umfassend saniert und umgestaltet. Inzwischen ist der markante Bau zu einem Wahrzeichen der Stadt avanciert. Die geschwungene Fassade auf der Straßenseite, die mit ihren organisch geformten Fensteröffnungen in der Nachbarschaft Fred Feuersteins nicht auffiele, kontrastiert mit einem turmartigen Baukörper, der sich in strenger Rechteckform erhebt und den Namen des Theaters weithin sichtbar macht. Wir finden: Auch ohne Bauhausbezug ist dieses Jubiläum ein Grund zum Feiern! ([jr](#), 12.12.18)

Eckhard Gerber zum 80.

Das Baukunstarchiv NRW präsentiert zehn Großprojekte des Büros Gerber Architekten.

Das Baukunstarchiv NRW würdigt Eckhard Gerber anlässlich seines 80. Geburtstags mit einer Ausstellung. Sein erstes Büro eröffnete Gerber 1966 in Meschede, 1979 öffnete das Großbüro Gerber Architekten auf dem umgebauten historischen Tönnishof in Dortmund-Kley. Heute arbeiten hier 180 Angestellte; es gibt weitere Standorte in Berlin, Hamburg, Shanghai und Riad. Zwischen 1973 und 2012 lehrte Eckhard Gerber, sein eigenes Studium an der TU Braunschweig absolvierte, an der Universität Dortmund und an der Bergischen Universität Wuppertal. Die Geburtstags-Werkschau findet nun in Dortmund statt – wo das Anfang November 2018 eröffnete Baukunstarchiv im ehemaligen Museum am Ostwall residiert.

Im kleinen Lichtsaal sind beispielhaft zehn Gerber-Großprojekte in Szene gesetzt – unter anderem das City-Center Harenberg, der Umbau zum Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität, die King Fahad Nationalbibliothek in Riad, die Biologischen Institute der Technischen Universität Dresden und auch der Um- und Anbau von Eckhard Gerbers eigenem Wohnhaus in Dortmund. Ergänzt wird die **Geburtstags-Ausstellung** (bis 3. Februar 2019) durch öffentliche Podiums-Dialoge zwischen Eckhard Gerber und einem Gast. ([db](#), 13.12.18)

Offener Brief für Rathaus Ahlen

Abriss oder denkmalgerechte Sanierung? In Ahlen geht es jetzt ums Ganze.

Die Fachleute schütteln in großer Zahl den Kopf: Das **Rathaus im westfälischen Ahlen**, von 1974 bis 1982 nach den Plänen von Brigitte und Christoph Parade errichtet, könnte bald abgerissen werden. So zumindest fordern es Vertreter der Stadt und verweisen auf die sonst drohenden Sanierungskosten – und dann kämen ja noch die Auflagen der Denkmalpflege dazu ... Denn der Landschaftsverband Westfalen-Lippe stufte das Kultur- und Verwaltungszentrum, so der offizielle Titel, bereits 2016 in einem Gutachten als Denkmal ein. Der Komplex besticht nicht nur durch seine zeittypische Wabenstruktur, die gut erhaltene Originalausstattung und die damals ökologisch innovative Wärmepumpentechnik – die Baustruktur integriert und überbrückt auch noch höchst charmant den angrenzenden Flusslauf.

Doch die Zeichen stehen auf Konflikt – den müsste im Ernstfall das Landesbauministerium als Oberste Denkmalbehörde entscheiden und ggf. den Schutzstatus wieder aufheben. In einem offenen Brief will sich daher die Initiative Ruhrmoderne an die Ministerin, die kommunalen Entscheidungsträger und an die Bürgerschaft wenden, um für den Erhalt und eine denkmalgerechte Sanierung zu werben. Noch können Sie – gemeinsam mit vielen Fachleuten aus Architektur, Kunstgeschichte, Denkmalpflege, Städtebau, Regional- und Wirtschaftsgeschichte – online unterzeichnen. Der Brief soll zu Jahresbeginn überreicht werden. (kb, 14.12.18)

Schwipperts Kathedrale

Frisch im Bücherregal: ein Appell, die Berliner Hedwigs-kathedrale nach den Originalplänen Hans Schwipperts wiederherzustellen.

Um kaum einen deutschen Kirchenbau wurde in den letzten Jahren so heftig gerungen: St. Hedwig, die Kathedrale der Berliner Katholiken, ist seit dem 1. September dieses Jahres geschlossen, die **Sanierung** soll bald starten. Die Bischofskirche und Basilica minor entstand 1773 als erster katholischer Kirchenneubau Berlins nach der Reformation. Später bemühten sich mehrere Architektengrößen um die Kathedrale – bis 1932 **Clemens Holzmeister**, bis 1963 **Hans Schwippert**, bis 1978 **Hans Schädel** und Hermann Jünemann.

Prägend blieb Schwipperts Kapellenkranz mit offenem Zugang zur Unterkirche. 2013/14 wurden zur “Modernisierung” Sichau & Walter Architekten GmbH und Leo Zogmayer ausgewählt. Demnach ginge Schwipperts “Doppelkirche” verloren. Bundesweit regten sich heftige und anhaltende **Proteste**. Da sich Bezirksamt (dafür) und Landesdenkmalamt (dagegen) nicht einig waren, **genehmigte schließlich die Oberste Denkmalschutzbehörde** die Maßnahme. Nun widmet sich eine neue Publikation, frisch erschienen im Jovis Verlag, eben jenem Schwippert-Anteil am Baudenkmal. In diesem Band fordern Denkmalpfleger, Architekten, Wissenschaftler, Künstler und Autoren nicht nur den Erhalt, sondern auch die fachgerechte Wiederherstellung des denkmalgeschützten Innenraumes nach den Originalplänen Hans Schwipperts. Wir drücken die Daumen! (kb, 15.12.18)

Buslei-Wuppermann, Agatha, St. Hedwigs-Kathedrale Berlin. Hans Schwipperts Mahnmal für den Frieden, Jovis Verlag, Hardcover, 21 x 25,5 cm, 160 Seiten, ca. 70 Schwarz-Weiß- und Farbbildungen, Deutsch, ISBN 978-3-86859-560-4, Berlin 2018.

Pläne für Lokschuppen mit DDR-Regierungszug

In Pasewalk soll im denkmalgeschützten Lokschuppen eine “Eisenbahn-Erlebniswelt” entstehen.

Heute ist Pasewalk Bahnfahrern eher ein leidvoller Begriff vom verregneten oder verspäteten Umsteigen irgendwo nirgendwo zwischen Ostsee und Berlin. Dabei gehört der pommersche Ort, an dem bereits in den 1860er Jahren die ersten Lokomotiven fuhren, zu den frühen und wichtigen **Verkehrsknotenpunkten**. Das einstmals ausgedehnte Netz an “Neben-, Klein-, Schmalspur, Anschluss- sowie Feld- und Güterbahnen” verlor mit dem Zweiten Weltkrieg seine strategisch wie wirtschaftlich günstige Lage, blieb aber weiter ein wichtiger Bahnstandort der DDR. Der 1865 errichtete und später erweiterte Lokschuppen etwa erhielt noch 1962 eine neue, bis heute erhaltene Drehscheibe. In den 1990er Jahren wurden in Pasewalk dann zunehmend Gleise und Personal abgebaut.

1997 schließlich ging die letzte Bahn-Dienststelle nach Angermünde. Im selben Jahr übernahm die Kommunalgemeinschaft “Pomerania” (ab 2003 Verein “Lokschuppen Pomerania”) den Lokschuppen und schloss einen Nutzungsvertrag mit der Bahn. Bereits mehrfach fanden auf dem Gelände Musik-Festivals statt. Touristische Besucher können allerhand erleben vom “Drehscheibe drehen” bis zum “Schwellenrammen”. Und **übernachten** lässt es sich stilvoll im Salonwagen des ehemaligen DDR-Regierungszugs. Nun hat die Stadt grünes Licht, den denkmalgeschützten Lokschuppen mit den Außenanlagen “zu einem überregionalen Besucherzentrum mit Konzertstätte und

Übernachtungsmöglichkeiten“ auszubauen – so berichtet die **Ostsee-Zeitung**. Mit dem jetzigen Eigentümer will die Kommune dafür eine Kooperationsvereinbarung treffen. (kb, 16.12.18)

Frechen: Keramion wird restauriert

Mit dem Keramion hat Frechens Tradition als Töpferstadt seit 1971 eine bauliche Repräsentanz. Nun wird das Besucherleitsystem saniert.

Sie halten Töpferkurse für langweilig? Wenn Sie einmal Frechen besuchen, sollten Sie das besser für sich behalten! Die kleine Stadt bei Köln nennt sich selbst voller Stolz “Töpferstadt” und führt ihre tönernen Tradition sogar im Wappen: ein schwarzer Löwe präsentiert einen **Bartmannskrug**, den er wie einen Schatz fest in beiden Pranken hält. Mit dem 1971 erbauten Museum **Keramion** traf die jahrhundertlange Töpfertradition auf die Formensprache der Moderne. Nun wird der Bau saniert.

Das denkmalgeschützte Keramion hat die Form einer überdimensionalen Töpferschale und wurde von **Peter Neufert** und **Stefan Polónyi** errichtet. Bauherr war ein großer deutscher Keramikhersteller. Als Dach dient dem charakteristischen Bau eine runde Betonscheibe mit einem Durchmesser von 32 Metern, die von fünf pilzartigen Stützen in der Mitte der Baus getragen wird. Die **von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unterstützte Sanierung** widmet sich den “Leitwänden” des Museums, die den Besucher vom Außen- in den Innenbereich führen sollen. Die in die Jahre gekommenen Betonwände sind mit **KerAion-Platten** verkleidet – damals eine vom Bauherrn entwickelte Weltneuheit, heute schützenswerter Bestandteil des historischen Ensembles. (jr, 19.12.18)

Wenn die Italiener mit den Briten ...

Was verband England nach 1945 mit dem Kontinent? Eine Tagung untersucht architektonische Wechselbezüge. Es werden noch Themen gesucht!

In Zeiten, in denen die Europäer mit- und gegeneinander über dem Brexit brüten, lohnt ein Blick auf das Verbindende – auf die kulturellen Stränge, die England nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Kontinent verbunden haben. So hat es sich die internationale Konferenz **“Italy and the UK: postwar architecture”** vorgenommen, die vom 27. bis 28. November 2019 in Rom/Florenz stattfinden soll: Im Mittelpunkt steht der intellektuelle und kulturelle Austausch zwischen britischen und italienischen Architekten, Städteplanern und Architekturhistorikern in der Nachkriegszeit.

Zwischen 1945 und 1975 erfuhren beide Länder einen radikalen Wandel ihrer Städte. Italien baute sich von Faschismus und Monarchie hin einer Republik. Und in England leitete die Zeit der Rekonstruktion über zum Wohlfahrtsstaat. In anderen europäischen Ländern wie Deutschland hatte man den Kampf für modernes Bauen bereits im frühen 20. Jahrhundert geführt. Nun traten jungen britische und italienische Architekten in einer Wachstumsperiode mit einem eigenständigen, durchaus kritischen Ansatz in den Blickpunkt einer internationalen Öffentlichkeit. Für die Tagung werden noch Themenvorschläge zu diesem besonderen italienisch-britischen Wechselspiel gesucht. Vorschläge – 1 Titel, 1 Abstract (300 Worte), 5 Schlagworte, 1 kurzer Lebenslauf (100 Worte) in einem Dokument – sind willkommen bis zum 15. Februar 2019 unter: lorenzo.ciccarelli@unifi.it. (kb, 16.12.18)

Dem Rams seine Frau ihre Handtasche

Die Taschen-Manufaktur Tsatsas lässt einen Entwurf des langjährigen Braun-Designers Dieter Rams wiederaufleben.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Frau des Designers **Dieter Rams** heißt Ingeborg. Sie ist Fotografin, noch dazu eine gute. Doch hier geht es mehr um das, was Ingeborg Kracht-Rams an der Hand hängt, um eine von ihrem Mann vor 55 Jahren entworfene Tasche. Auch hier folgte er seiner Maxime: So wenig Design wie möglich. In diesem puristischen Stil prägte er ganze Produkt-Generationen von Braun bis Vitsoe.

Im vergangenen Jahr hatte das Design-Duo Tsatsas, bestehend aus dem Ehepaar Esther Schulze-Tsatsas und Dimitrios Tsatsas, bereits einen **Taschenentwurf des Architekten Ferdinand Kramer** wiederaufleben lassen. Jetzt hat die kleine Frankfurter Taschenmanufaktur mit der **Rams-Tasche “0931”** einen weiteren Design-Klassiker in ihr erlesenes Programm aufgenommen. Der Preis liegt hier noch gerade im dreistelligen Bereich, schließlich wird in der traditionsreichen Lederstadt Offenbach mit europäischen Materialien gearbeitet. Und eine solche Tasche ist auch eine Investition, immerhin trägt Ingeborg Kracht-Rams die ihre seit über einem halben Jahrhundert. (kb, 19.12.18)

Kohle für Beton

Eine postmoderne Privatkapelle und ein nachkriegsmoderner Parabelbau haben Unterstützung gefunden.

Im hessischen Wiesbaden-Biebrich ist es geschafft: Die **Heilig-Geist-Kirche** ist einmal runderneuert. Der parabelförmige Betonbau auf der Adolphshöhe wurde 1961 nach den Entwürfen des Architekten Herbert Rimpl fertiggestellt. Doch mit den Jahren hatte die Witterung bedenklich an den Beton- und Glasoberflächen genagt. In einer umfassenden Sanierung und Restaurierung wurden zunächst Glockenturm und Pfarrhaus in Angriff genommen. Zuletzt reinigte und sicherte man die Betonwaben-Fassade mit ihren farbigen Gläsern. Die Sanierungskosten von insgesamt rund 320.000 Euro teilen sich die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, das Landesamt für Denkmalpflege Hessen und die Gemeinde. Somit kann der filigrane Betonbau, zusätzlich mit LED-Strahlern versehen, im neuen Jahr wieder seinen alten Glanz zeigen.

In Buchenbach-Unteribental hat man diesen Weg noch vor sich: Hier entstand 1968 die **Vaterunser-Kapelle** nach Entwürfen des Architekten Werner Groh. Der zeltförmige Bau wurde vom Verleger Theophil Herder-Dorneich und seiner Frau Elisabeth als überkonfessionelle Andachtsstätte gestiftet. Heute wird das Kulturdenkmal von der Stiftung "Oratio Dominica" getragen. Das postmoderne Gesamtkunstwerk erhält nun dringend benötigte Geldmittel für die anstehende Sanierung vor allem der Betonoberflächen: 25.000 Euro kommen von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg und der Glücksspirale. (kb, 20.12.18)

Neue Pinakothek: Denkmal im Wartestand?

Das postmoderne Gesamtkunst (1981, A. Freiherr von Branca) soll erst 2025, nach der Sanierung, auf seinen Denkmalwert hin geprüft werden.

Eigentlich sind sich in München alle einig: Die Neue Pinakothek, das ist gute Architektur. Bernd Sibler, der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, lobte den 1981 eingeweihten Bau **vor wenigen Tagen** als "Kronjuwel des Freistaates Bayern". 2017 bereits sprach Thomas Goppel, der Vorsitzende des Landesdenkmalrats, von einem der "gelungensten Museumsneubauten der Nachkriegsgeschichte", so zitiert ihn das Denkmalnetz Bayern. Dem ist nichts hinzuzufügen, immerhin stammt der Entwurf von keinem Geringeren als dem bayerischen Altmeister Alexander Freiherr von Branca.

Gegenüber der **Süddeutschen Zeitung** sprach der Hausherr Bernhard Maaz, Generaldirektor der Staatsgemäldesammlung, am 10. Dezember 2018 folgerichtig von einem "denkmalwürdigen" Gebäude, in das man nicht "eingreifen" wolle. Denn bis 2025 wird sein Museum geschlossen bleiben, um es zu sanieren, zu modernisieren und barrierefrei herzurichten. Der Umfang der Maßnahme lässt sich am Kostenrahmen erahnen: Die zunächst kursierende Summe von rund 80 Millionen Euro sei schon überholt (nach oben hin, wohlgermerkt). Sehenswerte Kunstwerke in einem nicht minder sehenswerten Museumsbau, das verdient selbstverständlich ausreichend Zeit und Finanzen.

Doch die amtliche Prüfung der seit 2015 immer wieder touchierten Frage, ob das heute allseits geschätzte Baukunstwerk den Denkmalstatus erhält, soll noch warten. Bis 2025, bis zum Ende der Sanierung. Zufälle gibt es ... Das Denkmalnetz Bayern stellt in seiner Erklärung vom 17. Dezember 2018 die Frage in den Raum, ob hier "eine Sonderbehandlung für Gebäude in staatlichem Eigentum" vorliegt. Man wolle das Staatsministerium bzw. den Landesdenkmalrat "ggf. um die Veranlassung einer kurzfristigen Prüfung der Denkmaleigenschaft der Neuen Pinakothek in München seitens des Landesamtes" bitten. Wo sich doch schon alle so schön einig sind und sowieso nur im Sinne des bestehenden Bauwerks handeln wollen – warum noch warten? (20.12.18)

Daniel Bartetzko und Karin Berkemann

2019: Das knallt!

Das traditionelle mR-Jahreshoroskop – und unsere besten Wünsche für Ihre Feiertage. Wir melden uns hier wieder ab dem 7. Januar 2019.

Wir können uns bei moderneREGIONAL über 2018 wirklich nicht beschweren: Die mR-Ausstellung "**märklinMODERNE**" wurde in Frankfurt (Deutsches Architekturmuseum) und in Stuttgart (Architekturgalerie am Weißenhof) von rund 30.000 Menschen besucht. Aktuell ist die

Schau in München zu sehen, Hamburg folgt im Frühjahr 2019. Da war im Herbst 2018 die Verleihung des Deutschen Preises für Denkmalschutz (Kategorie Internetpreis) in Straßburg. Und zu unserer eigenen Überraschung der neue kleine **Online-Shop** mit Modernisten-Must-haves wie dem Horten-Kachel-Pin (Idee: Peter Liptau, Module: Paul Hinkel).

Für 2019 sehen wir das ein oder andere auf uns und damit Sie zukommen. Die Themenhefte des Neuen Jahres drehen sich etwa um Tankstellen oder Architektur-Spitznamen. Und ja, auch das Bauhaus wird einer besonderen Form bei uns vorkommen. In der für uns neuen Funktion als **Medienpartner** dürfen wir für 2019 auch Aktionen in Berlin und im Rheinland begleiten. (db/kb, 20.12.18)

Wir gehen ab sofort in unsere traditionelle Weihnachtspause und sind hier ab dem 7. Januar 2019 wieder mit frischen Meldungen online.

Wir bedanken uns herzlich bei allen KollegInnen, UnterstützerInnen, FördererInnen, SympathisantInnen und LeserInnen und wünschen Ihnen erholsame Feiertage mit einem guten Start in das Neue Jahr! Lasst es knallen!

Neujahrsfest (Foto: Werner Krisch, 1959, Bundesarchiv, Bild 183-69804-0002, CC BY SA 3.0)